

Anais

VI SEMAPLE
VII EPIC
5th LAALTA CONFERENCE

Organização:

Thais Rossafa Tavares Balbino | Juliana Reichert Assunção Tonelli
Douglas Freitas dos Santos | Kely Cristina Silva
Rovena Naumann Zanotelli | Stéphanie Soares Girão

VI SEMAPLE

Seminário de Avaliação de Proficiência em Línguas Estrangeiras

VII EPIC

Encontro de Professores de Inglês para Crianças &
VI Seminário de Avaliação em Língua Estrangeira para Crianças

5th LAALTA CONFERENCE

Latin American Association for Language Testing and Assessment

11 a 13 de setembro de 2025

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

REITORA

Profª Drª Marta Regina Gimenez Favaro

VICE-REITOR

Prof. Dr. Airton José Petris

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

DIRETOR

Prof. Dr. Ronaldo Baltar

VICE-DIRETORA

Profª Drª Laura Taddei Brandini

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

CHEFE DE DEPARTAMENTO

Profª Drª Tatiana Helena Carvalho Rios Ferreira

VICE-CHEFE DE DEPARTAMENTO

Prof. Jefferson Januário dos Santos

COMISSÕES DO EVENTO

SEMAPLE - EPIC - LAALTA / 2025

COMISSÕES

Comissão Organizadora

Juliana Reichert Assunção Tonelli (UEL)
Viviane Aparecida Bagio Furtoso (UEL)
Ana Lígia Barbosa de Carvalho e Silva (UFSCar)
Douglas Altamiro Consolo (Unesp)
Gladys Quevedo-Camargo (UnB)
Isadora Teixeira Moraes (UFMG)
Liberato Silva dos Santos (IFG)

Comissão Científica

Isadora Teixeira Moraes (UFMG)
Emily de Carvalho Pinto (IFMT)
Estogildo Gledson Batista (UEM)
Juliano Neri (UEL)
Lucas Giacometti (UEL)
Marcella Fernandes (IFB)
Otto Ferreira (Escola Reino Encantado Educação Infantil e Fundamental)
Vanessa Borges de Almeida (UnB)

Comissão Científica (Pareceristas)

Ana Lígia Barbosa de Carvalho e Silva (UFSCar)
Arelis Felipe Ortigoza (UEL)
Claudia Jotto Kawachi-Furlan (UFES)
Elsa Fernanda Gonzalez Quintero (Universidad Autónoma de Tamaulipas)
Frank Giraldo (Universidad de Caldas)
Gerriet Janssen (Universidad de los Andes)
Helena Vitalina Selbach (UFPeI)
Lourdes Rey Paba (Universidad del Norte)
Marianna Cardoso Reis Merlo (UFES)
Nayibe Rosado Mendinueta (Universidad del Norte)
Salomé Villa Larenas (Universidad Alberto Hurtado)

Comissão de Divulgação e Redes Sociais

Aline Brum-Barreto (UnB)
Izadora Damaceno (UEL)
Mariana Damacena-Dutra (UnB)
Thais Rossafa Tavares Balbino (UEL)

Comissão Local

Ana Lígia Barbosa de Carvalho e Silva
Bianca Pascon Leite da Silva
Diogo Lamonica
Ewerton Aurelio Santos Pereira
Gladys Quevedo-Camargo
Hector Matheus Teodoro dos Santos
Isadora Teixeira Moraes
Izadora Amador Damaceno
Jefferson Alves da Silva
Jenifer Rarume Goto dos Santos
João Pedro Codognoto
Juliana Reichert Assunção Tonelli
Juliano Brambilla Neri
Kely Cristina Silva
Liberato Silva dos Santos
Lucas Mateus Giacometti de Freitas
Mariana Kaori Yamauchi
Marina Melo Cialdini
Mateus Queiroz Silva
Otto Henrique Silva Ferreira
Rodolfo Junio do Nascimento
Simone Volpe Nobile Zanutto
Thaís Angélica Carneiro Moreira
Thais Rossafa Tavares Balbino

Organização dos Anais do VI SEMAPLE, VII EPIC e 5th LAALTA CONFERENCE

Thais Rossafa Tavares Balbino
Douglas Freitas dos Santos
Juliana Reichert Assunção Tonelli
Kely Cristina Silva
Rovena Naumann Zanotelli
Stéphanie Soares Girão

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Anais do VI SEMAPLE Seminário de Avaliação de Proficiência em Línguas Estrangeiras [livro eletrônico]: VII EPIC Encontro de Professores de Inglês para Crianças & VI Seminário de Avaliação em Língua Estrangeira para Criança: 5th LAALTA Conference Latin American Association for Language Testing and Assessment / [comissão organizadora Juliana Reichert Assunção Tonelli ...et al.]. - Araraquara, SP: Letraria, 2026.

Vários autores.

Vários colaboradores.

Bibliografia.

Outros organizadores: Viviane Aparecida Bagio Furtoso, Ana Lígia Barbosa de Carvalho e Silva, Douglas Altamiro Consolo, Gladys Quevedo-Camargo, Isadora Teixeira Moraes, Liberato Silva dos Santos

ISBN 978-65-5434-180-6

1. Educação 2. Linguística 3. Língua estrangeira I. Tonelli, Juliana Reichert Assunção. II. Furtoso, Viviane Aparecida Bagio. III. Silva, Ana Lígia Barbosa de Carvalho e. IV. Consolo, Douglas Altamiro. V. Quevedo-Camargo, Gladys. VI. Moraes, Isadora Teixeira. VII. Santos, Liberato Silva dos.

26-352512.1

CDD-410

Índices para catálogo sistemático:

1. Linguística 410

Camila Aparecida Rodrigues - Bibliotecária CRB - SP-010133/O2

DOI: [10.5281/zenodo.19733035](https://doi.org/10.5281/zenodo.19733035)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	10
PROGRAMAÇÃO	13
APRESENTAÇÃO DE PESQUISA	16
ESTADO DA ARTE DA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM LÍNGUA INGLESA: UM OLHAR CRÍTICO-REFLEXIVO Érica Aline da Silva e Alex Alves Egido	17
PRÁTICAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO AMPLIADO: UMA ANÁLISE SOBRE O MODELO DA REDE MUNICIPAL DE CURITIBA Janaina Frantz Boschilia	30
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ESCOLAS INTERNACIONAIS NO BRASIL: ANÁLISE DOCUMENTAL COMPARATIVA DE CURRÍCULOS DE CURSOS DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO NO BRASIL E NO EXTERIOR Barbara Mednis e Fernanda Silva Veloso	37
A(S) AGÊNCIA(S) DOCENTE(S) EM RELAÇÃO AO LIVRO DIDÁTICO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULISTAS Juliano Brambilla Neri e Juliana Reichert Assunção Tonelli	50
ENGAJAMENTO DIGITAL EM AULAS ON-LINE DE INGLÊS E ESPANHOL Bhianca Moro Portella e Julia Ribeiro Chiquetto	57
PEDAGOGIAS INCLUSIVAS, IDENTIDADE SOCIOLINGUÍSTICA E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA Cauê Garcia Soares e Douglas Altamiro Consolo	67
DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM: POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM INGLÊS COM ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA Ewerton Aurelio Santos Pereira	79
TRANSDISCIPLINARIDADE PARA A INCLUSÃO EM INGLÊS COM CRIANÇAS Otto Henrique Silva Ferreira	89

AVALIAÇÃO COMO APRENDIZAGEM NA AULA EM LÍNGUA INGLESA: PRINCÍPIOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BILÍNGUE	99
Guilherme Guerra Meira e Juliana Roquele Schoffen	
CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO	112
João Victor Chiquetto Silva e Ana Letícia Carneiro de Oliveira	
SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DE DESCRITORES ANALÍTICOS DO TESTE DE PRODUÇÃO ESCRITA DO EPPLE	123
José Ricardo de Oliveira Cunha	
REFERENCIAL PARA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM LÍNGUA INGLESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PREMISSAS E PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO	140
Juliana Reichert Assunção Tonelli, Gladys Quevedo Camargo, Sandra Regina Buttros Gattolin de Paula e Cláudia Jotto Kawachi Furlan	
ON TESTING, CERTIFICATION AND TEACHER EDUCATION IN LATIN AMERICA	151
Douglas Altamiro Consolo	
EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS	161
PLATFORMIZATION UNDER DEBATE: TENSIONS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN PARANÁ AND "PRACTICES TO POSTPONE THE END"	162
Katia Bruginski Mulik e Camila Alves	
DIVERSIDADE E EQUIDADE NO ENSINO DE FRANCÊS: EXPERIÊNCIAS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO NO RIO DE JANEIRO	173
Shirlei Almeida Baptistone	
CORES QUE FALAM: ENSINANDO SOBRE A DIVERSIDADE EM UM CONTEXTO BILÍNGUE	184
Maria Vitoria de Deus Santos e Juliana Reichert Assunção Tonelli	
THE COLOR MONSTER AND TWISTER: A PLAYFUL APPROACH TO THE TEACHING OF ENGLISH TO CHILDREN IN A MUNICIPAL CENTER FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION	192
João Pedro Codognoto e Maria Clara Martinez Bortoloto	

PESQUISA EM ANDAMENTO NO FORMATO PÔSTER	202
ENTRE DESAFIOS E POSSIBILIDADES: A INSERÇÃO DO INGLÊS NOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA-PR	203
Solange Cordeiro e Fernanda Silva Veloso	
CONCEPÇÕES DE LÍNGUA(GEM) E PRÁTICAS AVALIATIVAS: CAMINHOS PARA O LETRAMENTO EM AVALIAÇÃO DE LÍNGUAS DOS ESTUDANTES DE LÍNGUAS ADICIONAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	219
Rodolfo Junio do Nascimento	
PRÁTICAS INTERCULTURAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO E INCLUSÃO DE CRIANÇAS IMIGRANTES NO CONTEXTO ESCOLAR	233
Thaís Angélica Carneiro Moreira	
A TRANSLINGUAGEM NO ENSINO DE INGLÊS COM CRIANÇAS	244
Jefferson Alves da Silva e Juliana Reichert Assunção Tonelli	
NARRATIVAS ENTRELAÇADAS DE SI E DO OUTRO: OS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA PROFISSIONAL DE PROFESSORES/AS EDUCADORES/AS DE INGLÊS COM CRIANÇAS	254
Kely Cristina Silva e Juliana Reichert Assunção Tonelli	

APRESENTAÇÃO

O VII Encontro de Professores de Inglês para Crianças (EPIC) & VI Seminário de Avaliação de Línguas Estrangeiras para Crianças constitui-se, ao longo de sua trajetória, como um espaço de diálogo, reflexão e produção de conhecimento no campo da educação linguística com crianças no Brasil. Idealizado no âmbito da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o evento nasceu do desejo de reunir professoras e professores em exercício, estudantes de licenciatura, pesquisadoras e pesquisadores e formadores de docentes interessados nas múltiplas questões que atravessam o ensino e a aprendizagem de línguas adicionais na infância.

Desde suas primeiras edições, o EPIC tem buscado promover o encontro entre diferentes sujeitos que atuam ou investigam esse campo, fomentando a interlocução entre universidade e escola e incentivando a construção coletiva de saberes. Nesse sentido, o evento se insere em um movimento mais amplo de consolidação da educação linguística com crianças como área de investigação e prática pedagógica, marcada por desafios que envolvem, entre outros aspectos, a ausência ou fragilidade de políticas educacionais específicas, a formação docente para atuar nos anos iniciais da educação básica, a elaboração de materiais didáticos sensíveis às especificidades da infância e os modos de avaliar a aprendizagem nesse contexto.

Ao longo dos anos, o EPIC tem se configurado como um espaço privilegiado para o compartilhamento de experiências pedagógicas e de investigações acadêmicas que buscam compreender e transformar as práticas de ensino de línguas com crianças. As atividades que compõem o evento – como palestras, mesas-redondas, oficinas, apresentações de trabalhos e painéis de discussão – têm possibilitado a circulação de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, bem como o fortalecimento de redes de colaboração entre profissionais de distintas regiões do país. Desse modo, o encontro tem contribuído significativamente para a visibilização de práticas e pesquisas que emergem de contextos escolares diversos, ampliando o debate sobre a educação linguística na infância e seus desdobramentos para a formação docente, para a pesquisa acadêmica e para as políticas educacionais.

Essa trajetória revela a crescente relevância do EPIC no cenário nacional, especialmente em um momento em que a presença de línguas adicionais na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental se expande e, simultaneamente, demanda reflexões mais aprofundadas sobre seus fundamentos pedagógicos, epistemológicos e políticos. Ao reunir diferentes vozes – de docentes da educação básica, estudantes em formação e pesquisadoras e pesquisadores da área – o evento tem se constituído como um espaço

de escuta, problematização e construção coletiva de caminhos possíveis para a educação linguística com crianças.

Na edição de 2025, o EPIC, realizado nos dias 11 a 13 de setembro de 2025 na Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná, Brasil, teve como tema “Integrando a aprendizagem, a avaliação e o ensino de línguas: rumo a pedagogias de transformação”. Assim, o evento reafirmou esse compromisso ao integrar-se ao VI Seminário de Avaliação de Proficiência em Línguas Estrangeiras (SEMAPLE) e à 5th LAALTA Conference, ampliando significativamente o alcance das discussões propostas. Essa articulação marca um momento importante na trajetória do encontro, que passa a assumir também um caráter internacional, ao reunir pesquisadoras e pesquisadores de diferentes países para discutir questões contemporâneas relacionadas ao ensino e à avaliação de línguas em contextos diversos.

Tal movimento de internacionalização não apenas evidencia a maturidade alcançada pelo evento, mas também reforça seu papel como espaço de interlocução entre diferentes tradições de pesquisa e práticas pedagógicas. Ao promover o diálogo entre contextos nacionais e internacionais, o EPIC contribui para ampliar as reflexões sobre a educação linguística com crianças, favorecendo a construção de perspectivas críticas, colaborativas e socialmente comprometidas com a formação humana e com a transformação das práticas educativas.

A conferência colaborativa SEMAPLE/EPIC/LAALTA considerou a integração entre aprendizagem, avaliação e ensino de línguas como uma base fundamental para a construção de boas práticas pedagógicas. Essa agenda tem se expandido à medida que se reconhece o papel emancipador e transformador da linguagem nos processos educativos. Nesse contexto, discussões recentes no campo da Linguística Aplicada têm abordado questões críticas como inclusão, justiça social, translinguagem e o papel das tecnologias digitais e da inteligência artificial em diferentes contextos educacionais, incluindo a educação infantil, o ensino fundamental e médio, o ensino superior e os institutos de línguas.

Ao reunir diferentes tradições de pesquisa e experiências pedagógicas, a conferência buscou promover o diálogo sobre como essas perspectivas contemporâneas podem contribuir para repensar as relações entre aprendizagem, avaliação e ensino de línguas. O diálogo estabeleceu-se a partir dos seguintes tópicos:

- Desenvolvimento e implementação de testes em larga escala e para a sala de aula e sua relação com a aprendizagem e o ensino de línguas;
- Elaboração e aplicação de instrumentos de avaliação e rubricas que incorporem a aprendizagem e o ensino para diferentes faixas etárias, contextos e propósitos;

- Formação de professores/as de línguas com foco em processos de aprendizagem, avaliação e/ou ensino de línguas;
- Impacto de políticas linguísticas na aprendizagem, avaliação e/ou ensino de línguas;
- Integração e impacto de tecnologias na aprendizagem, avaliação e/ou ensino de línguas;
- Justiça, equidade, diversidade e inclusão na aprendizagem, avaliação e/ou ensino de línguas;
- Letramento em avaliação em contexto de línguas para diferentes protagonistas e como ele incorpora a aprendizagem, avaliação e ensino de línguas;
- Novas perspectivas teórico-práticas na aprendizagem, avaliação e/ou ensino de línguas, incluindo decolonialidade, bi/multi/plurilinguismo, translinguagem, gamificação, entre outras;
- Sinergias e tensões na aprendizagem, avaliação e/ou ensino de línguas com foco em diferentes faixas etárias, contextos e propósitos.

Os trabalhos reunidos nestes anais refletem, portanto, a pluralidade de investigações, experiências e reflexões que constituem o campo da educação linguística na infância. Espera-se que as discussões aqui apresentadas possam fortalecer o diálogo entre universidade e escola, inspirar novas pesquisas e contribuir para o avanço das reflexões sobre o ensino de línguas adicionais com crianças no Brasil e em outros contextos educacionais.

Londrina, 15 de março de 2026.

Profa. Dra. Juliana Reichert Assunção Tonelli
Coordenadora geral do SEMAPLE/EPIC/LAALTA Conference

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA - 11 DE SETEMBRO

07:30 – 09:00	Credenciamento Local: LABESC – Sala 06
09:00 – 12:00	Oficinas Local: LABESC
12:00 – 13:30	Intervalo para almoço
13:00 – 13:30	Credenciamento Local: Anfiteatro CESA
13:30 – 14:30	Cerimônia de abertura Local: Anfiteatro CESA
14:30 – 16:00	Plenária 1 – <i>“Language assessment literacy: transforming the field of language learning”</i> Dina Tzagari (Oslo Metropolitan University) Local: Anfiteatro CESA
16:00 – 16:30	Intervalo para o café
16:30 – 18:00	Apresentação de pesquisa – Apresentações Orais Local: 2º andar do CESA
16:30 – 18:00	Experiência pedagógica Local: 2º andar do CESA
18:00 – 19:00	Apresentação cultural Local: Anfiteatro CESA
19:00 – 20:30	Mesa-redonda 1 – <i>“Language assessment in Latin America: State of the art and perspectives”</i> Douglas Altamiro Consolo (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) Sonia Hernández-Ocampo (Pontificia Universidad Javeriana) Moderadora: Isadora Teixeira Moraes (Universidade Federal de Minas Gerais) Local: Anfiteatro CESA

SEXTA-FEIRA - 12 DE SETEMBRO

09:00 – 10:30	<p>Plenária 2 – <i>“To grade or not to grade: that is the question”</i> Priyanvada Abeywickrama (San Francisco State University)</p> <p>Local: Anfiteatro Maior CLCH</p>
10:30 – 11:00	<p>Intervalo para o café</p>
11:00 – 12:00	<p>Plenária 3 – <i>“Assessing (very) young English language learners in Latin America: what do we (not) know so far?”</i></p> <p>Juliana Tonelli (Universidade Estadual de Londrina)</p> <p>Local: Anfiteatro Maior CLCH</p>
12:00 – 13:30	<p>Intervalo para o almoço</p>
13:30 – 15:30	<p>Mesa-redonda 2 – <i>“Language assessment in diverse contexts”</i></p> <p>Ana Lígia Barbosa de Carvalho e Silva (Universidade Federal de São Carlos) Elsa Fernanda González (Universidad Autónoma de Tamaulipa) Walter Araya (Universidad de Costa Rica) Pablo Toledo (LAALTA) Moderador: Liberato Silva dos Santos (Instituto Federal de Goiás)</p> <p>Local: Anfiteatro Maior CLCH</p>
15:30 – 16:00	<p>Intervalo para o café</p>
16:00 – 17:30	<p>Apresentação de pesquisa – Apresentações Orais</p> <p>Local: CLCH</p>
16:00 – 17:30	<p>Experiência pedagógica</p> <p>Local: CLCH</p>
17:30 – 18:30	<p>Sessão de pôsters</p> <p>Local: Anfiteatro CESA</p>
18:30 – 19:30	<p>Lançamento de livros</p> <p>Local: Em frente ao Anfiteatro Maior do CLCH</p>
19:30 – 21:00	<p>Plenária 4 – <i>“The use of Artificial Intelligence in language assessment: Practical and ethical concerns”</i></p> <p>Dan Douglas (Iowa State University)</p> <p>Local: Anfiteatro Maior CLCH</p>

SÁBADO - 13 DE SETEMBRO

09:00 – 10:30	Plenária 5: <i>"Fairness and accessibility in language testing for neurodiverse young learners"</i> Judit Kormos, (University of Lancaster) Local: Anfiteatro Maior CLCH
10:30 – 11:00	Intervalo para o café
11:00 – 12:30	Apresentação de pesquisa – Apresentações Orais Local: CLCH
11:00 – 12:30	Experiência pedagógica Local: CLCH
12:30 – 14:00	Intervalo para o almoço
14:00 – 16:00	Minicursos Local: CLCH
16:00 – 17:30	Plenária 6: <i>"Language assessment literacy: a tool for educational transformation and social justice?"</i> Lynda Taylor (ALTE / Cambridge) Local: Anfiteatro Maior CLCH
17:30 – 18:30	Cerimônia de Encerramento Local: Anfiteatro Maior CLCH

APRESENTAÇÃO DE PESQUISA

ESTADO DA ARTE DA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM LÍNGUA INGLESA: UM OLHAR CRÍTICO-REFLEXIVO

Modalidade: comunicação presencial

Érica Aline da Silva¹

Alex Alves Egido²

RESUMO: A aprendizagem da Língua Inglesa no contexto educacional brasileiro tem se tornado cada vez mais relevante, especialmente diante das exigências contemporâneas de comunicação intercultural. Este estudo parte da concepção de Educação Linguística entendida como prática formativa que ultrapassa a mera aquisição estrutural da língua, inserindo o sujeito em contextos sociais, discursivos e identitários (Chaguri; Tonelli, 2019). A abordagem teórica ancora-se também nas contribuições de Malta (2019), ao discutir a formação crítica do educador de línguas, e de Jacomini (2024), ao refletir sobre políticas educacionais e sua influência na prática pedagógica. O objetivo central é mapear a produção acadêmica a respeito da educação linguística em Língua Inglesa. Como metodologia, adotou-se a abordagem qualitativa do tipo estado da arte, com levantamento bibliográfico de produções acadêmicas (i.e., artigos), publicadas entre 1994 e 2025, na base do Portal de Periódicos da CAPES, sobre os eixos “Educação Linguística” e “Língua Inglesa”. Selecionou-se um total de 14 artigos, os quais foram analisados dedutivamente a partir das categorias de Jacomini (2024). Os resultados apontam que práticas pedagógicas alinhadas à Educação Linguística ampliam significativamente a compreensão da avaliação como processo contínuo e formativo, ressignificando a relação professor-aluno no contexto da aprendizagem de línguas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Linguística; Ensino de Inglês; Estado da Arte.

¹ Professora da Educação Básica e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal do Maranhão (PGLetras-UFMA). erica.aline@discente.ufma.br

² Professor adjunto na Universidade Estadual do Paraná (Unespar – campus de União da Vitória). Professor permanente no Mestrado Profissional em Letras Estrangeiras Modernas (MEPLEM-UEL) e no Programa de Pós-graduação em Letras (PGLetras-UFMA). egidoalexalves@gmail.com

ABSTRACT: The English language learning in the Brazilian educational context has become increasingly relevant, especially in light of contemporary demands for intercultural communication. This study is grounded in the concept of Language Education understood as a formative practice that goes beyond mere structural acquisition of language, placing the learner within social, discursive, and identity-building contexts (Chaguri; Tonelli, 2019). The theoretical framework also draws on Malta's (2019) contributions regarding the critical education of language teachers, and on Jacomini's (2024) reflections concerning educational policies and their influence on pedagogical practice. The main objective is to map academic production on Language Education in the Field of English teaching. Methodologically, this research adopts a qualitative "state-of-the-art" approach, involving a bibliographic survey of academic publications (i.e., articles) released between 1994 and 2025 in the CAPES Journal Portal database, focusing on the thematic axes "Language Education" and "English Language." A total of 14 articles were selected and deductively analyzed based on Jacomini's (2024) categories. The findings indicate that pedagogical practices aligned with Language Education significantly enhance the understanding of assessment as a continuous and formative process, reframing the teacher-student relationship in the context of language learning.

KEYWORDS: Language Education; English Teaching; State of the Art.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o ensino de Língua Inglesa (LI) no Brasil tem passado por processos de ressignificação que ultrapassam concepções tradicionais centradas na transmissão de conteúdos linguísticos e na memorização de estruturas. Esse movimento tem sido impulsionado por transformações socioculturais, políticas e tecnológicas que tornam a comunicação intercultural uma competência fundamental no mundo contemporâneo. Nesse cenário, emerge a Educação Linguística (EL) como uma perspectiva teórico-metodológica que desloca o foco do ensino de línguas para uma compreensão ampliada da linguagem enquanto prática social, política, identitária e cultural (Chaguri; Tonelli, 2019). Trata-se de uma abordagem que concebe a aprendizagem como processo situado, crítico e reflexivo, capaz de formar sujeitos que participam ativamente das práticas de linguagem que constituem suas vivências.

A consolidação desse campo no Brasil tem sido marcada pelo diálogo com autores que discutem formação crítica (Malta, 2019), políticas educacionais (Jacomini, 2024), práticas pedagógicas contextualizadas e a centralidade das relações sociais no fazer docente. Assim, compreender como a EL tem sido tematizada e operacionalizada nas produções científicas brasileiras torna-se fundamental para identificar avanços, tensões, lacunas e caminhos possíveis para o ensino de LI. Nesse cenário, o mapeamento sistemático da produção acadêmica configura-se como estratégia pertinente, sobretudo quando se considera a diversidade de enfoques, metodologias e objetos de estudo que atravessam o campo.

Neste estudo, assumimos a metodologia do estado da arte, de natureza qualitativa, para analisar publicações nacionais disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES, produzidas entre 1994 e 2025, que articulam os eixos “Educação Linguística” e “Língua Inglesa”. Após aplicação criteriosa de filtros relacionados ao acesso, natureza do recurso, revisão por pares, área de conhecimento e editora, foram selecionados 14 artigos, posteriormente analisados por meio das categorias propostas por Jacomini (2024), bem como a partir de procedimentos dedutivos e indutivos característicos da Análise de Conteúdo (Bardin, 2016; Franco, 2005). A relevância desta investigação reside na possibilidade de compreender como a EL tem sido construída discursiva e metodologicamente no campo do ensino de Inglês, identificando tendências, recorrências, ausências e perspectivas emergentes. Ao mapear práticas, referenciais teóricos e resultados apresentados pelos estudos, é possível delinear um quadro crítico que revela tanto as contribuições das pesquisas quanto os

desafios que atravessam a área, desde aspectos formativos e curriculares até questões relacionadas às práticas pedagógicas, ao uso de tecnologias e às políticas públicas.

Desse modo, esta introdução apresenta o percurso que fundamenta a investigação, no debate contemporâneo sobre EL e justifica a necessidade de compreender o estado atual das pesquisas da área. Neste estudo, pretendemos contribuir para o fortalecimento de perspectivas críticas, inclusivas e socialmente comprometidas com o ensino de LI, oferecendo subsídios para reflexões e ações que ampliem o diálogo entre teoria, prática e políticas educacionais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A discussão sobre EL em LI no Brasil tem se consolidado como um campo epistemológico e político que ultrapassa as concepções tradicionais de ensino de línguas, deslocando o foco da aprendizagem meramente estrutural para processos mais amplos de formação humana, discursiva e identitária. Essa perspectiva é sustentada por autores que concebem a linguagem como prática social e como espaço de produção de sentidos, de agência e de participação crítica (Chaguri; Tonelli, 2019; Malta, 2019; Jacomini, 2024).

A EL, compreendida enquanto prática formativa integral, busca superar a visão tecnicista da língua, reivindicando-a como fenômeno social, ideológico e histórico. Para Chaguri e Tonelli (2019), a aprendizagem de línguas envolve a inserção do sujeito em práticas discursivas que constituem identidades, relações de poder e formas de atuação no mundo. Essa perspectiva recupera uma tradição crítica que se ancora em referenciais como Paulo Freire (2013, 2014), Bell Hooks (2017) e Achille Mbembe (2018), os quais entendem a educação como prática política de emancipação, resistência e possibilidade.

Ao reconhecer a linguagem como prática situada, a EL aproxima-se das dimensões afetivas, culturais e éticas do processo educativo, estabelecendo conexões entre o eu, o outro e o mundo. Nesse sentido, ampliamos a compreensão de aprendizagem, que passa a considerar as experiências concretas dos sujeitos, seus repertórios socioculturais e seus modos de significar o real. Essa concepção exige do professor não apenas domínio técnico, mas uma postura investigativa e reflexiva, capaz de problematizar discursos, políticas e práticas pedagógicas.

As discussões sobre EL em LI também estão profundamente articuladas às políticas educacionais brasileiras. Jacomini (2024) destaca que documentos oficiais, programas de formação e diretrizes curriculares desempenham papel central na constituição das

práticas de ensino e na configuração das oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, a análise do campo exige compreender como políticas macro influenciam a sala de aula, gerando aproximações e tensões entre expectativas institucionais e condições concretas de trabalho docente.

Além disso, autores como Malta (2019) defendem uma formação crítica do professor de línguas, orientada por reflexões sobre desigualdades sociais, inclusão, justiça linguística e responsabilidade ética. A formação docente, portanto, deve possibilitar que educadores compreendam a língua como prática complexa, relacionando-se com questões de identidade, poder e agência. Esse movimento exige revisões curriculares, reconfigurações nos programas de formação inicial e continuada, e um olhar sensível às demandas de contextos socioculturais diversos.

A Análise de Conteúdo (Bardin, 2016) e concepções críticas de linguagem (Franco, 2005) fornecem suporte metodológico para estudos que buscam compreender discursos sobre EL e LI. Franco (2005) entende a linguagem como construção social e expressão das formas de existência humana, sendo permeada por representações, valores e relações de poder. Assim, investigar documentos, políticas e pesquisas exige uma leitura estratégica, não linear, atenta às tensões e às contradições que constituem o campo.

Sousa (2020) complementa esse entendimento ao descrever a análise documental como processo de leitura seletiva que identifica elementos estruturantes, métodos, objetos, variáveis e possibilita compreender os caminhos pelos quais determinadas práticas e ideias se consolidam. Essas perspectivas metodológicas sustentam pesquisas em estado da arte, como a presente, permitindo mapear tendências, recorrências e lacunas na produção acadêmica.

METODOLOGIA

Caracterizamos este estudo como uma pesquisa qualitativa, de abordagem descritivo-analítica, fundamentada no método de estado da arte, cujo objetivo é mapear, sistematizar e analisar a produção acadêmica relacionada à EL e ao ensino de LI na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pesquisas desse tipo possibilitam não apenas identificar tendências e lacunas em determinada área, mas também construir um panorama crítico que evidencia avanços, desafios e perspectivas teórico-metodológicas que configuram o campo investigado. Os procedimentos de coleta foram realizados no dia 05 de junho de 2025, utilizando como fonte o Portal de Periódicos da CAPES, por ser uma base consolidada de produção científica revisada por pares, gratuita e representativa da pesquisa nacional

(Sousa, 2020). No campo de busca foram inseridos os termos: "Educação Linguística", "Língua Inglesa"; a busca inicial retornou 956 resultados. Para garantir maior precisão e coerência com o escopo do estudo, aplicamos os filtros específicos: Acesso aberto: sim, Tipo de recurso: artigo, Produção nacional: sim, Revisado por pares: sim, Área: Linguística, Letras e Artes, Idioma: Português, Editoras vinculadas à Universidade Estadual de Londrina (UEL). Após a aplicação desses filtros, chegamos a um corpus final composto por 14 artigos, publicados entre 1994 e 2025, sendo que 1 artigo estava com publicação duplicada.

De acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), pesquisas que utilizam dados exclusivamente documentais, sem envolver seres humanos como participantes diretos, não exigem submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Mesmo assim, adotou-se postura ética no tratamento dos dados, citando adequadamente as fontes e garantindo a integridade analítica das informações (Brasil, 2016).

Para organização do corpus da pesquisa, realizamos a etapa de pré-análise, conforme Bardin (2016), na qual foram feitas leituras exploratórias dos títulos, resumos e palavras-chave, visando identificar a pertinência temática e estabelecer um planejamento analítico. Em seguida, iniciamos a fase de exploração do material, estruturada em categorias definidas dedutivamente e indutivamente.

A análise dos dados foi guiada pelos princípios da Análise de Conteúdo (Bardin, 2016; Franco, 2005), concebendo a linguagem como prática social marcada por discursos, valores e representações. Foram adotados dois movimentos complementares: Processo dedutivo, que consistiu em aplicar categorias pré-estabelecidas a partir de Jacomini (2024) e do modelo do artigo "*Contemporary perspectives on research about emotions in language teaching*", adaptado ao contexto da EL. As categorias utilizadas foram: abordagem de pesquisa (qualitativa, quantitativa, mista); natureza dos dados (coletados ou gerados); Participantes (presença/ausência); contextos investigados (explícitos/implícitos); focos e verbos de ação dos objetivos; função do estudo em relação à EL (reafirma, expande, exemplifica, evidencia déficit, questiona). Organizamos essas categorias em um quadro de síntese, permitindo visualizar convergências, divergências e tendências. O outro procedimento de análise foi o processo indutivo, no qual emergiram padrões a partir da leitura interpretativa das categorias, considerando: recorrências lexicais; natureza das contribuições (teóricas, práticas, críticas); tensões e lacunas nos discursos; implicações para a formação docente e práticas pedagógicas. Esse movimento permitiu identificar aspectos estruturantes do campo e compreender como a EL tem sido discursivamente construída ao longo das três décadas analisadas (1994-2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o processo de análise e interpretação dos dados, identificamos os principais eixos analíticos, iniciando pela abordagem e pela natureza das pesquisas. No que diz respeito à abordagem observada nesses artigos, buscamos a abordagem explícita (viz. qualitativa, quantitativa, mista) identificamos que todos indicam a abordagem explicitamente: (Kawachi; Rocha; Maciel, 2022; Silva, 2024; Ramos; Ramos, 2019; Busnardo; Reis, 1994; Fernandez, 2014; Cirino; Denardi, 2019; Tonelli, 2016; Pontara; Cristovão, 2018; Dias; Vian Jr., 2017; Florêncio; Marcuzzo, 2012) mista (Coradim; Barcaro, 2009; Stutz; Cristovão, 2011; Xavier, 2014). Quanto à natureza de pesquisa dos 13 artigos, apenas 1 (Florêncio; Marcuzzo, 2012) diz ser uma abordagem quantitativa e qualitativamente. A predominância da perspectiva qualitativa revela uma tendência consolidada na LA, campo que, por sua própria natureza, valoriza a interpretação de práticas sociais, de sentidos atribuídos às experiências e de contextos educacionais específicos. Essa ênfase é coerente com a necessidade de compreender as múltiplas dimensões do ensino e da aprendizagem de línguas. Já as pesquisas quantitativas e mistas, ainda que menos representativas no corpus analisado, têm o potencial de complementar esse cenário, fornecendo dados comparativos e diagnósticos que fortalecem a legitimidade das discussões no campo acadêmico e no espaço escolar.

No que concerne aos contextos investigados pelas pesquisas que analisamos, 8 mencionam explicitamente seus contextos (Kawachi; Rocha; Maciel, 2022; Tonelli, 2016; Ramos; Ramos, 2019; Busnardo; Reis, 1994; Pontara; Cristovão, 2018; Stutz; Cristovão, 2011; Florência; Marcuzzo, 2012; Xavier, 2014), ao passo que 5 não os possuem, pois tratam-se de análise documental (Coradim; Barcaro, 2009; Dias; Vian Jr., 2017), (Cirino; Denardi, 2019; Fernandez, 2014; Silva, 2024). A análise dos contextos investigados pelas pesquisas revela um aspecto central para compreender a validade e a aplicabilidade dos resultados. Entre os treze trabalhos examinados, oito especificam claramente seus contextos de investigação (Kawachi; Rocha; Maciel, 2022; Tonelli, 2016; Ramos; Ramos, 2019; Busnardo; Reis, 1994; Pontara; Cristovão, 2018; Stutz; Cristovão, 2011; Florêncio; Marcuzzo, 2012; Xavier, 2014), o que demonstra uma preocupação em situar o fenômeno estudado em sua realidade concreta. Por outro lado, cinco pesquisas não apresentam um contexto empírico delimitado, pois se tratam de análises documentais (Coradim; Barcaro, 2009; Dias; Vian Jr., 2017; Cirino; Denardi, 2019; Fernandez, 2014; Silva, 2024). Embora esse tipo de abordagem seja relevante por permitir revisões críticas de materiais, currículos e políticas, sua limitação reside na ausência de dados situados em práticas pedagógicas concretas.

Após a análise sobre os participantes mencionados nos 13 artigos, constatamos que 8 possuem participantes e outros 5, não, pois tratam de análise documental. A constatação de que, entre os treze artigos analisados, oito possuem participantes e cinco não, por se tratarem de análises documentais, suscita reflexões relevantes acerca das escolhas metodológicas na área da EL. Por outro lado, os estudos que não incluem participantes, concentrando-se em análises documentais, apresentam o mérito de problematizar políticas educacionais, currículos e materiais didáticos, oferecendo um olhar macro que muitas vezes fundamenta as práticas escolares.

Subsequente à análise de coleta de dados dos 13 artigos, constatamos que 5 relatam a partir de dados coletados (Silva, 2024; Fernandez, 2014; Cirino; Denardi, 2019; Dias; Vian Jr., 2017; Coradim; Barcaro, 2009). Posteriormente à análise da geração de dados dos 13 artigos, constatamos que, desses, 8 relatam estudos conduzidos a partir de dados gerados: (Kawachi; Rocha; Maciel, 2022; Ramos; Ramos, 2019; Busnardo; Reis, 1994; Tonelli, 2016; Pontara; Cristóvão, 2018; Florência; Marcuzzo, 2012; Stutz; Cristóvão, 2011; Xavier, 2014). A coexistência de ambos os enfoques sugere complementaridade: enquanto a coleta de dados fornece bases para diagnósticos e análises de documentos normativos, a geração de dados revela práticas concretas e vivências dos sujeitos. O problema é que tais dimensões aparecem dissociadas nos artigos, o que limita a construção de uma visão integrada sobre a EL. Uma articulação mais consistente entre coleta e geração de dados poderia enriquecer os estudos, equilibrando a análise das estruturas institucionais com a compreensão crítica das práticas sociais de linguagem.

Analizamos o referencial teórico dos artigos a partir dos/as autores/as citados/as, a fim de identificar que pesquisadores/as são mobilizados/as ao se discutirem os conceitos de EL e LI. A análise dos autores e obras evidencia núcleos recorrentes que estruturam o campo da EL no Brasil. Autores como Freire (2014), Hooks (2017) e Mbembe (2016) oferecem bases teóricas para compreender a educação como prática política, crítica e decolonial, ressaltando a necessidade de uma pedagogia voltada à emancipação. A forte presença de Dolz, Schneuwly e colaboradores, bem como Bronckart e pesquisadores brasileiros como Cristóvão, Stutz e Tonelli, evidencia a hegemonia do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e da didática dos gêneros textuais. Essa tradição garante robustez metodológica e ferramentas aplicáveis ao ensino. Autores como Pierre Lévy (1999), Moita Lopes (1996), Kleiman (1995) e Leffa (2009) introduzem reflexões sobre multiletramentos e o impacto das tecnologias digitais no ensino.

A respeito da análise dos resultados dos estudos, buscamos aqueles que reafirmam, expandem, questionam, exemplificam ou evidenciam déficit sobre EL e LI. A análise dos

13 artigos evidencia diferentes posicionamentos frente ao objeto de estudo. Quatro deles (Kawachi; Rocha; Maciel, 2022; Busnardo; Reis, 1994; Cirino; Denardi, 2019; Florêncio; Marcuzzo, 2012) revelam uma perspectiva de déficit, ou seja, tendem a enfatizar lacunas ou limitações, o que pode reforçar leituras reducionistas em vez de problematizar as condições históricas e sociais que as produzem.

Em contraponto, quatro outros trabalhos (Silva, 2024; Fernandez, 2014; Dias; Vian Jr., 2017; Xavier, 2014) reafirmam e exemplificam conceitos, consolidando o campo, mas com risco de se manterem em uma postura de confirmação sem avançar para dimensões mais críticas ou inovadoras. Já três estudos (Ramos; Ramos, 2019; Pontara; Cristovão, 2018; Coradim; Barcaro, 2009) exemplificam e expandem, abrindo possibilidades de ressignificação e novas leituras, representando avanços importantes para a área.

Por fim, trabalhos como o de Tonelli (2016) reafirmam, enquanto Stutz e Cristovão (2011) assumem um papel mais problematizador ao questionar e evidenciar déficits, trazendo à tona tensões que, se bem exploradas, podem contribuir para o fortalecimento de abordagens mais críticas. A análise das categorias evidenciou que, embora existam práticas e recursos pedagógicos capazes de enriquecer a EL e o ensino de LI, como o uso de tecnologias digitais, a integração de literatura ao currículo, sequências didáticas mediadoras e reflexões docentes, persistem déficits estruturais e formativos significativos. Esses déficits incluem a insuficiência da formação inicial de professores, falhas na implementação curricular, características da pedagogia tradicional e lacunas nas práticas de ensino que não atendem plenamente às necessidades e expectativas dos alunos.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estado da arte evidenciam que a EL em LI, no Brasil, constitui um campo em consolidação, permeado por disputas epistemológicas e políticas, mas também por movimentos consistentes de ampliação teórico-metodológica. A análise crítica das produções entre 1994 e 2025 revela avanços significativos em termos de práticas pedagógicas contextualizadas, abordagens críticas e discussões sobre formação docente, ao mesmo tempo em que expõe tensões e lacunas estruturantes que precisam ser enfrentadas. A forte predominância de pesquisas qualitativas demonstra uma orientação consolidada da LA em privilegiar a compreensão profunda de práticas sociais, discursos e subjetividades; contudo, evidencia também a ausência de estudos diagnósticos mais robustos que possam subsidiar políticas públicas e ações macroestruturais, indicando a necessidade de equilíbrio entre interpretação e evidências quantitativas.

A centralidade do ISD e da tradição crítica freireana configura um cenário no qual práticas de linguagem, agência docente e criticidade ocupam lugar privilegiado, mas, simultaneamente, restringem a emergência de referenciais alternativos que poderiam diversificar epistemologias e ampliar modos de compreender a EL. Do mesmo modo, a ênfase em análises documentais e em estudos teóricos, embora relevante, reforça a carência de pesquisas empíricas que acompanhem processos formativos, práticas pedagógicas e experiências de aprendizagem em diferentes territórios, especialmente aqueles marcados por desigualdades sociais, étnico-raciais e linguísticas. Essa lacuna dialoga diretamente com a crítica de Malta (2019) sobre a formação do professor de línguas e com as contribuições de Jacomini (2024), que situam a EL como prática profundamente influenciada por políticas curriculares, legislações e condições reais de trabalho.

Ao articular teorias contemporâneas, tecnologias digitais, práticas multimodais e perspectivas identitárias, os estudos analisados reafirmam que ensinar inglês hoje implica reconhecer a complexidade dos modos de significar, agir e participar no mundo. Contudo, os dados também mostram que a incorporação desses elementos aparece de forma desigual e, por vezes, instrumental, o que dificulta a consolidação de uma EL crítica, inclusiva e socialmente comprometida. O campo avança, mas ainda enfrenta desafios relacionados à formação inicial, à continuidade de processos formativos, à articulação entre teoria e prática, ao uso crítico de tecnologias e à necessidade de maior diálogo com pesquisas sobre letramentos, diversidade e justiça linguística.

Assim, este estudo contribui ao oferecer um panorama crítico e sistematizado das tendências, recorrências e ausências presentes na produção científica, evidenciando que a EL em LI, apesar de progressos significativos, demanda investimentos contínuos em perspectivas ético-políticas que fortaleçam o protagonismo docente, a inclusão, a interculturalidade e a reflexão crítica sobre práticas de linguagem. Apontamos, sobretudo, para a necessidade de ampliar metodologias, diversificar referenciais teóricos e aprofundar pesquisas empíricas que considerem as tensões entre políticas educacionais, condições de trabalho e a realidade das salas de aula brasileiras. Reafirma-se, assim, a EL como horizonte de compromisso com a formação humana, com a justiça social e com a construção coletiva de práticas pedagógicas que respondam, de forma crítica e sensível, às demandas complexas do ensino de LI no século XXI.

REFERÊNCIAS

ADAMS, M. J. **Beginning to Read: Thinking and Learning about Print.** Univ of Illinois at Urbana-Champaign. MIT Press, 1990.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo.** Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARCELOS, A. M. F.; ARAGÃO, R. C.; RUOHTIE-LYTHY, M.; COLOMBO, G. S. G. Contemporary perspectives on research about emotions in language teaching. **Rev. Bras. Linguíst. Apl.**, Belo Horizonte, v. 22, n. 1, p. 1-16, 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016.** Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 98, seção 1, p. 44-46, 24 maio 2016.

BUSNARDO, C. M. T.; REIS, M. R. F. dos. Diagnóstico da implantação dos novos currículos de língua inglesa nas escolas estaduais de Londrina-Paraná. **Semina: Cio Soc./Hum.**, Londrina, v. 15, n. 3, p. 205-214, set. 1994.

CHAGURI, J. P.; TONELLI, J. R. A. Políticas de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras para crianças no Brasil: (re)discutindo fundamentos. **Revista Linhas**, Florianópolis, v. 20, n. 42, p. 281-302, 2019. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723820422019281>. Acesso em: 04 ago. 2025.

CIRINO, D. R. S.; DENARDI, D. A. C. Há espaço para o ensino de Inglês para crianças no currículo de cursos de Letras Português- Inglês? **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 40, n. 2, p. 209-224, jul./dez. 2019.

CORADIM, J. N. BARCARO, C. F. Reflective writing – a way to lifelong teacher learning. *In*: BURTON, J.; QUIRKE, P.; REICHMANN, C. L.; PEYTON, K.J. **USA: TESL-EJ.** Publications, 2009. E-book disponível em: http://tesl-ej.org/books/reflective_writing.pdf.

DIAS, R.; VIAN JR, O. Análise de Discurso Multimodal Sistêmico-Funcional de Livros Didáticos de Inglês do Ensino Médio da Educação Pública. **SIGNUM: Estud. Ling.**, Londrina, n. 20/3, p. 176-212, dez. 2017.

FERNANDEZ, C. M. O que dizem os editais do PNLD sobre o manual do professor de coleções didáticas de línguas estrangeiras? **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 35, n. 1, p. 7-24, jan./jun. 2014.

FLORENCIO, J. A.; MARCUZZO, P. As Representações de uma Turma de Alunos do Ensino Médio acerca do Processo de Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa em uma Escola Pública. **SIGNUM: Estud. Ling.**, Londrina, n. 15/2, p. 173-196, dez. 2012.

FRANCO, M. L. P. B. **Análise de Conteúdo**. 2 ed. Brasília, DF: Líder Livro, 2005.

FREIRE, P.; GUIMARÃES, S. **Lições de casa**: últimos diálogos sobre educação. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

FREIRE, P. **Educação e mudanças**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

hooks, bell. **Ensinando a transgredir**: a educação como prática da liberdade. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

JACOMINI, M. C. **Caminhos percorridos pela educação linguística crítica de língua inglesa no contexto brasileiro de pós-graduação**. 2024. Dissertação (Mestrado em Língua, Literatura e Interculturalidade) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, 2024.

KAWACHI, G. J.; ROCHA, C. H.; MACIEL, R. F. Letramento Crítico e Afeto na Educação Linguística Contemporânea: Reflexões Sobre Propostas Educativas na Universidade. **Signum: Estud. Ling.**, Londrina, v. 25, n. 2, p. 36-52, ago. 2022.

KLEIMAN, A. (org.). **Os significados do letramento**: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras. 1995.

LEFFA, V. J. Se mudo o mundo muda: ensino de línguas sob a perspectiva do emergentismo. **Calidoscópio**, São Leopoldo, v. 7, n. 1, p. 24-29, jan./abr. 2009.

LÉVY, P. **Cibercultura**. Tradução Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34. 1999.

MALTA, L. S. **Além do que se vê**: educação crítica e letramentos, formação de professores e prática docente no ensino de inglês com crianças de 2 a 5 anos. 2019. 128 p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2019.

MBEMBE, A. **Políticas da inimizade**. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: N-1 edições, 2018.

MOITA LOPES, L. P. **Oficina de lingüística aplicada**. Campinas: Mercado das Letras, 1996.

PONTARA, C. L.; CRISTOVÃO, V. L. L. Sequência de Formação para Professores de Língua Inglesa: estabelecendo relações com os saberes e as capacidades docentes. **Signum: Estud. Ling.**, Londrina, v. 21, n. 2, p. 172-198, ago. 2018.

RAMOS, M. A. V.; RAMOS, S. G. BOY OR GIRL?: planejando um objeto de aprendizagem digital no TeDEd. **EDUC. ANÁL.**, Londrina, v. 4, n. 1, p. 103-122, jan/jul. 2019.

SILVA, A. C. O. O uso de tecnologias digitais no ensino de língua inglesa na Escola de Ensino e Tempo Integral Luíza Távora – Jucás/Ceará. **Educ. Anál.**, Londrina, v. 9, n. 4, p. 1141-1154, out./dez. 2024.

SOUSA, R. J. P. L. Produção científica sobre letramento: mapeamento bibliométrico das teses da BDTD (1997-2016). **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 50, n. 176, p. 494-514. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/5xtMP5XLpbzfXYZtTcxW6LB/?lang=pt>. Acesso em: 19 jul. 2025.

STUTZ, L.; CRISTOVÃO, V. L. L. A Construção de uma Sequência Didática na Formação Docente Inicial de Língua Inglesa. **SIGNUM: Estud. Ling.**, Londrina, n. 14/1, p. 569-589, jun. 2011.

TONELLI, J. R. A. Contextos (In)Explorados no Estágio Supervisionado nas Licenciaturas em Letras/Inglês: o lugar da observação de aulas nos dizeres de alunos-mestres. **SIGNUM: Estud. Ling.**, Londrina, n. 19/2, p. 35-65, dez. 2016.

XAVIER, M. S. Clínica Literária: literaturas globais e a formação de professores de língua inglesa no Brasil. **SIGNUM: Estud. Ling.**, Londrina, n. 17/1, p. 347-370, jun. 2014.

PRÁTICAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO AMPLIADO: UMA ANÁLISE SOBRE O MODELO DA REDE MUNICIPAL DE CURITIBA

Modalidade: comunicação presencial

Janaina Frantz Boschilia¹

RESUMO: Este artigo apresenta uma análise sobre a oferta das Práticas de Língua Estrangeira na Educação Integral em Tempo Ampliado na Rede Municipal de Ensino de Curitiba (RME). O objetivo do estudo é compreender o cenário atual dessa oferta, identificando avanços e desafios relacionados à sua implementação. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário aplicado às 184 unidades educacionais que compõem a RME. Os resultados evidenciam que 65 unidades ofertam Práticas de Língua Estrangeira, o que demonstra um compromisso institucional em possibilitar o contato dos estudantes com outra língua, favorecendo o desenvolvimento de habilidades comunicativas, linguísticas e interculturais. No entanto, as unidades que não ofertam essa prática apontam, principalmente, a falta de professores com formação específica, além da existência de escolas que ofertam a Educação Integral em Tempo Ampliado apenas para a Educação Infantil, o que implica uma organização pedagógica distinta. Conclui-se que, embora haja avanços significativos, persistem desafios que exigem investimentos contínuos na formação docente e na infraestrutura escolar, a fim de ampliar o acesso e qualificar o ensino de línguas estrangeiras na rede municipal de Curitiba.

PALAVRAS-CHAVE: Anos Iniciais; Formação de Professores; Língua Estrangeira.

¹ Mestre em *Erasmus-Mundus Master PhoenixEM Dynamics of Health and Welfare* pela Universidade de Évora, em Portugal, *École des Hautes Études en Sciences Sociales*, na França, *Universidad Autónoma de Barcelona* e *Universidad de Linköping*, na Suécia (2009). Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. E-mail: jaboschilia@educacao.curitiba.pr.gov.br

ABSTRACT: This article presents an analysis of the provision of Foreign Language Practices in Full-Time Integral Education within the Municipal Education Network of Curitiba (RME). The study aims to understand the current scenario of this provision, identifying advances and challenges related to its implementation. A qualitative approach was adopted, using a questionnaire administered to all 184 educational units of the RME as the data collection instrument. The results show that 65 schools offer Foreign Language Practices, demonstrating an institutional commitment to enabling students' contact with another language and fostering the development of communicative, linguistic, and intercultural skills. However, schools that do not offer this practice mainly point to the lack of teachers with specific qualifications, as well as the fact that some schools provide full-time education only for Early Childhood Education, which requires a different organizational structure. The study concludes that, despite significant progress, ongoing investment in teacher education and school infrastructure is necessary to expand access and improve the quality of foreign language education in Curitiba's municipal network.

KEYWORDS: Early Years of Basic Education; Teachers' Education; Foreign Language.

INTRODUÇÃO

A Educação Integral em Tempo Ampliado tem se configurado como uma política educacional relevante ao propor a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades de aprendizagem oferecidas aos estudantes. Nesse contexto, as práticas educativas desenvolvidas para além do currículo regular assumem papel fundamental na promoção de uma formação mais ampla e significativa.

Entre essas práticas, destaca-se o ensino de Língua Estrangeira nos anos iniciais, entendido como uma possibilidade de ampliação do repertório linguístico e cultural dos estudantes, bem como de desenvolvimento de habilidades comunicativas e interculturais. O contato com outra língua desde os primeiros anos escolares contribui para a construção de atitudes de abertura à diversidade e para a formação integral do sujeito.

Na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, a Educação Integral em Tempo Ampliado organiza-se a partir de diferentes práticas, entre elas, as Práticas de Língua Estrangeira. No entanto, essa oferta não ocorre de maneira uniforme em todas as unidades educacionais, o que evidencia a necessidade de compreender os fatores que favorecem ou dificultam sua implementação.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar a oferta das Práticas de Língua Estrangeira na Educação Integral em Tempo Ampliado da Rede Municipal de Curitiba, buscando identificar avanços, limitações e desafios presentes nesse processo.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Educação Integral em Tempo Ampliado tem se consolidado como uma política educacional relevante ao propor a ampliação dos tempos, dos espaços e das oportunidades de aprendizagem oferecidas aos estudantes. Essa perspectiva fundamenta-se na concepção de formação humana integral, que compreende o sujeito em suas múltiplas dimensões – cognitiva, social, cultural, emocional e ética. Nessa abordagem, a ampliação do tempo escolar não se restringe ao aumento da carga horária, mas implica a reorganização do projeto pedagógico e das práticas educativas desenvolvidas no contexto escolar.

Gadotti (2009) destaca que a educação integral não se limita à extensão do tempo de permanência do estudante na escola, mas pressupõe a integração de diferentes saberes, experiências e linguagens, de modo a promover uma formação mais ampla e significativa.

Assim, a ampliação do tempo escolar deve estar associada à qualificação das práticas pedagógicas, evitando a mera reprodução do currículo tradicional em um período estendido.

Nesse sentido, Moll (2012, p. 133) ressalta que a Educação Integral pressupõe “a ampliação dos tempos, dos espaços e das oportunidades educativas”, o que demanda a diversificação das práticas desenvolvidas no contraturno escolar. Para a autora, o tempo ampliado precisa ser qualitativamente significativo e articulado ao currículo, considerando as necessidades e os interesses dos estudantes, a fim de contribuir efetivamente para sua formação integral.

Entre as práticas educativas desenvolvidas no âmbito da Educação Integral em Tempo Ampliado, destaca-se o ensino de Língua Estrangeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa prática configura-se como uma possibilidade de ampliação do repertório linguístico e cultural dos estudantes, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades comunicativas e interculturais. O contato com outra língua desde os primeiros anos de escolarização contribui para a construção de atitudes de abertura à diversidade linguística e cultural, aspecto central para a formação integral do sujeito.

O ensino de Língua Estrangeira nos anos iniciais tem sido defendido por diferentes estudos que apontam seus benefícios para o desenvolvimento linguístico e cognitivo das crianças. Cameron (2001) afirma que a aprendizagem de uma língua adicional na infância favorece a sensibilidade linguística e a construção de significados, especialmente quando ocorre em contextos interativos e significativos, próximos às experiências das crianças.

Nessa mesma perspectiva, Rocha (2014) enfatiza que o ensino de línguas para crianças deve ser orientado por práticas pedagógicas contextualizadas, lúdicas e integradas às vivências infantis, evitando abordagens excessivamente formalizadas e centradas apenas na estrutura linguística. Para a autora, o foco do ensino deve estar na comunicação e na construção de sentidos, respeitando as especificidades do desenvolvimento infantil.

Além disso, o ensino de línguas estrangeiras nos anos iniciais contribui para o desenvolvimento de competências interculturais, ampliando a compreensão das crianças sobre diferentes culturas, valores e formas de expressão. Conforme destaca Byram (1997), a aprendizagem de uma língua estrangeira possibilita o contato com outras perspectivas culturais, favorecendo atitudes de respeito, empatia e valorização da diversidade.

No contexto da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, a Educação Integral em Tempo Ampliado organiza-se por meio de diferentes práticas educativas, entre as quais se inserem as Práticas de Língua Estrangeira. Entretanto, essa oferta não ocorre de forma homogênea em todas as unidades educacionais, o que evidencia a necessidade de compreender os fatores institucionais, pedagógicos e formativos que favorecem ou dificultam sua implementação.

Entre esses fatores, destaca-se a formação de professores como um dos principais desafios para a ampliação e a consolidação do ensino de Língua Estrangeira nos anos iniciais. Tardif (2014) afirma que os saberes docentes são construídos a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada e experiência profissional, sendo esses saberes fundamentais para a qualidade das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola.

Nóvoa (1995) complementa ao afirmar que a formação docente deve ser compreendida como um processo contínuo, centrado na reflexão crítica sobre a prática pedagógica. No contexto do ensino de línguas, a ausência de professores com formação específica compromete a implementação de propostas pedagógicas consistentes, especialmente nos anos iniciais da escolarização.

Dessa forma, a efetivação das Práticas de Língua Estrangeira na Educação Integral em Tempo Ampliado demanda políticas públicas que assegurem investimentos contínuos na formação inicial e continuada dos professores, bem como condições institucionais adequadas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas de qualidade, garantindo o direito dos estudantes ao acesso a uma educação linguística significativa desde os primeiros anos escolares.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritiva, com o objetivo de analisar a oferta das Práticas de Língua Estrangeira na Educação Integral em Tempo Ampliado da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado, elaborado e disponibilizado por meio da plataforma Google Forms, o qual foi encaminhado e respondido integralmente de forma virtual por todas as 184 unidades educacionais que compõem a rede municipal.

O uso de questionários *on-line* apresenta-se como uma estratégia metodológica adequada para pesquisas de caráter descritivo e abrangente, especialmente quando envolve um número elevado de participantes e diferentes unidades geográficas. Segundo Gil (2019), os questionários aplicados por meio eletrônico possibilitam maior alcance, agilidade na coleta de dados e padronização das respostas, além de facilitarem a organização e a sistematização das informações coletadas.

O questionário contemplou questões relacionadas à oferta ou não das Práticas de Língua Estrangeira, bem como às justificativas apresentadas pelas unidades que não desenvolvem essa prática. A coleta de dados por meio do formulário eletrônico permitiu uma visão

abrangente do cenário da rede municipal, possibilitando identificar tanto as unidades que ofertam quanto aquelas que não ofertam as Práticas de Língua Estrangeira.

Os dados obtidos foram organizados e analisados de forma qualitativa, buscando compreender os principais fatores associados à implementação ou à ausência dessa prática no contexto da Educação Integral em Tempo Ampliado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa indicam que, das 184 unidades educacionais da Rede Municipal de Curitiba, 65 ofertam Práticas de Língua Estrangeira no contexto da Educação Integral em Tempo Ampliado. Esse dado evidencia um movimento institucional relevante no sentido de ampliar o acesso dos estudantes ao ensino de outra língua desde os anos iniciais.

A presença dessas práticas contribui para o desenvolvimento de habilidades comunicativas, linguísticas e interculturais, alinhando-se aos princípios da Educação Integral. O contato com outra língua amplia o repertório cultural dos estudantes e favorece experiências educativas significativas.

Por outro lado, as unidades que não ofertam Práticas de Língua Estrangeira apontam como principal justificativa a falta de professores com formação específica. Além disso, destaca-se a existência de escolas que ofertam a Educação Integral em Tempo Ampliado apenas para a Educação Infantil, o que configura uma organização pedagógica distinta e, muitas vezes, inviabiliza a oferta dessa prática.

Esses resultados evidenciam que, embora haja avanços, ainda persistem desafios estruturais e formativos que impactam diretamente a ampliação e a consolidação das Práticas de Língua Estrangeira na Rede Municipal de Curitiba.

CONCLUSÃO

A análise da oferta das Práticas de Língua Estrangeira na Educação Integral em Tempo Ampliado da Rede Municipal de Ensino de Curitiba revela um cenário marcado por avanços e desafios. A existência de 65 unidades que ofertam essa prática demonstra um compromisso institucional com a formação integral dos estudantes e com a ampliação de suas experiências linguísticas e culturais.

Entretanto, a pesquisa também evidencia limitações relacionadas, principalmente, à falta de professores com formação específica e às particularidades da organização pedagógica de algumas unidades. Esses fatores reforçam a necessidade de investimentos contínuos na formação docente e na infraestrutura escolar.

Conclui-se que a ampliação e a qualificação das Práticas de Língua Estrangeira na Educação Integral dependem de políticas públicas consistentes, que assegurem condições adequadas de trabalho e formação aos professores, garantindo o direito dos estudantes ao acesso a um ensino de línguas estrangeiras de qualidade desde os anos iniciais.

REFERÊNCIAS

BYRAM, M. **Teaching and assessing intercultural communicative competence**. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

CAMERON, L. **Teaching languages to young learners**. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

CURITIBA. **Currículo do Ensino Fundamental: diálogos com a BNCC. Volume 2 – Língua Estrangeira**. Curitiba: Secretaria Municipal da Educação, 2020.

CURITIBA. **Referencial da Educação Integral em Tempo Ampliado da Rede Municipal de Ensino de Curitiba – Práticas de Língua Estrangeira**. Curitiba: Secretaria Municipal da Educação, 2020.

GADOTTI, M. **Educação integral no Brasil: inovações em processo**. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2009.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MOLL, J. **Educação integral: texto de referência para o debate nacional**. Brasília: Ministério da Educação, 2012.

NÓVOA, A. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

ROCHA, C. H. O ensino de línguas para crianças no Brasil: reflexões e perspectivas. **D.E.L.T.A.**, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 215-230, 2014.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ESCOLAS INTERNACIONAIS NO BRASIL: ANÁLISE DOCUMENTAL COMPARATIVA DE CURRÍCULOS DE CURSOS DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO NO BRASIL E NO EXTERIOR

Modalidade: comunicação presencial

Barbara Mednis¹

Fernanda Silva Veloso²

RESUMO: Este artigo, recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, analisa e compara currículos de formação de professores em cursos de Pedagogia/Educação de uma universidade brasileira e de um programa de *Education* de uma universidade norte-americana, focalizando sua adequação ao ensino bilíngue no Ensino Fundamental I. O estudo parte do deslocamento do público das escolas internacionais de filhos de estrangeiros para um corpo discente majoritariamente brasileiro de elite, e problematiza em que medida currículos concebidos para contextos monolíngues e nacionais respondem às demandas pedagógicas, linguísticas e curriculares desses espaços multilíngues e interculturais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza documental comparativa, baseada na análise de projetos pedagógicos de curso, matrizes curriculares e ementas de disciplinas em documentos públicos de cursos de Pedagogia/Licenciatura e de *Elementary Education* no Brasil e no exterior. A análise organiza-se em categorias como fundamentos da educação, alfabetização e ensino de línguas, bilinguismo e educação intercultural. Como resultados preliminares, o artigo apresenta o desenho metodológico e a organização das categorias analíticas, indicando lacunas formativas em relação às exigências do ensino bilíngue em escolas internacionais no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: formação docente; educação bilíngue; escolas internacionais.

¹ Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação. Universidade Federal do Paraná. E-mail: bmednis@gmail.com.

² Doutora em Estudos Linguísticos. Universidade Federal do Paraná. E-mail: fernandaveloso@ufpr.br.

ABSTRACT: This article, part of an ongoing Master's research project, analyzes and compares education curricula from Teacher Education at a Brazilian university and a U.S. university program, focusing on their adequacy for bilingual elementary education. The study stems from the shift in the student profile of international schools – from children of expatriates to a predominantly Brazilian elite – and questions to what extent curricula designed for monolingual, nationally oriented contexts address the pedagogical, linguistic, and curricular demands of multilingual and intercultural international schools. This is a qualitative, comparative documentary study based on the analysis of program handbooks, course catalogs, and syllabi from publicly available documents of Education and Elementary Education programs in Brazil and the United States. The analysis is organized around categories such as foundations of education, literacy and language teaching, bilingualism, and intercultural education. As preliminary results, the article presents the methodological design and the organization of the analytical categories, indicating gaps between current teacher education curricula and the demands of bilingual education in international schools in Brazil.

KEYWORDS: teacher education; bilingual education; international schools.

INTRODUÇÃO

A formação docente para atuação em escolas internacionais de Ensino Fundamental I no Brasil ainda carece de investigação sistemática, especialmente quanto à compatibilidade entre os currículos de formação inicial e as demandas específicas desse segmento. Essas escolas foram originalmente concebidas para atender populações estrangeiras em trânsito ou residência temporária (Möller; Zurawski, 2017; Zurawski, 2017), vinculadas a empresas multinacionais, missões diplomáticas ou organizações internacionais (David, 2007); e adotaram currículos como o *Common Core State Standards*, o currículo britânico ou programas como o *International Baccalaureate* (IB), buscando garantir continuidade educacional e construir ambientes multiculturais e multilíngues.

Nas últimas décadas, porém, o perfil dessas instituições mudou de forma significativa: escolas internacionais sediadas no Brasil passaram a ser frequentadas majoritariamente por alunos brasileiros de classes mais favorecidas, atraídos pela promessa de ensino de alta qualidade, proficiência em língua inglesa e acesso facilitado a universidades estrangeiras. Nesse contexto, o rótulo “internacional” passa a articular expectativas de distinção social, capital linguístico e circulação global, ao mesmo tempo em que intensifica as exigências sobre o trabalho docente em contextos multilíngues e interculturais. No entanto, a formação inicial desses professores segue, em grande medida, organizada a partir de currículos voltados a contextos monolíngues e a sistemas educacionais nacionalmente regulados, como indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Pedagogia no Brasil.

Diante desse cenário, a questão que orienta esta pesquisa é: em que medida os currículos de formação inicial de professores no Brasil e no exterior contemplam as demandas específicas do trabalho em escolas internacionais sediadas no Brasil, especialmente no Ensino Fundamental I? Em outras palavras, interessa compreender se a formação oferecida em cursos de Pedagogia/Educação no Brasil e em programas de *Education* em outros países dialoga com as exigências pedagógicas, linguísticas e curriculares desses contextos. Este artigo, recorte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento, apresenta o desenho metodológico e discute resultados preliminares de uma análise documental comparativa de currículos de formação docente em uma universidade brasileira e em uma universidade estrangeira, problematizando as lacunas entre a formação inicial oferecida e as necessidades concretas das escolas internacionais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A educação bilíngue, em suas múltiplas configurações, tem ganhado protagonismo no cenário educacional brasileiro, especialmente em regiões urbanas de maior concentração de capital econômico e cultural. Zurawski (2017) aponta que o tema se tornou central na agenda educacional, impulsionado por famílias que buscam preparar seus filhos para um mundo globalizado, contexto em que proliferam escolas bilíngues, programas de ampliação de carga horária de língua adicional e escolas internacionais. Embora muitas vezes apareçam misturadas no discurso público, escolas bilíngues e escolas internacionais se diferenciam quanto à proposta pedagógica, ao currículo e à finalidade. As escolas internacionais foram inicialmente planejadas para atender filhos de diplomatas, expatriados e profissionais estrangeiros em trânsito, com currículos estrangeiros ou programas internacionais que garantissem continuidade de estudos (David, 2007); já as escolas bilíngues, no contexto deste artigo, em geral, atendem prioritariamente a população local, articulando currículo nacional e ensino intensivo de línguas adicionais, tal como discutem Fávaro (2009), Möller e Zurawski (2017) e Zurawski (2017) ao analisarem a expansão da educação bilíngue de línguas de prestígio no Brasil. Favaro (2009, 2015) mostra que, com o tempo, muitas escolas internacionais no Brasil passaram a atender predominantemente estudantes brasileiros de classes altas, produzindo capital linguístico e distinção educacional, o que intensifica as exigências sobre a formação docente nesses contextos.

Esse movimento evidencia lacunas importantes na formação inicial de professores. No Brasil, cursos como Pedagogia e Letras ainda são majoritariamente organizados a partir de uma lógica monolíngue e nacional, pautada pela BNCC (Brasil, 2019) e por políticas voltadas à escola regular. Medeiros e Borges (2022) indicam que a abordagem sistemática do ensino em ambientes bilíngues e internacionais é rara na formação inicial, aparecendo, quando muito, em disciplinas optativas ou ações pontuais de extensão. Essa insuficiência é agravada por uma cultura de contratação que tende a valorizar fortemente a proficiência em línguas adicionais em detrimento de uma formação pedagógica específica para o trabalho em contextos multilíngues; como observa Favaro (2009), muitas instituições priorizam professores nativos da língua adicional, mesmo quando sua formação docente é limitada ou pouco alinhada às políticas educacionais brasileiras. O avanço das escolas bilíngues e internacionais ocorre ainda em um contexto de vácuo regulatório: as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1/2006) e para a formação de professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP nº 4/2024) não tratam explicitamente das especificidades da atuação em contextos bilíngues ou internacionais, o que, como

apontam Feres e Duboc (2022), gera incertezas e lacunas formativas ao delegar às próprias instituições a definição de perfis e critérios de contratação.

Diante desse quadro, torna-se fundamental pensar a formação docente a partir de uma perspectiva crítica. García e Wei (2014), ao discutirem práticas translíngues em sala de aula, defendem que o trabalho em contextos bilíngues e multilíngues exige não apenas competências linguísticas, mas também uma compreensão das relações de poder que atravessam línguas, currículos e expectativas de desempenho. Em consonância, Megale (2018) argumenta que currículos de formação de professores para contextos bilíngues devem articular conhecimentos linguísticos, pedagógicos e políticos, convidando o docente a assumir o papel de mediador entre diferentes mundos linguísticos e culturais, orientado por princípios de justiça social, equidade e reconhecimento das diferenças. Neste artigo, parte-se, portanto, da compreensão de que a formação docente para escolas internacionais no Brasil não pode ser reduzida à soma de um currículo nacional com proficiência em língua adicional; ao analisar currículos de formação inicial em diferentes países, busca-se problematizar como, e se, bilinguismo, educação intercultural e justiça social têm sido incorporados aos percursos formativos de futuros professores que atuarão em contextos internacionais.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de caráter documental e interpretativo, com foco na análise comparativa de dois currículos de formação docente. A opção por esse tipo de análise busca compreender como diferentes propostas formativas articulam dimensões linguísticas, pedagógicas e político-sociais em um cenário marcado pela ausência de diretrizes específicas para a formação de professores em educação bilíngue.

Foram selecionados dois currículos já cursados por professores que atualmente atuam na Escola Internacional de Curitiba, o que permite relacionar diretamente as propostas formativas às práticas docentes em um ambiente bilíngue e internacional. Uma das autoras deste artigo ocupa a função de diretora do Ensino Fundamental I na instituição, o que favorece o acesso às informações sobre os percursos formativos desses profissionais e às necessidades específicas da escola. A análise documental foi orientada por eixos derivados do referencial teórico, especialmente das discussões de García e Wei (2014) sobre

práticas translíngues e de Megale (2018) sobre a articulação entre dimensões linguísticas, pedagógicas e sociopolíticas na formação docente.

Corpus e critérios de seleção

O corpus é composto por: a) o curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a partir do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e da matriz curricular vigente (currículo 2019), com disciplinas obrigatórias, optativas, estágios e atividades formativas, totalizando 3.200 horas organizadas conforme a Resolução 110/18-CEPE; b) o Education Minor da Lehigh University (Estados Unidos), analisado a partir da descrição oficial no catálogo da *College of Education*, que o apresenta como um conjunto de cinco disciplinas (15 créditos), voltado ao exame de práticas e políticas educacionais informadas por pesquisa, com foco em diversidade, justiça social e contextos variados de aprendizagem, sem, contudo, garantir certificação docente.

A escolha desses dois programas segue uma amostragem intencional, fundamentada em quatro critérios: (1) pertinência ao contexto da escola pesquisada, uma vez que ambos foram cursados por educadores em atuação na Escola Internacional de Curitiba; (2) relevância institucional, já que a UFPR representa um modelo de formação docente alinhado às diretrizes nacionais brasileiras, enquanto a Lehigh abriga um *minor* em educação em uma *College of Education* com forte ênfase em pesquisa, diversidade e inclusão; (3) vínculo com o universo das escolas internacionais, pois a Pedagogia da UFPR corresponde à formação mais comum de professores brasileiros que podem atuar nesse tipo de escola, ao passo que o *Education Minor* se articula a *majors* de áreas frequentemente presentes em contextos internacionais; e (4) disponibilidade de documentação pública, condição necessária para a realização da análise documental comparativa.

Fontes e procedimentos de coleta

Os dados foram coletados em *websites* institucionais. No caso da UFPR, consultaram-se a página do curso de Pedagogia e as subseções "Currículos", "Matriz Curricular 2019" e "Grade Horária 2025", além de documentos normativos do Setor de Educação. No caso da Lehigh University, foram analisados o catálogo oficial de *Education and Human Services* e páginas específicas sobre o *Education Minor*. Foram reunidas matrizes curriculares, ementas (quando disponíveis), descrições de objetivos dos cursos, informações sobre cargas horárias/créditos e campos de atuação.

Categorias de análise

A análise de conteúdo temática foi organizada em eixos que dialogam com o referencial teórico e com as demandas de escolas internacionais bilíngues: (1) fundamentos da educação (história, políticas, organização e gestão, psicologia, sociologia, filosofia, educação especial); (2) didática, currículo e metodologias de ensino (planejamento, teorias de currículo, metodologias e disciplinas de conteúdo e avaliação das áreas escolares); (3) línguas, alfabetização e bilinguismo (alfabetização, leitura e escrita em língua materna, educação linguística, segunda língua e aprendizes multilíngues); (4) diversidade, inclusão e justiça social (educação especial, diversidade étnico-racial, gênero, sexualidade, diversidade cultural, educação intercultural); (5) avaliação da aprendizagem e apoio socioemocional; e (6) estrutura e finalidade do programa (carga horária total, lugar do curso, relação com certificação docente e com políticas educacionais nacionais). Cada currículo foi lido e codificado a partir desses eixos, permitindo a comparação entre o desenho formativo da Pedagogia da UFPR e o *Education Minor* da Lehigh University.

Considerações éticas

Por tratar-se de análise de documentos públicos, sem uso de dados pessoais de professores ou estudantes, o estudo se enquadra na categoria de pesquisas documentais com informações de acesso aberto, dispensando apreciação pelo sistema CEP/CONEP. Observam-se, contudo, princípios de rigor acadêmico, transparência na descrição dos procedimentos e uso responsável das fontes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estrutura e finalidade dos programas

Uma primeira diferença marcante entre os currículos analisados diz respeito à sua natureza e função. O curso de Pedagogia da UFPR é uma licenciatura plena, com 3.200 horas, voltada à formação de professores para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais e a legislação educacional brasileira.

Já o *Education Minor* de Lehigh é um programa complementar de 15 créditos (cinco disciplinas), que pode ser cursado por estudantes de diferentes graduações, com o objetivo de aprofundar conhecimentos sobre educação, aprendizagem e desenvolvimento em

contextos variados. O próprio catálogo indica que a conclusão do *minor* não garante certificação docente; ele funciona como uma formação ampliada em educação, articulada a outros *majors*. Do ponto de vista da formação para o trabalho em escolas internacionais no Brasil, isso significa que a Pedagogia da UFPR oferece uma formação profissionalizante completa, ancorada na escola básica brasileira e o *Education Minor* oferece uma formação transversal em educação, que pode ser combinada com diferentes áreas, incluindo aquelas mais diretamente ligadas à atuação em contextos internacionais.

Fundamentos da educação e contextualização

No currículo de Pedagogia da UFPR, observa-se forte presença de disciplinas de fundamentos: Organização do Trabalho Pedagógico, Organização e Gestão da Educação Básica, Psicologia da Educação, História da Educação, Fundamentos da Educação Especial, entre outras, já no primeiro período. Ao longo do curso, esse núcleo é ampliado com componentes sobre políticas educacionais, educação de jovens e adultos, educação e cultura, diversidade étnico-racial, gênero e sexualidade. O *Education Minor*, por sua vez, não possui um “tronco comum” fechado: o estudante escolhe cinco disciplinas a partir de uma lista que inclui tópicos como *School Psychology*, *Social Emotional Learning in Context*, *Introduction to Inclusion and Exceptional Education*, *Cultural and Linguistic Diversity*, *Educational Linguistics*, *Child Development and Cognition*, *Trauma and Resilience in Schools*, entre outros. Em vez de oferecer uma visão ampla e sistemática da educação básica de um país específico, o *minor* enfatiza perspectivas temáticas (inclusão, diversidade, aprendizagem, apoio socioemocional) articuladas a diferentes contextos.

No currículo de Pedagogia da UFPR, observa-se forte presença de disciplinas de fundamentos: Organização do Trabalho Pedagógico, Organização e Gestão da Educação Básica, Psicologia da Educação, História da Educação, Fundamentos da Educação Especial, entre outras, já no primeiro período. Ao longo do curso, esse núcleo é ampliado com componentes sobre políticas educacionais, educação de jovens e adultos, educação e cultura, diversidade étnico-racial, gênero e sexualidade. O *Education Minor*, por sua vez, não possui um “tronco comum” fechado: o estudante escolhe cinco disciplinas a partir de uma lista que inclui tópicos como *School Psychology*, *Social Emotional Learning in Context*, *Introduction to Inclusion and Exceptional Education*, *Cultural and Linguistic Diversity*, *Educational Linguistics*, *Child Development and Cognition*, *Trauma and Resilience in Schools*, entre outros. Em vez de oferecer uma visão ampla e sistemática da educação básica de um país específico, o *minor* enfatiza perspectivas temáticas (inclusão, diversidade, aprendizagem, apoio socioemocional) articuladas a diferentes contextos.

A centralidade dos fundamentos no currículo de Pedagogia da UFPR converge com a análise de Tozetto, Martinez e Kailer (2020), que analisam os Projetos Pedagógicos de oito cursos de Pedagogia de universidades públicas do Paraná, incluindo a UFPR, e identificam matrizes curriculares diversas, ancoradas em fundamentos teóricos distintos, mas convergentes na centralidade de um “árduo trabalho com os fundamentos da educação e com as práticas de ensino na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental” (Tozetto; Martinez; Kailer, 2020, p. 25). Embora o estudo não discuta explicitamente temas como bilinguismo ou educação internacional, a ênfase que as autoras descrevem recai sobre a formação para a escola básica brasileira. Do ponto de vista desta pesquisa, essa ausência de referência a contextos bilíngues ou internacionais reforça a interpretação de que a Pedagogia da UFPR se volta prioritariamente à escola básica nacional, com pouca interlocução explícita com as especificidades de escolas internacionais. Até o momento, não foram localizados estudos que analisem de forma sistemática o *Education Minor* da Universidade de Lehigh em diálogo com currículos de formação docente brasileiros, o que reforça o caráter exploratório e inovador deste recorte comparativo.

Assim, enquanto a Pedagogia da UFPR ancora fortemente o futuro professor no sistema educacional brasileiro, o *minor* de Lehigh convida o estudante a olhar para a educação como prática social multifacetada, com foco em pesquisa, desenvolvimento humano, diversidade e justiça social.

Línguas, bilinguismo e educação de aprendizes multilíngues

No currículo de Pedagogia da UFPR, encontram-se disciplinas como “Conteúdo, Metodologia do Ensino e Avaliação da Aprendizagem de Língua Portuguesa I e II”, que tratam do ensino de língua materna nos anos iniciais, em articulação com alfabetização e letramento. Entretanto, não se identificam, na documentação analisada, componentes explicitamente dedicados ao ensino bilíngue, à educação de aprendizes de segunda língua ou a políticas linguísticas escolares.

No *Education Minor*, ao contrário, aparecem disciplinas diretamente relacionadas à educação de aprendizes multilíngues, como *Second Language Acquisition*, *Contemporary Issues in Multilingual Learner Education* e *Educational Linguistics*, além de *Cultural and Linguistic Diversity*. Ainda que esses componentes não formem um currículo profissionalizante completo, eles oferecem ao estudante oportunidades explícitas de estudar bilinguismo, aprendizagem de línguas adicionais e implicações educacionais da diversidade linguística.

Essa comparação sugere um movimento interessante: o currículo brasileiro, mesmo sendo mais longo e orientado à docência, não incorpora de forma explícita os desafios do ensino em contextos bilíngues ou multilíngues, enquanto o *minor* norte-americano, ainda que mais enxuto e não licenciante, torna visível a temática de aprendizes multilíngues como um eixo formativo possível.

Diversidade, inclusão e apoio socioemocional

Ambos os currículos apresentam preocupação com diversidade e inclusão, mas com ênfases distintas. Na Pedagogia da UFPR, destacam-se disciplinas como “Fundamentos da Educação Especial” e “Educação e Cultura: pluralidade cultural, diversidade étnico-racial, gênero e sexualidade”, que articulam debates sobre inclusão, direitos humanos e diferenças socioculturais no contexto da escola brasileira.

No *Education Minor*, a lista de disciplinas inclui “*Introduction to Inclusion and Exceptional Education*”, “*Social Emotional Learning in Context*”, “*Trauma and Resilience in Schools*” e “*Multi-tiered Systems of Social-Emotional Support*”, entre outras, explicitando o cuidado com aspectos socioemocionais e com o desenho de sistemas de apoio a estudantes em diferentes situações de vulnerabilidade.

Em contexto de escolas internacionais bilíngues, em que convivem desigualdades sociais, pressões de desempenho, mobilidade internacional e múltiplas identidades linguísticas, essa combinação de inclusão, diversidade e apoio socioemocional parece particularmente relevante. A análise preliminar aponta, portanto, que o *Education Minor* oferece componentes potencialmente muito úteis para o trabalho em escolas internacionais, embora não substitua uma formação docente completa nem aborde diretamente a realidade normativa e curricular brasileira.

Síntese preliminar

Os resultados iniciais mostram, em síntese, um desencontro importante. A Pedagogia da UFPR oferece uma formação ampla e consistente para a escola básica brasileira, mas sem incorporar, de forma sistemática, conteúdos sobre bilinguismo, educação internacional e educação de aprendizes multilíngues. O *Education Minor* da Lehigh oferece um conjunto enxuto, mas muito focado em temas centrais para escolas internacionais (*multilingual learner education, educational linguistics*, diversidade cultural, apoio socioemocional), porém não se configura como formação inicial completa nem trata do contexto regulatório brasileiro. Para a problemática da pesquisa, isso reforça a hipótese de que o professor

que atua em escolas internacionais bilíngues no Brasil tende a depender da combinação entre uma formação inicial “nacional” e percursos formativos complementares (como *minors*, especializações, cursos livres), frequentemente construídos de forma fragmentada e individual.

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um recorte de uma pesquisa de mestrado voltada a analisar a adequação de currículos de formação inicial de professores às demandas de escolas internacionais bilíngues no Brasil. A comparação entre o curso de Pedagogia da UFPR e o *Education Minor* da Lehigh University permitiu evidenciar tanto convergências quanto lacunas importantes. De um lado, a Pedagogia da UFPR garante uma base sólida em fundamentos da educação, didática, políticas públicas e diversidade no contexto brasileiro, constituindo uma formação essencial para qualquer docente que atue na Educação Básica nacional. De outro, o *Education Minor*, embora de menor carga horária e sem caráter licenciante, concentra disciplinas que abordam diretamente temas cruciais para escolas internacionais: educação de aprendizes multilíngues, aquisição de segunda língua, diversidade linguística e cultural, inclusão e apoio socioemocional.

Os resultados preliminares sugerem que nenhum dos dois currículos, isoladamente, responde plenamente às exigências formativas de professores que atuam em escolas internacionais bilíngues sediadas no Brasil. Enquanto a formação brasileira carece de um olhar sistemático para o bilinguismo e para a educação internacional, o *minor* norte-americano não oferece a profissionalização docente necessária nem dialoga com a legislação e os currículos nacionais.

Essas constatações apontam para a necessidade de repensar a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como de construir currículos que integrem, de forma mais orgânica, conhecimentos sobre bilinguismo, educação intercultural e justiça social às bases pedagógicas e disciplinares da docência. Em etapas futuras da pesquisa, pretende-se ampliar o corpus para incluir outros programas internacionais, aprofundar a análise das categorias propostas e dialogar com dados empíricos sobre trajetórias formativas de professores em escolas internacionais no Brasil, contribuindo para a formulação de políticas mais coerentes de formação docente para esses contextos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. **Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2006.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018. **Institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 dez. 2018. Disponível em: <https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/4759/resolucao-cne-cp-n-4>. Acesso em: 14 dez. 2025.

DAVID, A. M. F. **As concepções de ensino-aprendizagem do Projeto Político-Pedagógico de uma escola de educação bilíngue.** 2007. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.

FÁVARO, F. M. **A educação infantil bilíngue (português/inglês) na cidade de São Paulo e a formação dos profissionais da área:** um estudo de caso. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009.

FERES, T.; DUBOC, A. P. **Educação bilíngue e formação de professores no Brasil:** entre o vácuo legal e as demandas do mercado. São Paulo: [dados completos conforme sua versão], 2022.

GARCÍA, O.; WEI, L. **Translanguaging:** language, bilingualism and education. London: Palgrave Macmillan, 2014.

LEHIGH UNIVERSITY. **Education Minor.** Bethlehem, PA: Lehigh University, s.d. Disponível em: <https://ed.lehigh.edu/academics/minors/education-minor>. Acesso em: 8 dez. 2025.

MEDEIROS, B. S. F.; BORGES, S. V. A. Formação de professores bi/multilíngues: uma análise dos documentos oficiais brasileiros. **Papéis:** Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens – UFMS, Campo Grande, v. 26, n. 51, p. 59-87, 2022.

MEGALE, A. H. Educação bilíngue de línguas de prestígio no Brasil: uma análise dos documentos oficiais. **The ESpecialist**, São Paulo, v. 39, n. 2, p. 1-17, 2018.

MÖLLER, A. N.; ZURAWSKI, M. P. Reflexão crítica sobre as escolas bilíngues (português/ inglês) de imersão e internacionais na cidade de São Paulo. **Revista Veras**, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 109-130, 2017.

MONTE MOR, W. M. Critical literacies, meaning making and new epistemological perspectives. **Matices en Lenguas Extranjeras**, Bogotá, v. 2, p. 1-18, 2009.

TOZETTO, S. S.; MARTINEZ, F. W. M.; KAILER, P. G. da L. A formação inicial de professores: os cursos de Pedagogia nas universidades públicas do Paraná. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 15, e2014106, p. 1-18, 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. **Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia – PPC 2019**. Curitiba: UFPR, 2019. Disponível em: <https://educacao.ufpr.br/pedagogia/>. Acesso em: 8 dez. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. **Matriz Curricular/2019** – Disciplinas obrigatórias do Curso de Pedagogia. Curitiba: UFPR, 2019.

ZURAWSKI, G. **Educação bilíngue**: desafios e perspectivas para o ensino de línguas no Brasil. São Paulo: Editora Vozes, 2017.

A(S) AGÊNCIA(S) DOCENTE(S) EM RELAÇÃO AO LIVRO DIDÁTICO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULISTAS

Modalidade: comunicação presencial

Juliano Brambilla Neri¹

Juliana Reichert Assunção Tonelli – orientadora²

RESUMO: Considerando o livro didático (LD) um dos principais instrumentos presentes na atividade de ensino, sobre o qual o professor deve se apropriar e agir para criar um ambiente de aprendizagem que provocará transformações nos envolvidos (Machado, 2007), a pesquisa objetiva identificar a(s) agência(s) de professores(as) que lecionam inglês em escolas municipais públicas paulistas. Buscamos reconhecer em que medida e quais concepções desses(as) professores(as) influenciam sua(s) agência(s) e como as tomadas de decisões desses(as) professores(as) podem ou não potencializar o agir docente quando se trata da adoção/elaboração/adaptação/utilização do LD. Para isso, apoiamos-nos nos conceitos de agência docente (Landim, 2020; Biesta; Priestley; Robinson, 2015) e educação linguística em língua inglesa com crianças (Tonelli, 2023). Trata-se de uma pesquisa qualitativa (Creswell; Clark, 2013) no campo da Linguística Aplicada, que se coloca como uma área que busca produzir conhecimentos e responder a demandas sociais (Moita Lopes, 2009). Até o momento, os dados foram gerados por meio de: 1) questionário aplicado via Google Forms e 2) entrevista com roteiro semiestruturado. As análises parciais indicam uma agência temporal marcada pela dimensão iteracional em que os(as) participantes têm ensinado no contexto, com base em suas experiências pessoais passadas (Biesta; Priestley; Robinson, 2015).

PALAVRAS-CHAVE: Agência(s) docente(s); Livro didático; Língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental.

¹ Mestre em Letras Estrangeiras Modernas. Universidade Estadual de Londrina. E-mail: julianoneri@gmail.com.

² Doutora em Estudos da Linguagem. Universidade Estadual de Londrina. E-mail: jtonelli@uel.br.

ABSTRACT: Considering the coursebook (CB) as one of the main instruments used in teaching practices – one that teachers must appropriate and act upon in order to create a learning environment capable of generating transformations among those involved (Machado, 2007) –this study aims to identify the forms of teacher agency enacted by English language teachers in municipal public schools in the state of São Paulo. We seek to determine the extent to which, and the ways in which, these teachers' conceptions influence their agency, as well as how their decision-making processes may or may not enhance their pedagogical action when it comes to the adoption, development, adaptation, or use of the CB. To this end, we draw on the concepts of teacher agency (Landim, 2020; Biesta, Priestley; Robinson, 2015) and English language education for children (Tonelli, 2023). This is a qualitative-quantitative study (Creswell; Clark, 2013) situated within the field of Applied Linguistics, understood as an area committed to producing knowledge and responding to social needs (Moita Lopes, 2009). Thus far, data have been generated through (1) a questionnaire administered via Google Forms and (2) semi-structured interviews. Preliminary analyses indicate a temporally situated form of agency marked by an iterational dimension, in which participants teach within their current contexts based on their past personal experiences (Biesta; Priestley; Robinson, 2015).

KEYWORDS: Teacher agencies; Coursebook; English language teaching in the early years of primary education.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o ensino de língua inglesa (LI) na educação infantil (EI) e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF) tem sido cada vez mais ofertado (Enever, 2012; Mello, 2013; Merlo, 2018; Sayer, 2019). Segundo Tonelli (2023, p. 60), em muitos casos, o ensino tem se baseado nas “habilidades dispostas para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) ou, ainda, o preconizado nos campos de experiência para a educação infantil e nas competências específicas de língua portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano).” Assim sendo, diversas têm sido as formas de sua concretização por conta da falta de normativas e/ou orientações curriculares. A autora problematiza que, ainda que a aula de LI seja uma possibilidade, essa ausência de normativas pode “comprometer a educação linguística em língua inglesa com criança (p. 60)”, posto que não se sabe de que maneira este processo de ensino-aprendizagem tem ocorrido.

Outra questão que implica diretamente no assunto é que, como não se trata de etapa obrigatória, os cursos de licenciatura na área de Letras poucas vezes oferecem cursos na graduação voltados à educação infantil ou aos anos iniciais do EF. Assim, há também uma lacuna na formação nos cursos de graduação dos profissionais que atuarão nesta faixa de ensino. Fator este que dificulta uma homogeneização tanto na formação desses profissionais que trabalharão especificamente na área, como no desenvolvimento do trabalho e no currículo a ser ofertado, sem falar em possíveis problemas que podem surgir.

Todavia, a adoção de material didático (MD), em especial de livro(s) didático(s) (LD), tem acontecido em diversos contextos, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, por meio do presente artigo, busca-se compreender qual/quais agência/s docente/s têm emergido quanto à adoção do LD de LI.

REFERENCIAL TEÓRICO

Tonelli (2023, p. 61) ensina que a “educação linguística, por meio da língua inglesa, vem indicando caminhos para outras formas de compreender a língua e seu ‘ensino’, a linguagem e, conseqüentemente, a educação de professores e professoras”. Conclui afirmando que no ensino de LI com crianças não é diferente. Esta acepção é muito relevante e amplia a importância do prisma educacional do ensino de LIC (língua inglesa com criança), conferindo o caráter de uma formação mais humanística e cidadã instrumentalizada por meio da língua estudada.

Sobre a agência docente, Priestley, Biesta e Robinson (2015), no livro *Teacher Agency: An Ecological Approach*, preconizam agência não como uma capacidade inata, mas como algo que pode ou não vir a emergir. Os autores ensinam que: “Agência deve, pois, ser entendida como resultado da interação entre as capacidades dos indivíduos e as condições ambientais” (2015, p. 3, tradução própria)³. Desta forma, é importante a análise tanto das condições dos sujeitos envolvidos no contexto de forma temporal quanto da qualidade das suas identidades e interações.

Landim (2020, p. 16), no tocante à agência no currículo escolar da educação básica no Brasil e no mundo, argumenta que há uma preocupação com “a formação de sujeitos críticos, atuantes e transformadores, como premência das rápidas mudanças sociais inscritas nas configurações econômicas, culturais, sociais e políticas resultantes dos fenômenos da globalização e das tecnologias digitais”. A autora, pautada em Priestley, Biesta e Robinson (2015), aborda o caráter ecológico de agência e apresenta a dimensão temporal dividida em três aspectos: iteracional (passado ou aspecto habitual), projetividade (possibilidades para o futuro) e avaliação prática (avaliar o passado e as práticas futuras, tendo em vista o presente momento).

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa qualitativa (Creswell; Clark, 2013), no campo da Linguística Aplicada, que se coloca como uma área que busca produzir conhecimentos e responder a demandas sociais (Moita Lopes, 2009). Os instrumentos de geração de dados selecionados foram um questionário aplicado de forma remota, via Google Forms, e entrevista com roteiro semiestruturado feita de forma pessoal ou remota, via Google Meet, de acordo com a vontade dos/as participantes. A pesquisa contou com 11 respondentes em ambos os instrumentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos 11 participantes, no tocante à efetiva participação do processo de seleção e adoção do LD de LI, apontaram que somente 3 participaram do processo, enquanto 8 não participaram. Por uma questão de tamanho do presente artigo, serão apresentados somente os excertos dos/as 3 dos/as participantes que disseram ter participado. Seguem:

³ No original: “Agency is therefore to be understood as resulting from the interplay of individuals’ capacities and environment conditions”.

P1: É, agora foi a pesquisa. Acho que no começo do ano. Isso. É essa Supervisora de Área, pensando na qualidade do ensino, tentaram mostrar para instâncias maiores, que lidam com a questão financeira, sobre a importância do material. Mas acho que por questões de não ter verba, acabaram não comprando com esse ano.

P2: Sim. Era um pessoal da editora ali na secretaria. A gente viu o pessoal da editora apresentar o livro. O que a gente podia trabalhar. Como a gente poderia trabalhar. E aí, por unanimidade, né? Claro, todos nós escolhemos.havia o Spaghetti Kids. Também veio o pessoal da editora apresentar. E mais um outro material. Não me lembro o nome agora. Foram três editores. Mas a gente optou por Hello.

P8: Eu, enquanto uma das professoras de inglês com o meu grupo, sim. **A gente conseguiu rechaçar materiais didáticos. A gente conseguiu mobilizar o parecer técnico para a gente ter acesso a materiais que nos interessavam. Então, o nosso grupo de inglês já foi muito forte. Já foi muito unido.** Infelizmente, isso meio que se perdeu com o tempo. Mas, a gente já conseguiu muita coisa, sim, da Secretaria da Educação.

Ainda que os trechos acima tenham respondido positivamente, não é possível afirmar que a participação se deu de forma a terem livre poder de escolha. Já os/as 8 participantes que negaram sua participação no processo de escolha e adoção foram claros ao protestar que tiveram sua autonomia tolhida.

CONCLUSÃO

Pela análise dos trechos das entrevistas e dos questionários, denota-se que a autonomia não foi exercida de forma plena, nem sequer pelos que tiveram a percepção de ter direito à escolha do LD. Os/As respondentes que não tiveram sua participação no processo de escolha e adoção se sentiram tolhidos em sua autonomia pela gestão. Foram firmes ao afirmar que se trata de uma imposição.

Apenas um/a dos participantes (P8) argumentou que já conseguiu **“rechaçar materiais didáticos. A gente conseguiu mobilizar o parecer técnico para a gente ter acesso a materiais que nos interessavam. Então, o nosso grupo de inglês já foi muito forte. Já foi muito unido”**. Percebe-se uma agência docente que emergiu da força da coletividade e perdurou algum tempo com objetivo específico, sendo efetiva no sentido de escolher os materiais que julgavam mais apropriados ao contexto de atuação.

É essencial investir na formação desses/as docentes que têm atuado em contextos que já carecem de orientações, legislações e formações apropriadas a esse contexto do

ensino infantil e dos anos iniciais. Quando se tem o cenário em tela, as características citadas aliadas a uma imposição de um LD que, muitas vezes, vai ser o único guia, podem ser deveras prejudiciais ao desenvolvimento de um trabalho de formação de crianças e adolescentes. Isso sem contar com a questão da agência que, com uma formação adequada, pode emergir com o intuito de trazer melhorias a todo sistema de ensino. Há, ainda, a questão do LD que, se não escolhido de forma a atender às necessidades do alunado, diminui as chances de sucesso do processo educacional.

REFERÊNCIAS

BIESTA, G.; PRIESTLEY, M.; ROBINSON, S. The role of beliefs in teacher agency. **Teachers and Teaching: theory and practice**, v. 21, n. 6, p. 624-640, 2015.

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. Plano. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

ENEVER, J. Current policy issues in early foreign language learning. **Center for Educational Policy Studies Journal**, v. 2, n. 3, p. 9-26, 2012.

LANDIM, D. S. P. **Agência de professores de língua inglesa em formação e em serviço: desafios e possibilidades**. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8147/tde-06112020-172603/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

MACHADO, A. R. Colaboração e crítica: possíveis ações do linguista na atividade educacional. **Veredas**, Juiz de Fora, v. 11, n. 2, p. 22-40, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/veredas/article/view/25205>. Acesso em: 12 dez. 2025.

MELLO, M. G. B. de. **Ensino de inglês nos anos iniciais do ensino fundamental no município de Rolândia, PR** 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000185882>. Acesso em: 12 dez. 2025.

MERLO, M. C. R. M. **Inglês para crianças é para inglês ver? Políticas linguísticas, formação docente e educação linguística nas séries iniciais do ensino fundamental no Espírito Santo** 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 208. Disponível em: <http://repositorio.ufes.br/handle/10/10352>. Acesso em: 12 dez. 2025.

MOITA LOPES, L. P. Da aplicação de linguística à linguística aplicada indisciplinar. *In*: ROCA, R. C. P. P. (org.). **Linguística aplicada**: um caminho com diferentes acessos. São Paulo: Contexto, 2009. p. 11-24.

SAYER, P. The hidden curriculum of work in English language education: Neoliberalism and early English programs in public schooling. **AILA Review**, v. 32, n. 1, p. 36-63, 2019.

TONELLI, J. R. A. Do ensino de língua inglesa para crianças à linguística em língua inglesa com elas: reflexões teóricas e redirecionamentos epistemológicos sob vozes múltiplas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 62, n. 1, p. 58-73, jan. 2023.

ENGAJAMENTO DIGITAL EM AULAS ON-LINE DE INGLÊS E ESPANHOL

Modalidade: comunicação presencial

Bhianca Moro Portella¹
Julia Ribeiro Chiquetto²

RESUMO: Este trabalho investiga de que maneira recursos digitais multimodais – especialmente Google Slides e Canva – podem incrementar o engajamento dos alunos em aulas on-line de inglês e espanhol. Partindo da expansão da educação linguística mediada por plataformas virtuais e da necessidade de transposição das aulas do presencial para o remoto, analisamos como a combinação de texto, imagem, animação e áudio contribui para uma experiência de aprendizagem mais envolvente e centrada no estudante. O estudo adota uma abordagem bibliográfico-documental e ancora-se em evidências empíricas sobre Canva (Yuniawati; Priyana, 2024) e Google Slides (Kusumaningrum; Pratiwi, 2024), bem como em uma revisão sistemática sobre engajamento em cursos de línguas on-line (Peltola *et al.*, 2025). O quadro teórico da multimodalidade crítica (Kress; van Leeuwen, 2001) e o modelo TPACK (Mishra; Koehler, 2006) sustentam a argumentação de que a eficácia pedagógica decorre da integração equilibrada entre conhecimentos tecnológico, pedagógico e linguístico. A análise aponta que apresentações interativas facilitam a co-construção de significado, favorecem a autorregulação e diversificam os canais de processamento cognitivo, reduzindo a desconexão observada em ambientes remotos. Conclui-se que Google Slides e Canva constituem soluções acessíveis que, quando empregadas com intencionalidade didática, ampliam o engajamento e a qualidade formativa no ensino de línguas on-line.

PALAVRAS-CHAVE: Multimodalidade; Aulas online de línguas; Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo – TPACK.

1 Licenciada em Letras (UEPG), mestre em Estudos da Linguagem (UEPG), Doutoranda em Letras (UFPR). E-mail: bhiancamoro@uepg.br

2 Licenciada em Letras (UEPG), mestranda em Estudos da Linguagem (UEPG). E-mail: 250400400036@uepg.br.

ABSTRACT: This article examines how multimodal digital resources – specifically Google Slides and Canva – can enhance student engagement in online English and Spanish language classes. Grounded in Critical Multimodality and informed by the TPACK framework, the study explores how the integration of verbal, visual, spatial, and interactive modes supports meaning-making and active participation in virtual learning environments. Using a bibliographic-documental approach, we analyze empirical findings on collaborative Canva storyboards (Yuniawati; Priyana, 2024), the use of Google Slides as a scaffold for writing processes (Kusumaningrum; Pratiwi, 2024), and a systematic review on engagement factors in online language courses (Peltola *et al.*, 2025). Results indicate that multimodal tools foster authorship, co-construction of meaning, metacognitive awareness, and learner self-regulation when used with clear pedagogical intent. We propose design principles for effective multimodal instructional planning and argue that meaningful engagement does not arise from technology alone but from its alignment with linguistic goals and pedagogical decisions. The study contributes to discussions on digital engagement and offers practical insights for language educators seeking to improve learning experiences in online contexts.

KEYWORDS: Multimodality; Online language learning; TPACK.

INTRODUÇÃO

O crescimento do ensino de línguas mediado por plataformas digitais tem reconfigurado práticas pedagógicas e modos de interação em contextos educacionais. Nesse cenário, docentes têm sido desafiados a transpor aulas tradicionalmente presenciais para ambientes virtuais, enfrentando dificuldades relacionadas ao engajamento discente, à participação ativa e à manutenção da atenção dos alunos. A simples migração de aulas para o formato digital tem se mostrado insuficiente para promover experiências de aprendizagem significativas, o que evidencia a necessidade de repensar o desenho didático das aulas on-line.

Entre as estratégias mobilizadas, destacamos os recursos digitais multimodais, entendidos como a articulação integrada de diferentes modos semióticos na construção de materiais e tarefas. À luz da multimodalidade crítica, tais recursos operam como elementos constitutivos da produção de sentido, capazes de reorganizar práticas discursivas e relações de ensino-aprendizagem (Kress; van Leeuwen, 2001). Em ambientes virtuais, essa integração tem papel central, já que amplia os canais de mediação entre professor, conteúdo e estudante.

Entretanto, a adoção desses recursos não garante, por si só, ganhos pedagógicos. Diante disso, procuramos demonstrar como recursos digitais multimodais – especialmente Google Slides e Canva – podem incrementar o engajamento de alunos em aulas on-line de inglês e espanhol em contextos reais de duas professoras-pesquisadoras em sua atuação. Partimos do seguinte problema de pesquisa: como desenvolver experiências de aprendizagem mais envolventes e centradas no estudante em contextos de ensino de línguas mediados por plataformas digitais? Ao adotar uma abordagem bibliográfico-documental, buscamos contribuir para a compreensão de como a intencionalidade didática no uso desses recursos pode favorecer a co-construção de significado, a autorregulação e a participação dos estudantes em ambientes virtuais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A noção de multimodalidade parte do pressuposto de que a produção de sentido em práticas sociais contemporâneas não se realiza exclusivamente por meio da linguagem verbal, mas pela articulação de múltiplos modos semióticos. Em contextos educacionais mediados por tecnologias digitais, essa articulação torna-se ainda mais evidente.

No ensino de línguas, a multimodalidade assume relevância, pois os alunos mobilizam diferentes pistas semióticas para construir significados, compreender gêneros discursivos

e produzir textos. Recursos como *slides* configuram formas específicas de representação do conhecimento linguístico, influenciando a maneira como os estudantes interagem com o objeto de aprendizagem.

Estudos recentes demonstram que o uso de plataformas de *design* colaborativo favorece a organização do pensamento e a integração de habilidades linguísticas. Quando combinados com atividades de produção e revisão textual, esses recursos ampliam as formas de expressão dos alunos e aumentam o seu envolvimento no processo de aprendizagem. Ao traduzirem ideias abstratas em representações visuais, os estudantes passam de uma postura passiva para uma atuação mais ativa e autoral no processo de aprendizagem.

Embora a multimodalidade ofereça um quadro potente para compreender a produção de sentido em ambientes digitais, sua efetivação pedagógica depende da maneira como as tecnologias são integradas ao ensino. Nesse ponto, o modelo TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*) constitui um referencial central para discutir o uso didático de ferramentas como Google Slides e Canva.

Segundo Mishra e Koehler (2006), o uso significativo de tecnologias educacionais emerge da inter-relação dinâmica entre três eixos fundamentais: conhecimento do conteúdo (CK), conhecimento pedagógico (PK) e conhecimento tecnológico (TK). Assim, o modelo TPACK propõe que a integração eficaz de tecnologias ao ensino depende da articulação entre esses três saberes, promovendo um equilíbrio que possibilite uma abordagem pedagógica mais rica e adaptada aos contextos de ensino.

A eficácia do uso pedagógico de tecnologias está na capacidade do docente de articular as possibilidades tecnológicas com as necessidades pedagógicas e os objetivos de aprendizagem específicos. Essa integração deve ser cuidadosamente planejada, para que as tecnologias sirvam como mediadoras de processos de ensino e aprendizagem.

Mishra e Koehler (2006) argumentam que, para integrar tecnologias de maneira significativa, os docentes precisam entender como essas ferramentas podem transformar o ensino do conteúdo e favorecer novas formas de interação. Dessa forma, o TPACK destaca a complexidade da integração tecnológica, que exige dos professores um conhecimento profundo e contextualizado sobre o conteúdo, a pedagogia e as tecnologias disponíveis, promovendo um uso mais reflexivo e intencional das ferramentas digitais no ensino.

Já no campo do ensino de línguas mediado digitalmente, a revisão sistemática de Peltola *et al.* (2025) oferece uma contribuição decisiva ao sintetizar evidências sobre fatores que influenciam o engajamento de estudantes em cursos on-line. Os autores analisam pesquisas conduzidas em contextos de educação pós-obrigatória e identificam que o engajamento

não se limita a aspectos motivacionais, mas resulta da articulação entre componentes cognitivos, comportamentais e afetivos. O estudo enfatiza que ambientes digitais exigem maior capacidade de autorregulação por parte dos alunos, uma vez que a autonomia e a responsabilidade pelo gerenciamento das tarefas aumentam significativamente.

Além disso, argumentam que propostas de aprendizagem que favorecem a co-construção de significado tendem a promover níveis mais sustentados de engajamento. A revisão também destaca a relevância de experiências de aprendizagem que diversificam os canais de processamento cognitivo, especialmente por meio de modos visuais e interativos.

A articulação entre multimodalidade crítica e TPACK permite compreender o engajamento discente como resultado de escolhas didáticas que alinham objetivos linguísticos, estratégias pedagógicas e recursos tecnológicos. Do ponto de vista multimodal, o engajamento é favorecido quando diferentes modos semióticos são mobilizados de forma coerente, ampliando os canais de processamento cognitivo e facilitando a construção de significado. Sob a ótica do TPACK, esse potencial só se concretiza quando o docente integra tais recursos de maneira intencional e contextualizada.

Estudos sobre o uso de plataformas multimodais demonstram que esses recursos podem favorecer o engajamento ao estimular a co-construção de significado entre os estudantes. O *design* colaborativo e a criação de materiais multimodais permitem que os alunos tomem um papel ativo no processo de aprendizagem, o que resulta em maior motivação e envolvimento.

Assim, adotamos como pressuposto teórico que o engajamento em aulas on-line de línguas decorre do alinhamento entre fins linguísticos, desenho instrucional e possibilidades tecnológicas. A partir disso, Google Slides e Canva são analisados como dispositivos semióticos e pedagógicos que, quando utilizados de forma planejada, podem contribuir para experiências de aprendizagem mais ativas, colaborativas e centradas no aluno.

METODOLOGIA

Adotamos uma abordagem bibliográfico-documental para, de forma teórica e analítica, demonstrar o potencial de recursos digitais multimodais para o incremento do engajamento em aulas on-line de línguas adicionais. A escolha dessa abordagem justifica-se pela natureza do problema investigado, que demanda a sistematização de evidências já produzidas na literatura recente, bem como a análise crítica de propostas pedagógicas fundamentadas em tecnologias digitais aplicadas ao ensino real de línguas.

A pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento, na seleção e na análise de estudos que abordam o uso pedagógico de ferramentas digitais multimodais em contextos de ensino de línguas, com atenção especial a investigações que discutem engajamento discente, participação ativa e práticas colaborativas em ambientes virtuais de aprendizagem.

No que se refere ao tratamento do material, procedeu-se à análise qualitativa, orientada pela identificação de recorrências temáticas relacionadas ao engajamento. Esta opção dialoga com evidências de que propostas colaborativas e multimodais podem intensificar a participação e o senso de pertencimento do aluno às tarefas de aprendizagem.

A análise dos estudos foi conduzida à luz de dois eixos teóricos: a multimodalidade crítica, que permite examinar como a articulação de diferentes modos semióticos contribui para a construção de sentidos em ambientes digitais, e o modelo TPACK, que orienta a compreensão da integração entre conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo.

A partir da sistematização das contribuições presentes na literatura, foram elaboradas diretrizes de desenho multimodal voltadas ao ensino on-line de inglês e espanhol. Tais diretrizes não têm caráter prescritivo, mas propositivo, buscando oferecer subsídios para docentes interessados em planejar experiências de aprendizagem mais envolventes e centradas no aluno.

Em seguida, voltamos nosso olhar para como essas práticas foram incluídas em nossas aulas e quais resultados conseguimos alcançar com elas. Para fazer esta análise, reunimos primeiramente os diários de classe confeccionados por cada uma das professoras ao final de suas aulas. Depois, nos debruçamos sobre as avaliações e atividades propostas pelas professoras-pesquisadoras em suas aulas, a fim de mensurar a melhoria de desempenho linguístico dos alunos. Por fim, fizemos análises das respostas dos alunos em questionários avaliativos das aulas e de seus níveis de satisfação no desenvolvimento de cada atividade proposta nas aulas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Engajamento discente e multimodalidade no uso do Canva

Os estudos indicam que o uso do Canva, especialmente em propostas de *storyboard* colaborativo, apresenta efeitos positivos sobre o engajamento em aulas de línguas adicionais. Assim como no estudo de Yuniawati e Priyana (2024), tivemos demonstrado que as atividades baseadas na produção multimodal favorecem a participação ativa dos estudantes

ao promoverem autoria, colaboração e organização visual do conteúdo linguístico, uma vez que os documentos de coleta mostraram avanços significativos no desenvolvimento de repertório linguístico e queda no número de erros e inadequações.

Outro dado refere-se ao caráter colaborativo das tarefas. A pesquisa registra que os alunos perceberam o processo como coletivo e significativo, reforçando a compreensão de que a co-construção de significados depende de interações discursivas mediadas por modos semióticos diversos, os quais organizam e orientam a leitura.

Os achados também apontam impactos no engajamento motivacional. Alguns estudantes relataram maior investimento pessoal por saberem que seus pares teriam acesso aos produtos criados. Esse movimento dialoga com dimensões socioafetivas do engajamento, relacionadas ao reconhecimento social e ao sentido de responsabilidade compartilhada.

No plano cognitivo, a ferramenta também contribuiu para processos de revisão e reorganização textual. O que se alinha ao que afirmam Yuniawati e Priyana (2024, p. 62, tradução própria):

Os storyboards são uma ferramenta fantástica para apresentar visualmente ideias e sequências de atividades. Além disso, um storyboard pode auxiliar os alunos na formulação de seus pensamentos. Os alunos podem empregar várias habilidades de leitura com storyboards, incluindo pré-visualizar, visualizar, ilustrar, aplicar conhecimento prévio, resumir, compreender sequências, identificar ideias principais e detalhes, e reconhecer informações cruciais.

Dessa forma, fica demonstrada em nossa prática o papel da multimodalidade como apoio ao desenvolvimento de competências discursivas, uma vez que o Canva atua como um espaço de significação, em que diferentes modos contribuem para ampliar o foco, a atenção e a agência dos alunos.

À luz da multimodalidade crítica, percebemos que o engajamento emerge da articulação intencional desses modos. A seleção de imagens, a hierarquia tipográfica e a segmentação das informações reconfiguram o percurso de leitura, influenciando a construção de sentidos. Portanto, o Canva se mostra eficaz quando seu uso está alinhado a objetivos linguísticos explícitos e orientado por critérios de qualidade.

Google Slides como apoio ao processo de escrita e à organização multimodal

Em relação ao Google Slides, nosso estudo indica que a ferramenta pode desempenhar papel relevante no apoio ao processo de escrita em contextos educacionais, especialmente quando utilizada como instrumento de planejamento, rascunho e revisão textual.

Kusumaningrum e Pratiwi (2024) apontam que a organização modular do *slide* possibilita aos alunos visualizarem a progressão do texto e compreender a escrita como processo. Quando integrados ao ensino de línguas, esses modelos operaram como formas de representação do conteúdo que apoiaram o raciocínio discursivo.

Do ponto de vista do engajamento, o Google Slides contribuiu para manter o foco dos estudantes durante as tarefas, reduzindo a dispersão típica do ambiente *on-line*. A possibilidade de alternar entre rascunhos, revisões e reorganizações favoreceu a metacognição, permitindo que os alunos monitorassem seu próprio progresso. Essa dimensão está diretamente alinhada às conclusões de Peltola *et al.* (2025), cuja revisão aponta a autorregulação como um dos principais fatores associados ao engajamento sustentável em cursos de línguas *on-line*.

Com base na revisão sistemática de Peltola *et al.* (2025) que sintetiza evidências sobre fatores associados ao engajamento em cursos *on-line* de línguas e oferece um quadro interpretativo robusto, pudemos compreender os resultados favoráveis que percebemos e analisar com mais segurança a estreita relação entre melhoria do desempenho dos alunos e as técnicas que utilizamos. Os autores destacam três dimensões fundamentais do engajamento: (1) co-construção de significado, (2) autorregulação e (3) diversidade de canais cognitivos.

Segundo nossa análise, as propostas que ampliavam as formas de participação ativa tenderam a gerar maior engajamento. Outro ponto central foi o papel da autorregulação. Assim como afirmam os autores, pudemos perceber que estudantes engajados são aqueles capazes de monitorar suas metas, processos e resultados, especialmente em ambientes *on-line*, isso porque ficou evidente nos *feedbacks* coletados a estreita relação entre bom desempenho, engajamento e senso crítico dos alunos, o que levou com que constantemente demonstrassem mais capacidade de autorregulação.

Sendo assim, pudemos concluir que recursos como Canva e Google Slides contribuem para esse processo ao tornar visíveis as etapas da tarefa, os modelos de qualidade e os caminhos possíveis de revisão, uma vez que ficou demonstrado que o engajamento é produto do alinhamento entre objetivos linguísticos, estratégias pedagógicas e *affordances* dos recursos digitais. Ou seja, a análise dos resultados evidenciou que o potencial pedagógico

do Google Slides está diretamente relacionado ao modo como o recurso é integrado ao desenho didático. Assim como Mishra e Koehler (2006) afirmam, a eficácia depende da articulação equilibrada entre saber tecnológico, pedagógico e linguístico.

A análise também evidenciou que Google Slides e Canva apresentam potencial significativo para aumentar o engajamento em aulas *on-line* de inglês e espanhol, desde que utilizados com intencionalidade didática. Os resultados convergem para a compreensão de que o engajamento emerge da participação ativa, da autoria e da co-construção de significados.

Por fim, a multimodalidade crítica permitiu-nos compreender como a articulação entre modos semióticos organiza e potencializa processos de leitura e produção. Já o modelo TPACK evidencia que a eficácia pedagógica depende da integração equilibrada entre conhecimento tecnológico, pedagógico e linguístico, uma vez que cada modo carrega significados específicos e orienta percursos interpretativos. Assim, o uso de imagens, ícones, molduras e hierarquias tipográficas deve estruturar o conteúdo, apoiar a compreensão do gênero textual trabalhado e favorecer a leitura ativa, sem distrair ou obscurecer informações, apoiando a progressão temática, a revisão e a autorregulação, sempre considerando a acessibilidade e legibilidade, assegurando que todos os estudantes consigam interagir com os materiais em diferentes dispositivos. Desta forma, quando os alunos visualizam etapas, modelos e critérios de qualidade, compreendem o percurso a seguir e conseguem acompanhar seu avanço, ajustando estratégias e reorganizando suas produções.

CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo analisar de que maneira recursos digitais multimodais podem contribuir para o engajamento dos alunos em aulas *on-line* de língua estrangeira. A partir de uma abordagem bibliográfico-documental e ancorado nos referenciais da multimodalidade crítica e do modelo TPACK, buscamos compreender como a articulação entre modos semióticos, decisões pedagógicas e objetivos linguísticos influencia a participação ativa dos estudantes e a qualidade das práticas de ensino mediadas digitalmente.

Os resultados discutidos indicam que o Canva, quando utilizado em propostas colaborativas, favorece a agência e a autoria discente. Depoimentos de alunos demonstram que o engajamento emerge da centralidade do estudante na construção do conhecimento e da circulação de significados em múltiplos modos.

No caso do Google Slides, observamos que a ferramenta atua como mediadora do processo de escrita ao oferecer suporte para planejamento, organização e revisão textual. A segmentação do conteúdo facilita a autorregulação e promove maior clareza na progressão temática.

Do ponto de vista teórico, a multimodalidade crítica permitiu compreender que o potencial dessas ferramentas reside na sua capacidade de reorganizar práticas discursivas por meio da integração intencional de texto, imagem, *layout* e outros recursos semióticos.

Por fim, recomendamos que futuras pesquisas investiguem empiricamente, em contextos de sala de aula, o impacto do uso dessas ferramentas sobre diferentes dimensões do engajamento, bem como explorem métricas de aprendizagem que permitam compreender de forma mais precisa os efeitos do *design* multimodal em cursos *on-line* de línguas adicionais.

REFERÊNCIAS

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. **Multimodal discourse**: The modes and media of contemporary communication. London: Arnold/Hodder, 2001.

MISHRA, P.; KOEHLER, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. **Teachers College Record**, v. 108, n. 6, p. 1017-1054, 2006.

PELTOLA, M.; VEERMANS, M.; ROUTARINNE, S.; JAAKSOLA, A. Engaging post-compulsory education students in online language courses: A systematic review. **Journal of Computer Assisted Learning**, 2025.

YUNIAWATI, D. T.; PRIYANA, J. Collaborative Canva storyboard: Enhancing students' engagement and writing skills. **Faculty of Language and Arts Journal**, v. 9, n. 1, 2024.

PEDAGOGIAS INCLUSIVAS, IDENTIDADE SOCIOLINGUÍSTICA E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Modalidade: comunicação presencial

Cauê Garcia Soares¹

Douglas Altamiro Consolo²

RESUMO: Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa qualitativa, ainda em andamento, que investiga como processos de construção identitária nas interações de sala de aula influenciam o investimento de alunos do Ensino Médio na aprendizagem de inglês como língua estrangeira. O estudo foi realizado em uma escola privada e envolveu duas turmas denominadas, para fins éticos, Sol (17 participantes observados, entre 14 e 16 anos) e Lua (25 participantes observados, mesma faixa etária), totalizando 24 aulas registradas. A pesquisa articula a Teoria Sociocultural (Vygotsky, 1978; Lantolf; Thorne, 2006), o conceito de investimento (Norton, 2000) e estudos sobre identidade sociolinguística (Bucholtz; Hall, 2005; Kramersch, 2009) para compreender como agência, pertencimento e legitimidade emergem nas ecologias de participação construídas nas aulas. Nesse contexto, a investigação examina práticas pedagógicas inclusivas – como validação de repertórios culturais, manejo não expositivo do erro e atividades multimodais – que ampliam a participação e fortalecem o investimento. Os resultados contribuem para o debate sobre pedagogias inclusivas ao evidenciar que o engajamento em língua estrangeira está profundamente ligado à construção de identidades linguísticas e à percepção de legitimidade no espaço escolar.

PALAVRAS-CHAVE: identidade sociolinguística; conceito de investimento; ensino de língua estrangeira.

¹ Mestrando em Linguística pelo PPGEL/UNESP. caue.soares@unesp.br

² Doutor em Linguística Aplicada/TEFL pela University of Reading. Professor Sênior da Unesp – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. douglas.consolo@unesp.br

ABSTRACT: This article presents partial results of an ongoing qualitative study investigating how identity construction processes in classroom interactions influence high school students' investment in learning English as a foreign language. The study was conducted at a private school and involved two groups, referred to for ethical purposes as Sol (17 participants aged 14 to 16) and Lua (25 participants of the same age range), totaling 24 recorded lessons. The research draws on Sociocultural Theory (Vygotsky, 1978; Lantolf; Thorne, 2006), the concept of investment (Norton, 2000), and studies on sociolinguistic identity (Bucholtz; Hall, 2005; Kramsch, 2009) to examine how agency, belonging, and legitimacy emerge within classroom participation ecologies. In this context, the study analyzes inclusive pedagogical practices – such as the validation of cultural repertoires, non-expository approaches to error, and multimodal activities – that expand participation and strengthen learner investment. The findings contribute to discussions on inclusive pedagogies by demonstrating that engagement in foreign language learning is deeply connected to the construction of linguistic identities and to students' perceptions of legitimacy within the school environment.

KEYWORDS: Sociolinguistic Identity; Identity; Foreign Language Teaching.

INTRODUÇÃO

No passado, a aprendizagem de línguas estrangeiras no contexto escolar brasileiro era tradicionalmente investigada sob perspectivas centradas em desempenho, aquisição de estruturas e eficácia metodológica. Contudo, pesquisas recentes em Linguística Aplicada têm evidenciado que fatores identitários desempenham um papel decisivo no engajamento dos alunos, especialmente em aulas de inglês como língua estrangeira no Ensino Básico. Nessa perspectiva, aprender uma língua não se limita ao domínio gramatical ou lexical, mas também envolve processos de construção de si, negociações de pertencimento e posições sociais assumidas nas interações de sala de aula.

Esse debate ganha relevância em contextos onde o inglês assume alto valor simbólico, funcionando como marcador de mobilidade, prestígio e distinção social. Em tais ambientes, alunos podem se perceber como participantes mais ou menos legítimos da comunidade de prática que se forma no espaço da aula – percepção que afeta diretamente seu nível de investimento (Norton, 2000), sua agência e suas oportunidades reais de participação. Apesar de consolidada na literatura internacional, essa discussão ainda é pouco explorada no contexto brasileiro, especialmente em escolas de ensino regular, onde práticas pedagógicas, repertórios socioculturais e relações de poder assumem contornos específicos.

Para analisar esses fenômenos, este estudo articula a Teoria Sociocultural de Vygotsky (1978) e Lantolf e Thorne (2006), segundo a qual aprendizagem e interação são inseparáveis, com perspectivas sociolinguísticas de identidade (Bucholtz; Hall, 2005; Kramsch, 2009), que entendem o sujeito como construído discursivamente. Assim, investigar a sala de aula implica observar como alunos e professor constroem significados, negociam posições e se reconhecem – ou não – como falantes legítimos da língua inglesa. Nesse enquadramento, modos de participação como humor, colaboração, resistência, silêncio e disputa por turno não são apenas comportamentos: são práticas identitárias que moldam engajamento e investimento.

A escolha metodológica se justifica por duas razões centrais. Primeiramente, porque o corpus foi construído a partir da observação de 24 aulas, complementadas por provas diagnósticas e entrevistas com estudantes e com o professor das turmas, o que possibilitou analisar não apenas episódios pontuais, mas padrões recorrentes de participação, resistência, pertencimento e agência – elementos fundamentais para compreender como identidades sociolinguísticas se manifestam e se negociam no cotidiano pedagógico. Em segundo lugar, a escola observada adota a prática de nomear simbolicamente suas turmas, procedimento que reforça a expressão coletiva de identidade e oferece um contexto particularmente fértil

para a análise de processos de construção identitária em grupo. Para fins éticos, essas turmas foram renomeadas neste estudo como Sol e Lua, cujas ecologias de sala de aula se mostraram contrastivas ao longo das observações, permitindo uma leitura comparativa das dinâmicas interacionais e discursivas.

Dessa forma, este trabalho busca compreender como práticas pedagógicas, relações de poder e repertórios socioculturais influenciam a construção identitária dos alunos e, conseqüentemente, seu investimento na aprendizagem do inglês. Ao enfatizar o papel das pedagogias inclusivas e da legitimidade discursiva, a investigação contribui para discussões contemporâneas em Linguística Aplicada Crítica, sugerindo que a aprendizagem se torna mais efetiva quando alunos se reconhecem como sujeitos legítimos e pertencentes ao espaço linguístico da sala de aula.

REFERENCIAL TEÓRICO

A presente pesquisa se insere no campo da Linguística Aplicada Crítica, compreendendo a aprendizagem de línguas estrangeiras como um fenômeno social, histórico e profundamente identitário. Dialoga com três eixos centrais: a Teoria Sociocultural (Vygotsky, 1978; Lantolf; Thorne, 2006), o conceito de investimento (Norton, 2000) e os estudos de identidade e agência (Bucholtz; Hall, 2005; Kramsch, 2009), articulados à Teoria Fundamentada (Charmaz, 2006) e à Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 1992).

A perspectiva sociocultural sustenta que a aprendizagem resulta da interação mediada por ferramentas simbólicas, entendidas como artefatos culturais que reorganizam a atividade mental. Em sala de aula, isso implica que a participação, o acesso a práticas discursivas e as formas de organização da tarefa influenciam diretamente o desenvolvimento linguístico. Nessa abordagem, identidade e aprendizagem são inseparáveis: o sujeito se constitui ao negociar sentidos, posições sociais e oportunidades de atuação dentro de ecologias de participação. Como afirmam Lantolf, Thorne e Poehner (2015), os processos de desenvolvimento não podem ser compreendidos como interiorização individual, mas como transformação mediada da atividade humana:

[...] as funções mentais superiores, incluindo a memória voluntária, o pensamento lógico, a aprendizagem e a atenção, são organizadas e ampliadas por meio da participação em atividades culturalmente organizadas. Essa ênfase teórica abrange um amplo conjunto de pesquisas, incluindo a relatividade linguística, a

cognição distribuída e a linguística cognitiva³ (Lantolf; Thorne; Poehner, 2015, p. 20, tradução própria).

Essa compreensão reforça que aprender uma língua envolve não apenas apropriação de formas linguísticas, mas engajamento em práticas sociais que moldam como o aluno se percebe e é percebido – processos centrais para a constituição identitária.

Norton (2000) reconfigura a noção de motivação ao propor o conceito de investimento, que vincula participação a retornos simbólicos e relações de poder. O aluno se engaja quando percebe que sua participação pode reforçar identidades desejáveis, como pertencimento, competência ou prestígio entre pares. A identidade, portanto, não é apenas pano de fundo da aprendizagem: ela é constitutiva das práticas de linguagem.

Os estudos de Bucholtz e Hall (2005) e Kramsch (2009) reforçam que identidades são performadas interacionalmente. Práticas aparentemente simples – humor, colaboração, disputa de turnos, correções ou comentários espontâneos – funcionam como atos identitários que produzem pertencimento e legitimidade linguística.

A Teoria Fundamentada adotada nesta pesquisa guia a análise interpretativa dos dados, especialmente ao distinguir empiria e inferência no processo de construção teórica. Charmaz (2006) aponta que a análise exige abertura teórica e constante comparação entre dados e interpretações. Conforme afirma a autora:

Os métodos da Teoria Fundamentada consistem em diretrizes sistemáticas, porém flexíveis, para a coleta e a análise de dados qualitativos, com o objetivo de construir teorias “fundamentadas” nos próprios dados. [...] Dessa forma, os dados constituem a base da teoria, e é a análise desses dados que gera os conceitos que construímos. Pesquisadores que adotam a Teoria Fundamentada coletam dados desde o início do projeto para desenvolver análises teóricas. Buscamos compreender o que ocorre nos contextos de pesquisa dos quais participamos e como são as vidas dos participantes da investigação. Examinamos como eles explicam suas falas e ações e indagamos que sentidos analíticos podemos construir a partir delas⁴ (Charmaz, 2006, p. 2-3, tradução própria).

3 No original: “[...] higher-order mental functions, including voluntary memory, logical thought, learning, and attention, are organized and amplified through participation in culturally organized activity. This emphasis within the theory embraces a wide range of research including linguistic relativity, distributed cognition, and cognitive linguistics.”

4 No original: “Grounded theory methods consist of systematic, yet flexible guidelines for collecting and analyzing qualitative data to construct theories ‘grounded’ in the data themselves. [...] Thus, data form the foundation of our theory and our analysis of these data generates the concepts we construct. Grounded theorists collect data to develop theoretical analyses from the beginning of a project. We try to learn what occurs in the research settings we join and what our research participants’ lives are like. We study how they explain their statements and actions, and ask what analytic sense we can make of them.”

Essa perspectiva fundamenta o procedimento de codificação adotado na análise das aulas observadas, evitando categorias prévias e permitindo que as identidades sociolinguísticas emergissem dos próprios registros interacionais.

A Análise de Discurso Crítica contribui para examinar relações de poder, legitimidade e participação nas interações pedagógicas. Fairclough (1992) defende que práticas discursivas não apenas refletem estruturas sociais, mas também as constituem e transformam:

Muitas dessas mudanças sociais não envolvem apenas a linguagem, mas são constituídas, em grande medida, por transformações nas práticas linguísticas; e talvez um dos indícios da crescente importância da linguagem nas mudanças sociais e culturais seja o fato de que as tentativas de orientar a direção dessas mudanças incluem, cada vez mais, esforços para modificar as próprias práticas linguísticas⁵ (Fairclough, 1992, p. 6, tradução própria).

Essa compreensão permite analisar como padrões de interação – quem fala, quem cala, quem é legitimado ou marginalizado – participam de processos mais amplos de reprodução e transformação social, afetando diretamente o investimento dos alunos.

A integração entre Teoria Sociocultural, investimento, identidade sociolinguística, Teoria Fundamentada e Análise de Discurso Crítica fornece, portanto, uma base teórica robusta para compreender como alunos das turmas Sol e Lua negociam pertencimento, agência e legitimidade em práticas cotidianas do ensino de inglês. Mais do que avaliar desempenho linguístico, interessa observar como os sujeitos se constroem como falantes legítimos e quais condições pedagógicas possibilitam ou bloqueiam essa construção.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola particular de médio porte localizada no interior paulista, onde o ensino de língua inglesa é ofertado duas vezes por semana em aulas de 50 minutos. O estudo adotou uma abordagem qualitativa interpretativista, orientada pela Teoria Sociocultural (Vygotsky, 1978; Lantolf; Thorne, 2006) e pelo construto de investimento em línguas estrangeiras (Norton, 2000), articulados aos procedimentos analíticos da Teoria Fundamentada (Charmaz, 2006) e à Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 1992). O

⁵ No original: "Many of these social changes do not just involve language, but are constituted to a significant extent by changes in language practices; and it is perhaps one indication of the growing importance of language in social and cultural change that attempts to engineer the direction of change increasingly include attempts to change language practices."

objetivo central foi compreender como identidades sociolinguísticas são construídas nas interações de sala de aula e como influenciam o engajamento dos alunos.

Duas turmas participaram da investigação, nomeadas neste estudo como Sol (37 alunos matriculados, dos quais 17 participantes observados) e Lua (39 alunos matriculados, dos quais 25 participantes observados). É importante destacar que o número de estudantes acompanhados corresponde exclusivamente àqueles cujos pais ou responsáveis autorizaram formalmente a participação e que, a partir disso, aderiram voluntariamente à pesquisa. O corpus, portanto, constitui-se a partir de interações entre sujeitos que consentiram em ser observados, configurando um recorte ético e metodológico deliberado. Essa condição não compromete a validade da análise, mas acrescenta nuances interpretativas relevantes, sobretudo no que se refere à agência discente, à abertura ao olhar do pesquisador e aos modos de participação assumidos em sala de aula.

No que diz respeito à escolha de nomes simbólicos para as turmas, adotada também neste estudo, ela acompanha a prática institucional segundo a qual os próprios alunos nomeiam seus grupos. Tal procedimento constitui um elemento identitário significativo, pois materializa formas de autoatribuição coletiva e pertencimento. Essa dimensão revelou-se metodologicamente relevante ao permitir a análise de como identidades grupais, sentidos de pertencimento e dinâmicas de participação são produzidos e negociados em cada ecologia de sala de aula.

Foram observadas 24 aulas – 12 em cada turma – realizadas entre agosto e novembro, totalizando aproximadamente 20 horas de observação. As observações seguiram um protocolo semiestruturado que contemplava tanto aspectos pedagógicos quanto processos identitários, registrando comportamentos, interações verbais, modos de participação, disputas por turno, micropráticas de colaboração e episódios de humor ou silenciamento. O diário de campo foi organizado em dois níveis – descrições densas e notas interpretativas – permitindo distinguir com clareza o que era dado empírico e o que constituía interpretação, conforme orientação de Geertz (1973).

Além das observações, a coleta de dados incluiu avaliações diagnósticas de proficiência baseadas no CEFR, aplicadas previamente ao início das observações. Os resultados, variando de A1 a B2, foram triangulados com padrões de participação identificados durante as aulas, não para estabelecer relações causais, mas para investigar como proficiência inicial modulava o tipo de participação (performativa, colaborativa, epistêmica, multimodal) em cada ecologia da turma, em consonância com a categoria central emergente.

Para a análise, procedeu-se inicialmente à codificação aberta, identificando unidades de significado nos registros (ex.: humor performativo, colaboração discreta, dispersão, engajamento cognitivo, disputas por turno, mediação regulatória ou responsiva). Em seguida, na codificação axial, esses códigos foram organizados em relações explicativas, permitindo identificar duas ecologias distintas de participação: um ecossistema performativo na turma Sol e um ecossistema regulado e colaborativo na turma Lua. Por fim, na codificação seletiva, essas relações foram integradas em uma categoria central que estrutura os resultados da pesquisa: os modos de participação funcionam como práticas identitárias que regulam o investimento e as oportunidades de aprendizagem.

O procedimento analítico incorporou ainda elementos da Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 1992), especialmente para examinar assimetrias de poder, disputas de legitimidade e processos de marginalização discursiva nas duas turmas. Esse entrelaçamento metodológico permitiu observar como práticas pedagógicas, relações sociais e repertórios culturais co-constroem o engajamento, configurando caminhos distintos de participação e investimento em cada contexto observado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados nesta seção referem-se exclusivamente às observações de sala de aula, aos diários de campo e à análise diagnóstica (CEFR); as entrevistas citadas na introdução do artigo ainda não foram consideradas nesta etapa, razão pela qual as interpretações aqui apresentadas são parciais e centradas no comportamento interacional registrado durante as aulas.

Os resultados revelam que o engajamento e o investimento dos alunos não se distribuíram de forma linear ou proporcional aos níveis de proficiência CEFR. Em ambas as turmas, alunos de perfis considerados “iniciais” (A1 Low e A1 High) apresentaram episódios de participação espontânea, iniciativa e demonstração explícita de agência, sobretudo em atividades que mobilizavam repertórios culturais próximos de suas vivências – como músicas contemporâneas, jogos digitais, tirinhas e referências midiáticas. Esses dados sugerem que a proficiência técnica não é a principal variável explicativa do investimento, corroborando Norton (2000), que afirma que a posição identitária do aluno na interação pode ter mais peso do que sua competência linguística declarada.

Na Turma Sol, observou-se uma dinâmica mais tensionada e performativa, marcada por maior variabilidade entre engajamento e dispersão. Episódios de marginalização discursiva, brincadeiras depreciativas, disputas de turno e conversas paralelas foram observados com

frequência. O humor emergiu como recurso central de posicionamento identitário: alunos disputavam espaço por meio de piadas, comentários irônicos e performances, o que, em muitos momentos, tornava o ambiente ruidoso e fragmentava a sequência didática. Apesar disso, a turma também exibiu momentos intensos de agência, especialmente conduzidos por alunos com repertório lexical mais amplo ou com perfis mais assertivos, que assumiam papéis de liderança discursiva em explicações, leituras e comentários metalinguísticos. A oscilação do engajamento não esteve associada ao nível de proficiência, mas à forma como a atividade comunicacional era estruturada: quando multimodal, humorística ou culturalmente significativa, até os alunos mais silenciosos se engajavam; quando excessivamente expositiva, alguns grupos se desconectavam da tarefa, independentemente do nível CEFR.

Já a Turma Lua apresentou uma maior estabilidade nas interações: a maior parte dos alunos se engajava nas atividades com menor quantidade de disputas por turno e menor interferência de ruído. A participação tendia a ser mais organizada, com alunos levantando a mão, aguardando a vez de falar e colaborando de forma discreta, sobretudo em tarefas de leitura, interpretação e produção escrita. O clima relacional era relativamente coeso, com humor compartilhado, intervenções colaborativas e circulação de turnos de fala sem forte competição. A mediação do professor funcionava predominantemente como reforço cognitivo e afetivo, em vez de controle disciplinar, favorecendo um ambiente de segurança linguística – condição fundamental para a emergência de identidades legítimas na sala de aula (Bucholtz; Hall, 2005). Mesmo alunos A1 demonstraram participação frequente quando recebiam apoio dos pares e do professor, especialmente em atividades que articulavam vocabulário útil, exemplos concretos e tarefas com propósito claro (como a produção de currículos em inglês).

As observações indicam ainda que práticas pedagógicas inclusivas – como o uso de referências culturais familiares, o acolhimento de dúvidas espontâneas, a correção sem exposição depreciativa e a validação do erro como oportunidade – favoreceram a construção de identidades positivas e, conseqüentemente, aumentaram o investimento em ambas as turmas. Em episódios específicos, alunos expressaram verbalmente orgulho de suas próprias produções linguísticas, sugerindo que a pedagogia aplicada possibilitou que se percebessem como agentes competentes, ainda que em níveis iniciais de proficiência. Ao mesmo tempo, momentos em que brincadeiras depreciativas, interrupções constantes ou disputas de turno não eram contidas rapidamente produziram efeitos de silenciamento, sobretudo na Turma Sol, onde o custo social da participação era mais alto em alguns episódios.

A triangulação com os resultados diagnósticos permitiu observar que alunos classificados como A2 e B1 tenderam a exercer maior liderança discursiva quando a atividade possibilitava leitura, tradução ou explicações metalinguísticas, especialmente nas situações em que o clima interacional autorizava esse tipo de participação. Contudo, não houve correlação simples entre proficiência e participação: alunos B1 também apresentaram resistência em tarefas de oralidade, enquanto alguns alunos A1 se destacaram pela disposição em participar de leituras, jogos e atividades multimodais. Esses achados reforçam que o investimento é uma prática socialmente situada, modulada pela ecologia identitária de cada turma, e não um reflexo direto do nível linguístico do aluno.

Em síntese, os dados sugerem que o engajamento dos alunos depende profundamente de como eles se percebem posicionados no ambiente de aprendizagem e de quais modos de participação são legitimados ou penalizados no grupo. Na Turma Sol, o ecossistema performativo torna a participação altamente visível, mas também mais arriscada, produzindo tanto momentos de intensa agência quanto episódios de dispersão e exclusão discursiva. Na Turma Lua, o ecossistema regulado favorece engajamento mais estável e oportunidades mais previsíveis de participação, ainda que, por vezes, limite a emergência de performances mais espontâneas. Quando as atividades acionam identidades culturais dos alunos e lhes oferecem oportunidades de participação legítima – por meio de propostas multimodais, acolhimento do erro e valorização de repertórios – observa-se um aumento perceptível no investimento, independentemente da proficiência inicial. Esse resultado dialoga diretamente com a literatura crítica em aquisição de línguas, que defende que o ensino deve levar em conta não apenas habilidades linguísticas, mas também o reconhecimento de trajetórias, repertórios e subjetividades dos alunos.

CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa evidenciam que a aprendizagem de inglês como língua estrangeira no Ensino Médio não pode ser compreendida dissociada das práticas identitárias que se constroem nas interações de sala de aula. Em ambas as turmas observadas, modos de participação – como colaboração, humor, disputa por turno, silêncio ou engajamento cognitivo – funcionaram como mecanismos de posicionamento social que definiram quem se via, ou não, como participante legítimo do espaço discursivo. Assim, a identidade emergiu como dimensão central que media acesso às oportunidades de aprendizagem, confirmando que o investimento linguístico é sempre relacional, situado e permeado por relações de poder.

A comparação entre as duas ecologias de sala revelou contrastes significativos. A turma Sol, marcada por uma dinâmica performativa e por maior oscilação entre engajamento e dispersão, apresentou episódios recorrentes de disputa de voz, intervenções humorísticas competitivas e interrupções que produziram, em certos momentos, efeitos de silenciamento. Já a turma Lua evidenciou uma ecologia mais regulada e colaborativa, na qual a circulação dos turnos de fala era mais equilibrada e a participação se distribuía de forma relativamente estável. Essas diferenças não se explicam por níveis de proficiência, mas por repertórios interacionais coletivamente construídos, que influenciaram diretamente a forma como os alunos negociaram pertencimento e legitimidade.

A triangulação com os resultados do CEFR reforçou essa compreensão. Embora perfis A2 e B1 tendessem a assumir papéis de liderança discursiva em tarefas que envolviam leitura, tradução ou raciocínio metalinguístico, alunos A1 também demonstraram agência e engajamento significativo quando as atividades acionavam repertórios culturais familiares ou quando o clima interacional favorecia participação segura. Esses achados indicam que a proficiência não determina, mas modula o tipo de participação possível em cada contexto, e que práticas pedagógicas inclusivas podem minimizar o custo identitário da participação, especialmente para alunos em estágios iniciais.

Nesse sentido, o estudo aponta que pedagogias inclusivas – caracterizadas por mediação responsiva, validação do erro como parte do processo, uso de atividades multimodais e acolhimento de repertórios socioculturais dos alunos – ampliam oportunidades de agência e investimento. Tais práticas contribuem para que alunos se reconheçam como sujeitos legítimos da língua inglesa, independentemente de seu nível inicial de proficiência. Além disso, favorecem a co-construção de ambientes mais democráticos, nos quais diferenças de posicionamento, estilo interacional e trajetória linguística são reconhecidas e incorporadas ao processo de ensino.

Do ponto de vista teórico, os resultados reforçam contribuições da Teoria Sociocultural, do conceito de investimento e dos estudos sociolinguísticos de identidade ao demonstrar que a aprendizagem de línguas é indissociável das relações sociais que a constituem. Do ponto de vista metodológico, o uso da Teoria Fundamentada permitiu que categorias emergissem dos eventos concretos observados, evitando enquadramentos prévios e privilegiando uma leitura situada das práticas de sala de aula.

Por fim, esta pesquisa contribui para debates sobre ensino de inglês no contexto brasileiro ao mostrar que políticas pedagógicas centradas apenas em conteúdos ou metodologias desconsideram dimensões cruciais que estruturam a participação dos alunos. Investir em pedagogias inclusivas significa reconhecer que aprender uma língua envolve, antes

de tudo, aprender a participar de uma comunidade discursiva – processo profundamente atravessado por identidades, relações de poder e percepções de pertencimento.

Os desdobramentos futuros desta investigação incluem a análise das entrevistas, o aprofundamento da triangulação entre dados e teoria e o refinamento da categoria central, ampliando a compreensão sobre como ecologias de sala distintas produzem trajetórias identitárias e oportunidades de agência no ensino de línguas estrangeiras.

REFERÊNCIAS

BUCHOLTZ, M.; HALL, K. Identity and interaction: a sociocultural linguistic approach. **Discourse Studies**, v. 7, n. 4-5, p. 585-614, 2005.

CHARMAZ, K. **Constructing Grounded Theory**. London: Sage, 2006.

FAIRCLOUGH, N. **Discourse and Social Change**. Cambridge: Polity Press, 1992.

GEERTZ, C. **The Interpretation of Cultures**. New York: Basic Books, 1973.

KRAMSCH, C. **The Multilingual Subject**. Oxford: Oxford University Press, 2009.

LANTOLF, J. P.; THORNE, S. L. **Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development**. Oxford: Oxford University Press, 2006.

LANTOLF, J.; THORNE, S. L.; POEHNER, M. Sociocultural theory and second language development. *In*: VAN PATTEN, B.; WILLIAMS, J. (org.). **Theories in Second Language Acquisition**. New York: Routledge, 2015. p. 207-226.

NORTON, B. **Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity and Educational Change**. London: Longman, 2000.

VYGOTSKY, L. S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM: POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM INGLÊS COM ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Modalidade: comunicação presencial

Ewerton Aurelio Santos Pereira¹

RESUMO: Nesta pesquisa, propomos investigar as possibilidades da abordagem do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) propostos por Hall, Meyer e Rose (2012) e os caminhos para a educação linguística em inglês com crianças sugeridos por Tonelli (2023) com estudantes do sexto ano do ensino fundamental com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Delineamos como problemática da pesquisa a seguinte pergunta: quais são os possíveis benefícios do DUA na educação linguística com estudantes do sexto ano com TEA? A metodologia a ser adotada pauta-se na revisão bibliográfica, por meio de pesquisa teórica de publicações de instituições do Brasil e de análises dos processos de ensino-aprendizagem-avaliação, respaldada em uma abordagem de natureza qualitativa proposta por Freeman (2009) e na pesquisa de campo por meio da 1) observação de aulas de inglês e de 2) entrevistas com pedagogas, docentes e coordenadora da área de linguagens. Utilizaremos a Teoria Histórico-Cultural proposta por Vygotsky (1984) como base teórico-metodológica. Defendemos o comprometimento com a educação e o foco na sensibilização linguística para apreciação das diferenças, conforme sugere Menezes de Souza (2019). Espera-se, como resultado da pesquisa, contribuir para elucidar e construir caminhos mais significativos em favor da educação linguística do alunado acometido pelo autismo.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa; Desenho Universal para Aprendizagem (DUA); Transtorno do Espectro Autista (TEA).

¹ Doutorando. Universidade Estadual de Londrina. E-mail: ewerton.aurelio@uel.br

ABSTRACT: In this study, we propose to investigate the possibilities of the Universal Design for Learning (UDL) approach proposed by Hall, Meyer, and Rose (2012) and the paths to English language education with children suggested by Tonelli (2023) concerning sixth-grade elementary school students with Autism Spectrum Disorder (ASD). We outline the following question as the research problem: what are the potential benefits of UDL in language education with sixth-grade students with ASD? The methodology to be adopted is based on a literature review, through theoretical research of publications from institutions in Brazil and analysis of teaching-learning-assessment processes, supported by a qualitative approach proposed by Freeman (2009) and field research through 1) observation of English classes and 2) interviews with educators, teachers, and the language coordinator. We will use the Historical-Cultural Theory proposed by Vygotsky (1984) as a theoretical-methodological basis. We advocate a commitment to education and a focus on linguistic awareness for the appreciation of differences, as suggested by Menezes de Souza (2019). It is hoped that the results of this research will contribute to clarifying and developing more meaningful approaches to language education for students with autism.

KEYWORDS: English Language; Universal Design for Learning (UDL); Autism Spectrum Disorder (ASD).

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo investigar as possibilidades da abordagem do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) na educação linguística em língua inglesa com estudantes do sexto ano do ensino fundamental, com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Como objetivo específico, investigaremos quais aspectos centrais do DUA podem ser utilizados no contexto em tela. A educação inclusiva exige abordagens pedagógicas que reconheçam e valorizem a diversidade dos estudantes, garantindo o acesso, a permanência e o êxito acadêmico de todos. Entre as possíveis abordagens, o DUA propõe a flexibilização do currículo por meio de múltiplas formas de engajamento, representação e expressão, favorecendo a construção de ambientes de aprendizagem mais acessíveis. Desenvolvido pelo Center for Applied Special Technology (CAST), o DUA parte do princípio de que as diferenças entre os aprendizes não devem ser vistas como exceções, mas como parte intrínseca da realidade escolar, e que, portanto, o currículo deve ser desenhado desde o início para contemplar essa variabilidade. De acordo com o ideal do DUA, é a escola que deve se adaptar às diferenças dos estudantes e não o inverso (CAST, 2018). No campo da educação inclusiva, a adoção dos princípios do DUA nos desperta o interesse por investigar possibilidades de contribuir com a educação linguística em inglês com estudantes com TEA, considerando suas singularidades cognitivas, sensoriais e comunicativas. O estudo adota uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica e pesquisa de campo, sendo orientada pelos aportes teóricos de autores como Hall, Meyer e Rose (2012), Dambros (2018), D'Antino (2008) Mercadante *et al.* (2006), Bosa (2006), Rocha (2016) e Biasão (2014).

No contexto do ensino da língua inglesa, por considerar os sujeitos como atores do processo, delineamos como problemática da pesquisa a seguinte pergunta: quais são os possíveis benefícios do DUA na educação linguística em língua inglesa com estudantes do sexto ano com TEA? Para buscar responder a esta questão, partimos da estimativa que o DUA e os conteúdos da disciplina de língua inglesa possam contribuir para a educação linguística com estudante com TEA, bem como seu desenvolvimento humano por proporcionar situações de aprendizagem propostas nas aulas de inglês que favorecem a comunicação, socialização e autonomia do estudante.

Para responder às indagações elencadas, a metodologia a ser adotada pauta-se na revisão bibliográfica, por meio de pesquisa teórica de publicações de instituições do Brasil e de análises dos processos de ensino-aprendizagem-avaliação, respaldada em uma abordagem de natureza qualitativa e na pesquisa de campo por meio da observação de aulas de inglês

e registros do portfólio dos estudantes para a avaliação para aprendizagem. Realizaremos aplicação de questionários sociodemográficos e entrevistas com pedagogas, docentes e coordenadora da área de linguagens. Utilizaremos a Teoria Histórico-Cultural proposta por Vygotsky (1984) como base teórico-metodológica em razão de suas contribuições para a consolidação da abordagem sociointeracionista e seu legado histórico-cultural para o desenvolvimento humano.

Também nos pautamos em Paulo Freire (1996) por sua trajetória histórica e sua notável contribuição na formação docente e compreensão da realidade. Defendemos o comprometimento com a educação e o foco na sensibilização linguística para apreciação das diferenças, conforme sugere Menezes de Souza (2019) e esperamos contribuir para a reflexão e construção de práticas pedagógicas mais acessíveis, eficazes e responsivas às necessidades específicas dos estudantes com TEA.

REFERENCIAL TEÓRICO

No que se refere ao TEA, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) o define como uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por déficits persistentes na comunicação e na interação social, associados a padrões restritos e repetitivos de comportamento (American Psychiatric Association, 2013). Entretanto, a literatura educacional tem criticado abordagens estritamente clínicas do TEA, defendendo análises que considerem os contextos socioculturais e pedagógicos nos quais esses sujeitos se constituem (Bosa, 2006; Biasão, 2014; D'Antino, 2008). Nessa perspectiva, a aprendizagem de estudantes com TEA não pode ser compreendida a partir de limitações individuais, mas a partir das relações estabelecidas entre sujeito, linguagem, mediação pedagógica e ambiente escolar. A teoria histórico-cultural, fundamentada nos estudos de Vygotsky (1984), oferece aportes relevantes para essa compreensão ao conceber o desenvolvimento humano como resultado de processos de mediação social e cultural. A aprendizagem, nesse sentido, antecede e impulsiona o desenvolvimento, sendo mediada por instrumentos simbólicos, entre os quais a linguagem ocupa papel central. Tal abordagem possibilita repensar a educação linguística em inglês com estudantes com TEA, uma vez que enfatiza o potencial formativo das interações e das práticas discursivas, desde que organizadas intencionalmente e sensíveis à zona de desenvolvimento proximal dos estudantes (Mori; Cerezuela, 2014; Dambros, 2018).

No campo da educação linguística, autores como Menezes de Souza (2019) e Tonelli (2023) defendem uma ruptura com concepções estruturalistas de língua, propondo entendê-

la como prática social, histórica e ideologicamente situada. Essa concepção desloca o ensino de Língua Inglesa de um foco exclusivo em estruturas gramaticais para práticas de significação, interação e construção de sentidos.

O DUA parte do pressuposto de que a variabilidade é constitutiva dos processos de aprendizagem, defendendo o planejamento curricular que antecipe e minimize barreiras pedagógicas (Cast, 2018). Hall, Meyer e Rose (2012) sistematizam esse referencial a partir de três princípios interdependentes: múltiplos meios de engajamento, de representação e de ação e expressão.

Encontramos estudos que indicam as práticas pedagógicas fundamentadas no DUA como uma possibilidade de favorecer ambientes de aprendizagem mais responsivos à diversidade, ao reconhecer diferentes formas de acesso ao conhecimento e de expressão da aprendizagem (Hall *et al.*, 2004; Prais, 2017; Fiatcosk; Goes, 2021). Nesse sentido, instrumentos avaliativos alternativos, como portfólios, assumem relevância por possibilitarem o acompanhamento processual da aprendizagem e a valorização de percursos singulares (Pádua, 2016).

Pesquisas no campo da educação linguística em inglês para estudantes no espectro autista evidenciam que a inclusão desses sujeitos em classes regulares pode tensionar práticas tradicionais e promover ressignificações pedagógicas significativas (Rocha, 2016; Rocha; Tonelli, 2013). Ao articular os pressupostos do DUA com a educação linguística, o professor desloca o foco da adaptação individual para a organização de contextos de aprendizagem acessíveis, nos quais a diversidade não é tratada como exceção, mas como princípio estruturante do currículo.

METODOLOGIA

A proposta de pesquisa em questão será de natureza qualitativa, a qual, segundo Freeman (2009), não se limita a um conjunto fixo de métodos ou técnicas, mas é caracterizada por uma abordagem flexível e reflexiva focada em questões que examinam as relações entre as ações das pessoas e os fenômenos estudados. Buscaremos versar sobre referenciais bibliográficos do catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que tratam de questões relativas ao tema e uma pesquisa de campo realizada em uma escola pública do estado do Paraná, na qual o pesquisador atua como professor de língua inglesa. Os participantes da pesquisa de campo serão três estudantes do sexto ano com TEA, seis docentes da área de linguagens, duas pedagogas e uma coordenadora da área de linguagens. Este quantitativo de participantes

da pesquisa refere-se aos estudantes do sexto ano com TEA e ao número de profissionais que atuam no sexto ano na instituição onde a pesquisa será realizada. Acreditamos ser relevante para nossa pesquisa analisar a organização do trabalho da equipe pedagógica, suas relações com o trabalho docente e as práticas pedagógicas dos docentes da área de linguagens. Para tanto, faremos entrevistas e aplicação de questionários com esses profissionais. Para cada entrevista e resposta ao questionário, estimamos o tempo de 40 minutos. Faremos a gravação de áudios das entrevistas, os quais, posteriormente, serão transcritos e analisados.

Acerca da observação das aulas estimamos que sejam realizadas durante um semestre e um total de 42 aulas de inglês. Faremos observações da participação e do desempenho dos estudantes durante as aulas e suas respostas à aplicação de atividades que contemplam o DUA.

Utilizaremos o portfólio como ferramenta de avaliação no processo de ensino-aprendizagem de inglês para crianças, propondo uma abordagem reflexiva e formativa que valoriza a aprendizagem contínua dos estudantes. Para Pádua (2016), o portfólio permite acompanhar o desenvolvimento contínuo dos alunos, incentiva a reflexão sobre a própria aprendizagem e valoriza o processo e não somente o resultado.

No intuito de complementar a pesquisa de campo, realizaremos uma revisão de literatura, por meio de uma pesquisa documental e análises entre as publicações de banco da CAPES. Ademais, propomos realizar um levantamento sobre as abordagens pedagógicas praticadas e como ocorre a avaliação para a aprendizagem, ou seja, pretende-se investigar a prática pedagógica associada a processos de ensino-aprendizagem-avaliação junto a alunos com TEA. Serão analisadas as estratégias e as abordagens pedagógicas direcionadas à educação linguística desse alunado. Será realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, a qual de acordo com Vieira e Zouain (2005) confere importância primordial aos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles.

Segundo Lüdke e André (1986), as pesquisas qualitativas necessitam de métodos de coleta de dados concordantes com seus objetivos. Esses elementos são fundamentais na realização desta pesquisa, somando informações essenciais na organização e na análise dos dados obtidos. De acordo com Mori (2015), a análise dos dados é o ponto central da pesquisa. Dados colhidos e analisados com a transparência de princípios e procedimentos metodológicos bem delineados conferem significado às demais partes da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esperamos contribuir para elucidar e construir caminhos mais significativos em favor da educação linguística do alunado acometido pelo autismo. As anotações realizadas durante as observações em sala de aula serão utilizadas para procurar compreender se o DUA contribuiu para o aprendizado dos estudantes. Assim, buscaremos discutir teoricamente os resultados encontrados em nossa pesquisa. Os resultados serão analisados seguindo as orientações de Bardin (2009), que entende a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações. O autor destaca que os métodos de análise de conteúdos se propõem a ultrapassar a incerteza de que o pesquisador apresenta um olhar meramente pessoal dos fatos, ou seja, objetiva averiguar se a visão do investigador é generalizável ou compartilhada pelos demais; também procura realizar uma leitura mais atenta dos eventos sociais, enriquecida pela descoberta de conteúdo ou de elementos simbólicos presentes na comunicação que podem ampliar a compreensão do pesquisador a respeito do tema e elevar a pertinência de sua leitura.

CONCLUSÃO

Gostaríamos de reafirmar que a pesquisa de campo aqui delineada, ancorada em entrevistas, questionários e observações de aulas, visa à compreensão aprofundada do fenômeno investigado em seu contexto natural. Ressaltamos que, conforme o andamento da investigação, novos desdobramentos poderão emergir, os quais serão incorporados com base em sua pertinência teórica e metodológica, sempre em consonância com os objetivos propostos. Dessa maneira, o DUA, em diálogo com os estudos sobre TEA e educação linguística, constitui-se como um referencial teórico robusto para sustentar práticas pedagógicas inclusivas na educação linguística em inglês com estudantes com TEA, contribuindo para a construção de saberes e de uma escola mais inclusiva.

Sabemos da relevância de nossa pesquisa, entretanto, entendemos que serão necessários mais estudos que busquem esclarecer as variáveis acerca desta temática. E acreditamos que seja necessário somar as pesquisas ao trabalho árduo, por parte de toda comunidade escolar, para que, de fato, os alunos com TEA possam se desenvolver de forma justa e eficaz. Entendemos que haverá acertos e erros, vitórias e derrotas, mas o trabalho do pesquisador jamais será em vão.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders** (DSM-5). 5 ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA, 2009. Tradução de: L'analyse de contenu.
- BIASÃO, M. de C. R. Transtorno do Espectro Autista (TEA). *In*: MORI, N. N. R.; CEREZUELA, C. (org.). **Transtornos globais do desenvolvimento e inclusão: aspectos históricos, clínicos e educacionais**. Maringá: Eduem, 2014. p. 217.
- BOSA, C. A. Autismo: intervenções psicoeducacionais. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 28, supl. 1, p. S47-S53, 2006.
- CENTER FOR APPLIED SPECIAL TECHNOLOGY (CAST). **Universal design for learning: theory and practice**. Wakefield, MA: CAST, 2018. Disponível em: <http://udltheory-practice.cast.org>. Acesso em: 08 jun. 2025.
- DAMBROS, A. R. T. **Inclusão de alunos com transtorno do espectro autista: um estudo em contexto de escolarização no estado de São Paulo**. 2018. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2018.
- D'ANTINO, M. E. F. Interdisciplinaridade e transtornos globais do desenvolvimento: uma perspectiva de análise. **Caderno de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 59, 2008.
- FIATCOSKI, D. A. S.; GOES, A. R. T. Desenho universal para a aprendizagem e tecnologias digitais na educação matemática inclusiva. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 34, 2021.
- FOXX, R. Applied behavior analysis treatment of autism: the state of the art. **Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America**, v. 17, n. 4, p. 821-834, 2008.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- FREEMAN, D. What makes research 'qualitative'? *In*: HEIGHAM, J.; CROKER, R. A. (ed.). **Qualitative research in applied linguistics: a practical introduction**. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2009. p. 25-41.

HALL, T. E.; MEYER, A.; ROSE, D. H. **Universal Design for Learning**. New York: Guilford Press, 2012.

KUMAR, K.; WIDEMAN, M. Accessible by design: applying UDL principles in a first undergraduate course. **Canadian Journal of Higher Education**, v. 44, n. 1, p. 125-147, 2014.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986.

MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Educação linguística: repensando os conceitos de língua e linguagem. *In*: FERRAZ, D. M.; KAWACHI-FURLAN, C. J. **Bate-papo com educadores linguísticos: letramentos, formação docente e criticidade**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2019. p. 245-258.

MERCADANTE, M. T. *et al.* Saccadic movements using eye-tracking technology in individuals with autism spectrum disorders: pilot study. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, São Paulo, v. 64, n. 3, p. 559-562, 2006.

MORI, N. N. R. **Metodologia da pesquisa**. Maringá: Eduem, 2015.

MORI, N. N. R.; CERZUELA, C. (org.). **Transtornos globais do desenvolvimento e inclusão: aspectos históricos, clínicos e educacionais**. Maringá: Eduem, 2014.

PÁDUA, L. de S. **O portfólio como instrumento avaliativo no ensino-aprendizagem de língua inglesa para crianças**. 2016. 140 f. Dissertação (Mestrado em Letras Estrangeiras Modernas) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.

PRAIS, J. L. de S. **Das intenções à formação docente para a inclusão: contribuições do Desenho Universal para a Aprendizagem**. Curitiba: Appris, 2017.

RIBEIRO, G. R. de P. S.; AMATO, C. A. de La H. Análise da utilização do desenho universal para aprendizagem. **Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 125-151, jul./dez. 2018.

ROCHA, E. P. da. **Possibilidades e desafios na formação de professores de língua inglesa a indivíduos com síndrome de Asperger**. 2016. 146 f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.

ROCHA, E. P. da; TONELLI, J. R. A. O autista na sala de aula de língua inglesa: um dilema ou um mundo de oportunidades? **Revista eletrônica Pró-Docência/UEL**, v. 1, n. 3, jan./jun. 2013. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/prodocenciafope>. Acesso em: 08 maio 2025.

ROSE, D. H.; MEYER, A. **Teaching every student in the digital age**: universal design for learning. Alexandria, VA: ASCD, 2002.

SOUSA, C. P. de. **Pesquisa qualitativa em educação**: uma abordagem com ênfase nos professores. São Paulo: Editora Pedagógica Universitária, 2005.

TONELLI, J. R. A. Do ensino de inglês para crianças à educação linguística em língua inglesa com elas: reflexões teóricas e redirecionamentos epistemológicos sob vozes múltiplas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, Campinas, n. 62.1, p. 58-73, jan./abr. 2023.

VIEIRA, M. M. F.; ZOUAIN, D. M. **Pesquisa qualitativa em administração**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

TRANSDISCIPLINARIDADE PARA A INCLUSÃO EM INGLÊS COM CRIANÇAS

Modalidade: comunicação presencial

Otto Henrique Silva Ferreira¹

RESUMO: O ensino de inglês para crianças vem se consolidando como uma realidade para egressos dos cursos de Letras no Brasil, assim como a atuação junto a alunos com necessidades educacionais especiais (Tonelli; Ferreira; Belo-Cordeiro, 2017). Diante dos desafios relacionados à docência nesse contexto, esta pesquisa busca contribuir para a formação de professores capazes de promover não apenas o ensino do idioma, mas uma Educação Linguística com as crianças (ELIC) (Tonelli, 2023). O objetivo deste trabalho é investigar a transdisciplinaridade (Ferraz, 2018; Ferreira, 2024) como um caminho possível para a inclusão na ELIC. A pesquisa foi conduzida a partir de relatos de um professor de uma turma de seis crianças, entre elas, uma com diagnóstico de autismo e outra com altas habilidades. Foram analisados excertos dos diários de classe do professor e uma atividade de autoavaliação realizada por um aluno. A análise qualitativo-interpretativista (Denzin; Lincoln, 2006) teve como foco a identificação de momentos em que o professor indicou que a mobilização de elementos transdisciplinares favoreceu a participação de todos os alunos. Os dados apontam que atividades com base transdisciplinar podem favorecer tanto a inclusão quanto o desenvolvimento linguístico das crianças, oferecendo caminhos teóricos e metodológicos para a educação linguística com todos e para todos.

PALAVRAS-CHAVE: língua inglesa; música; formação de professores.

¹ Doutor em Estudos da Linguagem. Vinculado ao Centro de Investigação e Inovação em Educação do Instituto Politécnico do Porto. E-mail: otto.lettras@gmail.com.

ABSTRACT: The teaching of English to children has become a core reality for graduates of Language and Literature programs in Brazil, as well as for professionals working with students with special educational needs (Tonelli; Ferreira; Belo-Cordeiro, 2017). In view of the challenges related to teaching in this context, this study seeks to contribute to the education of teachers capable of promoting not only language teaching, but Linguistic Education with children (ELIC, in Portuguese) (Tonelli, 2023). The aim of this paper is to investigate transdisciplinarity (Ferraz, 2018; Ferreira, 2024) as a possible pathway for inclusion in ELIC. The research was conducted based on reports from a teacher working with a group of six children, including one diagnosed with autism and another one with high abilities. Data consisted of excerpts from the teacher's class diaries and a student self-assessment activity were analyzed. A qualitative-interpretative analysis (Denzin; Lincoln, 2006) was employed, focusing on moments indicated by the teacher in which the mobilization of transdisciplinary elements supported the participation of all students. The findings suggest that transdisciplinary-based activities can foster both inclusion and children's linguistic development, offering theoretical and methodological pathways for linguistic education with and for everyone.

KEYWORDS: English language; Music; Teacher education.

INTRODUÇÃO

Os desafios que se apresentam para a Educação Linguística em Inglês com Crianças (ELIC) (Tonelli, 2023) em uma perspectiva inclusiva, como as lacunas na formação inicial de professores para atuarem na área e a ausência de leis e diretrizes que regulamentem as práticas (Tonelli; Ferreira; Belo-Cordeiro, 2017), têm motivado um número crescente de pesquisas voltadas à minimização das dificuldades enfrentadas pelos docentes. Nesse sentido, assim como a formação continuada, a pesquisa acadêmica configura-se como um caminho relevante para a apresentação de estudos de caso que lancem luz sobre estratégias de atuação junto a crianças com necessidades específicas.

Atuar com crianças visando ao desenvolvimento linguístico torna-se uma missão na medida em que compreendemos que a figura do professor se transforma diante das mudanças na sociedade e no ambiente escolar. Uma educação linguística que reconhece os alunos como centrais no processo de ensino-aprendizagem desloca o professor de uma posição hierárquica, na qual é visto como detentor exclusivo do conhecimento e responsável por definir todos os caminhos do processo pedagógico. Quando o docente dispõe de outras áreas e linguagens para mobilizar durante ações e interações com as crianças, torna-se mais viável assumir o papel de facilitador da comunicação e do desenvolvimento linguístico em uma perspectiva inclusiva.

Este trabalho apresenta a transdisciplinaridade (Ferraz, 2018; Ferreira, 2024) como um possível caminho para a inclusão na ELIC, demonstrando, por meio de um estudo de caso, que é possível ter os alunos como parte central no desenvolvimento das atividades e o professor como participante do processo. Na sequência, são apresentados os objetivos, bem como as quatro seções subsequentes deste resumo expandido: fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão e considerações finais.

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral evidenciar a importância da transdisciplinaridade para uma ELIC mais respeitosa e inclusiva. Parte-se do entendimento de que, além de contribuir para o planejamento, a mediação e a execução de atividades por parte dos professores, a abordagem transdisciplinar pode potencializar a participação dos alunos, tornando-os mais engajados e inclinados à aprendizagem.

De forma específica, pretende-se:

- Analisar reflexões do professor em relação aos alunos, observando a emergência da transdisciplinaridade na utilização de línguas, linguagens e conhecimentos de áreas diversas;
- Observar ações descritas pelo professor, buscando identificar seu posicionamento durante as aulas e o modo como lida com seu papel docente;
- Verificar, a partir de uma atividade de autoavaliação, as percepções de um aluno em relação ao seu desenvolvimento ao longo das aulas ministradas.

Para atingir os objetivos aqui descritos, primeiramente, recorreremos a um referencial teórico que será apresentado em seguida.

REFERENCIAL TEÓRICO

A escolha pela docência na Educação Linguística em Inglês com Crianças (ELIC) implica a necessidade constante de atualização e de reconfiguração da profissionalidade docente, em consonância com as transformações que ocorrem no campo educacional (Cruz *et al.*, 2022). Diante da pluralidade presente nas salas de aula – não apenas pela presença de alunos público-alvo da Educação Especial, mas também de crianças imigrantes – ampliam-se os desafios enfrentados pelos professores, ao mesmo tempo em que se abrem caminhos para a inovação e a criatividade docente.

No Brasil, as dimensões continentais do país e a ausência de leis e diretrizes nacionais específicas para a atuação junto a crianças intensificam as dificuldades para a unificação de práticas pedagógicas. Ainda assim, pesquisadores têm apontado dispositivos didáticos e propostas de atividades que podem potencializar a ELIC de maneira inclusiva e respeitosa.

Tonelli (2012) faz uso da sequência didática (SD) (Dolz; Noverraz; Schneuwly, 2011) na atuação junto a uma turma de crianças, incluindo um aluno com dislexia. Ao organizar atividades em torno do gênero convite, a autora observa que o aluno consegue superar dificuldades no desenvolvimento do idioma, compreendendo as funções do inglês e aprendendo a mobilizar elementos constitutivos do gênero textual trabalhado.

Santos (2022) utiliza o gênero história em quadrinhos, destacando as possibilidades que a atuação por meio de gêneros textuais oferece para a planificação conjunta com outros professores. Além disso, o trabalho com esse gênero amplia as conexões entre elementos verbais escritos e a linguagem visual (Ferraz, 2014).

Ferreira (2024) também opta pela atuação com gêneros textuais na ELIC, escolhendo, contudo, a canção *pop* contemporânea. A prática docente descrita pelo autor dialoga diretamente com a perspectiva adotada neste trabalho, uma vez que a utilização de instrumentos musicais, do canto e de múltiplas linguagens constitui o cerne da abordagem aqui defendida: a transdisciplinaridade.

Com base em Ferraz (2018) e Ferreira (2024), compreendemos que a transdisciplinaridade emerge não apenas do estabelecimento de relações teóricas entre diferentes áreas do conhecimento no contexto escolar, mas sobretudo de vivências práticas nas quais alunos e professores buscam saberes diversos, transitam por espaços, linguagens e ideias do outro, transformando e sendo transformados criticamente ao longo do processo. A mobilização de diferentes linguagens para a comunicação possibilita não apenas a compreensão das próprias preferências e identidades, mas também o reconhecimento das formas pelas quais o outro age e interage no mundo, favorecendo a participação de todos nas atividades em sala de aula.

A partir dessa perspectiva, concordamos com Carneiro (2012) quanto à importância da adaptação de materiais e atividades no âmbito da educação inclusiva. Privilegiar exclusivamente a leitura e a escrita, em detrimento de outras formas de expressão, pode prejudicar crianças que ainda apresentam dificuldades nesses modos de comunicação. Assim, defendemos que a adoção de uma abordagem transdisciplinar favorece a ampliação das possibilidades expressivas, contribuindo para práticas pedagógicas mais inclusivas no contexto da ELIC.

Na sequência, são apresentados os procedimentos metodológicos que orientaram a realização das análises e o alcance dos objetivos propostos.

METODOLOGIA

Esta pesquisa está inserida no paradigma qualitativo-interpretativista (Denzin; Lincoln, 2006), considerando o objetivo de gerar dados e analisá-los de forma crítica e sistemática, à luz do referencial teórico adotado. Buscamos, ainda, valorizar as ações e interações entre professor e alunos, a fim de identificar indícios de desenvolvimento linguístico e a emergência de questões relacionadas à linguagem.

Os dados foram gerados a partir de dois diários de classe elaborados com base em duas aulas do projeto Inglês Musical, ministradas em Londrina, Paraná. Participaram das aulas, além do professor, seis alunos com idades entre 9 e 11 anos, dentre os quais um com

diagnóstico de transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte, e outro com diagnóstico de altas habilidades.

Após a seleção de excertos dos diários de classe, consideramos relevante compreender também a percepção de uma das crianças público-alvo da Educação Especial acerca de seu próprio desenvolvimento. Para isso, foi selecionada uma atividade de autoavaliação realizada pelo aluno com diagnóstico de transtorno do espectro autista, a qual foi submetida a uma análise mais aprofundada. Optou-se pela análise de uma única atividade em razão do limite de páginas estabelecido para o resumo expandido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a apresentação dos resultados, trazemos excertos dos diários de classe e suas análises de forma intercalada. A atividade de autoavaliação do aluno e a respectiva análise encerram a seção.

O primeiro excerto é retirado do diário de classe da aula 1, na qual o professor visa trabalhar a composição de uma canção sobre frutas em inglês.

“Convidei os alunos a dizerem suas frutas favoritas em inglês e compus um refrão com elas. Depois, convidei-os a fazerem o mesmo, escolhendo ritmos e melodias. Eles conseguiram!”

No excerto, observamos que o professor buscou engajar os alunos na atividade por meio de sua própria participação. Embora pudesse ter apenas exemplificado com o uso de um vídeo ou de uma canção pronta, optou por produzir algo junto aos alunos, demonstrando que a atividade era possível e prazerosa. Essa postura distancia-se de uma abordagem centrada exclusivamente na transmissão de conhecimentos e exige que o docente se reconfigure e se transforme, conforme afirmam Cruz *et al.* (2022), ao assumir um papel ativo na composição de um refrão musical juntamente com os alunos.

No segundo excerto, também retirado do diário de classe, agora referente à aula 2, o professor comenta o interesse dos alunos:

“O hiperfoco do aluno é mar e ele ama a canção *Wellerman*, composta com percussões e voz. Então, vamos tocar o violão de ponta cabeça, fingindo que é uma bateria, enquanto cantamos a canção.”

Nesse trecho, percebemos a adaptação de um conteúdo a partir de uma necessidade específica, conforme sugerem Carneiro (2012) e Ferreira (2024). A canção não utiliza

instrumentos de corda ou teclas, mas possibilita que os alunos se envolvam ao tocar os violões como instrumentos de percussão, o que promove engajamento por se tratar de uma proposta criativa e diferente do habitual. Além disso, o uso do hiperfoco de um aluno com Transtorno do Espectro Autista pode potencializar seu interesse e ampliar sua capacidade de comunicação por meio das diferentes linguagens mobilizadas e da língua-alvo.

No último excerto, ainda referente à aula 2, o professor comenta o interesse dos alunos por um ritmo de origem espanhola, embora inserido em uma canção cantada em inglês.

“Expliquei aos alunos que essa canção era em ritmo espanhol, por mais que ela fosse cantada em inglês. Puxados pelo aluno com altas habilidades, alguns quiseram conhecer músicas verdadeiramente espanholas e então investimos um tempo nisso.”

Percebemos, nesse momento, a disposição do professor em respeitar os interesses dos alunos, adaptando o gênero textual trabalhado às características do grupo. Assim como apontam Ferraz (2018) e Ferreira (2024), entendemos que essas visitas a outras culturas e línguas, mediadas pela música, podem enriquecer aulas que não têm o espanhol como foco principal, mas que, ao visarem o desenvolvimento linguístico, abrem espaço para movimentações transdisciplinares que potencializam a criticidade.

Por fim, apresentamos a atividade de autoavaliação do aluno com Transtorno do Espectro Autista, na qual ele comenta seu desenvolvimento após as atividades de Inglês Musical.

Figura 1 – Atividade de autoavaliação

Fonte: registro do professor

Na autoavaliação, o aluno demonstra compreender o propósito da atividade ao afirmar que se saiu bem e que aprendeu mais inglês, além de recorrer à linguagem visual para destacar a imaginação, aspecto que considera ter sido potencializado pelas aulas e que identifica como seu favorito. O caráter transdisciplinar da atividade de autoavaliação confirma a hipótese de que, conforme aponta Ferreira (2024), a transdisciplinaridade potencializa o engajamento dos alunos com os textos e amplia a comunicação no ambiente escolar, contribuindo para a resolução de problemas de linguagem e para a inclusão.

CONCLUSÃO

Uma alteração terminológica, como a escolha entre ensino e aprendizagem para crianças ou educação linguística com elas, não pode se limitar às palavras que compõem esses termos. Tais movimentos precisam carregar consigo uma dimensão crítica que favoreça a reflexão, o enfrentamento de barreiras e a superação de limites historicamente impostos às práticas pedagógicas.

Por que não permanecer da mesma forma? Essa é uma pergunta que surge com frequência quando mudanças são propostas, uma vez que questionar e buscar compreender faz parte do processo. O que há de positivo no novo, no diferente? Os debates em torno da educação inclusiva não são recentes, assim como não são recentes as propostas de educação em inglês com crianças pequenas. Diante de pesquisas que evidenciam as dificuldades enfrentadas por professores e alunos nesse campo, manter práticas inalteradas revela-se incoerente.

Esta pesquisa confirma, ainda que em um contexto delimitado, que é possível que um professor atue junto aos seus alunos em uma ELIC de caráter transdisciplinar e que essa atuação pode potencializar processos inclusivos. Observar uma turma plural e heterogênea comunicando-se e superando barreiras – não apenas linguísticas, mas também socioemocionais – revela-se um aspecto significativo do trabalho desenvolvido.

Embora as limitações inerentes ao estudo de caso estejam relacionadas ao contexto específico e ao número reduzido de participantes, espera-se que este resumo expandido incentive outros pesquisadores a trilhar caminhos transdisciplinares, mobilizando seus conhecimentos, habilidades e disposições para enfrentar os desafios que emergem no trabalho com crianças. Afinal, transformar a educação implica transformar os sujeitos que compõem os processos pedagógicos. Acreditamos que, assim, seja possível promover respeito e inclusão na Educação Linguística em Inglês com Crianças.

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, R. U. C. Educação inclusiva na educação infantil. **Práxis Educacional**, v. 8, p. 81-95, 2012.

CRUZ, M.; PINHEIRO, A.; MEDEIROS, P.; COSTA, J. O projeto Primary English Practice Programme for Ages 6-7 e a reconfiguração da profissionalidade docente. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, p. e270013, 2022. DOI: 10.1590/S1413-24782022270013.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **The SAGE Handbook of Qualitative Research**. Thousand Oaks: Sage Publications, 2006.

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. *In*: DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros orais e escritos na escola**. São Paulo: Mercado de Letras, 2011.

FERRAZ, D. de M. Educação linguística e transdisciplinaridade. *In*: PESSOA, R. R.; SILVESTRE, V. P. V.; MONTE MÓR, W. (ed.). **Perspectivas críticas de educação linguística no Brasil**: trajetórias e práticas de professoras(es) universitárias(os) de Inglês. São Paulo: Pá de Palavra, 2018. p. 105-119.

FERRAZ, D. de M. Letramento visual: as imagens e as aulas de inglês. *In*: TAKAKI, N. H.; MACIEL, R. F. (org.). **Letramentos em terra de Paulo Freire**. Campinas: Pontes Editores, 2014. p. 255-270.

FERREIRA, O. H. S. **Inglês Musical**: educação linguística transdisciplinar na infância por meio do gênero canção contemporânea *pop*. 2024. 180 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2024.

SANTOS, L. V. dos. **O papel da planificação coletiva do dispositivo sequência didática na formação inicial de professoras de língua inglesa com crianças**. 2022. 233 f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022.

TONELLI, J. R. A. **A "dislexia" e o ensino-aprendizagem da língua inglesa**. 2012. 574 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Centro de Letras e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012.

TONELLI, J. R. A.; FERREIRA, O. H. S.; BELO-CORDEIRO, A. E. Remendo novo em vestido velho: uma reflexão sobre os cursos de Letras-Inglês. **Revelli: Revista de Educação, Língua e Literatura**, v. 9, p. 124-141, 2017.

TONELLI, J. R. A. Do ensino de inglês para crianças à educação linguística em língua inglesa com elas: reflexões teóricas e redirecionamentos epistemológicos sob vozes múltiplas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 62, n. 1, p. 58-73, 2023. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8670567>. Acesso em: 16 out. 2025.

AVALIAÇÃO COMO APRENDIZAGEM NA AULA EM LÍNGUA INGLESA: PRINCÍPIOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BILÍNGUE

Modalidade: Comunicação presencial

Guilherme Guerra Meira¹
Juliana Roquete Schoffen²

RESUMO: No Brasil, há um movimento crescente de escolas privadas adotando a educação bilíngue. Com este movimento, surgem desafios quanto às mudanças realizadas pelas escolas para esse formato. A partir da análise de pareceres estaduais (RJ, 2013; SC, 2016; RS, 2019) e das Diretrizes Nacionais para a Educação Plurilíngue no Brasil (2020) entende-se que os documentos não delimitam como deve ocorrer a avaliação em contexto escolar. Compartilhando a crença de que a pedagogia de translinguagem valoriza todo o repertório dos estudantes (Welp; García, 2022), o objetivo deste artigo é elencar princípios de avaliação para escolas de educação bilíngue. A metodologia adotada é qualitativa e aplicada, a partir de pesquisa bibliográfica e análise documental. Os resultados evidenciam o papel formativo da avaliação e a importância da formação continuada para a promoção de práticas pedagógicas críticas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Bilíngue; Translinguagem; Letramento em avaliação.

¹ Mestre em Linguística Aplicada no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e licenciado em Letras pela mesma universidade. Possui especialização Lato Sensu em Ensino Bilíngue (UniRitter). E-mail: professorguilhermem@gmail.com

² Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É professora do Instituto de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS. E-mail: julianaschoffen@gmail.com

ABSTRACT: In Brazil, there is a growing movement of private schools adopting bilingual education. With this movement, challenges arise regarding the changes implemented by schools toward this format. Based on the analysis of state reports (RJ, 2013; SC, 2016; RS, 2019) and the National Guidelines for Plurilingual Education in Brazil (2020), it is understood that the documents do not define how assessment should take place in the school context. Sharing the belief that translanguaging pedagogy values the full repertoire of students (WELP; GARCÍA, 2022), the aim of this article is to outline assessment principles for bilingual education schools. The methodology adopted is qualitative and applied, grounded in bibliographic research and document analysis. The results highlight the formative role of assessment and the importance of continuous teacher development in promoting of critical pedagogical practices.

KEYWORDS: Bilingual education; Translanguaging; Assessment literacy.

INTRODUÇÃO

No Brasil, tem crescido, nos últimos anos, um movimento de escolas privadas adotando a educação bilíngue. Cazden e Snow (1990) já apontavam que educação bilíngue é um rótulo simples para um fenômeno complexo e extremamente plural, pois muitas vezes refere-se a estudantes já falantes de duas línguas ou estudantes que estão estudando a língua adicional. Vale lembrar que, em um contexto bilíngue, a aprendizagem vai além da língua adicional³. Segundo Ofelia García (2009), a educação bilíngue tem como objetivos, além de garantir ao aluno um nível de proficiência que o permita se comunicar com desenvoltura com falantes das mais variadas origens, torná-lo um cidadão global e responsável, capaz de atuar em diferentes contextos culturais, entendendo e apreciando a diversidade.

É na escola que, muitas vezes, eles têm o primeiro contato com o aprendizado formal da língua adicional. Nas escolas em que já atuei e atuo, entende-se que o estudante desenvolve habilidades linguísticas, cognitivas e socioemocionais por meio de conceitos transdisciplinares trabalhados à luz da abordagem *Content and Language Integrated Learning* (CLIL), o que significa que a língua adicional atua como veículo para a aprendizagem de conteúdos de outras áreas do conhecimento (Marsh, 2001). Faz-se necessário, portanto, oportunizar uma formação continuada que possibilite, aos professores de currículos e programas bilíngues, embasamento teórico para repensarmos o papel do professor e do processo avaliativo de ensino-aprendizagem de uma língua adicional enquanto meio de instrução, visto o contexto de um programa bilíngue na educação básica. O currículo de programas bilíngues, assim como o currículo das demais etapas do ensino básico, segue os parâmetros apresentados na Base Nacional Comum Curricular. Cabe, portanto, quando pensamos a avaliação nesse contexto, refletir sobre o impacto que tem a integração linguagem-conteúdo em nossas decisões avaliativas. A partir dos conceitos de educação bilíngue e o papel da avaliação na aprendizagem, este artigo tem como objetivo responder à seguinte pergunta norteadora: **quais princípios podem orientar a elaboração de tarefas de avaliação em contexto bilíngue?**

Para que essa questão seja respondida, propomos as seguintes perguntas de pesquisa: **a)** Quais as características das tarefas de avaliação que se propõem a mensurar o desenvolvimento das competências e habilidades das áreas do conhecimento ministradas em língua adicional e, também, as competências linguísticas do estudante? e **b)** Que

³ Segundo as reflexões feitas por Schlatter e Garcez (2012) sobre priorizar o acréscimo das línguas ao repertório do educando, reconhecendo-as como recursos para a cidadania contemporânea e úteis para a sociedade, optamos por utilizar neste texto o termo "língua adicional" em vez de "língua estrangeira". A partir disso, ainda, nos afiliamos ao entendimento essencial de que o uso da linguagem implica ação no mundo (Clark, 2000).

orientações teórico-metodológicas podem nortear a elaboração de princípios de avaliação a fim de atingir esses objetivos?

Para responder às perguntas de pesquisa, este artigo tem como **objetivos específicos**: a) compilar e analisar o que já foi postulado sobre avaliação e educação bilíngue em documentos oficiais brasileiros e b) apresentar e discutir princípios que auxiliem na elaboração de tarefas de avaliação em contexto de educação bilíngue no Brasil.

REFERENCIAL TEÓRICO

Um estudante em contexto bilíngue tem muito a ganhar com a aprendizagem de conteúdos na língua adicional, pois se tomarmos como ponto de partida o conhecimento prévio dos alunos a respeito dos temas a serem tratados em aula, como já postulado por Schlatter e Garcez (2012), despertamos o protagonismo do aluno, evidenciamos sua autoria e descentralizamos o papel do professor. Segundo Barbosa (2004), é necessário explorar a identidade dos alunos, pois isso facilita a aprendizagem por meio da participação ativa dos estudantes.

Consideramos língua e linguagem como conceitos indissociáveis, que são construídos ao longo de um processo contínuo, dialógico e dialético. Destacamos Bakhtin (2003), cuja proposta engloba uma perspectiva heteroglóssica das línguas, que reconhece a presença de diversas vozes nas práticas discursivas e sociais. Segundo García (2009), a perspectiva heteroglóssica no contexto bilíngue considera as diversas práticas linguísticas nas múltiplas interações e propõe abordagens alternativas para a construção de uma educação bilíngue. Conforme Garcia (2009), educação bilíngue refere-se a qualquer interação entre professores e estudantes no ambiente escolar que englobe o uso de práticas multilíngues para otimizar a comunicação e a aprendizagem. Adicionalmente, essas práticas podem fomentar o respeito mútuo e a compreensão frente às diversidades linguísticas, assim como o reconhecimento das línguas presentes em diferentes territórios (García, 2009).

García (2009) diz que a educação bilíngue é muito importante para educar crianças no século XXI. No Brasil, o contexto da educação bilíngue é muito diferente do visto em solo estadunidense, mas é visível que há um movimento crescente de escolas que estão adotando o formato de ensino bilíngue, por meio de currículos bilíngues, programas bilíngues ou carga horária estendida em língua inglesa, muitos por meio da abordagem CLIL. Em sua tese de doutorado, Brentano (2023), aponta que há mais de 4.000 escolas com currículos bilíngues, internacionais ou programas com carga horária estendida em língua adicional sendo ofertadas no Brasil e cerca de 460 escolas ofertando propostas extracurriculares.

Brentano (2023) ainda ressalta que, com o aumento do número de escolas ofertando a escolarização bilíngue, crescem também as demandas por pesquisa na área.

Esse panorama das escolas bilíngues no país demonstra a crescente expansão do ensino de língua adicional em quase todo o território nacional. Há uma grande procura das famílias brasileiras por educação bilíngue e, apesar da crescente abertura dessas escolas no Brasil, ainda estamos longe de uma educação bilíngue acessível a todos, visto que a imensa maioria dessas escolas, como postula Moura (2010), são escolas bilíngues de prestígio. Já há, no cenário atual, algumas escolas bilíngues públicas e muitas escolas com programas bilíngues com mensalidades mais acessíveis. Aqui, vale ressaltar que escolas bilíngues são chamadas de “escolas bilíngues de prestígio” por duas razões principais: a língua estrangeira (inglês) é considerada uma língua de prestígio e, como a mensalidade escolar é alta, a matrícula nessas escolas fica destinada somente à elite local com condições financeiras de pagar por essas mensalidades. Nosso país tem a língua portuguesa como idioma predominante, entretanto, apresenta uma diversidade cultural e linguística muito significativa, pois estima-se que cerca de 240 línguas sejam faladas no território nacional, como línguas indígenas, afro-brasileiras e de imigração (Megale, 2018). O movimento de crescimento de escolas bilíngues abarca principalmente as escolas que ofertam em seus currículos a promoção do ensino de língua inglesa, evidenciando o apagamento de outras línguas que circulam no território brasileiro. Dessa forma, se faz essencial uma leitura crítica das políticas educacionais e linguísticas em vigor no país, além da compreensão das práticas pedagógicas que visam promover a educação bilíngue.

De acordo com García (2009), os tipos de programas de educação bilíngue que foram desenvolvidos no século XX responderam à maneira como o bilinguismo social era então definido, com a diglossia como o construto teórico para operacionalizá-lo, e o monolinguismo em cada uma das duas línguas como a norma. Para a autora, esses tipos de programas respondem ao que chamamos de crença **monoglóssica**, que assume que as práticas linguísticas legítimas são apenas aquelas performadas por falantes monolíngues. Para García (2009), o modelo idealmente adotado nas escolas em contexto de bilinguismo de línguas de prestígio seria o **bilinguismo dinâmico**, pois apoia uma visão **heteroglóssica** e foca no *continuum* bilíngue dos alunos à medida que entram nas salas de aula, entendendo o bilinguismo como um direito e trabalhando rumo à aceitação das diferenças linguísticas e culturais. Entretanto, sabemos que muitas escolas não adotam esse modelo, pois ainda mantêm uma visão monoglóssica da língua permeando gestores e responsáveis, dando preferência ao bilinguismo aditivo e entendendo o bilinguismo como enriquecimento e não como um recurso em um mundo globalizado e plural.

Segundo Megale (2023), a translinguagem surge como um dos conceitos que atende à necessidade de explicar, sob um enfoque mais amplo, a produção de sentidos sociais, inscrevendo as práticas linguísticas nos jogos de poder e levando em conta toda a diversidade social indexada nessas práticas. Também de acordo com García e Wei (2014), as salas de aula que utilizam as pedagogias translíngues se caracterizam por espaços que promovem e constroem flexibilidade em relação a políticas de educação linguística, incentivando que os estudantes criem significados envolvendo e expandindo todo o seu repertório linguístico. Essa abordagem considera as práticas socialmente relevantes, inclusive as práticas com fins acadêmicos. García e Wei (2014) argumentam que, nessa perspectiva, a escola precisa reconhecer e incentivar o uso de todas as práticas linguísticas dos alunos para que possam pensar criticamente e agir no mundo. Assim, as pedagogias translíngues promovem a inclusão linguística e a valorização das identidades bilíngues do estudante, contribuindo para uma educação mais sensível às necessidades linguísticas e culturais dos educandos.

Na sala de aula, como professores, o nosso principal objetivo é garantir o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de nossos estudantes. Somente sabemos que atingimos tal objetivo quando notamos progresso das alunas e alunos. Para isso, se faz necessário coleta de evidências através de observações e o uso de instrumentos adequados para o grupo de estudantes, em relação a idade, contexto, habilidades a serem desenvolvidas, e tantos outros fatores.

Se a avaliação é a documentação de conhecimento e habilidades desenvolvidas, ela deveria ser um processo que ocorre em todas as aulas. A partir disso, fica claro que, ao refletirmos sobre o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, devemos levar em conta sua função formativa ao analisarmos o desempenho dos alunos em contexto escolar. Avaliação formativa, de acordo com Black e William (1998), não tem uma definição única e amplamente aceita, portanto, podemos considerar todas as atividades propostas pelo professor e realizadas pelos alunos, que possam fornecer informações a serem usadas com devolutiva (*feedback*) para as práticas dos alunos e também o planejamento do professor, como avaliação formativa. Brown (2004) descreve que, para a avaliação formativa ser efetiva, o professor deve dar devolutiva efetiva aos alunos, sempre refletindo como a aprendizagem pode ser continuada e expandida. Se considerarmos que os professores devem sempre avaliar seus alunos para ajudá-los no processo de desenvolver suas habilidades e competências, como prevê a BNCC (2018), podemos afirmar que nossas avaliações de sala de aula deveriam ser formativas.

No contexto brasileiro, muitas escolas com educação bilíngue de línguas de prestígio organizam seus planejamentos, seleção de materiais didáticos e currículo pautados pela abordagem de CLIL, permeando as práticas em sala de aula. Garcia (2009) afirma que a educação bilíngue do tipo CLIL inclui todas as crianças na aprendizagem de uma língua adicional e promove flexibilidade na sua concepção de bilinguismo. Ela não exige um tempo igual para as duas línguas, nem requer proficiência “nativa” dos professores ou crianças bilíngues. Apesar do crescimento da pesquisa em CLIL em contexto europeu, ainda temos muito a avançar em relação a esse contexto em solo brasileiro. E, independente do contexto, a questão da avaliação em CLIL ainda é pouco investigada. Dentro dessa abordagem, a avaliação é uma questão complexa, pois levanta uma questão central sobre o papel da linguagem: *como* as habilidades linguísticas devem fazer parte da avaliação e *como podem ser avaliadas*. McNamara (2006) argumenta que, de todas as perguntas feitas sobre avaliação, as mais importantes são: “quem deseja ser informado sobre o quê?”.

A partir do exposto, fica evidente a necessidade de formação continuada dos educadores a respeito das práticas avaliativas. Quevedo-Camargo (2018) postula sobre a importância, na formação do profissional de educação, de um *letramento em avaliação*. Segundo a autora, letramento é a tradução de *literacy*. A palavra, inicialmente, se referia à condição de ser ‘letrado’ ou ‘alfabetizado’, de saber ler e escrever. Porém, a partir dos anos 1980, em todo o mundo, o termo passou a adquirir uma conotação mais ampla, incorporando as noções de criticidade, funcionalidade e efetividade da leitura e da escrita nas práticas sociais cotidianas (Quevedo-Camargo, 2018). Um exemplo de onde são claramente observadas as consequências da falta de letramento em avaliação de línguas é a própria sala de aula, onde avaliar significa, em grande parte, aplicar provas para verificar se o conteúdo linguístico foi aprendido, sem considerar a língua em uso nem a função formativa da avaliação, cujo papel é ser mola propulsora e promotora da aprendizagem (Scaramucci, 2016).

Segundo Megale (2018), os documentos que trazem para a pauta a educação bilíngue em solo brasileiro são, em sua maior parte, resposta a uma nova ideologia linguística que compreende a emergência de propostas de educação bilíngue, especificamente para as minorias. Em 1988, com a promulgação de uma nova Constituição da República Federativa do Brasil, a ideologia do monolinguismo nacional é posta, timidamente, de lado (Megale, 2018, p. 6). Megale (2018) enumera e analisa documentos que legislam sobre educação bilíngue em um artigo “Educação Bilíngue de Línguas de Prestígio no Brasil: uma análise dos documentos oficiais” de 2018. Em sua dissertação de mestrado, Meira (2025), a partir da documentação enumerada por Megale (2018), atualiza e complementa a lista com as documentações que postulam sobre Educação Bilíngue no Brasil entre 1998 e 2023. Entre

2018 e 2023, novos documentos foram escritos, aprovados e homologados. Em 2020, tivemos o primeiro documento que discute e normatiza a Educação Bilíngue de línguas de privilégio em escala nacional, já colocado em prática em diversas escolas, apesar de ainda não homologado.

Na próxima seção, embasados nos referenciais teóricos e na análise documental realizada por Meira (2025), definimos princípios para avaliação de linguagem e conteúdo em contextos de educação bilíngue.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da visão de linguagem exposta anteriormente, da revisão de literatura sobre educação bilíngue, avaliação em contexto escolar e translinguagem e da análise documental de textos que postulam sobre educação bilíngue e avaliação em contexto brasileiro, apresentaremos princípios que podem orientar professores na elaboração, adaptação e seleção de instrumentos de avaliação escolar em contexto de educação bilíngue, bem como as perguntas que podem nortear a adoção desses princípios. Levando em consideração a realidade dos contextos de escolarização bilíngue de línguas de prestígio no Brasil, os princípios que apresentamos tentam abarcar esse recorte do contexto brasileiro, visando oportunizar possíveis caminhos para professores brasileiros, de línguas e de conteúdos, pensarem em como avaliar as produções e aprendizagens de seus estudantes.

Quadro 1 – Princípios e perguntas norteadoras para avaliação em contexto bilíngue

Princípios	Perguntas norteadoras
1. A avaliação da produção de estudantes bilíngues deve incluir oportunidades para o estudante mostrar tudo o que sabe e consegue produzir na(s) língua(s), utilizando todo seu repertório.	Esta atividade permite que os alunos demonstrem todo o seu conhecimento e habilidades linguísticas? Esta atividade incentiva os alunos a utilizarem o seu repertório linguístico na língua adicional? Os alunos têm oportunidades equitativas para demonstrar seu conhecimento? Como posso garantir que a avaliação seja inclusiva e valorize a diversidade linguística dos alunos? Como esta atividade pode promover a criatividade e autoconfiança dos alunos em sua capacidade linguística?

<p>2. A avaliação do que os estudantes bilíngues sabem e são capazes de fazer deve dar conta do conteúdo e da língua alvo e ser baseada em tarefas de compreensão e produção oral e escrita, a partir da perspectiva heteroglóssica.</p>	<p>Quais tipos de tarefas avaliativas formativas podem oferecer múltiplas oportunidades para os estudantes mostrarem seu aprendizado? De que forma posso flexibilizar o uso da língua adicional em avaliações de leitura para garantir uma compreensão mais precisa do conteúdo? Como posso estruturar atividades de produção escrita para que os estudantes demonstrem sua evolução linguística na língua alvo, evitando prejudicar sua expressão de conhecimento do conteúdo? Como posso utilizar rubricas para avaliar o desempenho dos estudantes considerando uma abordagem heteroglóssica?</p>
<p>3. A avaliação deve ser formativa e contínua, integrando a língua adicional com os conteúdos dos componentes curriculares, proporcionando aos estudantes a oportunidade de usar o(s) idioma(s) em contextos autênticos de aprendizagem.</p>	<p>Como posso fornecer <i>feedback</i> imediato e relevante aos estudantes durante o processo de aprendizagem? Como posso fornecer <i>feedback</i> a médio prazo e construtivo aos estudantes? Os objetivos da tarefa são claros? A tarefa permite que os estudantes usem a língua adicional para resolverem situações-problemas? Os estudantes têm oportunidades para refletir sobre seu próprio aprendizado? Como posso adaptar a avaliação para atender às necessidades individuais dos estudantes?</p>
<p>4. A avaliação deve assegurar que as tarefas estejam em sintonia com as competências e habilidades estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), integrando a avaliação da língua adicional e de conteúdo.</p>	<p>A tarefa está alinhada com as competências gerais da BNCC? A tarefa avalia o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos estudantes? A tarefa avalia o desenvolvimento de habilidades de outros componentes curriculares e áreas do conhecimento, de acordo com a BNCC? Os estudantes têm oportunidades de usar o(s) idioma(s) para desenvolver as habilidades que estão sendo avaliadas?</p>
<p>5. A avaliação deve incorporar flexibilidade em suas estratégias, permitindo adaptações para atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos estudantes em um contexto bilíngue, garantindo uma abordagem mais personalizada, a partir da pedagogia da translinguagem.</p>	<p>Como posso adaptar a avaliação para atender às diferentes necessidades dos estudantes? Esta atividade permite que os estudantes escolham a forma como desejam demonstrar seu aprendizado? De que maneira posso promover a autonomia e a responsabilidade dos estudantes pelo seu próprio aprendizado? Como posso garantir que a avaliação apresente evidências de aprendizado dos estudantes? Como posso utilizar a avaliação para valorizar a diversidade de estilos de aprendizagem dos estudantes?</p>

6. Os objetivos de aprendizagem e os critérios de avaliação devem ser claros, compartilhados entre professores e estudantes no início do processo de aprendizagem, e revisitados em diversas etapas, promovendo momentos para a (auto)avaliação do que está sendo aprendido.

Como posso garantir que os objetivos de aprendizagem sejam claros e compreensíveis para os alunos?
De que maneira posso envolver os alunos na definição dos critérios de avaliação?
Os alunos têm oportunidades de avaliar seu próprio progresso ao longo do tempo?
Como posso promover uma comunicação aberta e transparente sobre os objetivos e critérios de avaliação?
De que forma posso utilizar a avaliação para incentivar a autorreflexão e o autoaperfeiçoamento dos alunos?

Fonte: Meira (2025)

Meira (2025) aprofunda cada princípio em sua dissertação de mestrado, mas é preciso dizer que não temos a pretensão de esgotar os princípios que precisam ser considerados quando tratamos de avaliação em contexto de educação bilíngue. Nosso intuito é ofertar possibilidades de ampliação do que pode e deve fazer parte de uma avaliação formativa na educação bilíngue, a fim de que as ferramentas avaliativas não se restrinjam a testes ou trabalhos que avaliem linguagem e conteúdo separadamente, sem levar em consideração o contexto das escolas brasileiras que adotam os diferentes modelos de educação bilíngue. Os princípios aqui elencados foram pensados não somente para o planejamento de avaliações formativas, mas também para um planejamento mais amplo, que reúna um conjunto de ações e tarefas pedagógicas que busquem coerência entre si, no que diz respeito à visão de língua subjacente ao ensino e aos objetivos de escolas no modelo de educação bilíngue, visando a avaliação de habilidades a serem desenvolvidas em outros componentes curriculares.

CONCLUSÃO

Como diz Aranda (2021), avaliação é um tema inesgotável. Acreditamos que quanto mais nos envolvemos com ensino e aprendizagem, mais central se torna a discussão a respeito da avaliação. Letramento em avaliação mostra-se cada vez mais necessário. Parece que práticas de ensino e aprendizagem cada vez mais colaborativas e inovadoras são cobradas pelas escolas (como projetos, resolução de problemas, uso de tecnologias), mas pouco se discute sobre avaliação, muito menos em contexto de educação bilíngue. Dialogando com colegas da escola em que atuo, ficou evidente o desejo de ter maior liberdade para discutir e aprender sobre avaliação escolar. Ficou evidente, também, que quando as professoras e professores aprendem sobre a pedagogia translíngue, relatam que já estão fazendo isso há muitos anos, mas não sabiam que essa prática tinha um nome. Afinal, é comum sentirem que estão indo contra as regras ao permitirem que seus estudantes utilizem sua língua materna na sala de aula. García, Johnson e Setlzer (2017) explicam que, com a nomeação dessa

prática espera-se, que os professores e seus estudantes possam participar de práticas translíngues em voz alta e de modo planejado, para que isso leve a um engajamento cada vez maior dos estudantes, potencializando seus resultados acadêmicos e promovendo a melhoria de relações interpessoais.

A educação bilíngue não terá sucesso a menos que *toda* a escola esteja envolvida em fomentar o uso de mais de uma língua. Isso inclui desde sinais e anúncios públicos que reflitam um ambiente multilíngue até colaboração estruturada entre professores de língua e de conteúdo. Todos devem promover e valorizar o bilinguismo (García, 2009, p. 207). É necessário que toda a comunidade escolar esteja engajada na criação e manutenção de um ambiente que valorize a diversidade linguística e cultural. Isso implica, entretanto, um comprometimento com políticas linguísticas apropriadas, com a formação de professores capacitados para trabalhar em ambientes bilíngues, com a adoção de recursos didáticos adequados e com a promoção de interações significativas. Somente assim, será possível promover uma educação bilíngue de qualidade, capaz de expor os estudantes a um ambiente linguística e culturalmente plural.

Por fim, ainda na temática da avaliação, Aranda (2021) alerta que nenhum instrumento avaliativo é tão bom que possa ser usado exclusiva e invariavelmente em qualquer disciplina e para todos os segmentos. A seleção há de ser criteriosa segundo as concepções e estilos do professor, o contexto escolar e o perfil dos estudantes. Por isso, é essencial uma formação continuada de educadores em contexto bilíngue que aborde avaliação. Aranda (2021) pontua que muitas facetas da aprendizagem são invisíveis em uma sala de aula; portanto, a avaliação não pode estar dissociada da aprendizagem, e sim a serviço dela, tornando-a genuinamente visível. Desejamos uma aprendizagem visível em escolas de contexto bilíngue, mas não queremos acirrar as desigualdades já existentes. Queremos uma escola bilíngue que possa instrumentalizar educadores e estudantes a construírem uma sociedade mais capaz de lidar com as diferenças e com a heterogeneidade dos discursos. A democratização da educação bilíngue não deve perpetuar o discurso da vantagem e da competição, mas afirmar o da cooperação, contribuindo para a construção de uma educação e de uma sociedade cada vez mais diversas e inclusivas.

REFERÊNCIAS

ARANDA, M. T. Avaliação formativa em contextos de Educação Bilíngue: diálogos possíveis. *In*: MEGALE, A. (org.). **Educação bilíngue no Brasil**. São Paulo: Fundação Santillana, 2019. p. 119-133.

BAKHTIN, M. **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BARBOSA, M. C. S. Por que voltamos a falar e a trabalhar com a Pedagogia de Projetos? *In*: BARBOSA, M. C. S. **Projeto – Revista de Educação: projetos de trabalho**. 2. ed. Porto Alegre, 2004.

BLACK, P. WILLIAM, D. **Assessment and Classroom Learning, Assessment in Education: Principles, Policy & Practices**. London, 1998.

BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 2/2020, aprovado em 9 de julho de 2020 – **Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta de Educação Plurilíngue**. 2020.

BROWN, D. H. **Language Assessment. Principles and Classroom Practices**. Minnessota: Longman, 2004.

CAZDEN, C.; SNOW, C. Preface. **Bilingual Education: Language-Planning Framework**. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 1990.

GARCÍA, O. **Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective**. Wiley-Blackwell, 2009.

GARCÍA, O.; WEI, L. Language, bilingualism and education. *In*: GARCÍA, O.; WEI, L. **Translanguaging: Language, bilingualism and education**. Palgrave Pivot, London, 2014. p. 46-62.

MARSH, D. **Bilingual Education & Content and Language Integrated Learning**. Paris: International Association for Cross-cultural Communication, Language Teaching in the Member States of the European Union (Lingua), University of Sorbonne, 1994.

MEGALE, A. H. Educação bilíngue de línguas de prestígio no Brasil: uma análise dos documentos oficiais. **The Specialist**, v. 39, n. 2, 2018.

MEGALE, A. **Educação bilíngue no Brasil**. Organização: Edição: Richmond. Fundação Santillana, 2019.

NIEDERAUER, M. **Competência Interacional: critério para avaliação da produção oral em língua adicional**, 2014.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; PINHEIRO, L. A. Ética na avaliação de línguas adicionais: da postura docente ao instrumento avaliativo. **Estudos em Avaliação Educacional (Online)**, v. 32, p.e08641-23, 2021.

SCARAMUCCI, M. V. R. O professor avaliador: sobre a importância da avaliação na formação do professor de língua estrangeira. *In*: ROTTAVA, L.; SANTOS, S. S. (org.). **Ensinoaprendizagem de línguas: língua estrangeira**. Ijuí: Editora da UNIJUI, 2006.

SCHLATTER, M.; GARCEZ, P. M. **Línguas adicionais na escola: aprendizagens colaborativas em inglês**. Porto Alegre: Edelbra, 2018.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

Modalidade: comunicação presencial

João Victor Chiquetto Silva¹
Ana Letícia Carneiro de Oliveira²

RESUMO: Este artigo investiga a avaliação informal de aprendentes estrangeiros de Português Brasileiro como Língua Adicional (PLA), em ambientes presenciais e *on-line*, sob a ótica da Abordagem Complexa de Ensino e Aprendizagem de Língua (Borges; Paiva, 2019). A partir de revisão bibliográfico-documental, discute-se a adoção de instrumentos qualitativos, como os guias cíclicos de observação de Gasparello e Albuquerque (2020) e as fichas de avaliação parcial de Schumacher (2023), que combinam gêneros de uso social e dialogismo bakhtiniano em cursos virtuais. Acrescentam-se os diários reflexivos e a avaliação formativa defendidos por Furtoso (2008, 2009, 2021), ampliando a autorregulação discente e o letramento avaliativo docente. O estudo mapeia práticas que valorizam *input* significativo, interação discursiva e acompanhamento continuado, respeitando a variabilidade individual das trajetórias linguísticas. Os resultados indicam que avaliações informais, ancoradas na complexidade e em instrumentos flexíveis, fortalecem a autonomia dos aprendentes, a reflexão pedagógica e a construção de identidades interculturais em contextos de PLA/PFOL (Português para Falantes de Outras Línguas), dispensando métricas padronizadas e alinhando-se a políticas linguísticas inclusivas voltadas a migrantes. Conclui-se que uma ecologia avaliativa qualitativa sustenta ambientes de aprendizagem mais críticos, inclusivos e responsivos.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Português como Língua Adicional; Avaliação informal; Ensino presencial e *online*.

¹ Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (Programa de Demanda Social – DS). Mestre em Letras (UFPR), doutorando em Estudos da Linguagem (UEPG). E-mail: jvcsilva@uepg.br

² Mestra em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora de Português como Língua Adicional. E-mail: oliveira.ana@uepg.br

ABSTRACT: This article investigates the informal assessment of learners of Brazilian Portuguese as an Additional Language (PLA) in face-to-face and online environments, from the perspective of the Complex Approach to Language Teaching and Learning (Borges; Paiva, 2019). Based on a bibliographic and documentary review, it discusses the adoption of qualitative instruments, such as the cyclical observation guides proposed by Gasparello and Albuquerque (2020) and the partial assessment sheets by Schumacher (2023), which combine social genres and Bakhtinian dialogism in virtual courses. Reflective journals and formative assessment, as advocated by Furtoso (2008, 2009, 2021) are also incorporated, enhancing learners' self-regulation and teachers' assessment literacy. The study maps practices that value meaningful input, discursive interaction, and ongoing monitoring, while respecting individual variability in linguistic trajectories. The results indicate that informal assessments, grounded in complexity and flexible instruments, strengthen learner autonomy, pedagogical reflection, and the construction of intercultural identities in Portuguese for Speakers of Other Languages contexts, which reveals that there is no need to use only standardized metrics, and it is possible to align with inclusive language policies aimed at migrants. The conclusion is that an ecology of qualitative assessment supports more critical, inclusive, and responsive learning environments.

KEYWORDS: Teaching of Portuguese as an Additional Language; Informal assessment; Face-to-face and online teaching.

INTRODUÇÃO

O ensino de Português Brasileiro como Língua Adicional (PBLA) tem adquirido crescente relevância no cenário educacional contemporâneo em função do aumento dos fluxos migratórios, da internacionalização do ensino superior e da ampliação de projetos educacionais voltados a públicos migrantes e internacionais. Nesse contexto, a avaliação da aprendizagem emerge como um eixo central das práticas pedagógicas, influenciando diretamente os processos de ensino, aprendizagem e inclusão.

Apesar dessa centralidade, observa-se que, em muitos contextos de ensino de PLA, ainda predominam práticas avaliativas pautadas em modelos normativos, classificatórios e padronizados que pouco dialogam com a diversidade linguística e cultural dos aprendentes. Tais modelos mostram-se insuficientes para dar conta da complexidade inerente aos processos de aprendizagem de línguas adicionais, especialmente em ambientes híbridos e *on-line*.

Diante desse cenário, este artigo pretende discutir a avaliação informal no ensino de PLA, por meio da Abordagem Complexa de Ensino e Aprendizagem de Línguas (ACEAL), problematizando instrumentos avaliativos tradicionais e analisando práticas qualitativas que valorizam o acompanhamento processual da aprendizagem.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico utilizado articula contribuições da Linguística Aplicada contemporânea, da ACEAL e dos estudos sobre avaliação em línguas adicionais, com o objetivo de sustentar uma concepção de avaliação informal coerente com os pressupostos epistemológicos do ensino de Português Brasileiro como Língua Adicional (PLA). Parte-se da compreensão de que ensino, aprendizagem e avaliação constituem dimensões indissociáveis de um mesmo processo, especialmente quando concebidos sob uma perspectiva complexa, dinâmica e socialmente situada.

Português como Língua Adicional e a Abordagem Complexa

A adoção do termo Português como Língua Adicional (PLA) insere-se em um movimento teórico que questiona classificações tradicionais como língua estrangeira e língua segunda, frequentemente associadas a modelos lineares e hierarquizantes de aprendizagem. Conforme argumenta Cavalcanti (2013), a noção de língua adicional enfatiza a ampliação do

repertório linguístico do aprendente, reconhecendo-o como sujeito plurilíngue e pluricultural, cujas experiências linguísticas anteriores desempenham papel central no processo de aprendizagem.

Essa concepção dialoga diretamente com a ACEAL, sistematizada por Borges e Paiva (2019), que compreendem a aprendizagem como um sistema adaptativo complexo. Nessa perspectiva, o desenvolvimento linguístico é marcado pela não linearidade, pela imprevisibilidade e pela emergência de padrões a partir da interação entre múltiplos fatores, como contexto social, afetividade, identidade, experiências prévias e oportunidades de uso da língua.

Aplicada ao ensino de PLA, a Abordagem Complexa permite compreender que os aprendentes apresentam trajetórias singulares de desenvolvimento, que não podem ser reduzidas a estágios fixos ou a sequências previsíveis de aquisição. Paiva (2014) destaca que, em sistemas complexos, pequenas interações podem gerar mudanças significativas, o que reforça a necessidade de práticas pedagógicas sensíveis à variabilidade individual e ao caráter processual da aprendizagem.

Linguagem como prática social

A compreensão de língua que sustenta o ensino de PLA afasta-se de concepções estruturalistas e normativistas, aproximando-se de uma visão de linguagem como prática social. Almeida Filho (2011) defende que o ensino de línguas deve priorizar o uso significativo da linguagem em contextos reais, nos quais os sentidos são construídos por meio da interação e da negociação discursiva.

Nesse sentido, o dialogismo bakhtiniano oferece fundamentos teóricos essenciais para este trabalho. Para Bakhtin (2016), toda enunciação é orientada para o outro e se materializa em gêneros discursivos historicamente situados. No contexto de PLA, essa perspectiva implica compreender o aprendizado do português como participação progressiva em práticas discursivas socialmente relevantes, seja em ambientes acadêmicos, profissionais ou comunitários.

A incorporação de gêneros de uso social no ensino de PLA possibilita que os aprendentes mobilizem recursos linguísticos de forma funcional, desenvolvendo a competência comunicativa a partir de situações concretas de uso. Essa abordagem reforça a centralidade da interação discursiva como elemento estruturante do processo de aprendizagem.

Plurilinguismo, translinguagem e interculturalidade

Outro eixo teórico fundamental do ensino de PLA diz respeito à valorização do plurilinguismo e das práticas translíngues. García (2009) argumenta que falantes multilíngues não operam com línguas isoladas, mas mobilizam repertórios linguísticos integrados para construir sentidos. Canagarajah (2013) amplia essa discussão ao defender que práticas translíngues constituem estratégias legítimas de comunicação e aprendizagem em contextos multilíngues.

No ensino de PLA, reconhecer a translinguagem como recurso pedagógico implica abandonar perspectivas que tratam a alternância linguística como erro. Ao contrário, tais práticas permitem comparações linguísticas, reflexões metalinguísticas e negociações de sentido que favorecem o desenvolvimento linguístico e discursivo.

Associada a essa perspectiva, a dimensão intercultural assume papel central. Moita Lopes (2006) destaca que o ensino de línguas é atravessado por questões identitárias, políticas e sociais. Para aprendentes migrantes ou internacionais, o português atua como mediador de processos de inserção social, acadêmica e profissional, tornando o ensino de PLA um espaço de construção de identidades interculturais.

Avaliação em línguas adicionais: complexidade e informalidade

A avaliação, sob a ótica da complexidade, deve ser compreendida como parte constitutiva do processo de aprendizagem, e não como etapa final ou meramente classificatória. Furtoso (2008, 2009, 2021) defende uma concepção de avaliação formativa e qualitativa no ensino de línguas adicionais, enfatizando o acompanhamento contínuo do desenvolvimento do aprendente e a promoção da autorregulação discente.

Nesse contexto, a avaliação informal emerge como prática coerente com os pressupostos da ACEAL. Ao privilegiar registros processuais, observação contínua e instrumentos flexíveis, a avaliação informal permite captar aspectos do desenvolvimento linguístico que não são mensuráveis por meio de testes padronizados.

Estudos recentes, como os de Gasparello e Albuquerque (2020) e Schumacher (2023), evidenciam o potencial de instrumentos qualitativos, como guias cíclicos de observação e fichas de avaliação parcial, para o acompanhamento da aprendizagem em contextos *on-line* e híbridos. Esses instrumentos possibilitam observar a participação discursiva dos aprendentes, suas estratégias comunicativas e seu engajamento em práticas sociais mediadas pela língua portuguesa.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfico-documental, inserida no campo da Linguística Aplicada. A opção por esse delineamento metodológico justifica-se pela necessidade de compreender a avaliação informal no ensino de Português Brasileiro como Língua Adicional (PLA) a partir de fundamentos teóricos consolidados, considerando a complexidade, a natureza processual da aprendizagem e a centralidade das práticas discursivas nos contextos de ensino de línguas adicionais (Paiva, 2014; Borges; Paiva, 2019).

Não há avaliações reais como material de análise, pois o objetivo foi analisar práticas já adotadas e descritas no referencial teórico e fazer considerações sobre elas a partir de nossa vivência e prática como professores de PLA. Assim, o estudo é, neste momento, de natureza documental, mas pretendemos que ele sirva de base para um futuro desenvolvimento de estudos (e práticas de sala de aula) mais aprofundados, que tomem por base os instrumentos desenvolvidos pelos autores mencionados.

Então, foram priorizadas produções como os trabalhos de Furtoso (2008, 2009, 2021), que discutem a avaliação formativa em línguas adicionais, bem como estudos recentes que apresentam instrumentos qualitativos de avaliação, a exemplo dos guias cíclicos de observação (Gasparello; Albuquerque, 2020) e das fichas de avaliação parcial (Schumacher, 2023).

A análise dos dados seguiu uma abordagem interpretativa, buscando identificar convergências teóricas entre os pressupostos da complexidade e as práticas avaliativas informais descritas na literatura. Os artigos que descrevem os instrumentos avaliativos foram examinados com foco nos princípios pedagógicos, nos objetivos avaliativos e nas potencialidades dos instrumentos analisados para o acompanhamento processual da aprendizagem em contextos presenciais e *on-line* de PLA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que a avaliação informal, quando articulada à Abordagem Complexa de Ensino e Aprendizagem de Línguas (Borges; Paiva, 2019), constitui um eixo estruturante para práticas pedagógicas mais responsivas, éticas e situadas no ensino de Português Brasileiro como Língua Adicional (PLA). Ao analisar os instrumentos qualitativos que escolhemos destacar (guias cíclicos de observação, fichas de avaliação parcial e diários

reflexivos), observa-se que todos convergem para uma concepção de avaliação como processo contínuo, dinâmico e não linear, capaz de acompanhar a variabilidade individual dos aprendentes e promover desenvolvimento linguístico, discursivo e identitário.

A partir do referencial da Complexidade, a avaliação deixa de ser entendida como medição de produtos linguísticos estáveis e passa a ser compreendida como emergência de padrões interacionais, construídos a partir de múltiplos fatores: repertórios linguísticos anteriores, histórias de escolarização, trajetórias migratórias, objetivos pessoais e efeitos das interações nos ambientes presencial e virtual (Larsen-Freeman; Cameron, 2008; Paiva, 2014). Nesse cenário, práticas avaliativas rígidas, padronizadas ou exclusivamente somativas mostram-se inadequadas, pois operam com a suposição de linearidade e homogeneidade, princípios incompatíveis com a natureza adaptativa da aprendizagem de línguas adicionais.

Os guias cíclicos de observação propostos por Gasparello e Albuquerque (2020) se destacam como instrumentos capazes de acompanhar a emergência de comportamentos linguísticos em diferentes momentos do processo de aprendizagem. Sua característica cíclica (observação, registro, análise e replanejamento) se articula diretamente ao princípio da retroalimentação (*feedback loops*) típico de sistemas complexos. Esses guias permitem ao professor identificar não apenas “o que o aluno é capaz de fazer”, mas como ele mobiliza recursos linguísticos, discursivos e interacionais ao longo do tempo, favorecendo uma leitura evolutiva, contextualizada e sensível às mudanças. Ao mesmo tempo, funcionam como uma tecnologia de reflexão profissional, pois orientam o professor a observar aspectos que muitas vezes passam despercebidos em avaliações convencionais.

As fichas de avaliação parcial de Schumacher (2023) aprofundam essa leitura ao articularem gêneros de uso social e dialogismo bakhtiniano como base para a avaliação. Ao analisar produções orais e escritas em diferentes gêneros discursivos, as fichas capturam a dimensão responsiva da linguagem, elemento central do dialogismo, permitindo avaliar o aprendiz em sua capacidade de agir socialmente por meio da língua. Essa abordagem desloca o foco de estruturas linguísticas isoladas para usos reais, contextualizados e situados em práticas discursivas: um alinhamento direto com o modo como línguas adicionais são mobilizadas em contextos de migração, internacionalização e convivência intercultural.

Já os diários reflexivos e a avaliação formativa discutidos por Furtoso (2008, 2009, 2021) agregam um componente metacognitivo e identitário ao processo avaliativo. Ao registrar percepções sobre sua própria aprendizagem, dificuldades, estratégias e afetos envolvidos no processo, os aprendentes passam a desenvolver letramento avaliativo, ampliando sua autonomia e autorregulação. Esses diários favorecem a construção de consciências linguísticas plurais e críticas, uma vez que o aluno aprende a observar não

apenas sua proficiência, mas os caminhos pelos quais a aprendizagem acontece, muitas vezes marcados por rupturas, reorganizações e avanços não lineares. Para o professor, os diários funcionam como ferramenta interpretativa que revela como cada aprendiz experimenta o processo de aprendizagem, permitindo intervenções mais precisas.

A integração desses instrumentos (guias, fichas e diários) configura o que denominamos de ecologia avaliativa qualitativa, sustentada por três pilares: (i) flexibilidade: a avaliação acompanha emergências, não resultados fixos; (ii) interação discursiva: o foco desloca-se para práticas sociais de linguagem; e (iii) inclusão e sensibilidade identitária: trajetórias migratórias e repertórios multilíngues são valorizados como recursos, não como déficits.

Essa ecologia se mostra especialmente relevante em contextos de ensino presencial e *on-line* de PLA/PFOL, onde há grande diversidade de perfis estudantis, motivações e condições sociolinguísticas. Em cursos virtuais, como demonstrado por Schumacher (2023), a produção de gêneros digitais (vídeos, áudios, textos colaborativos) amplia a necessidade de instrumentos avaliativos que considerem, por exemplo, a multimodalidade e as práticas discursivas híbridas. Já em projetos comunitários e iniciativas vinculadas a políticas linguísticas para migrantes, a ênfase na avaliação informal fortalece ambientes de aprendizagem mais afetivos, acolhedores e responsivos, essenciais para estudantes que vivenciam vulnerabilidades sociais.

Os resultados desta revisão indicam, portanto, que a adoção de instrumentos qualitativos, quando fundamentada na complexidade, dispensa métricas padronizadas, pois prioriza a compreensão global de processos e não a quantificação de desempenhos. Essa postura avaliativa se alinha a perspectivas críticas da Linguística Aplicada (Moita Lopes, 2006), ao reconhecer que aprender uma língua adicional é também produzir identidades, negociar pertencimentos e agir no mundo. Assim, práticas avaliativas informais não apenas monitoram o progresso linguístico, mas também sustentam a emergência de novas formas de participação social, especialmente relevantes para estudantes estrangeiros em situação de migração e/ou refúgio, por exemplo.

Em síntese, a análise evidencia que a avaliação informal, ancorada na Complexidade, no Dialogismo e em instrumentos qualitativos como os aqui mencionados, configura uma abordagem eticamente orientada, teoricamente consistente e pedagogicamente eficaz para o ensino de PLA. Ao reconhecer a linguagem como prática social, a aprendizagem como sistema adaptativo e o aluno como sujeito intercultural, essa avaliação amplia as possibilidades de acompanhamento, reflexão e desenvolvimento, contribuindo para ambientes de aprendizagem mais críticos, inclusivos e responsivos.

CONCLUSÃO

Os resultados discutidos ao longo deste estudo evidenciam que a avaliação informal, fundamentada na ACEAL, constitui não apenas uma alternativa metodológica, mas um reposicionamento epistemológico no ensino de Português Brasileiro como Língua Adicional (PLA). Em oposição a modelos avaliativos lineares, prescritivos e centrados na mensuração de produtos, a avaliação informal se orienta por princípios de emergência, adaptatividade e sensibilidade contextual, permitindo acompanhar processos de aprendizagem em sua natureza dinâmica, mutável e situada.

Os instrumentos analisados – guias cíclicos de observação (Gasparello; Albuquerque, 2020), fichas de avaliação parcial (Schumacher, 2023) e diários reflexivos (Furtoso, 2008, 2009, 2021) – demonstram que práticas qualitativas oferecem subsídios para que docentes monitorem a trajetória dos aprendentes de modo processual, responsivo e eticamente orientado. Esses instrumentos possibilitam não apenas observar desempenhos linguísticos, mas compreender como os estudantes mobilizam recursos discursivos, constroem sentidos, regulam sua própria aprendizagem e reconfiguram identidades ao longo do percurso.

Além disso, constatou-se que a avaliação informal, articulada ao dialogismo bakhtiniano e às perspectivas de plurilinguismo e translinguagem, favorece ambientes pedagógicos mais inclusivos e coerentes com a diversidade presente em turmas de PLA/PFOL, especialmente em contextos de migração, cursos *on-line* e projetos comunitários. Ao valorizar repertórios linguísticos heterogêneos e trajetórias diversas, essa abordagem fortalece políticas linguísticas comprometidas com a equidade e com a promoção de práticas educativas socialmente responsáveis.

Conclui-se, portanto, que a adoção de uma ecologia avaliativa qualitativa, sustentada por instrumentos flexíveis e alinhada aos pressupostos da complexidade, amplia a capacidade do ensino de PLA de desenvolver autonomia, reflexão e participação discente. Tal ecologia não exige métricas padronizadas, pois parte da premissa de que aprender uma língua não é alcançar um ponto fixo, mas passar por processos de mudança, nos quais afetos, identidades, interações e condições sociais desempenham papéis igualmente constitutivos.

Por fim, reafirmamos, a partir dos instrumentos que analisamos, que a avaliação informal não é um recurso menor, improvisado ou meramente complementar, mas uma prática rigorosa, teoricamente fundamentada e pedagogicamente eficaz, capaz de sustentar a formação de aprendentes críticos e inseridos em comunidades de prática reais. Como desdobramento futuro, pretendemos desenvolver pesquisas empíricas que utilizem esses

instrumentos e investiguem, em nossos contextos específicos de ensino-aprendizagem, como eles operam na prática docente e quais transformações promovem na agência e no desenvolvimento linguístico dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, J. C. P. de. **Dimensões comunicativas no ensino de línguas**. 5. ed. Campinas: Pontes, 2011.

BAKHTIN, M. **Os gêneros do discurso**. Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.

BORGES, E. F. do V.; PAIVA, V. L. M. de O. e. Por uma abordagem complexa de ensino de línguas. **Revista Linguagem & Ensino**, v. 14, n. 2, p. 337-356, 13 mar. 2019.

CANAGARAJAH, S. **Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations**. New York: Routledge, 2013.

CAVALCANTI, M. C. Linguística Aplicada e educação bilíngue: questões e perspectivas. In: SIGNORINI, I.; CAVALCANTI, M. C. (org.). **Linguística Aplicada e transdisciplinaridade: linguagem e educação**. São Paulo: Parábola, 2013. p. 89-108.

FURTOSO, V. A. B. **Avaliação formativa no ensino de línguas**. Londrina: Eduel, 2008.

FURTOSO, V. A. B. **Diários reflexivos e formação de professores de línguas**. Londrina: Eduel, 2009.

FURTOSO, V. A. B. **Avaliação em línguas adicionais: perspectivas formativas e qualitativas**. São Paulo: Parábola Editorial, 2021.

GARCÍA, O. **Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective**. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.

GASPARELLO, E.; ALBUQUERQUE, J. I. A. de. Guia-avaliativo de português como língua adicional para crianças estrangeiras bilíngues. **Revista da ABRALIN**, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 950-975, 2020.

LARSEN-FREEMAN, D.; CAMERON, L. **Complex Systems and Applied Linguistics**. Oxford: Oxford University Press, 2008.

MOITA LOPES, L. P. da. **Por uma Linguística Aplicada indisciplinar**. São Paulo: Parábola, 2006.

PAIVA, V. L. M. de O. e. **Aquisição de Segunda Língua**. São Paulo: Parábola, 2014.

SCHUMACHER, R. M. **Avaliação de rendimento em um curso de português básico para falantes de espanhol no Programa de Português para Estrangeiros da UFRGS**. 2023. 60 f. TCC (Graduação) – Curso de Licenciatura em Letras, Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.

SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DE DESCRITORES ANALÍTICOS DO TESTE DE PRODUÇÃO ESCRITA DO EPPLÉ

Modalidade: comunicação presencial

José Ricardo de Oliveira Cunha¹

RESUMO: Este artigo baseia-se na pesquisa de Cunha (2025), cujo objetivo é revisar e aprimorar o modelo de descritores de faixas de proficiência analíticas proposto para avaliar as tarefas de produção escrita no exame EPPLÉ (Consolo *et al.*, 2009, 2010), aprofundando as discussões sobre proficiência em linguagem escrita de professores de LE. Quadros teóricos sobre avaliação de proficiência (Bachman; Palmer, 1996; Shaw; Weir, 2007; Consolo, 2004; 2017), proficiência em linguagem escrita do professor (Martins, 2017; Cunha 2021), faixas de proficiência (North, 1998; Hudson, 2005), entre outros, serão abordados. A metodologia investigativa centra-se na pesquisa de métodos mistos, de desenho convergente (Creswell; Clark, 2018). Baseando-se em amostras coletadas durante a última aplicação do exame EPPLÉ (2025), o estudo busca analisar amostras de produção escrita feitas por estudantes de Letras de uma universidade pública do Brasil e, também, por professores de língua inglesa (LI) de um município do interior do Brasil e que formarão o *corpus* desta pesquisa. A análise de dados será realizada a partir dessas amostras, às quais será aplicado o modelo de faixas analíticas para aferir a proficiência em linguagem escrita desses indivíduos. Espera-se que a pesquisa contribua para uma melhor caracterização da proficiência de professores de LE, especialmente LI.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em contexto de línguas; Produção escrita; EPPLÉ.

¹ Doutorando e Mestre em Estudos Linguísticos, UNESP. Docente, Secretaria Municipal da Educação, Ribeirão Preto, SP, Brasil. E-mail: jose.cunha@unesp.br.

ABSTRACT: This article is based on the research by Cunha (2025), whose aim is to review and improve the analytical proficiency rating scale model, proposed for evaluating written production tasks in the EPPLÉ exam (Consolo *et al.*, 2009, 2010), deepening the discussions on written language proficiency of foreign language (FL) teachers. Theoretical frameworks on proficiency assessment (Bachman; Palmer, 1996; Shaw; Weir, 2007; Consolo, 2004; 2017), teacher written language proficiency (Martins, 2017; Cunha 2021), proficiency rating scales (North, 1998; Hudson, 2005), among others, will be addressed. The investigative methodology focuses on mixed-methods research, with a convergent design (Creswell; Clark, 2018). Based on samples collected during the latest application of the EPPLÉ exam (2025), this study aims at analyzing those written production samples accomplished both by Language undergraduates from a public university in Brazil, as well as by public-school English as a second language (ESL) teachers from a city in Brazil, which will form the research *corpus*. Data analysis will be performed using these samples and the analytical rating model will be applied to assess written language proficiency of these individuals. It is expected that this research contributes to a better characterization of the proficiency of FL teachers, especially ESL teachers.

KEYWORDS: Language assessment; Written production; EPPLÉ.

INTRODUÇÃO

A busca crescente pela elaboração de instrumentos de avaliação com o propósito de caracterizar a proficiência de usuários de língua estrangeira (LE) reflete o papel relevante que tanto a avaliação como esses instrumentos possuem, sejam em contextos profissionais ou em contextos acadêmicos. Toda essa relevância vai ao encontro cada vez maior de se obter, por meio da avaliação, informações fidedignas que possam melhor definir aspectos pertinentes da proficiência linguística a partir, por exemplo, de instrumentos como testes e exames capazes de demonstrar as habilidades de uso dessa LE (Scaramucci, 2009; Consolo, 2020).

A discussão acadêmica que permeia a avaliação de professores de LE no Brasil vem ganhando cada vez mais importância nos últimos anos, com o crescente interesse em trazer para o âmbito da Linguística Aplicada (LA) investigações que visam ao aprofundamento dessa temática (por exemplo, Borges-Almeida, 2009; Baffi-Bonvino, 2010; Consolo; Silva, 2014; Anchieta, 2015; Colombo, 2019; Oliveira, 2021). Estudos com o intuito de caracterizar a proficiência em linguagem escrita de professores de LE por meio do exame EPPL, Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (Consolo *et al.*, 2009, 2010), têm promovido um considerável avanço na caracterização dessa proficiência (por exemplo, Pires, 2015; Martins, 2017; Cunha, 2021).

A avaliação de professores de LE, de acordo com Quevedo-Camargo (2017), visa “influenciar o desempenho e o crescimento profissional de professores em determinadas posições, como alunos-professores, professores em início de carreira ou de professores já atuantes” (Quevedo-Camargo, 2017, p. 49), sendo um processo potencialmente relevante para trazer informações acerca desses profissionais, como o seu nível de proficiência linguística, por exemplo. Tais informações poderão, por conseguinte, causar um efeito retroativo positivo (Scaramucci, 2004) na formação docente e também impactar na busca por um aprimoramento de sua proficiência linguística em LE, tanto na formação inicial como na formação continuada de professores de línguas. Assim, a avaliação passa a ter suma importância na caracterização da proficiência em LE desses profissionais (Scaramucci, 2006), como também no papel de fomentar sua melhoria.

Além disso, é imprescindível que avanços alcançados em trabalhos acerca da caracterização dos critérios de avaliação da proficiência linguística de professores de LE, especialmente em língua inglesa (LI) – no escopo do exame EPPL e conduzidas pelos membros do grupo de pesquisa “Ensino e Aprendizagem de Língua Estrangeira: crenças, construtos e competências” (CNPq/UNESP), de sigla ENAPLE-CCC – tenham continuidade,

sobretudo no aspecto referente à proficiência em linguagem escrita de professores de LI, visando uma busca por mais informações decorrentes de questionamentos levantados a partir desses trabalhos (Cunha, 2021), de forma tanto a contribuir com seus avanços, como a aprofundar o conhecimento já obtido sobre esse aspecto da proficiência desses profissionais, em específico de professores de LI.

Objetivos

A pesquisa objetiva aprofundar as discussões acerca dos critérios de proficiência em linguagem escrita de professores de LE, com vistas a subsidiar o trabalho de revisão e de aprimoramento do modelo de descritores de faixas de proficiência, de caráter analítico, proposto por Cunha (2021) para avaliar as tarefas de produção escrita no exame EPPL. Desta maneira, a pesquisa busca contribuir com as discussões acerca dos critérios de avaliação que caracterizam a proficiência de professores de LE, especificamente no que tange a linguagem escrita de professores de LI, no âmbito do referido exame.

Embora tenha havido um relativo aumento no número de trabalhos acadêmicos que discorrem acerca da produção escrita no âmbito do exame EPPL (Anchieta, 2015; Pires, 2015; Martins, 2017), é preciso que trabalhos de investigação fomentem reflexões acerca deste tema, com base em dados obtidos a partir de aplicações do EPPL. Com isso, espera-se que a análise de seus resultados leve, por exemplo, a ponderações acerca da qualidade da formação de futuros professores de LE nos cursos de Licenciatura em Letras, dentre outros impactos.

Um aspecto relevante centra-se no fato de que os descritores propostos por Cunha (2021) ainda não foram aplicados em um contexto real de correção de testes do exame EPPL. Em outras palavras, não foi possível verificar quais os resultados de sua real utilização para a correção efetiva de testes em número considerável, após uma aplicação do exame, para averiguar a viabilidade de seu emprego sob variáveis como, por exemplo, o tempo necessário para corrigir as tarefas de produção escrita do EPPL e o grau de confiabilidade de seus descritores.

Outro aspecto a ser considerado, ainda se tratando dos referidos descritores, volta-se à necessidade de serem feitas revisões em seu modelo de faixas analíticas, com vistas a corrigir deficiências conceituais e de seu construto (Cunha, 2021). Portanto, esta pesquisa almeja oportunizar esta demanda por uma aplicação real dos critérios de avaliação, em situação autêntica de correção das tarefas de produção escrita oriundas do exame EPPL,

de modo a obter respostas que possibilitem elucidar a viabilidade de sua aplicação e também para o aprimoramento de seus descritores analíticos presentes no referido modelo.

Por fim, porém não menos relevante, esta pesquisa trará em seu *corpus* um conjunto de amostras de produção escrita realizadas por professores de LI em atuação profissional no âmbito de uma rede pública municipal de ensino. Ainda que pesquisas anteriores tenham versado acerca da produção escrita no escopo do exame EPPLÉ e que esse exame objetiva avaliar a proficiência linguística de professores de LE em pré-serviço e em serviço, atuando especificamente no contexto profissional brasileiro, não há registros de amostras de produção escrita feita por professores já atuantes, com exceção daqueles professores de LI em pré-serviço e que realizam atividades de docência da língua em paralelo ao curso de Licenciatura em Letras, seja com aulas particulares ou, até mesmo, em centros de línguas, institutos de idiomas e estabelecimentos similares. Portanto, os dados obtidos por esse conjunto de amostras poderão trazer informações inéditas e de grande valia para a continuidade das pesquisas acerca da proficiência linguística desses profissionais.

Por tudo isso, o objetivo geral desta pesquisa é revisar e aprimorar o modelo de descritores de faixas de proficiência, de caráter analítico, proposto para a avaliação das tarefas do teste de produção escrita do exame EPPLÉ. A partir desse objetivo geral, a pesquisa almeja responder a duas perguntas específicas:

- Quais critérios são adequados para avaliar a proficiência em linguagem escrita específica do professor de LE?
- Sob quais critérios podem-se distinguir níveis de proficiência em linguagem escrita do professor de LE?

REFERENCIAL TEÓRICO

Proficiência em Linguagem Escrita de Professor de Línguas

A produção em linguagem escrita não é um processo linear, e sendo em uma LE há uma maior demanda cognitiva e uma atenção necessária a aspectos dessa produção, tais como a escrita em si, o emprego de estruturas sintáticas e de repertório lexical apropriados, além de ser um exercício de resolução de problemas constantes e sujeitos a entraves os mais variados, demandando planejamento prévio e constante manutenção ao longo de todo o processo (Shaw; Weir, 2007, p. 35). O surgimento do interesse acadêmico voltado à área de avaliação da proficiência em linguagem escrita foi, em grande medida, impulsionado

por publicações de estudos e trabalhos em periódicos tais como *Language Testing* (Shaw e Weir, 2007; Moeller, Creswell e Saville, 2016) e *Cambridge Research Notes* (Lim, 2012; Davies, 2020), por exemplo.

No caso do Brasil, pesquisas recentes acerca dessa proficiência escrita de professores de LE no âmbito do exame EPPLÉ em específico – como, por exemplo, Anchieta (2015) e Pires (2015) – ajudaram a fomentar ainda mais tal interesse. Em ambas as pesquisas supracitadas, o objeto de interesse é o teste de produção escrita e as tarefas do referido exame, as quais são detalhadamente analisadas. Antes, contudo, Consolo e Silva (2014) já clamavam pela necessidade de haver uma discussão mais ampla acerca da avaliação da proficiência da produção escrita no contexto do exame EPPLÉ, defendendo o avanço em estudos sobre o teste escrito do referido exame, com vistas à definição dos “descritores e de faixas de proficiência embasadas tanto em critérios analíticos como em critérios holísticos, com base em estudos específicos sobre a proficiência de professores nas habilidades escritas” (*op. cit.*, p. 66).

Ainda que o número de trabalhos acadêmicos que tratem de aspectos da produção escrita do professor de LE, no escopo das tarefas de produção escrita do EPPLÉ, tenha recentemente aumentado, mesmo que de maneira tímida, ratifica-se a necessidade de mais estudos serem feitos com vistas a aprofundar as reflexões acerca do papel e da relevância da produção escrita do professor de LE no contexto brasileiro, em específico no escopo do exame EPPLÉ. É essencial, portanto, que essas tarefas não somente ilustrem situações autênticas de uso da linguagem escrita – e com base em conteúdos representativos desse uso – como também possam caracterizar o repertório de linguagem escrita esperado que um professor de LE, sobretudo de profissionais recém-formados em cursos de Licenciatura em Letras do país, possua para o melhor exercício de seu ofício.

Em sua investigação sobre os critérios que caracterizam essa proficiência docente, isto é, a produção escrita, no âmbito do teste de produção escrita do exame EPPLÉ, Cunha (2021) ressalta o papel e a relevância dessa produção do professor de LE, considerando-se o contexto brasileiro, ao discorrer acerca da importância de se ter – por meio de um teste que contenha tarefas de produção escrita voltadas a avaliação do uso dessa linguagem escrita por professores de LE – uma caracterização autêntica e representativa da proficiência em linguagem escrita desses profissionais. Para o pesquisador, é tanto importante quanto imprescindível

[...] o uso adequado e proficiente da linguagem escrita por parte do professor de LE na realização de atividades características de seu ofício [...] para seu melhor exercício. Tarefas como corrigir desvios linguísticos [...] de textos escritos

produzidos por alunos, ou fornecer instruções que os orientem a corrigir e a refazer suas atividades de produção de linguagem escrita, ou ainda prover explicações e exemplos que demonstrem aos alunos o uso apropriado de estruturas linguísticas da LE a que são expostos no processo de ensino e de aprendizagem da língua são algumas situações que podem ilustrar o uso real dessa linguagem escrita que é esperado de um professor de LE [...] (Cunha, 2021, p. 34).

Ainda que haja percepções por parte de estudantes de Licenciatura em Letras de que a produção escrita seja a habilidade mais fácil de ser aprendida dentre todas que são estudadas (Godke; Retorta, 2024, p. 253), o estudo de Cunha apurou que a média de produção escrita, com base em quantidade de palavras produzidas a partir da análise de uma das tarefas de produção escrita presentes no exame EPPLÉ, estava mais próxima do mínimo de palavras estipulado para a realização da tarefa em questão. Considerando, ainda, que a temática abordada na tarefa em questão estava “totalmente contextualizada com o ambiente de trabalho do professor de LE, o que em tese colaboraria para um melhor desenvolvimento dessa tarefa e, conseqüentemente, facilitaria a produção escrita por parte dos candidatos” (Cunha, 2021, p. 125), houve uma percepção de que os candidatos tiveram dificuldades na elaboração da sua produção escrita dessa tarefa, em específico.

Essa produção escrita deficitária e reduzida em extensão dificultou as análises realizadas também no âmbito da metalinguagem, isto é, na linguagem usada para dar instruções – e que é característica do contexto de ensino e aprendizagem de línguas – e que se espera que futuros professores de LE demonstrem ter mais que simples conhecimento, mas que possuam o domínio desejável de seu uso, sobretudo, no contexto profissional em que irão atuar, ou seja, a sala de aula. Por tudo isso, a presente pesquisa visa aprofundar e avançar na discussão acadêmica acerca da proficiência da linguagem escrita do professor de LE, no âmbito do exame EPPLÉ (Cunha, 2021), tanto para aqueles professores em formação pré-serviço quanto os professores em serviço, com o intuito de colaborar com a discussão desse aspecto pontual da proficiência linguística de professores de LI em especial.

Faixas de proficiência

Acerca das faixas de proficiência, existem as chamadas holísticas e as chamadas analíticas (Cunha, 2021; Knock *et al.*, 2021). As faixas holísticas permitem que examinadores façam um julgamento acerca de um desempenho de forma global, provendo uma visão mais geral do desempenho e da produção linguística de um candidato em um exame (Bonvino, 2010), sem haver um foco em características específicas ou em erros pontuais,

conferindo maior agilidade ao processo de correção sem deixar de ser um instrumento confiável (Pires, 2015).

Por outro lado, as faixas analíticas são consideradas mais pontuais, explícitas e mais informativas (Pires, 2015), uma vez que provêm informações objetivas e claras acerca do desempenho de um candidato (Bonvino, 2010, p. 38).

Se, por um lado, as faixas holísticas permitem avaliar a qualidade geral do desempenho de um candidato com base em uma avaliação mais impressionista e subjetiva por parte do examinador, as faixas analíticas permitem a enumeração de características específicas de um desempenho, ou seja, diferentes aspectos de competência linguística – tais como a quantidade de erros em uma produção escrita – podem ser identificados e melhor explicitados, guardando consonância com o construto do exame (Lim, 2012).

Os processos de desenvolvimento de escalas de proficiência para uso em testes e exames podem ser orientados a partir da ideia de especialistas em avaliação em contexto de línguas, ou então com base em dados de desempenho. Segundo Fulcher (2012), o primeiro processo origina-se de fontes como a intuição de desenvolvedores, a opinião de especialistas consultados ou ainda a partir de abordagens que reelaboram escalas já existentes, enquanto que o segundo processo é elaborado partindo-se de dados reais e de *corpora* (Knock *et al.*, 2021, p. 604-605). Em outras palavras, o autor argumenta que

[...] a elaboração de uma escala de proficiência precisa satisfazer pelo menos dois critérios. Primeiro, o desenho da escala de proficiência deve se basear em dados de desempenho empíricos e descrições da língua em uso, não em intuição. Em segundo lugar, as escalas de proficiência devem ser significativas para os avaliadores e se relacionar de forma significativa com a língua em uso (Knock *et al.*, 2021, p. 605, tradução própria)².

Fulcher defende que o processo de desenvolvimento das chamadas “escalas baseadas em desempenho” (no original “*performance-driven scales*”, tradução nossa) possibilita um maior alinhamento entre a língua usada em contextos autênticos e os critérios de elaboração dessas escalas, levando a interpretações mais apropriadas ao contexto real da língua em uso. Esse processo de elaboração, portanto, não deve ser realizado sob bases intuitivas (Fulcher *et al.*, 2011).

² No original: “Fulcher’s work indicated that rating scale construction must thus satisfy at least two criteria. First, rating scale design must rely on empirical performance data and descriptions of real-world language use rather than on intuition. Second, rating scales must be meaningful to raters and relate meaningfully to real-world language use.”

Douglas (2000) ressalta a importância do cuidadoso desenvolvimento das faixas de proficiência para avaliação de produção escrita de um exame para uma avaliação mais apurada (Douglas, 2000, p. 71). Em suma, as faixas de proficiência são usadas para mensurar o desempenho de um indivíduo (ou, no escopo do exame EPPLÉ, o professor de LE) quanto ao uso competente da língua para a qual está sendo avaliado, sendo classificado ao final do processo avaliativo em uma dada faixa, em consonância com o resultado apurado. Esta pesquisa busca, desta maneira, contribuir com os trabalhos acerca da caracterização, por meio das escalas de proficiência existentes para o exame EPPLÉ, da proficiência em linguagem escrita de professores de LE que se submetem a esse exame, bem como na elaboração de critérios mais claros para se avaliar essa proficiência do professor de LE (Cunha, 2021), de forma a contemplar tanto a proficiência geral, holística (Consolo, 2007; Martins, 2017) como também a proficiência analítica, mais específica (Cunha, 2021; Oliveira, 2021) de uso da língua por parte desse professor.

METODOLOGIA

Esta investigação baseia-se em uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos, caracterizando-se dessa forma em uma pesquisa de métodos mistos (PMM) e de desenho convergente (Creswell; Clark, 2018). Antes de discorrer acerca da PMM e de seus fundamentos, vale retomar em linhas gerais aspectos concernentes às abordagens metodológicas quantitativa e qualitativa. No que diz respeito a uma pesquisa quantitativa, essas “são aquelas cuja fundamentação está calcada em dados numéricos ou estatísticos” (Silva, 2022, p. 146), isto é, sua base de dados alicerça-se, por exemplo, em pesquisas sistemáticas e análise de registros e, como forma de medir ou de explicar os fenômenos por ela estudados, os dados são apresentados em gráficos, tabelas, entre outros.

Por outro lado, uma pesquisa qualitativa está relacionada a um processo de investigação que visa à análise de fenômenos sociais, significar crenças e opiniões, bem como compreender situações e interações entre indivíduos. Sua base de dados origina-se de instrumentos tais como relatos, entrevistas, observações, e os resultados são expressos a partir da interpretação desses dados por parte do pesquisador (Cunha, 2021; Denzin; Lincoln, 2006). Contudo, a complexidade dos problemas tanto no âmbito das ciências como também na academia em geral traz inúmeros desafios que demandam soluções mais abrangentes do que aquelas trazidas através de números apenas – sob um prisma quantitativo –, tampouco com base somente em palavras – sob um prisma qualitativo.

Em outras palavras, uma única base de dados, exclusivamente qualitativa ou quantitativa, pode não ser o bastante ao se levar em consideração um dado problema de pesquisa. Se, por um lado, uma pesquisa quantitativa objetiva entender a relação entre variáveis ou então avaliar, por exemplo, se um grupo de indivíduos obtêm em um certo cenário um desempenho melhor que outro grupo, dados de natureza qualitativa acerca desses indivíduos, por outro lado, podem ter um papel decisivo nessa análise. Ou então, em uma pesquisa de natureza qualitativa, cujas vozes dos indivíduos participantes e suas múltiplas perspectivas são o cerne da exploração, percebe-se por vezes que trazer apenas os relatos de alguns desses indivíduos pode não permitir que as descobertas alcançadas sejam generalizadas para um número de indivíduos mais amplo (Creswell; Clark, 2018).

Assim, e em especial a partir da década de 1980, observa-se uma crescente necessidade surgida entre pesquisadores de se combinar análises e métodos quantitativos e qualitativos, como forma de se “alcançar, por métodos diferentes, o maior número e a maior diversidade possível de participantes e dados para uma descrição robusta do caso estudado” (Silva, 2022, p. 146). Concordamos com Bachman (2000) ao considerar essencial desenvolver formas de combinar, de maneira complementar, abordagens quantitativas e qualitativas em pesquisas que tratam de avaliações de língua em especial, uma vez que seus resultados são apresentados de maneira quantitativa, por meio de números e dados, em consonância com dados qualitativos.

As inúmeras tipologias dos desenhos de pesquisa são o resultado da evolução das várias nomenclaturas da PMM ao longo dos anos, bem como das mudanças de denominações no transcorrer de seu processo de maturação. Segundo Vicentini, a classificação dos desenhos em nomenclaturas visa enfatizar a combinação de abordagens quantitativa e qualitativa, qual seja para a convergência de resultados, para explorá-los, ou ainda para explicá-los (Vicentini, 2022, p. 68). Dos diversos desenhos de pesquisa até então propostos conforme diferentes tipologias, Creswell e Clark (2018) avançam para uma nova proposição que seja mais prática e parcimoniosa e, também, mais favorável ao propósito ou intenção do desenho, a fim de melhor auxiliar os pesquisadores. Neste sentido, os autores propõem uma classificação que consiste em três desenhos de pesquisa principais, sendo eles o *i*) desenho explicativo sequencial, *ii*) desenho exploratório sequencial; e *iii*) desenho convergente (Silva, 2022, p. 159; Vicentini, 2022, p. 69).

Em linhas gerais, o desenho explicativo sequencial é caracterizado pela combinação de métodos com o intuito de explicar resultados. Na prática, procedimentos de coleta e análise de dados quantitativos acontecem em uma primeira fase; na sequência, procedimentos de coleta e análise de dados qualitativos objetivam explicar ou expandir os resultados da

fase inicial. Acerca do desenho exploratório sequencial, é a fase qualitativa que precede a quantitativa. Assim, a coleta e análise de dados se dão por meio de procedimentos qualitativos na primeira fase que, posteriormente, são testados, de forma quantitativa, por meio de instrumentos que objetivam coletar e analisar mais dados. Os dados quantitativos são então interpretados com base nos dados qualitativos da fase inicial, dando uma compreensão mais clara do problema ao pesquisador.

O desenho acerca do qual trataremos nesta pesquisa, o desenho convergente (Silva, 2022, p. 159; Vicentini, 2022, p. 69), é aquele em que ocorre a coleta e a análise de duas bases de dados em separado – qualitativa e quantitativa – por parte do pesquisador. Este, então, fará a combinação ou a comparação dos resultados obtidos, com vistas a ter um entendimento mais abrangente do problema de pesquisa. O desenho convergente é empregado quando

[...] o pesquisador quer comparar resultados estatísticos quantitativos com descobertas qualitativas para uma compreensão completa do problema de pesquisa. Outros propósitos para este design incluem propósitos de corroboração e validação, ilustrando resultados quantitativos com descobertas qualitativas (ou vice-versa), ou examinando relacionamentos entre variáveis adicionando novas variáveis com base em dados qualitativos transformados nos relacionamentos (Creswell; Clark, 2018, p. 119, tradução própria)³.

O desenho convergente ocorre em fases, ou etapas. De acordo com Silva (2022), em uma primeira etapa, dados de natureza quantitativa e qualitativa são gerados de forma independente e separados entre si. Em uma segunda etapa, os dados são analisados por meio de procedimentos adequados à natureza de cada conjunto de dados. Em uma terceira etapa, o pesquisador promoverá uma fusão dos resultados obtidos a partir das duas análises realizadas na fase anterior. A quarta e última etapa do desenho convergente é caracterizada pelo ponto alto das análises até então realizadas. Em outras palavras, conforme Silva, é nesta etapa que o pesquisador é capaz de interpretar “em que medida, e de que modo, os dois conjuntos de dados convergem ou divergem entre si para responder às perguntas de pesquisa” (Silva, 2022, p. 159).

A escolha da pesquisa de métodos mistos (PMM) de desenho convergente (Creswell; Clark, 2018) como abordagem metodológica mais adequada ao objetivo desta pesquisa

³ No original: “This design is used when the researcher wants to compare quantitative statistical results with qualitative findings for a complete understanding of the research problem. Other purposes for this design include corroboration and validation purposes, illustrating quantitative results with qualitative findings (or vice versa), or examining relationships among variables by adding new variables based on transformed qualitative data into the relationships”.

justifica-se inicialmente pela sua natureza combinatória de métodos qualitativos e quantitativos tanto para a geração como para a análise de dados nela apurados. Essa análise conjunta de dados quantitativos e qualitativos permite que fenômenos humanos e sociais, como a avaliação dos critérios que caracterizam a proficiência em linguagem escrita de professores de LE, possam ser melhor descritos e interpretados em estudos na LA, constituindo-se em construtos pertinentes e que ajudam o pesquisador na construção de inferências válidas sobre o que esses dados representam ou podem vir a representar no âmbito da investigação.

Além disso, o *corpus* desta pesquisa é composto por uma base de dados de natureza tanto quantitativa como qualitativa. Essa base de dados contém o conjunto de informações levantadas por meio dos questionários e, também, das respostas produzidas pelos participantes voluntários que se submeteram à aplicação-piloto do teste de produção escrita do exame EPPLÉ, além dos resultados oriundos do julgamento dos avaliadores especialistas. A análise de dados desse *corpus* ficaria demasiado restrita em se adotando um procedimento metodológico somente quantitativo ou apenas qualitativo, o que certamente limitaria o escopo da análise.

Por isso, a adoção deste procedimento metodológico mais amplo e robusto se justifica pelo fato de os dados produzidos a partir de uma nova aplicação do teste escrito do exame EPPLÉ, tendo seus resultados posteriormente analisados e interpretados após sua realização, levarão a reflexões que contarão com a interpretação do pesquisador não apenas com base nos dados gerados, mas também em todo o contexto de sua aplicação.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa encontra-se em fase de análise de dados e de discussão, com previsão de conclusão em até 10 meses. Espera-se que a versão revisada e aprimorada do modelo de descritores de faixas de proficiência analíticas, proposto para avaliar as tarefas de produção escrita do exame EPPLÉ, possa ser um instrumento que melhor caracterize a proficiência em linguagem escrita do professor de LE, em específico, professores de LI.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, J. C. P. de. **Conhecer e desenvolver a competência profissional dos professores de LE. Contexturas**, São Paulo, v. 9, p. 09-19, 2006.

ALMEIDA FILHO, J. C. P. de. **O professor de língua estrangeira sabe a língua que ensina? A questão da instrumentalização linguística.** *Contexturas*, São Paulo, v. 1, p. 77-85, 1992.

ANCHIETA, P. P. **O EPPLE como Instrumento de Avaliação de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira: Um Processo de Validação.** *Revista do GELNE*. Natal, RN, v. 19, n. 1, pg. 147-160, 2017.

BACHMAN, L. F.; PALMER, A. S. **Language assessment in practice.** Oxford: Oxford University Press, 1996.

BACHMAN, L. F. **Fundamental Considerations in Language Testing.** Oxford: Oxford University Press, 1990.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Documento base do exame Celpe-Bras [recurso eletrônico]. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 130 p., 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 10 mai. 2024.

CANALE, M.; SWAIN, M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. **Applied Linguistics**, v. 1, n.1, p. 1-47, 1980.

CONSOLO, D. A. Foreign Languages and Computer-Assisted Learning: New Principles for Language Assessment in Teletandem? **Quarterly of Iranian Distance Education Journal**. v. 2, Issue 2, Serial Number 6, p. 41-54, 2020.

CONSOLO, D. A. Assessing EFL teacher's oral proficiency: on the development of teacher education programmes and testing policies in Brazil. *In*: CONSOLO, D. A.; GATTOLIN, S. R. T.; TEIXEIRA DA SILVA, V. L. (org.). **Perspectivas em avaliação no ensino e na aprendizagem de línguas: pesquisas e encaminhamentos na formação da prática docente.** Campinas, Pontes, p. 59-71, 2017.

CONSOLO, D. A.; SILVA, V. L. T. Em defesa de uma formação linguística de qualidade para professores de línguas estrangeiras: o exame EPPLE. **Revista Horizontes de Linguística Aplicada**, ano 13, v. 1, p. 63-87, 2014.

CONSOLO, D. A. **Avaliação da proficiência linguístico-comunicativa-pedagógica do professor de línguas**: operacionalização de construto no Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE). Projeto trienal de pesquisa, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São José do Rio Preto, 2011.

CONSOLO, D. A.; ALVARENGA, M. B.; CONCÁRIO, M.; LANZONI, H. P.; MARTINS, T. H. B.; TEIXEIRA DA SILVA, V. L. **Exame de proficiência para professores de língua estrangeira (EPPLE)**: proposta inicial e implicações para o contexto brasileiro. *In*: II Congresso Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas (CLAFPL). 2010, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: PUC-Rio, "(...)" p. 1035-1050. CD-ROM. 2010.

CONSOLO, D. A. Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE): definição de construto, tarefas e parâmetros para avaliação em contextos brasileiros. Projeto trienal de pesquisa. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São José do Rio Preto, 2008.

CONSOLO, D. A. A competência oral de professores de língua estrangeira: a relação teoria-prática no contexto brasileiro. *In*: CONSOLO, D. A.; TEIXEIRA DA SILVA, V. L. (org.). **Olhares sobre competências do professor de língua estrangeira: da formação ao desempenho profissional**. São José do Rio Preto, NH, p. 165-178, 2007.

CONSOLO, D. A. On a (re)definition of oral language proficiency for EFL teachers: perspectives and contributions from current research. **Melbourne Papers in Language Testing**, Melbourne, v. 11, n. 1, p. 1-27, 2006.

CONSOLO, D. A. Competência Linguística em Língua Inglesa de Alunos de Letras: definição de Parâmetros na Formação e Avaliação da Proficiência Oral do Professor de Língua Estrangeira. **Projeto Trienal de Pesquisa**. São José do Rio Preto, UNESP, 2005.

CONSOLO, D. A. **A construção de um instrumento de avaliação da proficiência oral do professor de língua estrangeira**. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, Campinas, v. 43, n. 2, p. 265-286, 2004.

COUNCIL OF EUROPE. **Common European Framework of Reference for languages: Learning, teaching, assessment**. Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020.

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. **Designing and Conducting Mixed Methods Research**. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2018.

CRISTOVÃO, V. L. L. Prefácio. *In: CONSOLO, D. A.; GATTOLIN, S. R. T.; TEIXEIRA DA SILVA, V. L. (org.). **Perspectivas em avaliação no ensino e na aprendizagem de línguas: pesquisas e encaminhamentos na formação da prática docente.*** Campinas: Pontes, p. 7-13. 2017.

CUNHA, J. R. O. Critérios de avaliação em faixas de proficiência nas habilidades escritas do professor de língua estrangeira. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2021.

DÖRNYEI, Z. **Questionnaires in second language research: construction, administration, and processing.** 2. ed., with Tatsuya Taguchi. New York: Routledge, 2010.

DOUGLAS, Dan. **Assessing languages for specific purposes.** Cambridge: CUP, 2000.

DENZIN, Norman. **An introduction to triangulation.** Switzerland: UNAIDS, 2010.

ERICKSON, F. Qualitative methods in research on teaching. *In: WITTROCK, M. C. (ed.). **Handbook of research on teaching.*** New York: Collier-Macmillan, p. 119-161, 1986.

HUDSON, T. Trends in Assessment Scales and Criterion-Referenced Language Assessment. *In: **Annual Review of Applied Linguistics.*** Cambridge: Cambridge University Press, p. 205-227, 2005.

LAZARATON, A. Qualitative research methods in language test development and validation. *In: MILANOVIC, M.; WEIR, C. J. (ed.) **Studies in Language Testing 18: European Language Testing in a global context.*** Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

LAZARATON, A. Qualitative Approach to the Validation of Oral Language Tests. **Studies in Language Testing 14.** Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

LIM, G. S. **Developing and validating a mark scheme for Writing.** Cambridge: Cambridge ESOL: Research Notes, vol. 49, p. 06-10, 2012.

McNAMARA, T. **Language Testing.** Oxford, Oxford University Press, 2000.

MARTINS, T. H. B. **Evidências de validade no teste de leitura e produção escrita no exame de proficiência para professores de língua estrangeira – EPPLE.** Relatório de Pós-Doutorado. Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2010.

MESSICK, S. Validity. *In*: LINN, R. L. (ed.). **Educational measurement**. 3. ed. New York: Macmillan, 1989.

NORTH, B. **The development of a common framework scale of language proficiency**. New York: Peter Lang, 2000.

NORTH, B.; SCHNEIDER, G. Scaling descriptors for language proficiency scales. *In*: **Language Testing**. London: Arnold, v. 15, n. 2, p. 217-263, 1998.

PIRES, J. R. **Análise da precisão gramatical na produção escrita de candidatos a um exame de proficiência para professores de Língua Estrangeira**. 2015. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Universidade de Brasília, UnB, Brasília, 2015.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; DAMACENA, M. Avaliação e formação de professores de língua inglesa: uma discussão sobre o currículo e as percepções dos formandos. **Olhares & Trilhas**, Uberlândia, v. 23, n. 3, p. 1054-1073, 2021.

QUEVEDO-CAMARGO, G. Formação de professores de línguas adicionais e letramento em avaliação: breve panorama e desafios para os cursos de licenciatura em LEM no Brasil. **Calidoscópio**, v. 18, n. 2, p. 435-459, 2020.

QUEVEDO-CAMARGO, G. Breve história da evolução do construto proficiência em línguas. **Aberto**, Brasília, vol. 32, n. 104, p. 27-44, 2019.

QUEVEDO-CAMARGO, G. Avaliação docente como mecanismo de desenvolvimento profissional. *In*: CONSOLO, D. A.; GATTOLIN, S. R. B.; TEIXEIRA DA SILVA, V. L. (org.). **Perspectivas em Avaliação no Ensino e na Aprendizagem de Línguas**: pesquisas e encaminhamentos na formação e na prática docente. Campinas: Pontes Editores, 2017. p. 41-58.

SCARAMUCCI, M. V. R. Validade e consequências sociais das avaliações em contextos de ensino de línguas. **Linguarum Arena**, v. 2, p. 102-120, 2011.

SCARAMUCCI, M. V. R. Avaliação da leitura em inglês como língua estrangeira e validade de construto. **Calidoscópio**, v. 7, n. 1, p. 30-48, 2009.

SCARAMUCCI, M. V. R. O professor avaliador: sobre a importância da avaliação da na formação do professor de língua estrangeira. *In*: ROTTAVA, L.; SANTOS, S. S. (org.). **Ensino-aprendizagem de línguas**: língua estrangeira. Ijuí: Editora da UNIJUÍ, 2006. p. 49-64.

SCARAMUCCI, M. V. R. Efeito retroativo da avaliação no ensino/aprendizagem de línguas: o estado da arte. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, Campinas, p. 203-226, 2004.

SCARAMUCCI, M. V. R. Proficiência em LE: considerações terminológicas e conceituais. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 36, p. 11-22, 2000.

SCARAMUCCI, M. V. R. Avaliação: mecanismo propulsor de mudanças no ensino/aprendizagem de língua estrangeira. **Contexturas**, São Paulo, n. 4, p. 115-124, 1999/2000.

SCARAMUCCI, M. V. R. **A avaliação em sala de aula de língua estrangeira**. XIV JELI, UNESP, São José do Rio Preto, Apliesp, 1998.

SHAW, S. D.; WEIR, C. J. Examining writing: research and practice in assessing second language writing. **Studies in language testing 26**. Cambridge, UCLES, 2007.

SHOHAMY, E.; INBAR, O. **The language assessment process**: A 'multiplism' perspective (CALPER Professional development Document 0603). University Park, PA: The Pennsylvania State University, CALPER, 2006.

SILVA, A. L. B. C. **Avaliação de proficiência em inglês para pilotos da Esquadrilha da Fumaça**: da análise de necessidades ao desenho de um exame. 2022. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2022.

VICENTINI, M. P. **As dimensões do construto compreensão oral para produção escrita no exame Celpe-Bras**: percepções, processos, estratégias e desempenhos de examinandos. 2022. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2022.

REFERENCIAL PARA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM LÍNGUA INGLESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PREMISSAS E PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO

Modalidade: Comunicação Oral

Juliana Reichert Assunção Tonelli¹

Gladys Quevedo Camargo²

Sandra Regina Buttros Gattolin de Paula³

Cláudia Jotto Kawachi Furlan⁴

RESUMO: Este artigo discute fundamentos e encaminhamentos para a avaliação da aprendizagem de língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental, à luz do *Referencial para Educação Linguística em Língua Inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental* (Quevedo-Camargo et al., 2025) e do *Documento-base para a elaboração de diretrizes curriculares nacionais para a língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental* (Tonelli et al., 2022). Considerando que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2017) concebe as linguagens como práticas sociais multimodais, argumenta-se que a avaliação deve assumir caráter formativo, contínuo, dialógico e coerente com as características da infância. Analisa-se o papel das premissas estruturantes do Referencial – multiletramentos, ludicidade, interculturalidade, sensibilização linguística, cidadania e desenvolvimento socioemocional – e discutem-se suas implicações para a organização curricular e para os instrumentos avaliativos. A partir de exemplos práticos de sala de aula, são apresentadas estratégias avaliativas contextualizadas, sensíveis à diversidade, à participação e à construção de repertórios. Conclui-se que a avaliação da aprendizagem de inglês na infância deve privilegiar processos, agências e experiências significativas, evitando práticas classificatórias e homogeneizadoras.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Língua Inglesa; Referencial.

1 Doutora em Estudos da Linguagem. Docente no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Estadual de Londrina. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E-mail: jtonelli@uel.br.

2 Doutora em Estudos da Linguagem. Docente no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. E-mail: gladys@unb.br.

3 Doutora em Linguística Aplicada (Unicamp). Docente aposentada no Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos. E-mail: sandragattolin@gmail.com.

4 Doutora em Linguística. Docente no Departamento de Línguas Estrangeiras Universidade da Federal do Espírito Santo. E-mail: claudia.furlan@ufes.br.

ABSTRACT: This article discusses the foundations and directions for the assessment of English language learning in the early years of Elementary Education, in light of the *Framework for Linguistic Education in English in the Early Years of Elementary Education* (Quevedo-Camargo *et al.*, 2025) and the *Base Document for the Development of National Curriculum Guidelines for English in the Early Years of Elementary Education* (Tonelli *et al.*, 2022). Considering that the *National Common Core Curriculum* (BNCC) (Brazil, 2017) conceives languages as multimodal social practices, it is argued that assessment should take on a formative, continuous, dialogical character and be consistent with the characteristics of childhood. The role of the structuring premises of the Framework—multiliteracies, playfulness, interculturality, linguistic awareness, citizenship, and socioemotional development—is analyzed, and their implications for curriculum organization and assessment instruments are discussed. Based on practical classroom examples, contextualized assessment strategies are presented that are sensitive to diversity, participation, and the construction of repertoires. It is concluded that the assessment of English learning in childhood should prioritize processes, agency, and meaningful experiences, avoiding classificatory and homogenizing practices.

KEYWORDS: Assessment; English; Guidelines.

INTRODUÇÃO

A inserção da língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem se consolidado como práticas locais em municípios e regiões que, por diferentes motivações, decidem incluir a oferta da língua na educação e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Todavia, em nosso país, carecem políticas educacionais estratégicas que garantam o ensino da língua inglesa de maneira que todas as crianças estudantes de escolas públicas possam ter acesso a ela associada à ampliação do repertório linguístico e cultural das crianças e vinculada a demandas contemporâneas de cidadania global. Para que essa implementação seja efetiva, torna-se imprescindível compreender o papel da avaliação como parte constitutiva da educação linguística infantil.

Nesse cenário, o Referencial para Educação Linguística em Língua Inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Quevedo-Camargo *et al.*, 2025a) constitui-se como um documento que pretende ser uma base orientadora para a elaboração de organizadores curriculares que possam ser local e contextualizadamente elaborados. Neste sentido, o referido documento configura-se como uma proposta a partir da qual pode-se construir documentos locais para as cidades que decidirem incluir a oferta da língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental I em seus contextos de acordo com suas realidades, necessidades e possibilidades.

No bojo dessa proposta está a avaliação, foco deste trabalho. O objetivo deste artigo é examinar, de forma articulada, as premissas e orientações do Referencial, destacando como elas se podem se traduzir em práticas avaliativas coerentes com a BNCC (Brasil, 2017), com evidências de pesquisas sobre ensino de línguas para crianças e com princípios de justiça linguística e educacional.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A BNCC e a área de Linguagens

A BNCC (Brasil, 2017) orienta que, nos anos iniciais, o ensino, de modo geral, seja permeado por experiências lúdicas e contextualizadas, priorizando a ampliação de repertórios e o desenvolvimento do pensamento crítico. No Referencial em questão (Quevedo-Camargo *et al.*, 2025a), destacamos, ancoradas nas orientações da BNCC (Brasil, 2017) língua inglesa anos finais do ensino fundamental, que a língua inglesa deve ter “caráter formativo”, bem como uma “visão ampliada de letramento” e uma “educação linguística multicultural.

Do nosso ponto de vista, essa concepção implica que a avaliação não pode se restringir à mensuração de formas linguísticas isoladas, mas deve examinar como as crianças participam de práticas sociais e constroem sentidos em situações reais de uso da língua.

A BNCC estabelece a relevância de práticas de linguagem, que possibilitam aos estudantes o exercício de reflexão sobre si e sobre o outro por meio da interação com diferentes línguas e linguagens. Assim, o documento prevê que:

Ao longo do Ensino Fundamental, os componentes da área de Linguagens organizam as aprendizagens relativas à expansão das possibilidades das práticas de linguagem, com vistas à ampliação de capacidades expressivas, à compreensão de como se estruturam as manifestações artísticas, corporais e linguísticas e ao reconhecimento de que as práticas de linguagem são produtos culturais que organizam e estruturam as relações humanas (Brasil, 2017, p. 60).

Portanto, o processo avaliativo precisa considerar as diferentes linguagens inerentes ao desenvolvimento infantil (e humano), sendo organizado com base em instrumentos que possibilitem a avaliação processual e formativa das práticas de linguagem trabalhadas com os estudantes.

2.3 O Documento-base, suas premissas e os fundamentos para o Referencial

O Referencial para Educação Linguística em Língua Inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Quevedo-Camargo *et al.*, 2025a) está pautado no “Documento-base para a elaboração de diretrizes curriculares nacionais para a língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental” (Tonelli *et al.*, 2022), o qual, por sua vez, apresenta seis premissas que podem ser consideradas na implementação do ensino de inglês nos anos iniciais: 1) Premissa da educação linguística por meio de projetos transdisciplinares; 2) Premissa da presença dos multiletramentos; 3) Premissa da ludicidade; 4) Premissa da interculturalidade e a sensibilização linguística; 5) Premissa do desenvolvimento integral e da construção da cidadania; e 6) Premissa da comunicação por meio de gêneros.

Nesse documento, assim como no Referencial descrito neste texto, a proposta de avaliação é formativa e envolve a avaliação *para* a aprendizagem, ou seja, o desenvolvimento dos estudantes é analisado de modo processual e com base nos objetivos de aprendizagem propostos na fase de planejamento. Essa proposta também engloba a avaliação *como* aprendizagem, a qual possibilita que os estudantes reflitam sobre seus próprios processos educativos, isto é, a avaliação é vista como um momento de aprendizagem sobre si mesmo

e sobre os colegas por meio de procedimentos conhecidos como autoavaliação e avaliação em pares.

3. Premissas para avaliação da aprendizagem em língua inglesa

Nesta seção, apresentamos as premissas que fundamentam o Referencial para, na sequência, fazer as articulações que, na referida proposta, podem ser realizadas na avaliação para a aprendizagem (Earl, 2013). Após uma revisão das seis premissas sugeridas do Documento-Base (Tonelli *et al.*, 2022), outras três foram incluídas no Referencial de modo a contemplar as necessidades expressas por professores e professoras da educação básica a partir do uso daquele documento: o desenvolvimento de competências socioemocionais, a interdependência entre língua, identidade e culturas e a construção e ampliação de repertórios linguísticos em língua inglesa. No Quadro 1, portanto, estão as nove premissas que estruturam o Referencial.

Quadro 1 – Premissas estruturantes do Referencial

Premissas
Educação linguística por meio de projetos transdisciplinares
Presença dos multiletramentos
Ludicidade
Interculturalidade e sensibilização linguística
Desenvolvimento integral e construção da cidadania
Comunicação por meio de gêneros orais e escritos
Desenvolvimento de competências socioemocionais
Interdependência entre língua, identidade e culturas
Construção e ampliação de repertórios linguísticos em língua inglesa

Fonte: Quevedo-Camargo *et al.* (2025a)

A seguir, buscamos relacionar as nove premissas à avaliação de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, chamando atenção para o fato de que as práticas avaliativas devem considerar não apenas a produção linguística, mas também o engajamento, a compreensão global e a capacidade de atuar em atividades significativas.

3.1 Educação linguística por meio de projetos transdisciplinares

A visão de uma educação não compartimentada em disciplinas, nutrida pela complexidade da realidade, favorece não só o ensino da língua adicional como também sua avaliação na medida em que estabelece relações com temáticas que já fazem parte das demais disciplinas no ensino fundamental.

3.2 Presença dos multiletramentos

A avaliação orientada pelos multiletramentos reconhece que crianças constroem sentidos valendo-se de modos diversos – verbais, visuais, gestuais, sonoros e cinestésicos. Partindo de Quevedo-Camargo *et al.* (2025c, p. 3), defendemos a importância de promover práticas que “desafiam cognitivamente os estudantes, estimulando-os a criar, desenvolver e ressignificar sentidos”, o que demanda instrumentos sensíveis às produções multimodais.

3.3 Ludicidade como eixo da avaliação

Ao incluirmos a ludicidade como premissa do Referencial, buscamos estratégias avaliativas que valorizam engajamento, imaginação e interação. Avaliar por meio de jogos, dramatizações ou atividades exploratórias possibilita identificar repertórios linguísticos emergentes sem impor pressões artificiais de desempenho.

3.4 Interculturalidade e sensibilização linguística

A educação linguística na infância pode representar uma oportunidade de contato com outras formas de comunicação e de ação, uma vez que, por meio das línguas, as crianças podem conhecer diferentes sons, modos distintos de significação e culturas variadas. Fomentar a interculturalidade e a sensibilização linguística mobiliza a negociação de sentidos e a valorização de identidades diversas com práticas que permitam “perceber/identificar a língua em mim e a língua no outro” e valorizem identidades diversas. Avaliar, nesse enfoque, significa observar atitudes, discursos e interações que demonstrem curiosidade, respeito e reconhecimento da pluralidade linguística e cultural.

3.5 Desenvolvimento integral e construção da cidadania

Compreendendo a educação linguística como um processo de construção de conhecimento transdisciplinar e pluricultural, as práticas avaliativas também podem envolver a criança no processo de conscientização de si como parte de uma cidadania onde a vida

(em todas as suas formas) seja valorizada, no exercício de repensar a convivência entre todos os seres (humanos ou não).

3.6 Gêneros textuais e práticas sociais

A variedade de gêneros textuais (histórias, canções, *podcasts*, entrevistas, postagens, charges, contos) amplia oportunidades de avaliação autêntica, permitindo observar como as crianças mobilizam repertórios em contextos diversos e culturalmente relevantes.

3.7 Objetivos socioemocionais

O Referencial propõe objetivos como “construir laços afetivos, de convívio social [...] e resolver conflitos de forma construtiva e respeitosa”. Tais objetivos integram o processo avaliativo, valorizando atitudes de colaboração, empatia e participação.

3.8 Interdependência entre língua, identidade e culturas

Com base nessa premissa, que leva em consideração a relação estreita entre a língua que aprendemos, a construção da nossa identidade sócio-histórica e as culturas que influenciam esse processo, a avaliação é também um momento em que se busca avaliar não só o vocabulário e a gramática, mas também a capacidade de a criança compreender as diferentes culturas associadas e refletir sobre como isso impacta sua visão de mundo e sua identidade.

3.9 Construção e ampliação de repertórios linguísticos em língua inglesa

A língua e a linguagem são concebidas no Referencial em uma perspectiva discursiva, defendendo-se que as crianças desenvolvam recursos linguísticos de forma dinâmica e vinculada aos contextos de uso da língua inglesa apropriados à sua faixa etária. No processo de ensino e aprendizagem, assim como na avaliação, sugere-se que as atividades selecionadas possibilitem a valorização dos saberes, das experiências e das linguagens das crianças.

4. Instrumentos de avaliação

Nesta seção, apresentamos alguns instrumentos que, a nosso ver, propiciam uma avaliação que contemple as premissas estruturantes do Referencial. Não se trata de uma

lista exaustiva, pelo contrário. São exemplos que, esperamos, venham a estimular a agência das professoras quanto às escolhas mais adequadas ao seu grupo de alunos e alunas.

4.1 Observação sistemática

A “observação em classe” é destacada no Referencial como instrumento privilegiado, permitindo acompanhar o desenvolvimento processual da criança ao longo das atividades realizadas.

4.2 Atividades visuais e cinestésicas

São atividades que privilegiam os sentidos da criança de modo global. Por meio de atividades com insumos visuais, a criança pode responder tanto oralmente quanto por meio de desenhos. As atividades cinestésicas envolvem o movimento corporal; a criança responde aos insumos da professora de forma dinâmica e divertida.

4.3 Portfólios e registros multimodais

Portfólios permitem acompanhar produções linguísticas e não linguísticas, desenvolvendo práticas de metarreflexão e valorizando o percurso individual.

Por fim, sugerimos que os objetivos listados a seguir, em seu conjunto, têm um alto potencial de promover uma avaliação coerente com as premissas do Referencial, uma vez que consolidam uma abordagem que privilegia diversidade, inclusão e agência infantil.

- promover perspectiva intercultural;
- envolver práticas plurilíngues;
- valorizar identidades locais;
- utilizar recursos visuais, jogos e histórias;
- priorizar avaliação formativa e contínua;
- incluir autoavaliação e *feedback* qualificado.

5. Exemplo prático: avaliação a partir da história “Hello”

A partir do texto literário “Hello”, a professora propõe produção de desenhos, exploração de elementos naturais e interação oral. Essa abordagem integra múltiplos modos de

significação e oferece oportunidades ricas para observar repertórios linguísticos emergentes, compreensão global, participação e colaboração.

Como descrito no documento “Como usar o referencial para educação linguística em língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental” (Quevedo-Camargo *et al.*, 2025b), sugerimos, a título de ilustração, uma situação em que uma professora do primeiro ano, a qual chamamos de Letícia, selecionou itens do Referencial que atendiam às necessidades do seu contexto de atuação. Para abordar com os objetivos de aprendizagem, objetivos socioemocionais e os repertórios linguísticos que a professora selecionou, ela considerou que seria apropriado trabalhar com o gênero história infantil. Assim, além dos elementos que constituem esse gênero (personagens, organização da narrativa, etc.), a professora preparou um plano de aula para ensinar apresentação pessoal, saudações e elementos da natureza (que estão presentes na história “Hello”).

Esses elementos estão sugeridos no Referencial, mas foram selecionados pela professora com base nas especificidades do seu contexto de atuação. É importante destacar que Letícia planeja abordar os seguintes itens: “Perceber / identificar a língua em mim e a língua no outro; Falar de si; Cumprimentar professores e colegas”. Com intuito de promover o desenvolvimento dos objetivos mencionados e da prática social ‘cumprimentos’, a professora optou pelos seguintes instrumentos de avaliação: a) observação em classe: observar, ao longo de várias aulas, a interação dos(as) alunos(as) com os(as) colegas utilizando seus repertórios para cumprimentar e falar de si; b) atividades de produção cinestésica.

Para que os instrumentos avaliativos pudessem ser implementados, a professora solicitou às crianças que desenhassem elementos da natureza presentes na história “Hello”. Tais desenhos ficaram expostos na sala para que fossem usados nesse momento da avaliação, conforme a sugestão a seguir:

Quadro 2 – Sugestão de atividade

1. A professora diz algumas frases e pede para que os alunos façam mímicas que representem os elementos da natureza mencionados. Exemplos: Hello sun! Hello wind!. Hello rain!.
2. A professora pede que os alunos digam seus nomes e apresentem ao colega um dos elementos da natureza (aproximando-se do desenho). Exemplo:
 1. Hello Bianca! My name is João. This is the sun.
 2. Hello sun! My name is Bianca. Luis, this is the moon.
 3. Hello moon. My name is Luis. Bia, this is the tree.

3. A professora divide a sala em dois grupos e coloca-os em fila. A seguir, ela faz uma descrição dos elementos da natureza e os primeiros alunos de cada fila devem correr até o desenho que representa o elemento descrito e dizer "Hello (nome do elemento). Exemplo:

P: Big and bright!

A: (corre até o desenho do sol e diz "Hello sun!")

P: Soft and green!

A: (corre até o desenho da grama e diz "Hello grass!")

4. Com os desenhos ainda expostos, a professora pede que os alunos apontem para aqueles elementos escolhidos por ela. Para que a atividade se torne menos previsível, a professora pode pedir para que os alunos apontem para um elemento que não esteja ali. Exemplo.

1. Point to the yellow sun! (ok)

2. Point to the red grass! (ninguém deve apontar, pois a grama é verde)

Fonte: Como usar o referencial para educação linguística em língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental (Quevedo-Camargo *et al.*, 2025b, p. 5)

Observamos, nesse exemplo, que a avaliação foi desenvolvida com base nos objetivos selecionados pela professora, que estavam diretamente relacionados às características e necessidades da turma em questão. Os procedimentos são condizentes com a faixa etária e promovem a participação das crianças em processos educativos contextualizados.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, ao apresentarmos o Referencial elaborado pelas autoras, objetivamos evidenciar que a avaliação da aprendizagem de inglês na infância deve transcender modelos classificatórios e prescritivos, assumindo caráter processual, formativo e dialógico.

Ao valorizar os multiletramentos, a ludicidade, as práticas sociais, os repertórios contextualizados e as competências socioemocionais, as práticas avaliativas podem assumir caráter mais coerente com as necessidades e potencialidades das crianças.

Conclui-se que avaliar, nesse contexto, significa acompanhar processos de construção de sentidos, reconhecer trajetórias diversas e fomentar a participação ativa e crítica das crianças em práticas comunicativas significativas

REFERÊNCIAS

BRASIL. Parecer CNE/CEB n.º 11/2010. **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos.** Diário Oficial da União, 9 dez. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

EARL, L. **Assessment as learning**: using classroom assessment to maximise student learning. 2nd edition. Thousand Oaks, CA, Corwin Press. 2013.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; TONELLI, J. R. A.; KAWACHI-FURLAN, C. J.; GATTOLIN, S. R. B. **Referencial para ensino de língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental na escola pública**. Brasília: Embaixada do Reino Unido, 2025a.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; TONELLI, J. R. A.; KAWACHI-FURLAN, C. J.; GATTOLIN, S. R. B. **Como usar o Referencial para educação linguística em língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental**. Brasília: Embaixada do Reino Unido, 2025b.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; TONELLI, J. R. A.; KAWACHI-FURLAN, C. J.; GATTOLIN, S. R. B. **Especificações para publicações com base no Referencial para educação linguística em língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental**. Brasília: Embaixada do Reino Unido, 2025c.

TONELLI, J. R. A.; BROSSI, G. C.; GATTOLIN, S. R. B.; KAWACHI-FURLAN, C. J.; QUEVEDO-CAMARGO, G. **Documento-base para a elaboração de diretrizes curriculares nacionais para a língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental**. São Paulo: British Council, 2022. Disponível em: [Diretrizes Ingles Anos-Iniciais-Molic-BritishCouncil-2022.pdf](#). Acesso em: 06 abr. 2026.

ON TESTING, CERTIFICATION AND TEACHER EDUCATION IN LATIN AMERICA¹

Modalidade: apresentação em mesa-redonda

Douglas Altamiro Consolo²

ABSTRACT: Language testing occurs in various educational contexts in Brazil and in other Latin American countries. Language tests aim at different and specific goals, such as achievement, entrance/placement and proficiency. International examinations and tests have been well-known and highly rated for their quality and reliability. Language proficiency is a requirement for language teachers. Teachers' proficiency is understood when linguistic knowledge and the competence for communication lead to effective language use in teaching contexts, for example, in managing classroom language and discourse. Although high-stakes examinations and tests can contribute to curricula and therefore to employment and other social achievements, the high costs of taking international language examinations may hinder a number of people in Latin America from having access to this type of certification. In this article, I present examples of registration costs in a few well-known internationally recognised examinations, and two suggestions that can contribute towards solving the problem concerning language examinations and tests in Latin America.

KEYWORDS: High-stakes examinations; Language assessment; Teacher certification

¹ Supporting article of the presentation "Testing, certification and teacher education in Brazil", at the SEMAPLE/EPIC/LAALTA Conference 2025, UEL, Londrina, Brazil.

² Senior Professor at Unesp (São Paulo State University – Brazil). E-mail: douglas.consolo@unesp.br

RESUMO: A testagem em contextos de línguas ocorre em diversas partes do Brasil e de outros países da América Latina. Testes de línguas têm objetivos distintos e específicos, por exemplo, testes de entrada/de nivelamento e de proficiência. Exames e testes internacionais são bastante conhecidos e altamente avaliados por sua qualidade e confiabilidade. A proficiência linguística constitui um requisito para professores de línguas. A proficiência de professores é entendida quando o conhecimento linguístico e a competência para a comunicação permitem o uso efetivo da língua em contextos de ensino, por exemplo, no gerenciamento da linguagem e do discurso da sala de aula. Embora exames e testes de alto impacto contribuam para currículos profissionais e, como consequência, para obtenção de empregos e outras conquistas sociais, o alto custo desses exames e testes pode impedir diversas pessoas na América Latina de terem acesso a tal certificação. Neste artigo, apresento exemplos de custos de inscrição em alguns conhecidos exames internacionais, e duas sugestões que podem contribuir para a solução do problema de altos custos de exames e testes de línguas na América Latina.

PALAVRAS-CHAVE: avaliação linguística; certificação de professores; exames de alto impacto.

INTRODUCTION

Language testing occurs in various educational contexts in Brazil and in other Latin American countries, for example, in classrooms and as a means for course entrance. Language tests aim at different and specific goals, such as achievement, entrance/placement and proficiency.

Achievement tests assess how much learning has occurred at the end of a course, for instance. These tests focus on language items taught in the course, and the test tasks are usually similar to the tasks practised during the course. Results in these tests indicate how (un)successful language teaching and learning were as a consequence of the course, and which areas may need further teaching and revision work.

Entrance and placement tests aim at classifying candidates who are able to enter a course or a postgraduate programme, for instance, or at what level the candidate should start studying at a given school. Test content included language items taught at the school, at different levels, or what is required from candidates to enter a course or postgraduate programme, such as reading and/or writing skills.

Proficiency tests can be similar to placement tests in the sense that they indicate at which proficiency level candidates are, for example, according to the levels of the CEFR scales (A1 to C2). Results can also be expressed according to the test's own rating scales and marks, such as A, B, C, D, E, or from "basic" to "advanced levels". Results in proficiency tests allow for a proficiency certificate that can be used for various purposes.

In the next section, I present some information about high-stakes language examinations and tests, followed by two suggestions that can contribute towards solving the issue of high costs of examinations and tests, the main focus of this discussion.

HIGH-STAKES TESTS AND EXAMINATIONS

High-stakes language tests that lead to certification are offered throughout Brazil and Latin America, such as the CELPE-BRAS examination (<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/celpe-bras>) in Brazilian Portuguese, and other examinations in foreign languages. The Cambridge assessment examinations (<https://www.cambridgeenglish.org/>), the IELTS (<https://shortlink.uk/1tAOx>) and the TOEFL test (<https://shortlink.uk/1tAOo>) are examples of well-known English tests offered in various parts of Latin America.

International examinations and tests have been well-known and highly rated for their quality and reliability. Designed and managed by large organisations such as The British Council, Cambridge Assessment and ETS, these assessment tools are produced according to sound principles and criteria in language testing and assessment and are very often the object of research studies and publications.

Language proficiency is a requirement for language teachers, and the definition of both the linguistic aspects and the extent of a domain in which to operate to assess this proficiency has been a challenge in language assessment. Teachers' proficiency is understood when linguistic knowledge and the competence for communication lead to effective language use in teaching contexts, for example, in managing classroom language and discourse (Consolo, 2007). Considering the need to be assessed on their language proficiency and to obtain a recognised proficiency certificate, teachers are expected to take at least one proficiency examination or test when they conclude their initial teacher education, for example, at university.

Although such high-stakes examinations and tests can contribute to curricula and, therefore, to employment and other social achievements, the high costs of taking international language examinations may hinder a number of people in Latin America from having access to this type of certification. This is a relevant issue of social justice in language testing to be analysed and further discussed.

Figure 1 below shows the cost of some high-stakes examinations:

Figure 1 – Examples of examination costs in Brazil (2025)

Source: The author

It is interesting to notice the difference in costs for CELPE-BRAS in Brazil (+/- USD 45.00) and abroad (up to USD 120.00). So, as a "foreign examination", if taken outside Brazil, CELPE-BRAS may fit into the group of expensive examinations.

Cost may not be the only difficulty faced by teachers in Latin America who wish to take international examinations. Another factor may be their language proficiency levels, sometimes not good enough to pass higher-level examinations. This issue has been discussed elsewhere, for example, by Consolo, Colombo and Nascimento (2025) and Consolo, Cialdini and Oliveira (2025), to name a few.

In the next section, two suggestions to help minimise the problem of high costs of high-stakes examinations and tests are presented.

SUGGESTIONS TO MINIMIZE THE BARRIER OF HIGH COSTS OF LANGUAGE EXAMINATIONS

The first suggestion to help candidates take examinations without having to spend too much money is the establishment of partnerships between testing organisations and institutions in Brazil that allow candidates to take their examinations and tests at no cost or at reduced fees – for example, the partnership between TOEFL iTP and UNESP. Figures 2 and 3 contain information about partnerships between Mastertest Educational and UNESP (Sao Paulo State University) to offer TOEFL iTP to UNESP alumni and staff, initially for free, and more recently with a 40% discount.

Figure 2 – Information on the partnership Mastertest Educational – UNESP for TOEFL iTP

The screenshot shows the Mastertest Educational website interface. At the top, there is a blue header with 'MASTERTEST EDUCATIONAL' and 'Bem vindo(a), UNESP'. Below the header, there is a navigation bar with 'Menu', 'Cliente: DIAMANTE', and 'Sair'. The main content area is titled 'Consultar Saldo de Estoque'. It includes a navigation bar with 'Página 1 de 1' and a 'PDF' button. The main content is divided into two sections: 'Educational' and 'Estoque de Cliente'. Under 'Filtros', there are four filter options: 'Estoque: DO CLIENTE', 'Tipo Produto: TODOS', 'Categoria: TODAS', and 'Cliente: UNESP'. Below the filters, there is a table with the following data:

Cliente	Tipo Produto	Produto	Qtde Estoque
UNESP	TOEFL ITP	TESTE TOEFL (R)	11

At the bottom of the page, there is a 'Retornar' button and a copyright notice: '2025 Todos Direitos Reservados ©'.

Source: www.ibilce.unesp.br

Figure 3 – UNESP-TOEFL ITP discount for UNESP students

Source: www.ibilce.unesp.br

The second suggestion is to develop language examinations and tests in Latin America that are easily accessible to candidates, that can be taken at inexpensive registration fees, and that are recognised by governments and institutions, for example, the EPPLE examination and the tests developed by Tese Prime, both in Brazil, and the PELEEx, in Costa Rica.

The EPPLE (Proficiency Examination for Foreign Language Teachers) is an electronic examination designed and administered by members of the ENAPLE-CCC (Foreign Language Teaching and Learning: beliefs, constructs and competencies) research group to assess EFL teachers' and teachers-to-be's language proficiency in the target language for teaching purposes. It has been developed based on the information that a significant number of foreign language teachers in Latin America do not show adequate proficiency in the language they teach. It encompasses two tests: a test of listening comprehension and speaking abilities, and a test of reading comprehension and written production. EPPLE evaluates and classifies a type of language that is both general and specialised (Consolo, 2007). More detailed information about the EPPLE examination can be found in Consolo, Colombo and Queiroz (2025) and in Consolo, Cialdini and Oliveira (2025).

Figure 4 below shows one of the initial EPPLE screens. The screens contain detailed information about the test tasks, relevant language input and a counter to inform candidates about how much remaining time they have before the examination ends.

Figure 4 – The EPPLE examination

Source: EPPLE files

Figure 5 shows the first page of the Tese Prime website, a private company located in the city of Ribeirao Preto, in Brazil, that produces and administers various language tests, mainly to support entrance selection for postgraduate programmes in Brazil.

Figure 5 – Tese Prime website

Source: www.teseprime.com.br

The next example is of PELEx, the Foreign Language Assessment Programme, developed at the University of Costa Rica (Figure 6):

Figure 6 – PELEx

Source: <https://www.ucr.ac.cr>

According to Araya and Fallas (2024, p. 1),

The English Diagnostic Test aims to assess reading comprehension skills for first-year students at the University of Costa Rica. In 2022, this test consisted of four instruments with 55 items. Instruments were based on an academic reading, following the criteria B2+ or C1 level according to the Common European Framework of Reference for languages.

For further information on PELEx, see Araya and Fallas (2024).

FINAL REMARKS

In this article, I discussed the issue of high costs of high-stakes examinations and tests in Brazil and in other Latin American countries, since registration costs may hinder candidates from taking these examinations. Two suggestions were presented as possible solutions to the problem.

I am in favour of large-scale language tests and examinations for certification, research purposes, syllabus design, teacher education and other social roles of language testing.

Large-scale language examinations and tests are important to help with language assessment, linguistic mapping and panoramas, and to support other language-related decisions based on test results. For these reasons, these examinations and tests should be available to language learners all over the world.

Financial and technical limitations related to large-scale examinations and tests must be discussed, and problems solved so that more candidates will be able to take the exams and obtain reliable results concerning their language proficiency, as well as be awarded widely recognised certification.

The issues presented here represent aspects of social (in)justice in language assessment and are therefore subject to further thought and discussion.

Acknowledgements: I would like to thank Alberto Costa (Cambridge Assessment – Brazil), Hécio de Pádua Lanzoni (Tese Prime), Nelson Viana (UFSCAr – Federal University of Sao Carlos) and Paula Tavares Pinto (UNESP – Sao Paulo State University) for their contributions in the production of this article.

REFERENCES

ARAYA, W.; FALLAS, J. A. University of Costa Rica's English Diagnostic Test 2022: Evidence of validity and reliability. **Research in Pedagogy**, v. 14, n. 1, p. 1-15, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Celpe-Bras*. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/celpe-bras>. Acesso em: 28 jan. 2026.

BRITISH COUNCIL. **IELTS**: testes, valores e locais. Disponível em: <https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts/testes-valores-locais>. Acesso em: 28 jan. 2026.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH. **Cambridge English**. Disponível em: <https://www.cambridgeenglish.org/>. Acesso em: 28 jan. 2026.

CONSOLO, D. A. A competência oral de professores de língua estrangeira: a relação teoria-prática no contexto brasileiro. *In*: CONSOLO, D. A.; TEIXEIRA DA SILVA, V. L. (org.). **Olhares sobre competências do professor de língua estrangeira**: da formação ao desempenho profissional. São José do Rio Preto: Editora HN, 2007. p. 165-178.

CONSOLO, D. A.; CIALDINI, M. M.; OLIVEIRA, D. F. Development of rating scales for the EPPL examination to assess EFL teachers' oral performance. **Letras (UFSM)**, v. 34, n. 1, p. 1-17, 2025.

CONSOLO, D. A.; COLOMBO, C. S.; QUEIROZ, R. N. de. Exame de proficiência para professores de língua estrangeira: histórico e avanços. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 36, e11463, 2025. DOI: 10.18222/eae.v36.11463. Disponível em: <https://doi.org/10.18222/eae.v36.11463>. Acesso em: 28 jan. 2026.

EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS). **TOEFL**: Test of English as a Foreign Language. Disponível em: <https://www.ets.org/toefl.html>. Acesso em: 28 jan. 2026.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. **Programa de Español como Lengua Extranjera (PELEx)**. Disponível em: <https://www.pelex.ucr.ac.cr/>. Acesso em: 28 jan. 2026.

TESE PRIME. **Assessoria acadêmica**. Disponível em: <https://www.teseprime.com.br/>. Acesso em: 28 jan. 2026.

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

PLATFORMIZATION UNDER DEBATE: TENSIONS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN PARANÁ AND “PRACTICES TO POSTPONE THE END”

Modality: Pedagogical experience

Katia Bruginski Mulik¹

Camila Alves²

ABSTRACT: This work presents a pedagogical practice developed by two public school teachers that challenges the limits imposed by state-prescribed instructional materials, operationalized through the *Inglês Paraná* platform as part of a broader policy of curricular centralization led by the State Department of Education of Paraná (SEED/PR). The proposal involves the critical re-signification of a lesson on British and American English varieties. Grounded in a critical perspective on language teaching, which includes the understanding of English as a Lingua Franca (ELF) (Jenkins, 2009, 2015, 2018), the proposal aims to expand the cultural, linguistic, and reflective repertoire of students in the state public school system. The proposal invites learners to reflect on the social, historical, and ideological uses of language varieties, shifting the platform’s normative and technicianist focus toward more meaningful and critical discursive practices. In addressing the challenges of platformization (Poell; Nieborg; van Dijck, 2020), we seek to affirm teacher agency in building contextualized learning experiences that resist standardized and rigid instructional models. Inspired by the ideas of Ailton Krenak in *Ideias para adiar o fim do mundo* (Ideas to Postpone the End of the World) (2019), we understand this practice as part of a collective effort to postpone the end of a sensitive and critical education.

KEYWORDS: Critical language teaching; Platformization; Inglês Paraná.

1 Doutora em Estudos Linguísticos e Literários – Universidade de São Paulo (USP). Professora de Língua Inglesa – Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR). E-mail: katiamulik@yahoo.com.br.

2 Mestranda em Estudos Linguísticos. Universidade Estadual de Maringá (UEM). Professora de Língua Inglesa – Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR). E-mail: camilaalves.edu@gmail.com.

RESUMO: Este trabalho apresenta uma prática pedagógica desenvolvida por duas professoras de escola pública que desafia os limites impostos pelos materiais instrucionais prescritos pelo estado, operacionalizado por meio da plataforma Inglês Paraná como parte de uma política mais ampla de centralização curricular liderada pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR). A proposta envolve a ressignificação crítica de uma aula sobre as variedades do inglês britânico e americano. Baseada em uma perspectiva crítica do ensino de línguas, que inclui a compreensão do inglês como Língua Franca (ILF) (Jenkins, 2009, 2015, 2018), a proposta visa ampliar os repertórios cultural, linguístico e reflexivo dos alunos do sistema público estadual de ensino. A proposta convida os alunos a refletirem sobre os usos social, histórico e ideológico das variedades linguísticas, mudando o foco normativo e tecnicista da plataforma para práticas discursivas mais significativas e críticas. Ao abordar os desafios da plataformização (Poell; Nieborg; van Dijck, 2020), buscamos afirmar a agência do professor na construção de experiências de aprendizagem contextualizadas que resistam a modelos de ensino padronizados e rígidos. Inspiradas pelas ideias de Ailton Krenak em *Ideias para adiar o fim do mundo* (2019), compreendemos esta prática como parte de um esforço coletivo para adiar o fim de uma educação sensível e crítica.

PALAVRAS-CHAVE: ensino crítico de línguas; plataformização; inglês Paraná.

INTRODUCTION

The platformization of education in Paraná is an increasingly prominent phenomenon that has reshaped teaching and learning processes, assessment practices, and the curriculum. As two English teachers working within this context, we have been directly confronted with the challenges emerging from these transformations across all dimensions of our professional practice. In this article, we focus on the implementation of educational platforms in our teaching contexts and the implications of this process for English language education in the state. The launch of the *Inglês Paraná* Platform in October 2021 was accompanied by strong media appeal, particularly through the social media channels of the then Secretary of Education, Renato Feder³. On that occasion, in addition to presenting the platform, Feder highlighted his personal vision for educational policy by stating: “*My dream is to have a bilingual Paraná.*” The message conveyed in the promotional video reinforced this ideal by declaring: “*We want every student in Paraná to leave school speaking English.*” Guided by this political and educational orientation, the platform became integrated into pedagogical practices related to English language teaching across the state system, triggering significant reconfigurations in everyday school life. These transformations directly affected curricular organization, teachers’ work routines, and processes of initial and ongoing teacher education, revealing the far-reaching impacts of platformization on the educational field.

We argue that it is essential to historically document how the movement of educational platformization (Van Dijck, Poell, 2018) has come to shape the educational system in Paraná, along with its structural, academic, and political implications. Developing an analytical and critical understanding of the changes that have occurred, and of the directions currently being pursued, is fundamental to the exercise of the teaching profession. As English teachers working in the state of Paraná, we have experienced firsthand how platformization has progressively constrained teachers’ agency, while curricular decisions have increasingly been aligned with the content prescribed by the *Inglês Paraná* Platform. Nevertheless, we strongly believe in the possibility of cultivating practices of resistance. Inspired by Ailton Krenak’s reflection that “my main reason for postponing the end of the world is so we’ve always got time for one more story. If we can make time for that, then we’ll be forever putting off the world’s demise” (Krenak, 2020, p. 20), we seek to open spaces for alternative narratives and pedagogical possibilities. Guided by this perspective, we share a teaching project grounded in a critical educational approach, which conceives language as a social practice and is informed by principles of ELF (Jenkins, 2009, 2015, 2018).

³ Renato Feder served as Secretary of Education of Paraná from 2019 to 2022. In 2023, he became the Secretary of Education of the state of São Paulo.

BACKGROUND AND THEORETICAL APPROACH

This work presents a pedagogical practice developed by two public-school teachers that challenges the limits imposed by the *Inglês Paraná* platform through the critical re-signification of a lesson focusing on British and American English varieties. As previously noted, the curriculum in Paraná has been largely shaped by the content made available on the platform. Consequently, all instructional materials provided by the SEED/PR are aligned with the platform's structure and guidelines. In order to offer a counterpoint to the proposal presented in the material provided by the Paraná Secretary of Education, we invite students to reflect on and discuss language from a contemporary and inclusive perspective, in dialogue with the concept of language outlined in the Brazilian National Curriculum (BNCC). The following collage illustrates how this content is organized.

Figure 1 – Screenshot of a lesson slide from SEED/PR instructional materials

Source: SEED/PR, 2024

Grounded in a critical perspective on language teaching, which includes the understanding of English as ELF, the proposal aims to expand the cultural, linguistic, and reflective repertoire of students in the state public school system. In addressing the challenges of platformization (Poell; Nieborg; Van Dijck, 2020), we seek to affirm teacher agency in building contextualized learning experiences that resist standardized and rigid instructional models. We understand this practice as part of a collective effort to postpone the end of a sensitive, critical education that is truly committed to the reality of students in Paraná's public schools inspired by Krenak's ideas. The proposal we are going to describe in the following section invites learners to reflect on the social, historical, and ideological uses of language varieties, shifting the platform's normative and technicist focus toward more meaningful and critical discursive practices.

From the perspective of this proposal, we understand language as a social practice deeply embedded in historical processes and shaped through social and dialogic interactions

(Bakhtin, 2016; Volóchinov, 2017). In this way, language, culture, and identity are intrinsically connected and cannot be meaningfully fully separated. As Jordão (2014, p. 23) argues, “the understanding that both our knowledge and our identities are social practices allows us to emphasize the agentive nature of subjects in their lives, recognizing that each of us constantly produces meaning in active ways”.

This conception of language as a social practice can also be connected to the possibility of incorporating different “Englishes” into the classroom. It is grounded in the recognition that language can be appropriated by non-native speakers to communicate on different occasions and in a wide range of situations, not necessarily with native speakers. The pedagogical implications of this perspective for the language classroom are discussed by Calvo, El Kadri, and Gamero (2014, p. 303), who argue that such an approach “would require making different varieties of English explicit, contributing to the destabilization of a monolithic view of the language and to the construction of identities of belonging to communities of English speakers.”

Kubota (2016, p. 349) advocates that, as teachers we should “encourage learners of English to develop skills, awareness, and attitudes necessary to become global citizens, teachers should critically examine existing beliefs about English, English speakers, and English language learning, and understand their ideological nature”. In this context, we interpret this idea by bringing different voices and accents into the classroom, beyond English varieties traditionally classified as “standard” (such as American or British). The proposal integrates film narratives as multimodal texts that expose learners to a wider range of Englishes than the platform’s standardized models.

DESCRIBING THE PROPOSAL: “The Sounds of English: linguistic variation through film narratives”

Grounded in the previous reflections, we developed a pedagogical sequence entitled **The Sounds of English: Linguistic Variation through Film Narratives**, which uses film excerpts to foster students’ reflective inquiry and linguistic awareness regarding identity, discrimination, linguistic prestige, translanguaging, and other dimensions of language in use. In this section, we present a description of the proposal along with examples of activities that can be incorporated into the sequence. Although designed for high school students, the proposal is adaptable to other educational levels. The sequence was organized into four lessons, in addition to the presentation of the project.

Lesson 1 begins with a warm-up activity using the following concepts: **Global English, Accent, Language Awareness, Language Identity, Translanguaging, Language Discrimination, Linguistic Prestige, and Standard English**. The purpose of this activity is to assess students' prior knowledge with these ideas while introducing new concepts that will be explored throughout the project. To do this, the teacher may use matching cards or digital tools such as Wordwall. After the warm-up, students are invited to engage in a pre-discussion activity that encourages a reflection on how linguistic choices shape characters in films, convey cultural aspects, and signal identity and belonging. This discussion sets the stage for a deeper exploration in the following lessons.

Lessons 2 and 3 were designed to present short film scenes while fostering discussion about the concepts previously introduced. Throughout the viewing, students are encouraged to reflect on how linguistic variation appears in audiovisual media. The discussion emerges from guiding prompts such as identifying what changes in English become noticeable when characters speak under different cultural influences which can be an opportunity to address issues of linguistic prestige and standard English. Students are also invited to consider how a character's manner of speaking can reveal aspects of their identity, as well as why some characters mix English with other languages and what this practice suggests about their cultural background, a point connected to translanguaging. Additional reflections focus on how speech patterns signal belonging to particular communities and how language may shape or limit a character's social experiences, touching on themes of language discrimination. The table below was developed to illustrate selected films and their social and cultural backgrounds, the ELF-oriented practices that emerge from these contexts, key concepts, and possible discussion questions for students.

Table 1 – Films, sociocultural contexts, ELF-oriented practices, and key discussion topics

Film/ Sociocultural Context	ELF-Oriented English Practices	Key Concepts	Possible Discussion Questions
Blue Beetle (2023); United States; Latin American identities; bilingual family contexts.	Latin American linguistic repertoires (Brazilian, Spanish); English - Spanish translanguaging practices.	Global English; Accent; Language Awareness; Translanguaging; Linguistic Prestige.	<ul style="list-style-type: none"> • Does the Brazilian character speak English differently from the others? • Do some characters sound more “acceptable” or “respected” because of how they speak English?
Black Panther (2018); Fictional African nation (Wakanda); Cultural and geographic references inspired on fusion of real African traditions.	African linguistic and cultural repertoires; Xhosa (South Africa) as part of translanguaging. Themes of identity, ancestry, power, and resistance to colonial histories.	Global English; Accent; Language Identity; Translanguaging; Linguistic Prestige; Language Awareness.	<ul style="list-style-type: none"> • How does the way a character speaks show who they are? • Why do some characters use another language, not only English? What does this say about their life and culture?
Black Panther: Wakanda Forever (2022); Fictional Mesoamerican nation (Talokan); Cultural and geographic references from the Yucatán Peninsula in south-eastern Mexico.	Indigenous linguistic backgrounds, rooted in Yucatec Maya language. Multilingualism, geopolitical tensions, colonial violence, and cultural survival themes.	Global English; Accent; Language Identity; Translanguaging; Linguistic Prestige; Language Awareness.	<ul style="list-style-type: none"> • Are different languages respected in the story? • What is different in the way they speak, and how does it show their identity?
Coco (2017); Mexican cultural traditions centered on family, ancestral heritage and community.	English influenced by Spanish-speaking repertoires.	Language Identity; Language Awareness; Global English; Accent Linguistic Prestige.	<ul style="list-style-type: none"> • How does language connect the character to their family or community? • Do you think feelings are better expressed in the mother language?
Lion (2016); Mobility between India and Australia; Language and identity belonging.	ELF across migration as a transformative experience that reshapes identity across linguistic, cultural, and emotional dimensions	Global English; Accent; Language Identity; Language Awareness; Linguistic Prestige.	<ul style="list-style-type: none"> • Do the characters all speak English the same way? What differences can you hear (words, sounds, speed)? • Can people understand each other with different accents?
Everything Everywhere All at Once (2022); Chinese migratory family contexts in the USA.	ELF practices shaped by heritage-language backgrounds; Linguistic choices closely related to power relations.	Language Discrimination; Linguistic Prestige; Global English; Language Awareness.	<ul style="list-style-type: none"> • Are the people treated differently because of the way they speak English? How? • Do you think accent or ethnic background causes problems for the characters?

Source: Developed by the authors

In **Lesson 4**, the teacher will present the **“Language Museum Project”** considering the following instruction: *Imagine you are curators of a unique exhibition. Your mission is to design an immersive museum experience about the sounds of the English language. In this exhibition, visitors will walk through different “stations”, listen to voices from around the world, and discover how English is shaped by different cultures, accents, and identities.*

Working in groups, students select a language or cultural background (such as Brazilian Portuguese, Mexican Spanish, Japanese, or Indian contexts) and curate one or two short audiovisual samples featuring non-native English speakers from interviews, films, series, or online platforms. Each group analyzes linguistic elements such as accent, rhythm, vocabulary choices, language mixing, and issues of prestige or discrimination. Based on this analysis, students prepare a museum station consisting of the selected video (with headphones for individual listening), a brief explanatory text describing the observed linguistic features, and a reflective question designed to engage visitors in critical thinking about language and identity. The classroom is then transformed into an interactive museum, with groups setting up their stations using laptops or tablets, while classmates circulate through the exhibition, experiencing and reflecting on the diversity of global Englishes.

To conclude our description, it is important to address the assessment process. Since the purpose of the proposal is to engage students in producing and organizing the **Language Museum Project**, we consider rubrics to be an essential tool, not only for establishing assessment criteria, but also for helping students understand what is expected of their work. As Brookhart (2024, p. 18) notes, “once the rubric is familiar to the students and their conception of the learning goal is beginning to be shaped by it, students can use the rubric for peer or self-assessment.” Rubrics exemplify assessment as a formative process, in which the focus is not solely on the final product, but on how learning is structured and developed throughout the process. In this sense, it is worth highlighting Brookhart’s argument that when rubrics are effectively shared with students, they become “the most basic necessities for the self-regulation of learning, namely, a clear description of the learning goal and criteria for assessing how close one is to it.” (Brookhart, 2024, p. 20). From this perspective, rubrics play a central role in supporting improved student learning and performance. The following table presents our proposed rubric for assessing the project.

Table 2 – Suggested assessment rubrics for the Language Museum Project

Criteria	Excellent	Good	Needs Improvement
Research and Video Choice	Group chose clear and interesting videos with non-native English speakers.	Group chose videos that are mostly clear and connected.	Group had problems choosing or videos not connected.
Linguistic Analysis	Group explained accents, rhythm, words, and culture clearly with good examples.	Group explained some aspects, but not all were clear or complete.	Group gave little or no explanation of language aspects.
Reflection	Group shared deep ideas about identity, discrimination, and global English.	Group shared some ideas, but they were simple or short.	Group shared few or no ideas about the concepts.
Collaboration	All group members worked together and participated actively.	Most group members worked together, but some participated less.	Few group members worked; little teamwork was shown.
Presentation	Station was well explained, clear, and easy to understand.	Station was mostly clear, with some small difficulties.	Station was confusing or incomplete; difficult to follow.

Source: Developed by the authors

FINAL REMARKS

The aim of this article was to present the educational scenario of platformization in the state of Paraná and to discuss its impacts on teachers' agency, pedagogical practices, and learning processes. By critically re-signifying a lesson originally proposed by the SEED/PR, based on the *Inglês Paraná* platform, the teaching project **The Sounds of English: Linguistic Variation through Film Narratives** presents a possibility to move beyond a normative and technicist view of language teaching, opening space for more contextualized, reflective, and meaningful learning experiences.

We emphasize that Paraná has increasingly been positioned as a large-scale educational "laboratory," whose platform-based initiatives are often publicized as models of educational success and subsequently adopted by other Brazilian states. In this context, we invite teachers to engage in forms of resistance by making the effects of platformization visible by sharing experiences and reflections with colleagues, in academic events, and in other collective spaces where the challenges underlying this process can be critically examined.

We also highlight that resistance is not an individual endeavor, but a collective one, shaped by the possibilities and constraints of specific educational contexts. Each teacher must find viable ways to enact resistance within their own professional spaces, and one important pathway lies in developing a critical approach to teacher education. When teachers are informed and critically aware that teaching is inherently political, they become more capable of understanding how pedagogical choices made in the classroom can produce broader social, educational, and ideological effects. Inspired by Ailton Krenak's reflection that postponing the end of the world requires making time for "one more story", we understand this pedagogical practice as an effort to keep alive forms of education that value sensitivity, plurality, and critical engagement.

REFERENCES

BAKHTIN, M. **Os gêneros do discurso**. Tradução Paulo Bezerra. Notas da edição russa: Serguei Botcharov. São Paulo: Editora 34, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BROOKHART, S. M. Using rubrics in basic education: A review and recommendations. **Estudos em Avaliação Educacional**, 35, Article e 10803, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18222/eae.v35.10803>

CALVO, L. C. S.; EL KADRI, M.; GIMENEZ, T. Inglês como língua franca na sala de aula: sugestões didáticas. *In*: EL KADRI, M. S.; PASSONI, T. P.; GAMERO, R. **Tendências contemporâneas para o ensino de língua inglesa**: propostas didáticas para a educação básica. Campinas: Pontes Editores, 2014. p. 299-316.

FEDER, R. **Meu sonho é ter um Paraná bilíngue**. 2025. Vídeo. Available at: <https://www.facebook.com/watch/?v=617223079450344>. Accessed on: Dec. 10, 2025.

JENKINS, J. Repositioning English and multilingualism in English as a Lingua Franca. **Englishes in Practice**, v. 2, p. 49-85, 2015. DOI: 10.1515/eip-2015-0003. Accessed on: Dec. 10, 2025.

JENKINS, J. English as a Lingua Franca: interpretations and attitudes. **World Englishes**, v. 28, p. 200-207, 2009. DOI: 10.1111/j.1467-971X.2009.01582.x. Accessed on: Dec. 10, 2025.

JENKINS, J. The future of English as a lingua franca? *In*: JENKINS, J.; BAKER, W.; DEWEY, M. (org.). **The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca**. London: Routledge, 2018. p. 594-605.

JORDÃO, C. M. Pedagogia de projetos e língua inglesa. *In*: EL KADRI, Michele Salles; PASSONI, Taisa Pinetti; GAMERO, Raquel. **Tendências contemporâneas para o ensino de língua inglesa**: propostas didáticas para a educação básica. Campinas, SP: Pontes Editores, 2014. p. 17-52.

KUBOTA, R. A critical examination of common beliefs about language teaching: from research insights to professional engagement. *In*: **Epoch Making in English Language Teaching and Learning**. Taipei: English Teachers' Association – Republic of China (ETA-ROC), 2016. p. 348-365.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. **LRCO – Lesson 25: “Indo embora ao fim de uma noite”**. Curitiba: SEED/PR, 2024. Digital slide, restricted access.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. **Plataforma Inglês Paraná High**. Curitiba: SEED/PR, 2025. Available at: <https://professor.escoladigital.pr.gov.br/ingles-parana-high>. Accessed on: Dec. 10, 2025.

POELL, T.; NIEBORG, D.; VAN DIJCK, J. V. Plataformização. **Fronteiras – estudos midiáticos**, v. 22, n. 1, 4 abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.4013/fem.2020.221.01>. Accessed on: Dec. 10, 2025.

VAN DIJCK, J.; POELL, T.; WAAL, M. Education. *In*: VAN DIJCK, José; POELL, Thomas, WAAL, Martijn. **The Platform Society: Public values in a connective world**. New York: Oxford University Press, 2018. p. 117-136.

VOLÓCHINOV, V. Parte II – Os caminhos da filosofia da Linguagem Marxista. *In*: **Marxismo e filosofia da linguagem**. Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Ed. 34, 2017. p. 142-227.

DIVERSIDADE E EQUIDADE NO ENSINO DE FRANCÊS: EXPERIÊNCIAS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO NO RIO DE JANEIRO

Modalidade: Experiência pedagógica

Shirlei Almeida Baptistone¹

RESUMO: Este artigo apresenta a experiência de um projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) voltado à educação linguística por meio de oficinas de língua francesa com crianças de 9 a 12 anos, muitas delas em contextos de vulnerabilidade social, desenvolvido no CAp-UERJ e na comunidade da Cruzada São Sebastião (Leblon). O projeto concebe a língua como prática social, relacional e política, e não apenas como objeto de ensino. Descreve-se a proposta pedagógica, orientada por princípios de justiça social, equidade e diversidade, bem como as experiências construídas com crianças e educadores no âmbito da extensão universitária. Fundamentada na crítica à educação bancária (Freire, 2001) e à ideologia do padrão linguístico (Blanchet, 2013), a iniciativa busca desconstruir representações elitizadas do francês, valorizar a diversidade francófona e promover o diálogo com os contextos de vida das crianças. Os resultados apontam o potencial do projeto para o desenvolvimento do letramento crítico desde a infância, a construção de práticas pedagógicas inclusivas e a produção de efeitos formativos no percurso de licenciandos envolvidos na experiência extensionista.

PALAVRAS-CHAVE: diversidade; equidade; educação linguística.

¹ Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF), professora adjunta de Francês do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) e coordenadora do projeto de extensão *français pour les petits* (@francaispourlespetits_) Email: shirleibaptistone@gmail.com.

ABSTRACT: This article presents the experience of a university extension project developed at the State University of Rio de Janeiro (UERJ), focused on language education through French language workshops for children aged 9 to 12, many of whom live in contexts of social vulnerability. The project is carried out at CAp-UERJ and in the Cruzada São Sebastião community (Leblon). It conceives language as a social, relational, and political practice, rather than merely as an object of instruction. The article describes the pedagogical approach, grounded in principles of social justice, equity, and diversity, as well as the experiences co-constructed with children and educators within the scope of university extension. Based on a critique of banking education (Freire, 2001) and of standard language ideology (Blanchet, 2013), the initiative seeks to deconstruct elitist representations of the French language, value Francophone diversity, and promote dialogue with the children's life contexts. The results highlight the project's potential to foster critical literacy from childhood, to support the development of inclusive pedagogical practices, and to generate formative effects in the educational trajectories of undergraduate teacher trainees involved in the extension experience.

KEYWORDS: Diversity; Equity; Language education.

INTRODUÇÃO

O ensino de línguas constitui-se como um direito linguístico fundamental (Hamel, 1995), intrinsecamente vinculado aos princípios da dignidade humana e da equidade social. No entanto, a efetivação desse direito é frequentemente negada ou negligenciada em razão de dinâmicas de hegemonia linguística que hierarquizam línguas e culturas, intensificadas pela ausência de políticas linguísticas plurais e inclusivas. No sistema público de ensino do estado do Rio de Janeiro, essa lacuna torna-se ainda mais evidente nos anos iniciais da escolarização, etapa em que a oferta de línguas estrangeiras é escassa ou inexistente.

Essa ausência aprofunda o fosso social desde a infância, ao delimitar quem pode e quem não pode ter acesso a experiências de aprendizagem linguística, contribuindo para a reprodução de processos de exclusão. Em contraste, no setor privado, observa-se a expansão contínua de escolas bilíngues, que ampliam o acesso a repertórios linguísticos diversificados e a experiências plurilíngues.

É nesse contexto que se insere o projeto de extensão *Français pour les petits*, desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A iniciativa configura-se como uma resposta institucional e pedagógica às desigualdades estruturais no acesso a uma educação linguística para e com crianças (Tonelli, 2021). Nessa iniciativa, a língua francesa deixa de ser concebida apenas como objeto de estudo ou instrumento de ampliação de repertórios e passa a constituir-se como um dispositivo de educação linguística, orientado para a construção de sentidos, para o reconhecimento da alteridade e para o fortalecimento de práticas pedagógicas comprometidas com a equidade e a justiça social.

Nesse sentido, o projeto se afasta de uma concepção estritamente instrumental de francês, assumindo a educação linguística em língua francesa como prática social, ética e política. Ao democratizar o acesso a uma língua historicamente associada a capitais culturais de distinção e frequentemente representada, no imaginário brasileiro, de forma elitizada, o projeto propõe a resignificação dessas representações, ampliando o olhar das crianças para a diversidade do universo francófono e para outras possibilidades de circulação simbólica e social da língua. Além de seu impacto junto às crianças, o projeto constitui-se como espaço formativo no âmbito da extensão universitária, articulando práticas pedagógicas, reflexão crítica e formação docente inicial.

REFERENCIAL TEÓRICO

A proposta pedagógica do projeto ancora-se nos pressupostos de uma educação linguística crítica, que compreende o ensino de línguas como prática social e política. Nessa perspectiva, o projeto não “leva” uma língua, mas constrói práticas linguísticas com as crianças.

Esse enquadramento teórico dialoga diretamente com a pedagogia freireana, em especial com a crítica à chamada “educação bancária” (Freire, 2001), ao propor processos formativos baseados na problematização da realidade, na escuta ativa e na co-construção de saberes entre educadores e educandos. Assim, a educação linguística é concebida como um movimento dialógico, no qual os sujeitos participam ativamente da constituição do conhecimento, a partir de suas experiências, repertórios e contextos de vida.

Soma-se a essa perspectiva a crítica à ideologia do padrão linguístico (Blanchet, 2013) e à noção de língua “legítima” (Baptistone, 2021), que denunciam os mecanismos de hierarquização das variedades linguísticas e as exclusões simbólicas produzidas no ensino de línguas, especialmente no caso daquelas historicamente associadas a prestígio social.

As representações sociais das línguas (Castellotti; Moore, 2002) constituem outro eixo fundamental deste referencial teórico, na medida em que influenciam diretamente as práticas pedagógicas e as expectativas dos sujeitos em relação às línguas. No caso do francês, tais representações encontram-se frequentemente associadas, no imaginário brasileiro, a uma língua “chique”, elegante e restrita a referências como Paris e seus símbolos turísticos, o que contribui para a sua construção como língua distante. Ao problematizar essas imagens cristalizadas, o projeto toma como ponto de partida o reconhecimento da diversidade linguística e cultural do mundo francófono, em diálogo com a diversidade social, cultural e linguística que as próprias crianças vivenciam em seus cotidianos.

CONTEXTOS DE ATUAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO

O projeto de extensão *Français pour les petits* está em funcionamento desde 2019 no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), unidade da UERJ voltada à educação básica e à formação inicial e continuada de professores. No âmbito do CAp-UERJ, o ensino da língua francesa é ofertado a partir do 6º ano do Ensino Fundamental; o projeto foi concebido inicialmente para atender os estudantes do 5º ano, assegurando,

para muitos, o primeiro acesso a uma experiência com o Francês, antes do início da oferta curricular regular.

A partir de 2025, o projeto ampliou seu campo de atuação e passou a desenvolver oficinas de língua francesa na Cruzada São Sebastião, conjunto habitacional localizado no bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. Embora inserida em uma área geograficamente valorizada, a Cruzada é marcada por processos históricos de vulnerabilização social e periferização urbana, resultantes de disputas sociais e memórias de remoções que configuram sua identidade social e política. A Cruzada São Sebastião, fundada na década de 1950 sob a liderança de Dom Hélder Câmara, constituiu um marco das políticas habitacionais do Rio de Janeiro, tendo sido concebida como espaço de acolhimento para moradores removidos da antiga Praia do Pinto.

Atualmente, o conjunto habitacional abriga cerca de 5.000 pessoas distribuídas em dez blocos, configurando-se como território marcado por trajetórias de resistência e pela busca por dignidade. A Figura 1 apresenta o registro realizado durante as celebrações dos 70 anos da Cruzada São Sebastião, em 2025, reunindo lideranças comunitárias, professores, bolsistas e outros atores sociais do território. Na ocasião, o projeto de extensão ganhou ainda mais visibilidade ao compartilhar as experiências das oficinas de francês para todos os moradores.

Figura 1 – Comemorações dos 70 anos da Cruzada São Sebastião

Fonte: Acervo pessoal

O projeto articula a língua francesa à leitura crítica do espaço vivido; o projeto transforma o território em objeto de investigação e aprendizagem, problematizando suas camadas

históricas, os sentidos simbólicos da denominação Charles Le Blond e as memórias do antigo Quilombo das Camélias. Tal abordagem possibilita às crianças refletirem sobre desigualdades, apagamentos e formas de resistência inscritas no lugar em que vivem.

Paralelamente, encontra-se em desenvolvimento uma pesquisa conduzida por dois de nossos estudantes do Ensino Médio, bolsistas do Programa Jovens Talentos (FAPERJ), voltada à sistematização da memória social e das narrativas históricas da Cruzada São Sebastião, cujos resultados serão progressivamente integrados às oficinas de Francês a partir do segundo semestre de 2026.

INTEGRANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO

Os participantes do projeto atuam sob uma perspectiva dialógica, fundamentada na escuta construída coletivamente e no reconhecimento mútuo de que todos têm a contribuir para o espaço formativo. Nesse sentido, crianças, docentes, licenciandos bolsistas, voluntários e diferentes atores da comunidade compõem um ambiente de trocas, no qual vozes, experiências e saberes são legitimados. No CAp-UERJ, o projeto contempla duas oficinas realizadas quinzenalmente, cada uma com a participação de aproximadamente 15 crianças. Já a oficina desenvolvida na Cruzada São Sebastião, foco maior deste relato, ocorre semanalmente e envolve um grupo de dez crianças, com idades entre 9 e 12 anos, moradoras do território.

A implementação da oficina na Cruzada revelou grandes desafios para a construção de acesso ou vínculos em um território marcado pela descontinuidade de ações educativas exigindo estratégias de aproximação direta e reafirmando a centralidade da presença, do afeto e da confiança na prática extensionista.

Mensalmente, realizam-se encontros formativos com toda a equipe – docentes e licenciandos vinculados ao projeto no CAp-UERJ e na Cruzada São Sebastião. Nesses encontros, a leitura e a discussão de textos teóricos subsidiam as escolhas metodológicas e constituem momentos de análise das experiências vivenciadas nas oficinas, favorecendo a reflexão crítica sobre a prática.

METODOLOGIA

O projeto assume uma concepção ampliada de educação linguística, que compreende o francês como língua plural, heterogênea e atravessada por múltiplas histórias, culturas

e territorialidades. As práticas pedagógicas foram organizadas a partir de três eixos metodológicos interdependentes: imaginação pedagógica, vivências sensoriais e letramento crítico.

As oficinas estruturaram-se a partir da metáfora da viagem *Voyages à travers les contes du monde francophone* como dispositivo pedagógico central. A ambientação lúdica e narrativa favoreceu o engajamento das crianças e a construção de sentidos em torno da aprendizagem da língua.

Figura 2 – Dia do embarque na Cruzada São Sebastião

Fonte: dados da autora (2025)

Cada encontro foi concebido como uma etapa dessa viagem simbólica, permitindo às crianças conhecerem diferentes territórios do mundo francófono, como Senegal, Marrocos, França e Bélgica, por meio do contato com contos tradicionais desses países, problematizando a ideia de um francês único, homogêneo e exclusivamente europeu. O material didático utilizado foi inteiramente autoral e elaborado coletivamente pela equipe do projeto. As atividades lúdicas e interativas, como jogos, músicas, caça-palavras, teatro de sombras e pequenas encenações, favoreceram uma aprendizagem significativa e contribuíram, simultaneamente, para a formação pedagógica dos futuros professores.

O registro abaixo, da figura 3, ilustra o sucesso da encenação do conto senegalês. Mais do que uma atividade lúdica, a contação de histórias permitiu tecer reflexões sobre

o amparo e a ancestralidade. A partir dessa experiência, estabeleceu-se um espaço de escuta e interlocução onde o cuidado e os laços afetivos foram o centro da construção pedagógica.

Figura 3 – Dramatização do conto Koumba sans mère

Fonte: dados da autora (2025)

As vivências sensoriais, especialmente a exploração de sabores associados aos territórios abordados, revelaram-se momentos de forte engajamento das crianças e constituíram disparadores potentes para discussões sobre circulação cultural, história e diversidade. Essas atividades favoreceram a mobilização do corpo, da memória e dos afetos, contribuindo para a construção de uma aprendizagem significativa e para o desenvolvimento do letramento crítico, ao possibilitar a problematização de estereótipos e a ampliação dos sentidos atribuídos à língua e às culturas francófonas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades têm possibilitado às crianças reconhecerem não apenas a pluralidade do francês, mas também a diversidade linguística dos países francófonos abordados. Paralelamente, observa-se o fortalecimento progressivo dos vínculos afetivos entre as

crianças e toda a equipe do projeto. A relevância desses vínculos torna-se especialmente visível quando as crianças se sentem à vontade para expressar sentimentos, compartilhar tristezas e narrar experiências pessoais, evidenciando a construção de um espaço educativo marcado pela confiança, pela escuta e pelo cuidado.

Ao mesmo tempo, o cotidiano das oficinas revela desafios significativos, entre os quais se destacam conflitos e episódios de violência verbal entre as crianças, reflexos de dinâmicas sociais complexas que atravessam o território. Tais situações têm exigido da equipe práticas de mediação, diálogo e construção coletiva de sentidos. Trata-se de um percurso em construção, no qual aprendemos, conjuntamente, a tecer espaços de diálogo e respeito mútuo, reafirmando a educação linguística como uma prática ética, relacional e transformadora.

Diante de tudo isso, a experiência extensionista tem sido formativa também para nós e para os licenciandos envolvidos. O contato direto com as crianças, com o território e com os desafios cotidianos das oficinas tem provocado deslocamentos, exigindo sensibilidade, escuta atenta e posicionamentos éticos diante de situações concretas. Ao vivenciar a articulação entre teoria e prática em contextos plurais e socialmente vulnerabilizados, os licenciandos passam a compreender a docência não apenas como técnica, mas como uma atuação política e socialmente comprometida, em diálogo com os princípios da educação linguística.

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados indicam que o projeto tem se consolidado como uma proposta de educação linguística integral, entendida como exercício do direito linguístico desde a infância. Ao mobilizar a língua como prática social, relacional e política, orientada por princípios de equidade, diversidade e justiça social, as oficinas reafirmam a educação linguística como ferramenta de expressão, reconhecimento de identidades e fortalecimento de vínculos de pertencimento. Essa abordagem tem contribuído diretamente para o fortalecimento da autoestima das crianças, ao possibilitar que se reconheçam como sujeitos legítimos de saber, linguagem e história.

Nessa perspectiva, conhecer os contextos de vida das crianças, suas experiências sociais, culturais e afetivas, bem como as desigualdades que atravessam o território em que vivem, constitui elemento central da proposta pedagógica. Tal concepção permite que a língua deixe de operar como elemento estranho ou distante e passe a funcionar como

recurso de produção de sentidos, autoestima e participação social, abrindo horizontes simbólicos e ampliando possibilidades de sonhar outros futuros.

O cotidiano das oficinas também evidencia desafios, como conflitos e episódios de violência entre as próprias crianças, compreendidos como reflexo de dinâmicas sociais mais amplas. Esses tensionamentos têm sido tratados como parte constitutiva do processo educativo, exigindo da equipe práticas constantes de escuta, mediação e cuidado. Nessa direção, a construção de um espaço educativo seguro e dialógico configura-se como um processo em curso, alinhado à educação linguística crítica e à pedagogia freireana.

No que se refere aos processos de aprendizagem e avaliação, o projeto distancia-se de perspectivas classificatórias ou normativas, adotando uma avaliação formativa, processual e situada, baseada na observação contínua, na escuta e no acompanhamento dos percursos individuais e coletivos das crianças. Essa concepção de avaliação reforça a compreensão da aprendizagem como processo e não como produto, em consonância com pedagogias comprometidas com a transformação social e com a construção de espaços educativos acolhedores e significativos.

Embora este relato não se proponha a uma análise sistemática da formação docente, os registros reflexivos que temos recebido dos licenciandos permitem identificar efeitos formativos significativos no âmbito da extensão universitária. Esses registros evidenciam a compreensão progressiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como impactos concretos nos modos de envolvimento com o trabalho pedagógico. Destacam-se, de modo recorrente, a centralidade do cuidado, do acolhimento e da continuidade das ações educativas, assim como a importância de oferecer às crianças um espaço de confiança, escuta e reconhecimento. Tais percepções reforçam a compreensão da educação linguística como prática ética e relacional, na qual o vínculo constitui condição fundamental para a aprendizagem.

Por fim, destaca-se que a experiência apresentada neste artigo não se configura como uma ação concluída, mas como um processo em construção. No contexto do CAp-UERJ, as oficinas assumem caráter de sensibilização e têm duração anual, em diálogo com a organização escolar. Na Cruzada São Sebastião, por sua vez, o projeto orienta-se pela continuidade do vínculo e pelo acompanhamento das crianças ao longo de suas trajetórias formativas, sem delimitação temporal prévia. Nesse horizonte, projeta-se a ampliação do trabalho nos próximos anos, com propostas voltadas a adolescentes da comunidade. Essa projeção reafirma a educação linguística assumida pelo projeto como prática processual, situada e responsiva às transformações do contexto e às demandas dos sujeitos, mantendo-

se aberta à escuta, à reelaboração e à construção coletiva de sentidos, em sintonia com pedagogias comprometidas com a transformação social.

REFERÊNCIAS

BAPTISTONE, S. A. **O processo de construção de uma língua “legítima”**: o caso do FLE no Brasil. 2021. Tese (Doutorado) – [Instituição não informada], [S.l.], 2021.

BLANCHET, P. **Discriminations**: combattre la glottophobie. Paris: Textuel, 2013.

CASTELLOTTI, V.; MOORE, D. **Représentations sociales des langues et enseignement**. Paris: Didier, 2002.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

HAMEL, R. E. **Direitos linguísticos**. [S.l.]: [s.n.], 1995.

TONELLI, J. R. A. **Educação linguística para crianças**. [S.l.]: [s.n.], 2021.

CORES QUE FALAM: ENSINANDO SOBRE A DIVERSIDADE EM UM CONTEXTO BILÍNGUE

Modalidade: comunicação presencial / experiência pedagógica

Maria Vitoria de Deus Santos
Juliana Reichert Assunção Tonelli

RESUMO: O objetivo deste trabalho é compartilhar os resultados de uma experiência pedagógica desenvolvida a partir de uma perspectiva crítica, fundamentada em Paulo Freire, utilizando o livro *It's Okay to Be Different*, de Todd Parr. Neste relato de experiência, é apresentada uma prática pedagógica realizada com uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola privada bilíngue, que teve como foco a diversidade de cores e o respeito às diferenças. Durante a aula, as estudantes participaram de atividades interativas que incentivaram o reconhecimento das características únicas de cada indivíduo, explorando como aspectos como cor, aparência e sentimentos nos tornam especiais. A condução das atividades ocorreu majoritariamente em língua inglesa, integrando o vocabulário da língua ao tema da diversidade de forma natural e contextualizada. Metodologicamente, trata-se de um relato de experiência de caráter qualitativo, baseado na observação da participação e do engajamento das estudantes durante a proposta. Os resultados indicaram que a obra, com linguagem simples e ilustrações coloridas, proporcionou reflexões significativas sobre respeito às diferenças, inclusão e identidade. A experiência evidenciou a possibilidade de articular o ensino de valores ao aprendizado da língua inglesa de maneira significativa e crítica.

PALAVRAS-CHAVE: diversidade; ensino bilíngue; diferenças.

ABSTRACT: The objective of this study is to share the results of a pedagogical experience developed from a critical perspective, grounded in Freirean pedagogy, using the book *It's Okay to Be Different* by Todd Parr. This experience report presents a pedagogical practice carried out with a third-grade class in a private bilingual school, focusing on diversity of skin tones and respect for differences. During the lesson, students participated in interactive activities that encouraged the recognition of each individual's unique characteristics, exploring how aspects such as color, appearance, and feelings make us special. The activities were conducted primarily in English, naturally and contextually integrating vocabulary with the theme of diversity. Methodologically, this is a qualitative experience report based on the observation of students' participation and engagement throughout the proposed activities. The results indicated that the book, with its simple language and colorful illustrations, promoted meaningful reflections on respect for differences, inclusion, and identity. This experience demonstrated the possibility of combining values education with English language learning in a meaningful and critical way.

KEYWORDS: Diversity; Bilingual Education; Differences.

INTRODUÇÃO

A diversidade constitui um eixo fundamental na formação integral dos estudantes, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, período em que valores como empatia, respeito e aceitação começam a ser construídos de forma mais consciente e significativa. A escola, enquanto espaço social e formativo, desempenha papel central na promoção de práticas pedagógicas que reconheçam e valorizem as diferenças, contribuindo para a construção de identidades mais abertas, críticas e inclusivas.

Em contextos bilíngues, o ensino de línguas pode ir além do desenvolvimento de competências linguísticas, assumindo também um compromisso com a formação humana e social dos alunos. A aprendizagem da *língua inglesa*, quando articulada a temas relevantes do cotidiano infantil, possibilita que os estudantes compreendam a linguagem como prática social, relacionada a valores, culturas e modos de ver o mundo.

Nesse sentido, a literatura infantil apresenta-se como um recurso pedagógico potente, uma vez que alia linguagem acessível, elementos visuais e narrativas capazes de provocar reflexões profundas, mesmo entre crianças pequenas. O livro *It's Okay to Be Different*, de Todd Parr, ao abordar a diversidade de maneira lúdica e sensível, favorece discussões sobre inclusão, identidade e respeito às diferenças.

Diante desse cenário, este resumo expandido tem como objetivo apresentar e discutir uma experiência pedagógica desenvolvida com uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola privada bilíngue, realizada em março de 2025. A proposta teve como foco a diversidade de cores como metáfora para a valorização das diferenças individuais, articulando o ensino da *língua inglesa* à formação de valores sociais, éticos e humanos desde os anos iniciais da escolarização.

REFERENCIAL TEÓRICO

A experiência pedagógica apresentada fundamenta-se em **perspectivas críticas no ensino de línguas**, as quais compreendem a linguagem não apenas como um instrumento de comunicação, mas como uma prática social, cultural e política. Esse entendimento possibilita que o ensino da *língua inglesa* contribua para a formação de sujeitos críticos, capazes de refletir sobre o mundo ao seu redor e sobre as relações sociais que nele se estabelecem.

Fenton-Smith (2014), ao discutir o *Critical English for Academic Purposes*, destaca a importância de práticas pedagógicas que promovam reflexão, agência e consciência social por meio da linguagem. Embora o autor esteja voltado ao contexto do ensino acadêmico, seus pressupostos dialogam com a educação básica ao defender que o ensino de línguas deve possibilitar aos aprendizes questionar discursos, reconhecer diferentes perspectivas e posicionar-se criticamente. Dessa forma, o trabalho com temas como diversidade e inclusão desde os anos iniciais contribui para a construção de uma educação linguística comprometida com valores sociais.

No que se refere especificamente ao ensino de inglês para crianças, Tonelli (2023) propõe um redirecionamento epistemológico que ultrapassa abordagens meramente instrumentais. A autora defende uma educação linguística em língua inglesa, na qual aspectos culturais, identitários e sociais ocupam lugar central no processo de ensino-aprendizagem. Essa perspectiva valoriza práticas que integrem o uso da língua a experiências significativas, permitindo que as crianças aprendam inglês ao mesmo tempo em que refletem sobre si mesmas, sobre o outro e sobre o contexto em que estão inseridas.

Complementando essas discussões, Velásquez-Hoyos e Villegas López (2024) ressaltam que abordagens críticas no *English Language Teaching* ampliam o papel da sala de aula como espaço de inclusão, diálogo e transformação social. Segundo os autores, trabalhar temas socialmente relevantes possibilita que os estudantes desenvolvam empatia, respeito e consciência crítica, ao mesmo tempo em que constroem conhecimentos linguísticos. Nesse sentido, a literatura infantil surge como um recurso potente, pois articula linguagem verbal e visual, favorecendo a compreensão e o engajamento dos alunos.

Assim, ao articular o ensino da língua inglesa ao trabalho com a diversidade por meio da literatura infantil, a experiência relatada alinha-se às contribuições teóricas apresentadas, reforçando a importância de práticas pedagógicas que integrem aprendizagem linguística, formação crítica e valorização das diferenças desde os anos iniciais da escolarização.

METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como um relato de experiência de natureza qualitativa. A prática pedagógica foi desenvolvida com uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental em uma escola privada bilíngue. A aula teve como base o livro *It's Okay to Be Different*, explorando a diversidade de cores como elemento central.

As atividades foram conduzidas majoritariamente em *English*, integrando o vocabulário da língua inglesa ao tema da diversidade de forma natural e contextualizada. As estudantes participaram de atividades interativas que incentivaram o reconhecimento das características únicas de cada indivíduo, considerando aspectos como cor, aparência e sentimentos. Como atividade final, as alunas realizaram a mistura de tintas para criar uma cor que representasse sua identidade, de forma que elas precisassem pintar-se em uma folha como um retrato.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados observados ao longo da experiência pedagógica evidenciaram um alto nível de engajamento das estudantes nas atividades propostas, tanto no uso da língua inglesa quanto nas discussões relacionadas à diversidade e à identidade. Desde a leitura do livro *It's Okay to Be Different*, foi possível perceber o interesse das alunas pelas ilustrações e pelas mensagens transmitidas, o que facilitou a compreensão do tema e estimulou a participação oral.

As atividades interativas favoreceram a expressão de ideias, sentimentos e percepções individuais, permitindo que as estudantes relacionassem o conteúdo do livro às próprias vivências. A atividade de mistura de tintas possibilitou a expressão da identidade das estudantes, de forma que elas realizassem a mistura de cores até que achassem a mais parecida com a própria pele, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Misturas das tintas para a atividade sobre diversidade

Fonte: Acervo da autora (2025)

O uso da diversidade de cores como metáfora mostrou-se especialmente eficaz, pois possibilitou abordagens concretas e simbólicas sobre diferenças físicas, emocionais e sociais. Durante as interações, observou-se que as alunas passaram a reconhecer e valorizar as características únicas umas das outras, demonstrando atitudes de respeito, empatia e aceitação.

A atividade final de mistura de tintas, na qual cada estudante criou a cor que representava sua identidade, revelou-se um momento significativo de aprendizagem. Além de mobilizar o vocabulário em *English* relacionado a cores e sentimentos, a proposta favoreceu a autonomia, a criatividade e a reflexão sobre si mesma, como é possível perceber na Figura 2.

Figura 2 – Produções das estudantes a partir das tintas misturadas

Fonte: Acervo da autora (2025)

A exposição dos porta-retratos nos corredores da escola ampliou o alcance da experiência, transformando a produção individual em um ato coletivo de valorização da diversidade. Esses resultados dialogam com as contribuições de Tonelli (2023), ao evidenciar que a educação linguística em língua inglesa pode integrar aspectos identitários e sociais ao processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma, confirmam as discussões de Velásquez-Hoyos e Villegas López (2024), que defendem o ensino de línguas como espaço de formação crítica e inclusiva desde os primeiros anos escolares. Assim, a prática relatada demonstra que o trabalho com temas socialmente relevantes potencializa tanto o desenvolvimento linguístico quanto a formação humana.

CONCLUSÃO

A experiência pedagógica apresentada neste resumo expandido evidencia que o ensino da *língua inglesa* em um contexto bilíngue pode assumir um papel formativo que ultrapassa o desenvolvimento de competências linguísticas, contribuindo de maneira significativa para a formação integral das estudantes. Ao trabalhar a temática da diversidade por meio da literatura infantil, foi possível promover reflexões consistentes sobre identidade, inclusão e respeito às diferenças desde os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Os resultados observados indicam que práticas pedagógicas fundamentadas em perspectivas críticas favorecem não apenas o engajamento dos alunos, mas também a construção de atitudes de **empatia, respeito e aceitação**. A articulação entre linguagem, valores e experiências concretas mostrou-se eficaz para a promoção de aprendizagens mais significativas, uma vez que permitiu às estudantes relacionarem o uso da *língua inglesa* às próprias vivências e percepções sobre si e sobre o outro.

Além disso, a utilização de atividades artísticas e visuais, como a mistura de tintas e a produção dos porta-retratos, potencializou a expressão individual e a autonomia das alunas, reforçando o papel da escola como espaço de valorização das diferenças. A exposição dos trabalhos no ambiente escolar ampliou o alcance da proposta, envolvendo a comunidade e fortalecendo uma cultura de respeito e inclusão.

Dessa forma, conclui-se que integrar o ensino de línguas a temas socialmente relevantes amplia a visão de mundo dos alunos e contribui para a formação de sujeitos críticos e sensíveis às diferenças. A experiência relatada reforça a importância de práticas pedagógicas que unam **educação linguística**, sensibilidade social e compromisso ético, apontando caminhos para uma educação mais humana, inclusiva e alinhada às demandas contemporâneas.

REFERÊNCIAS

FENTON-SMITH, B. The place of Benesch's critical English for academic purposes in the current practice of academic language and learning. **Journal of Academic Language & Learning**, [S. l.], v. 8, n. 3, p. A23-A33, 2014. Disponível em: <https://journal.aall.org.au/index.php/jall/article/view/347>. Acesso em: 21 maio 2025.

TONELLI, J. R. A. Do ensino de inglês para crianças à educação linguística em língua inglesa com elas: reflexões teóricas e redirecionamentos epistemológicos sob vozes múltiplas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, Campinas, v. 62, n. 1, p. 58-73, jan./abr. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/010318138670567v6212023>

VELÁSQUEZ-HOYOS, A. P.; VILLEGAS LÓPEZ, L. H. Critical perspectives in English language teaching: what is coming? **HOW**, Bogotá, v. 31, n. 2, p. 145-160, jul./dez. 2024. DOI: <https://doi.org/10.19183/how.31.2.803>. Acesso em: 21 maio 2025.

THE COLOR MONSTER AND TWISTER: A PLAYFUL APPROACH TO THE TEACHING OF ENGLISH TO CHILDREN IN A MUNICIPAL CENTER FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Modality: pedagogical experience

João Pedro Codognoto¹

Maria Clara Martinez Bortoloto²

ABSTRACT: This work presents a pedagogical experience developed within the Institutional Scholarship Program for Initiation into Teaching, involving children aged five to six in a public Early Childhood Education Center in the south of Brazil, integrating storytelling and games as strategies for English language teaching. The proposal was based on the principles of Piaget (1976) and Vygotsky (1978), highlighting the importance of storytelling, mediation, and meaningful learning in early childhood. The lessons were organized around the book *The Color Monster*, by Anna Llenas, and culminated in the adaptation of a Twister game that integrated emotions, vocabulary, and body movements. The methodology involved six lessons that combined reading, voting activities, material creation, yoga, memory games, and the thematic Twister. The results, analyzed through an assessment rubric, indicated strong student engagement, active participation, development of autonomy, and spontaneous use of English and Portuguese, revealing both linguistic and emotional progress. This experience demonstrated that playful and narrative-based practices strengthen meaning-making and expand children's relationship with the additional language, promoting a critical, sensitive, and contextualized approach to language education.

KEYWORDS: Early childhood education; Storytelling; Games.

¹ Discente da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: joao.pedro.codognoto@uel.br

² Discente da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: maria.clara.martinez@uel.br

RESUMO: Este trabalho apresenta uma experiência pedagógica desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, com crianças de cinco a seis anos em um CMEI, articulando storytelling e jogos como estratégias para o ensino de língua inglesa. A proposta teve como base os princípios de Piaget (1976) e Vygotsky (1978), destacando a importância da contação de história, da mediação e da aprendizagem significativa na infância. As aulas foram organizadas a partir do livro *The Color Monster*, de Anna Llenas, e culminaram na adaptação de um jogo Twister, integrando emoções, vocabulário e movimentos corporais. A metodologia envolveu seis encontros que combinaram leitura, atividades de votação, criação de materiais, yoga, jogos de memória e o Twister temático. Os resultados, analisados por meio de uma rubrica avaliativa, indicaram grande engajamento das crianças, participação ativa, desenvolvimento da autonomia e uso espontâneo do inglês e do português, revelando avanços tanto linguísticos quanto emocionais. A experiência evidenciou que práticas lúdicas e narrativas fortalecem a construção de significados e ampliam a relação das crianças com a língua adicional, promovendo uma educação linguística crítica, sensível e contextualizada.

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; *Storytelling*; Jogos.

INTRODUCTION

O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
(Fernando Pessoa)

When Fernando Pessoa mentions “*momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis*”³ it is impossible not to relate these words to the experience provided by PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência⁴). As part of this program, we had the opportunity to learn, in practice, how to teach an additional language to children, as well as to recognize our limitations as future educators and reflect on ways to overcome them. Teaching English to children is not mandatory in Brazil; however, PIBID allowed us to experience this context and to understand, in a concrete way, the challenges and possibilities of teaching at this stage of education.

PIBID is a federal institutional program that offers undergraduate students in teacher education programs the opportunity to work in basic education through the provision of scholarships. In this way, in addition to contributing to student retention at the university, the program provides meaningful experiences in teacher education, fostering the improvement of pedagogical practice. Currently, we are undergraduate students in the English Language Literature & Arts course at the State University of Londrina (UEL), and during our degree we had the opportunity to take part in the program, working at the Municipal Center for Early Childhood Education (CMEI) “Professora Laura Vergínia de Carvalho Ribeiro,” located in the city of Londrina, under the supervision of Dr. Juliana Tonelli, Associate Professor at the Modern Languages Department at UEL.

Through this contextualization, we began to reflect on how to build a meaningful language education that would make sense to the children and would not reproduce a traditional model of teaching based solely on repetition or memorization. In this process, the discussions presented by Kawachi-Furlan and Tonelli (2021) were essential, as the authors advocate for a language education with children that questions the instrumental role of language, the valorization of the “native English speaker,” and pedagogical practices grounded in the simple memorization of words, elements that restrict the development of a truly critical and emancipatory education. Based on this analysis, we were able to establish a starting

3 “Unforgettable moments, inexplicable things, and incomparable people”

4 Institutional Scholarship Program for Initiation into Teaching.

point for our teaching practice and more clearly define the pedagogical paths we wished to pursue with our students.

One of the first aspects we noticed when analyzing the class we would work with was the fact that it was called the “Rainbow Class” (*Turma do Arco-Íris*). The teacher in charge who was also our mentor in the school–university partnership⁵ told us that the children themselves had chosen this name. This detail caught our attention and led us to reflect on how we could integrate this identity element into our lessons. Another important point is that the group already had a routine shaped by storytelling practices and educational games, which significantly contributed to the teaching–learning process. The activities were developed based on the storytelling of the book *The Color Monster*, by Anna Llenas, which narrates the story of a monster whose colors represent a different emotion. Following this premise, we designed a sequence of activities that communicated with the children’s reality and, finally, created a Twister game inspired by the book that connected various topics covered throughout the lessons.

Given the practical experience in PIBID and our reflections on the need for English language teaching in Early Childhood Education to be both meaningful and critical, this work set out to describe the pedagogical interventions carried out, highlighting how the choice of playful activities and storytelling such as *The Color Monster* aligned with contemporary theoretical frameworks in the field. Thus, this study initially seeks to establish the importance of moving beyond the merely instrumental role of language and, subsequently, to detail the theoretical foundations that informed the design of our lessons, connecting playfulness, emotional development, and language learning in early childhood. After these stages, the results obtained from this proposal will be presented, followed by a discussion of these findings in dialogue with the theoretical framework adopted. Finally, we offer our conclusions and final reflections on the pedagogical experience we lived.

THEORETICAL FRAMEWORK

When we were faced with the children’s age group, which ranged from five to six years old, we immediately turned to Jean Piaget (1976), with the preoperational stage, in which symbolic thinking emerges, with pretend play as its main manifestation. Language develops rapidly at this stage, allowing the use of short sentences and improved communication. Cognitively, children are marked by egocentrism, which makes it difficult for them to

⁵ We would like to express our sincere gratitude to Professor Izabella Bill for her fundamental role during our teaching period at CMEI. Her guidance, support, and commitment to teaching were essential to our professional development and continue to inspire our practice as teachers. Thank you for everything, Professor Izabella.

adopt others' perspectives. In education, the focus is therefore on using playful activities, dramatization, and storytelling to strengthen symbolism and verbal expression.

Alongside Piaget's perspective, we also adopted Vygotsky's principles regarding the Zone of Proximal Development (1978), which is based on the distance between what the learner can do independently and what they can accomplish with the help of a mediator, whether teachers or peers. It is within this space that pedagogical mediation takes place, providing the necessary support for learners to transform their potential into actual skills.

In addition to these fundamental principles, the importance of storytelling and playfulness in the teaching-learning process is also emphasized, as well as the possibilities of integrating them into additional language classes in order to move beyond practices centered on traditional teaching. Tonelli, Guidotti, and Selbach (2021) point out that children have an innate need to create their own worlds filled with creativity and imagination. When children come into contact with oral and/or written texts that allow them to (re)signify processes, ways of expressing themselves, and ways of acting, they begin to understand the universe of language. In this context, the teaching of an additional language must be meaningful, enabling the construction of linguistic content while simultaneously incorporating this new knowledge into the understanding of the world already formed through the mother tongue.

From this perspective, in the classes that followed the reading of the book, activities were designed to dialogue with the children's realities, attributing meaning to pedagogical practices through playful and meaningful experiences. In this process, gamification assumed a central role as a strategy for engagement and learning. As the culmination of these actions, the Twister game was adapted, representing the articulation between the narrative explored in the book, the playful nature of gamification, and child-centered language teaching, thus fostering active participation, interaction, and the construction of knowledge in an enjoyable way. Carvalho (1992) argues that the experiences provided by games are indispensable in childhood, since through play children explore the world around them freely, using both physical and mental abilities. Without feeling pressured by adults, they develop autonomy and strengthen the formation of their identity.

Thus, linguistic education with children constituted the central axis that permeated all the practices developed throughout this work. More than guiding methodological choices, it sustained a conception of teaching grounded in children's active participation, constant dialogue, and the collective construction of knowledge, recognizing them as subjects of their own educational process. Throughout the interventions, we continuously sought to revisit this principle, understanding that the teaching of an additional language in childhood cannot be conceived as a unilateral action by the teacher, but rather as a process built in

interaction with the students, respecting their experiences, voices, and ways of being in the world. In this sense, we agree with Kawachi-Furlan and Tonelli (2021) when they state that:

Through critical language education with children, it becomes possible to value the praxis of teachers and the contexts of these educators and of the children themselves, so that their stories, identities, and subjectivities are also taken into account. Engaging with local contexts thus becomes not only desirable, but also necessary, in a scenario marked by market-oriented views of education, in which hegemonic conceptions of language(s) have been increasingly disseminated and reinforced. (Kawachi-Furlan & Tonelli, 2021, p. 613, our translation)

Following this perspective, our pedagogical intention sought to connect with a critical view of language teaching, in which linguistic practices are not restricted to vocabulary or structural learning, but are connected to the lived experiences and social realities of children. By valuing their voices, identities and ways of interacting with the world, our classes aimed to create an educational space in which additional language becomes a tool for expression, autonomy, and participation. In this way, the work developed throughout PIBID program goes beyond the teaching of English vocabulary and grammar rules and approaches the formation of critical and reflective young learners.

METHODOLOGY

This article aims to analyze our pedagogical experience in teaching English to children through PIBID program. In this section, we present and describe the lessons that were developed, as well as the planning process and the ways in which the classes were collaboratively constructed, highlighting the pedagogical choices, activities, and strategies adopted throughout the teaching-learning process.

The implementation of the lessons was based on the picture book *The Color Monster* and comprised a total of six classes developed with the children. These lessons were progressively organized in order to build meaning from the story, integrate linguistic content, and promote interaction through playful and pedagogical activities. Throughout this process, each class was carefully planned to connect the narrative elements of the book with the children's experiences, fostering their engagement, participation, and language development. To provide a clearer and more systematic visualization of this pedagogical path, the following table presents a detailed description of each of the six lessons.

Table 1 - Descriptive table about the 6-lesson cycle.

Class 01	The first class focused on introducing the book <i>The Color Monster</i> through storytelling. Visual resources were used, including images and plush toys of the characters, to support comprehension and engage the children. At the end of the lesson, the students were invited to create their own Color Monster using kraft paper, which they painted with gouache paint according to their imagination.
Class 02	In the second class, a voting activity was carried out based on the emotions the students were feeling and which were mentioned in the book. The activity was linked to a familiar school practice, as the students had participated in a vote at the beginning of the school year to choose the name of the classroom.
Class 03	The third lesson consisted of creating an emotion chart based on the voting results. The chart had already been prepared with margins, but the students actively participated by writing and organizing the information. At the end of the lesson, the children counted the class results to see which emotion had received the most votes.
Class 04	In the fourth lesson, the focus shifted from emotions to body parts in English. This content was introduced through a yoga class, in which students learned vocabulary such as head, shoulders, knees, feet, and elbows while performing movements. The activity promoted engagement and helped students associate language with physical movement.
Class 05	The fifth lesson was dedicated to playing a memory game of body parts. The cards had a picture and the name of the body part, and the students had to match the pairs.
Class 06	In the sixth lesson, an adapted Twister game was introduced, based on the book and using body parts. The students already knew what hands and feet were, so they were able to play. The class, composed of 21 students, was divided into two groups: one group played Twister while the other played the memory game. After 20 minutes, the groups switched activities so that all students could participate in both games.

Source: the authors from this article

An assessment step was conducted with the students, and the two final evaluations were carried out using two different rubrics, one for each assessment tool, applied during the adaptation of the Twister and the memory game. These rubrics were designed to observe the students' level of understanding of the teachers' commands in English, as well as their ability to recognize colors and body parts, follow the rules of the games, and participate autonomously.

Image 1 - Image of Twister adapted with the colors of the book

The assessment criteria were organized into three levels (Excellent, Good, and Developing), allowing for a qualitative analysis of the children's linguistic performance, their engagement, and the need for support or translation during the activity. This instrument made it possible to assess learning in a playful, contextualized, and meaningful way, in line with the project's pedagogical proposal.

RESULTS AND DISCUSSION

The objective of this sequence of activities was to analyze the teaching cycle developed throughout the lessons and to verify whether, through storytelling and the game-based activities, the students were able to apply the knowledge they had learned during the process. Using our rubric as a guide for our assessment and observing students' outcomes when faced with both games, we could conclude that most of the students find themselves

at the Excellent level, 10 out of the 21 children in the group. At the good level, the number was lower, with 6 students, and at the Development part, only 4 of them were labeled.

Connecting the results obtained from the experience of the Twister and the body parts memory game with Carvalho (1992), we were able to identify how the children's development increased with the use of both games, and how their comprehension of the English language made itself much clearer during the dynamics. Even with the ones that required more attention from the teachers to play the games (translating the commands, repeating information), at some point in the process they were getting more used to the use of the additional language with them, and the understanding of the language started to feel more natural throughout the time. Also, through the experience with both games, intertwined with the English language, we provided an environment of possibilities for the children to create their own meanings of what they've learned, enabling them to use their knowledge and creativity for such, as stated by Kawachi-Furlan and Tonelli (2021).

CONCLUSION

Through PIBID, we came into contact with an educational context that enabled us to work with a critical and meaningful practice with the children, enriching their linguistic repertoire and empowering them to explore more of their own knowledge and creativity. With this experience, we also had the opportunity to go through some of the possibilities and limitations of public education for children, which were responsible for fueling our development as educators, but also of the children we worked with during this process. Having the class' name as the starting point for our decision in working with the story book *The Color Monster*, our biggest aim was to build, together with our students, a knowledge that would go beyond the traditional model of linguistic education that only reinforces the language by itself, without contextualizing or taking into consideration the individual that we're dealing with in our teaching.

The Twister Game was a choice made by us having in mind a critical perspective of teaching, connecting the children's world with a pedagogical tool for learning an additional language, making our classes have more meaning for the students' realities. Also, choosing on purpose to use a story book as a propellant for our practices makes the children understand and transform what they've acquired according to their own experiences, realities and cultures. In this process, even when they're not completely used to the additional language, they start to feel more comfortable and connected to the new repertoire they're being exposed to, and this a way for them to create new forms of communicating and expressing

themselves, using of all their knowledge and different languages to do so, without excluding one or another.

REFERENCES

CARVALHO, A. M. C. *et al.* (org.). Brincadeira e cultura: viajando pelo Brasil que brinca. São Paulo: **Casa do Psicólogo**, 1992.

COELHO, M. W. S.; ALECRIM, O. B. O uso de *storytelling* como ferramenta educacional na aprendizagem de línguas: uma revisão da literatura. **Revista CBTecLE**, [S. l.], v. 8, n. 2, 2024. Disponível em: <https://revista-cbtecle.cps.sp.gov.br/index.php/CBTecLE/article/view/1222>. Acesso em: 15 nov. 2025.

KAWACHI-FURLAN, C. J.; TONELLI, J. R. A. "Na teoria a prática é outra?": reflexões de professoras de inglês sobre as necessidades de crianças pequenas em contexto de ensino remoto. **Olhares & Trilhas**, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 609-630, 2021. DOI: 10.14393/OT2021v23.n.2.60145. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/olhases trilhas/article/view/60145>. Acesso em: 7 nov. 2025.

MALTA, L. S. "**É preciso transver o mundo**": a sensibilidade na educação linguística com crianças na perspectiva plural. 2024. Tese (Pós-Graduação em Linguística) – Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024.

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo, imagem e representação. Rio de Janeiro: **Jorge Zahar**, 1976.

TONELLI, J. R. A. **Histórias Infantis no Ensino da Língua Inglesa para Crianças**. 2005. Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2005.

TONELLI, J. R. A.; GUIDOTTI, A. F. O.; SELBACH, H. V. Emoções e educação linguística em línguas adicionais por meio de contação de histórias para e na infância: uma proposta para a educação bi, multi e plurilíngue. **Revista de Letras Norte@mentos**, [S. l.], v. 16, n. 46, 2023. DOI: 10.30681/rln.v16i46.11425. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/norteamentos/article/view/11425>. Acesso em: 8 nov. 2025.

VYGOTSKY, L. S. **Mind in society**: the development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

PESQUISA EM ANDAMENTO
NO FORMATO PÔSTER

ENTRE DESAFIOS E POSSIBILIDADES: A INSERÇÃO DO INGLÊS NOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA-PR

Modalidade: Pesquisa em andamento no formato pôster

Solange Cordeiro¹

Fernanda Silva Veloso²

RESUMO: Esta pesquisa investigou a implantação da disciplina de Língua Inglesa (LI) como componente curricular nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF I) em Araucária-PR, considerando percepções de professores e representantes da Secretaria Municipal de Educação (SMED). Em 2024, foram aplicados questionários impressos e *on-line* a 17 docentes e realizadas entrevistas com 11 deles e com gestoras da SMED, incluindo a Secretária Municipal de Educação, a Diretora do Departamento do Ensino Fundamental, a Assessora Pedagógica e a Assessora responsável pela área de LI. O estudo fundamenta-se em pesquisas sobre legislação educacional, formação docente e linguística aplicada, adotando abordagem qualitativo-interpretativista (Bortoni-Ricardo, 2008). No cenário nacional, embora não exista legislação específica para o ensino de LI no EF I, muitos sistemas amparam-se no art. 12 da LDB (Brasil, 1996) e nas DCN (Brasil, 2010). Em Araucária, a Lei nº 3.655/2020, alinhada ao Plano Municipal de Educação (Araucária, 2020), respaldou a implantação da LI nessa etapa. Os resultados indicam que os professores foram formados para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF II) e no Ensino Médio, evidenciando lacunas para o trabalho com crianças. Destacam-se como necessidades prioritárias a formação contínua centrada na infância, metodologias adequadas à faixa etária e documentos orientadores. Embora motivado inicialmente por demandas administrativas, o processo de implementação de LI no EF I no município, desencadeou avanços pedagógicos e políticos, demandando consolidação de políticas e suporte institucional.

PALAVRAS-CHAVE: língua inglesa; formação docente; ensino fundamental I.

¹ Mestre, Universidade Federal do Paraná, solangecordeiro@ufpr.br

² Doutora, Universidade Federal do Paraná. fernandaveloso@ufpr.br

ABSTRACT: This study investigated the implementation of English Language (EL) as a curricular component in the final years of elementary school (EF I) in Araucária-PR, considering the perceptions of teachers and representatives of the Municipal Department of Education (SMED). In 2024, printed and online questionnaires were administered to 17 teachers, and interviews were conducted with 11 of them and with SMED managers, including the Municipal Secretary of Education, the Director of the Elementary Education Department, the Pedagogical Advisor, and the Advisor responsible for the EL area. The study is based on research on educational legislation, teacher training, and applied linguistics, adopting a qualitative-interpretive approach (Bortoni-Ricardo, 2008). At the national level, although there is no specific legislation for LI teaching in EF I, many systems rely on Article 12 of the LDB (Brasil, 1996) and the DCN (Brasil, 2010). In Araucária, Law No. 3,655/2020, in line with the Municipal Education Plan (Araucária, 2020), supported the introduction of EL at this stage. The results indicate that teachers were trained to work in the early years of elementary school (EF II) and high school, revealing gaps in their ability to work with children. Continuing education focused on childhood, age-appropriate methodologies, and guiding documents stand out as priority needs. Although initially motivated by administrative demands, the process of implementing EL in EF I in the municipality triggered pedagogical and political advances, requiring the consolidation of policies and institutional support.

KEYWORDS: English language; Teacher training; Elementary school.

INTRODUÇÃO

A partir de 2015, o município de Araucária, situado na região Metropolitana de Curitiba (PR), iniciou um amplo processo de reorganização de sua rede municipal de ensino, impulsionado pela necessidade de ampliar o atendimento à Educação Infantil (EI), etapa de responsabilidade municipal. Diante da demanda crescente por vagas e da insuficiência de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), as escolas regulares passaram a disponibilizar salas anteriormente destinadas às turmas do EF II. Esse movimento desencadeou uma reorganização estrutural que resultou na transferência gradual das turmas do EF II para a rede estadual de ensino e, conseqüentemente, no remanejamento de professores efetivos de diferentes áreas do conhecimento, entre eles, 19 docentes concursados para a disciplina de LI.

A nova configuração administrativa produziu um cenário inédito no município: professores habilitados para atuar no EF II passaram a ser realocados para turmas do EF I, conforme prevê a Lei Ordinária Municipal nº 3.557, de 28 de novembro de 2019³. Essa mudança culminou na inserção gradual do ensino de LI no EF I, regulamentada pelo Parecer nº 22/2021 do Conselho Municipal de Educação de Araucária, aprovado em 9 de novembro de 2021⁴. Contudo, essa implementação não derivou de uma política educacional planejada para o ensino de línguas adicionais na infância, mas sim de uma necessidade administrativa da rede. Embora tenha ampliado as oportunidades de contato das crianças com outras línguas, tal processo também evidenciou lacunas estruturais, sobretudo no que se refere à formação docente e à ausência de diretrizes pedagógicas específicas para o ensino de inglês na infância.

O ensino de Língua Inglesa para Crianças (LIC) permanece, no contexto brasileiro, como um campo em consolidação. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) estabelece a obrigatoriedade do ensino de LI apenas a partir do 6º ano, mas admite sua oferta nos anos iniciais, desde que respeitadas as particularidades do desenvolvimento infantil e a formação adequada dos professores. Nesse cenário, persistem desafios como a escassez de políticas públicas voltadas ao ensino de línguas adicionais na infância, a limitada formação inicial para esse nível de ensino e a oferta insuficiente de programas de

3 Lei Ordinária 3557/2019 de Araucária-PR, disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/araucaria/lei-ordinaria/2019/356/3557/lei-ordinaria-n-3557-2019-altera-a-redacao-da-lei-municipal-n-1835-de-3-de-janeiro-de-2008-e-dispoe-sobre-o-processo-de-extincao-do-cargo-de-profissional-do-magisterio-professor-docencia-ii-conforme-vac-ncia>. Acesso em 20: nov. 2025.

4 Parecer CME/ARAUCÁRIA nº 22/2021 Aprovado em 09/11/2021; Resolução nº 06/2021, Aprovada em 09/11/2021. Disponível em: <https://sites.google.com/educacao.araucaria.pr.gov.br/cme-araucaria/normas-vigentes/organiza%C3%A7%C3%A3o-curricular?authuser=0>. Acesso em: 20 nov. 2025.

formação continuada capazes de atender às demandas próprias do trabalho pedagógico com crianças.

As condições observadas em Araucária refletem esse panorama nacional. Os professores realocados, em sua maioria formados para atuar no EF II e no Ensino Médio, passaram a enfrentar a necessidade de reconstruir suas práticas pedagógicas diante das especificidades do público infantil. A carência de orientações curriculares, a limitação de materiais didáticos e a oferta restrita de formação continuada – geralmente limitada a encontros trimestrais promovidos pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) – revelam a complexidade do processo de implementação da LI no EF I. Embora importantes, tais ações formativas têm carga horária reduzida e não contemplam plenamente as demandas profissionais que emergem desse novo contexto.

Como professora-pesquisadora atuante no EF I, a vivência cotidiana com esse processo despertou inquietações a respeito das condições reais de trabalho dos docentes, das metodologias adotadas, dos materiais disponíveis e dos processos formativos necessários para o ensino de LIC. Assim, esta pesquisa nasce tanto de um interesse acadêmico quanto da experiência concreta em sala de aula, buscando compreender de modo aprofundado os efeitos da implantação da LI no EF I sobre as práticas e percepções dos professores e dos representantes da SMED envolvidos na reorganização da rede.

O estudo adota uma abordagem qualitativo-interpretativista (Bortoni-Ricardo, 2008), fundamentando-se na articulação entre as experiências dos participantes e os referenciais teóricos sobre legislação educacional, ensino de inglês no EF I, formação docente e linguística aplicada. Após a autorização prévia da SMED, formalizada pelo documento “Concordância dos Serviços Envolvidos”, e da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Paraná (Parecer nº 6.929.440, de 3 de julho de 2024), foram apresentados e assinados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes. Os dados foram coletados por meio de um questionário impresso e *on-line* aplicado a 17 professores de LI, que incluem todos os professores de LI da rede municipal, exceto a pesquisadora, e por entrevistas presenciais realizadas com 11 desses docentes, por esses estarem atuando diretamente com o ensino de LI no EF I, enquanto os outros 6 ocupam diferentes funções, e quatro representantes da SMED, incluindo gestores diretamente envolvidos no processo de implementação.

A investigação busca responder à seguinte questão orientadora: **quais são os limites e as possibilidades na implantação da disciplina de Língua Inglesa no Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Araucária-PR?** Para isso, foram estabelecidos quatro objetivos específicos: (1) analisar como os professores percebem a adequação de sua formação

inicial às exigências do ensino de LI no EF I; (2) descrever e avaliar as ações da SMED diante do processo de implementação; (3) compreender de que modo os docentes vêm reorganizando suas práticas pedagógicas diante das especificidades da infância e da ausência de formação específica; e (4) investigar, com base nas entrevistas com gestores da SMED, as motivações institucionais que fundamentaram a implantação do ensino de inglês nesse segmento.

A relevância deste estudo reside em evidenciar aspectos ainda pouco explorados nas políticas públicas e nos cursos de formação inicial, especialmente aqueles relacionados ao ensino de línguas adicionais na infância. Além de documentar uma experiência singular no contexto municipal, a pesquisa contribui para refletir sobre a profissionalização docente, os processos formativos, as práticas pedagógicas e as condições institucionais que moldam o ensino de LI no EF I.

A escolha do tema está intrinsecamente ligada à trajetória da pesquisadora, cuja atuação no EF I evidenciou desafios significativos para professores formados para outros segmentos.

A falta de preparo específico para o ensino de LIC, somada à ausência de políticas estruturadas e de materiais adequados, gerou dúvidas sobre metodologias, recursos e práticas pedagógicas. Nesse sentido, compreender o processo de implantação do ensino de inglês no EF I implica analisar a articulação entre políticas educacionais, práticas docentes e condições reais de trabalho que influenciam diretamente a atuação dos professores.

Assim, este texto organiza-se a partir de uma base teórica que aborda os fundamentos legais do ensino de LI no Brasil, as especificidades do ensino de LIC e a formação docente necessária para esse contexto. Essa fundamentação oferece subsídios para compreender os desafios e as possibilidades identificados ao longo da investigação, permitindo analisar de forma crítica a implementação da LI no EF I no município de Araucária e suas implicações para a prática docente.

REFERENCIAL TEÓRICO

Fundamentos Legais do Ensino de Língua Inglesa no Brasil

O ensino de LI no Brasil constitui-se em um campo marcado por avanços, lacunas e disputas políticas. A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) estabelece a obrigatoriedade da educação básica e a responsabilidade do Estado em garanti-la, enquanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1996) determina a oferta de ao menos

uma língua estrangeira moderna a partir do 6º ano do Ensino Fundamental (EF). Embora não haja obrigatoriedade legal para o EF I, diversas redes municipais, amparadas pela autonomia prevista na LDB, têm ampliado a oferta da disciplina nessa etapa, configurando um movimento de expansão analisado por Merlo (2018) e Santos (2011).

Documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN-LE) (Brasil, 1998) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) reforçam o papel das línguas adicionais na formação cidadã e no desenvolvimento de práticas comunicativas significativas. Os PCN-LE já reconheciam a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a ampliação da consciência linguística e cultural, ao mesmo tempo em que apontavam limitações estruturais da rede pública. A BNCC, por sua vez, reafirma a centralidade da LI como língua franca e organiza o ensino em cinco eixos – Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos Linguísticos e Dimensão Intercultural – priorizando o uso social da língua.

No entanto, Vicentin (2013) e Scaglione *et al.* (2019) ressaltam que a existência de documentos normativos não garante sua efetivação no cotidiano escolar, especialmente no EF I, onde persistem fragilidades relacionadas à formação docente e às condições de trabalho. Em contextos municipais, como em Araucária-PR, a implementação do ensino de LI nos anos iniciais decorre mais de decisões administrativas do que de planejamento pedagógico articulado, evidenciando a distância entre o marco legal e sua materialização prática.

O ensino de Língua Inglesa (LI) para crianças no Brasil

As pesquisas sobre o ensino de Língua Inglesa (LI) na infância indicam expansão significativa dessa oferta nas últimas décadas. Scaglione *et al.* (2019), analisando produções acadêmicas entre 1996 e 2018, identificam que a formação inicial e continuada dos professores constitui a principal preocupação das investigações.

A LDB (1996), em seu artigo 12, garante autonomia às escolas e redes para incluírem componentes curriculares adicionais, o que facilita a inserção da LI no EF I. O artigo 26, ao prever a parte diversificada do currículo, reforça essa possibilidade. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a Resolução CNE/CEB nº 7/2010 (Brasil, 2010) autorizam explicitamente a oferta da disciplina nos anos iniciais, desde que ministrada por professores licenciados na área.

Apesar desse respaldo, a BNCC (2018) não apresenta orientações específicas para o ensino de inglês às crianças, transferindo essa responsabilidade às redes. Documentos como o British Council (2022) e o referencial *Caminhos para o Inglês na Escola Pública*

(Quevedo-Camargo *et al.*, 2025) buscam suprir essa lacuna ao propor diretrizes centradas em princípios da Educação Linguística, ludicidade, multiletramentos e interculturalidade, além de orientações sobre avaliação formativa e progressão conforme o Quadro Europeu Comum de Referência (QEER)⁵.

Pesquisas recentes (Carvalho *et al.*, 2023; Tonelli; Avila, 2020; Tonelli, 2023) salientam que a ausência de diretrizes nacionais específicas gera desigualdade entre as redes e improvisações que comprometem a qualidade do ensino. Como observa Tonelli (2023), utilizar documentos destinados ao EF II como base para o EF I ignora particularidades do desenvolvimento infantil e pode prejudicar a educação linguística das crianças. Assim, a consolidação do ensino de LI na infância depende de políticas públicas consistentes, planejamento curricular e formação docente adequada.

Formação docente para o ensino de Língua Inglesa para crianças

A formação docente emerge como eixo central para compreender os desafios do ensino de LI no EF I. Ensinar uma língua adicional a crianças requer não apenas proficiência linguística, mas também conhecimentos sobre desenvolvimento infantil, práticas lúdicas, metodologias específicas e habilidades socioafetivas. A literatura evidencia que a formação inicial oferecida pelos cursos de Letras no Brasil ainda não contempla adequadamente essas demandas (Galvão, 2019; Brossi; Tonelli, 2021).

Tonelli (2023) demonstra que a inserção do ensino de inglês na Educação Infantil e no EF I exige revisão dos currículos das licenciaturas, de modo que contemplem epistemologias e abordagens pedagogicamente situadas. Santos e Tonelli (2022) defendem que o professor de LIC deve atuar a partir de uma concepção de criança como sujeito de linguagem, mobilizando saberes que integrem linguística, educação linguística crítica e práticas sensíveis ao brincar e à afetividade. Cameron (2001) e Scaramucci (2000) reforçam que a docência com crianças envolve dimensões emocionais e sociocognitivas que requerem formação específica.

Nesse sentido, iniciativas como o curso de Letras – Inglês com ênfase em Ensino de Inglês para Crianças da UEL (desde 2023) representam avanços ao propor percursos formativos que articulam teorias, práticas, estágios e oficinas voltadas às especificidades da infância. As experiências de formação contínua, conforme defendem Nóvoa (2001, 2017, 2022), Santos e Benedetti (2009) e Gatti (2000), devem estar ancoradas na prática,

⁵ Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QEER). Disponível em: <https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989>. Acesso em: 25 out. 2025.

na reflexão coletiva e na construção de praxiologias (Tonelli; Selbach; Kawachi-Furlan, 2025), entendidas como saberes profissionais emergentes da interação entre universidade e escola.

A figura do professor-pesquisador (Bortoni-Ricardo, 2008; Moita Lopes, 2013) reforça a importância de uma postura investigativa que permita ressignificar a prática docente diante das complexidades do ensino de línguas na infância. Albuquerque e Santos (2022), em diálogo com Nóvoa (2001, 2022) e Freire (2011, 2016), reafirmam que a formação é um processo inacabado e profundamente humano, que integra dimensões profissionais, éticas e afetivas.

Em síntese, embora haja expansão e legitimação do ensino de LI no EF I, a literatura indica persistentes lacunas na formação inicial, na oferta de políticas públicas e na elaboração de diretrizes específicas. Tais lacunas repercutem diretamente no contexto estudado nesta pesquisa, onde os professores se veem diante da necessidade de reconstruir suas práticas em meio a limitações formativas e institucionais.

METODOLOGIA

Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e natureza interpretativista (Bortoni-Ricardo, 2008), orientada à compreensão das percepções e experiências de professores e gestores envolvidos na implantação da LI do EF I da rede municipal de Araucária-PR. Os dados foram gerados por meio de questionários, aplicados presencialmente e via Google Forms, e entrevistas semiestruturadas presenciais. A análise fundamentou-se na triangulação entre os instrumentos de coleta e o referencial teórico, buscando evidenciar limites e possibilidades do ensino de inglês na infância.

Lócus, participantes e coleta de dados

O estudo foi realizado na rede municipal de Araucária, composta por 38 CMEIs, que atendem 6.507 crianças, e 33 escolas de EF, com 10.314 estudantes do 1º ao 5º ano (SMED, 2025). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFPR (Parecer nº 6.929.440/2024), e todos os participantes assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Participaram 17 dos 18 professores de Língua Inglesa da rede: nove responderam ao questionário presencialmente e oito de forma remota. Também foram

realizadas entrevistas com 11 docentes que atuam no EF I e com quatro representantes da SMED. A apresentação da pesquisa ocorreu em 05 de abril de 2024, durante o primeiro curso de formação continuada; a aplicação dos questionários, em 06 de setembro de 2024; e as entrevistas foram agendadas via WhatsApp e realizadas presencialmente.

Análise dos dados e etapas da pesquisa

A análise seguiu o diálogo entre dados empíricos, referencial teórico e documentos oficiais que orientam o ensino de línguas adicionais no Brasil. Os professores foram identificados como Professor 01, 02 etc., com as letras A (atuantes no EF I) e B (outras funções), garantindo anonimato. O processo investigativo compreendeu sete etapas: apresentação do projeto; aplicação dos questionários; organização inicial dos dados; agendamento e realização das entrevistas; transcrição e sistematização do material; e análise interpretativa dos resultados. Esse percurso possibilitou compreender, de forma aprofundada, as percepções de docentes e gestores sobre a implementação do ensino de Língua Inglesa no EF I em Araucária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das entrevistas realizadas com os professores de LI que atuam nos anos iniciais da rede municipal de Araucária evidencia um cenário em transformação, marcado por ressignificações, adaptações e percepções diversas acerca do ensino de inglês para crianças. As falas docentes revelam tensões entre expectativas formativas, condições institucionais e práticas pedagógicas, produzindo sentidos que iluminam tanto os avanços quanto os desafios desse processo.

Concepções sobre o ensino de inglês na infância

Os professores reconhecem a presença crescente do inglês no cotidiano das crianças, sobretudo mediada pelas tecnologias digitais. O professor 11A afirma que o ensino precoce da língua é “fundamental, importante e vai ao encontro à necessidade das nossas crianças, porque elas já têm a língua inglesa na vida delas [...] e é a melhor fase para iniciarem” (Professor 11A, 2024). Essa percepção dialoga com perspectivas de autores como Rocha (2006), Tonelli (2023) e Merlo (2018), que defendem a inserção precoce de línguas adicionais como meio de promover desenvolvimento cognitivo, sensibilidade intercultural e ampliação de repertórios socioculturais.

Em contraponto, alguns docentes situam essa implantação em um contexto de atraso histórico do país. O professor 05A argumenta que “estamos muito atrasados, enquanto país [...]. Nos países que conheço, o inglês é sempre ensinado desde as séries iniciais. Quanto antes a criança tem contato com a língua, mais fácil se torna aprender” (Professor 05A, 2024). A experiência internacional mencionada pelo docente revela um olhar crítico para a defasagem entre políticas nacionais e práticas globais, evidenciando a distância entre diretrizes legais e a realidade escolar brasileira.

Sentidos atribuídos à implantação do componente curricular

Os professores afirmam que a implantação do ensino de inglês no EF I resultou inicialmente de uma reorganização administrativa da rede. Como relata o professor 11A, “esse foi para cumprir uma exigência do MEC [...] e a gente foi chamado para resolver uma necessidade do município” (Professor 11A, 2024). O professor 05A reforça essa interpretação, indicando que a iniciativa foi “uma adaptação dos profissionais da docência 2 e também uma experiência” (Professor 05A, 2024).

Apesar disso, ambos reconhecem que a política abriu espaço para práticas inovadoras, para maior valorização da área e para a construção de uma nova identidade profissional. Essa aparente contradição entre origem administrativa e efeitos pedagógicos alinha-se ao que a literatura aponta sobre processos de implantação curricular: ainda quando emergem de demandas estruturais, podem gerar dinâmicas formativas e transformações nas práticas docentes.

Condições de trabalho e desigualdades entre escolas

As entrevistas também evidenciam diferenças significativas entre as escolas da rede. O professor 11A destaca um ambiente de apoio institucional: “temos material e muita boa vontade da gestão [...] e o que falta sempre é buscado” (Professor 11A, 2024). Já o professor 05A relata limitações estruturais, especialmente no campo tecnológico: “o único problema é a conexão com a internet, que é muito ruim [...] e isso atrapalha muito o trabalho do professor” (Professor 05A, 2024).

Essas divergências apontam para desigualdades históricas da educação pública, nas quais o engajamento da equipe escolar mitiga, mas não elimina, lacunas materiais e tecnológicas. Ainda assim, os docentes demonstram resiliência ao criar estratégias próprias e adaptar-se às condições disponíveis.

Metodologias, desafios e especificidades pedagógicas

Tanto o professor 11A quanto o professor 05A enfatizam a importância de metodologias lúdicas, dinâmicas e de curta duração, ajustadas ao público infantil. O professor 05A sinaliza a necessidade de “aprender a linguagem das crianças”, destacando que expressões adequadas ao EF II “não têm sentido com uma criança de terceiro ano” (Professor 05A, 2024). Ensinar inglês para crianças implica, portanto, reconfigurar modos de interação, compreender o estágio de alfabetização e valorizar práticas que mobilizem múltiplas linguagens.

Essas percepções convergem com a literatura que discute a criança como sujeito de linguagem (Santos; Tonelli, 2022) e defendem abordagens comunicativas, multissemióticas e sensíveis às especificidades do desenvolvimento infantil.

Formação docente, incompletude e reconstrução de saberes

As entrevistas revelam que a maior dificuldade enfrentada pelos docentes é a lacuna formativa. Nenhum dos professores entrevistados teve, na graduação, disciplinas específicas para o ensino de línguas na infância. O professor 02A sintetiza essa percepção ao afirmar: “a graduação não prepara a gente para trabalhar com crianças [...] tudo o que eu aprendi foi com a prática” (Professor 02A, 2024). Esse sentimento é compartilhado pelo professor 01A, que relata ter vivido “um choque no começo”, precisando “reaprender a ensinar” (Professor 01A, 2024).

Apesar dessas limitações, os docentes constroem saberes profissionais a partir da prática, do diálogo com colegas e das formações oferecidas pela SMED – embora muitos as considerem insuficientes. Como afirma o professor 09A, “as formações são boas, mas muito rápidas [...] às vezes a gente sai com mais perguntas do que respostas” (Professor 09A, 2024).

Nesse contexto, a formação continuada emerge como espaço central de elaboração identitária. O professor 11A reconhece que “a gente nunca está completo [...] cada turma, cada ano, a gente aprende algo novo” (Professor 11A, 2024). Essa visão dialoga com Nóvoa (2001, 2022) e Freire (2011, 2016), ao compreender a docência como um processo permanente de construção, atravessado pela incompletude que move a aprendizagem.

A dimensão identitária é ainda reforçada pelo professor 05A ao afirmar: “o professor ensina aquilo que ele é” (Professor 05A, 2024), destacando o entrelaçamento entre formação, afetividade e prática pedagógica.

Em conjunto, os dados indicam que o ensino de inglês nos anos iniciais em Araucária constitui um campo ainda em consolidação, permeado por avanços, fragilidades e práticas criativas. Apesar das limitações formativas e das desigualdades estruturais, os professores demonstram comprometimento, capacidade de adaptação e sensibilidade pedagógica, ressignificando continuamente sua prática. As vozes docentes iluminam o movimento coletivo que sustenta a implantação do componente curricular, revelando desafios, mas também apontando caminhos para o fortalecimento do ensino de LI na infância.

CONCLUSÃO

A investigação sobre a implantação da disciplina de LI no EF I da rede municipal de Araucária evidencia um processo marcado por contingências administrativas, mas que, ao longo do tempo, desencadeou transformações pedagógicas significativas. A reorganização da rede, iniciada em 2015, levou à redistribuição de professores formados para atuar no EF II e no Ensino Médio, que passaram a assumir turmas do EF I sem formação específica para esse segmento. Essa mudança estrutural, embora não tenha sido motivada por uma política educacional voltada ao ensino de línguas adicionais na infância, abriu espaço para reflexões e práticas que vêm gradualmente consolidando o ensino de inglês nesse contexto.

Os resultados mostram que os professores reconhecem a relevância da oferta de inglês às crianças, sobretudo em uma sociedade permeada por tecnologias e pelo contato precoce com o idioma. No entanto, também evidenciam desafios que perpassam a falta de diretrizes pedagógicas, as desigualdades entre escolas, as fragilidades materiais e a ausência de formação inicial adequada. A formação continuada oferecida pela SMED, embora importante, apresenta limitações que dificultam a construção de saberes específicos para o trabalho com crianças, levando os docentes a forjarem suas práticas cotidianamente, por meio de trocas entre colegas, estudos individuais e experiências em sala de aula.

A análise das narrativas evidencia que o ensino de inglês na infância mobiliza dimensões afetivas, identitárias e pedagógicas que ultrapassam questões técnicas. Os docentes, mesmo diante de incertezas, demonstram comprometimento e sensibilidade para adequar suas ações às demandas da infância, construindo caminhos possíveis em meio às lacunas institucionais. Do ponto de vista da gestão, a SMED reconhece que a implantação emergiu de uma necessidade da rede, mas que, posteriormente, se tornou oportunidade para avançar na organização curricular e na qualificação da área.

Assim, a pesquisa revela que o ensino de LI no EF I em Araucária encontra-se em consolidação, sustentado por práticas inventivas e pela disposição dos professores em

ressignificar sua atuação. Ao iluminar limites e possibilidades desse processo, o estudo contribui para o debate sobre políticas linguísticas, formação docente e qualidade do ensino de línguas adicionais na infância, reforçando a necessidade de ações estruturadas que articulem orientações curriculares, condições materiais e formação específica para garantir um ensino socialmente justo e pedagogicamente significativo.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, V. F.; SANTOS, L. I. S. Emoções na formação de docentes de línguas adicionais para crianças. **Papéis**: Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens - UFMS, v. 26, n. 51, p. 185-209, 2022.

ARAUCÁRIA. **Plano Municipal de Educação de Araucária**: alterações na redação de Metas e Estratégias contidas no Anexo Único da Lei nº 2.848 de 25 de junho de 2015. Araucária, 2020. Disponível em: <http://leismunicipa.is/pluys>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BORTONI-RICARDO, S. M. **O professor pesquisador**: introdução à pesquisa qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Congresso Nacional, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 3 abr. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996**. Brasília: 1996. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/600653>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BRASIL. MEC. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental – Língua Estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf. Acesso em: 14 ago. 2022.

BRASIL. MEC. **Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010**. Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Brasília: MEC/CNE, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf. Acesso em: 5 mai. 2025.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRITISH COUNCIL. **Documento-base para a elaboração de diretrizes curriculares nacionais para a língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental.** 2022.

Disponível em: https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/diretrizes_ingles_anos-iniciais-molic-britishcouncil-2022.pdf. Acesso em: 24 abr. 2025.

BROSSI, G. C.; TONELLI, J. R. A. A construção do agir docente por professoras de língua inglesa para crianças: um olhar para o ensino como trabalho. **Alfa – Revista de Linguística**, São José do Rio Preto [On-line], v. 65, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5794-e13180>. Acesso em: 24 ago. 2022.

CAMERON, L. **Teaching English to Young Learners.** Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

CARVALHO, L. F. de; MOTA, M. B.; ZARATE-SÁNDEZ, G. Políticas públicas e o ensino de inglês nos anos iniciais: uma análise de documentos oficiais. *In: I SELICEN & II SILE*, 2023. Disponível em: <https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/SELICEN/article/view/20106>. Acesso em: 24 abr. 2025.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia da Tolerância.** São Paulo: Paz e Terra, 2016.

GATTI, B. **Formação de professores e carreira: problemas e movimentos de renovação.** 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2000.

GALVÃO, A. S. M. **English teacher education and early childhood education: mapping of Brazilian federal universities.** 2019. 44 f. Licenciatura – Universidade Federal do Espírito Santo, 2019.

MERLO, M. C. R. **Inglês para crianças é para ver?** 2018. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2018.

MOITA LOPES, L. P. **Linguística aplicada na modernidade recente.** São Paulo: Parábola Editorial, 2013.

NÓVOA, A. Professor se forma na escola. **Revista Nova Escola**, ed. 142, 2001. Disponível em: http://novaescola.abril.com.br/ed/142_mai01/html/fala_mestre.htm. Acesso em: 12 out. 2023.

NÓVOA, A. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. **Cadernos de Pesquisa**, v. 47, n. 166, p. 1106-1133, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-166-1106.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2022.

NÓVOA, A. Conhecimento profissional docente e formação de professores. **Espaço Aberto**, São Paulo, v. 27, e270129, 2022.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; TONELLI, J. R. A.; KAWACHI-FURLAN, C. J.; GATTOLIN, S. R. B. **Caminhos para o Inglês na Escola Pública**: referencial para implementação nos anos iniciais. Brasília: Embaixada do Reino Unido, 2025.

SANTOS, L. I. S. Professores de língua inglesa para crianças: interface entre formação inicial e continuada, experiência e fazer pedagógico. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 11, n. 1, p. 223-246, 2011.

SANTOS, L. I. S.; BENEDETTI, A. M. Professor de língua estrangeira para crianças: conhecimentos teórico-metodológicos desejados. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 48, n. 2, p. 333-351, jul. 2009.

SANTOS, L. I. S. TONELLI, J. R. A. Formação docente para o ensino de línguas adicionais para crianças: uma discussão inadiável e o desvelar de (possível) currículo. **Polifonia**, [S. l.], v. 28, n. 52, p. 233-259, 2022. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/13718>. Acesso em: 11 fev. 2025.

SCAGLION, L. F.; ARAÚJO, L. A. de; GIROTO, C. R. M. A inserção da língua inglesa no currículo das séries iniciais das escolas brasileiras. **EntreLínguas**, v. 5, n. 2, p. 359-377, 2019.

SCARAMUCCI, M. V. R. Proficiência em LE: considerações terminológicas e conceituais. **Trabalhos de Linguística Aplicada**, v. 36, p. 11-22, 2000.

TONELLI, J. R. A. Do ensino de inglês para crianças à educação linguística em língua inglesa com elas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 62, n. 1, p. 58-73, 2023.

TONELLI, J. R. A.; CRISTOVÃO, V. L. L. O papel dos cursos de letras na formação de professores de inglês para crianças. **Calidoscópico**, v. 8, n. 1, p. 65-76, 2010.

TONELLI, J. R. A.; ÁVILA, P. A. A inserção de línguas estrangeiras nos anos iniciais de escolarização e a BNCC. **Revista X**, v. 15, p. 243-266, 2020.

TONELLI, J. R. A. Do ensino de inglês para crianças à educação linguística em língua inglesa com elas: reflexões teóricas e redirecionamentos epistemológicos sob vozes múltiplas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 62, n. 1, p. 58–73, jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/010318138670567v6212023>. Acesso em: 07 maio 2025.

TONELLI, J. R. A.; SELBACH, H. Educação linguística em língua inglesa com crianças. **Ilha do Desterro**, v. 78, n. 1, 2025.

TONELLI, J. R. A.; SELBACH, H.; KAWACHI-FURLAN, C. J. Praxiologias colaborativas e o papel da universidade-escola na formação de educadoras linguísticas. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 25, n. 3, 2025.

VICENTIN, K. A. **Inglês nos anos iniciais do Ensino Fundamental público: de representações a políticas linguísticas**. 2013. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013.

CONCEPÇÕES DE LÍNGUA(GEM) E PRÁTICAS AVALIATIVAS: CAMINHOS PARA O LETRAMENTO EM AVALIAÇÃO DE LÍNGUAS DOS ESTUDANTES DE LÍNGUAS ADICIONAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Modalidade: Pesquisa em andamento

Rodolfo Junio do Nascimento¹

RESUMO: A avaliação da aprendizagem de Línguas Adicionais (LA) deve ser uma prática orientada para a aprendizagem (Carless, 2007), não uma forma de punição, exclusão e/ou classificação dos estudantes (Luckesi, 2013). Estudos acerca do letramento em avaliação (Stiggins, 1991) e do letramento em avaliação de línguas (LAL) (Inbar-Lourie, 2008, Fulcher, 2012), tanto na perspectiva docente (Scarino, 2017, Sellan, 2017, Ismail, 2019, Fernandes, 2022) quanto de estudantes (Smith *et al.*, 2011, Deeley; Bovill, 2015, Kvasova, 2022), têm demonstrado o potencial do desenvolvimento desse letramento na qualificação dos processos avaliativos e no fomento da aprendizagem. Incluso no contexto crescente de pesquisas centradas no LAL dos estudantes (Hannigan *et al.*, 2022, Yang *et al.*, 2025) e buscando estreitar a lacuna presente nas pesquisas da área em relação à escassez da inclusão das vozes dos alunos nas discussões do LAL (Butler, 2022), propomos um estudo focado na relação entre as concepções de língua(gem) compartilhadas por estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental e o LAL desses estudantes, planejando estratégias pedagógicas voltadas para o desenvolvimento desse letramento a fim de que discentes e docentes possam contribuir para uma cultura de avaliar que impulse o processo de aprendizagem de LA desde os anos iniciais de escolarização.

PALAVRAS-CHAVE: letramento em avaliação; avaliação orientada para a aprendizagem; avaliação de línguas adicionais.

¹ Mestrando em Estudos da Linguagem. Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Londrina. E-mail: rodolfo.junio.nascimento@uel.br.

ABSTRACT: The assessment of Additional Languages (AL) learning should be a learning-oriented practice (Carless, 2007), rather than a mechanism for punishment, exclusion, and/or classification of students (Luckesi, 2013). Studies on assessment literacy (Stiggins, 1991) and language assessment literacy (LAL) (Inbar-Lourie, 2008; Fulcher, 2012), from both teacher perspectives (Scarino, 2017; Sellan, 2017; Ismail, 2019; Fernandes, 2022) and student perspectives (Smith *et al.*, 2011; Deeley; Bovill, 2015; Kvasova, 2022), have demonstrated the potential of developing such literacy to enhance assessment processes and promote learning. Within the growing body of research centered on students' LAL (Hannigan *et al.*, 2022; Yang *et al.*, 2025), and aiming to address the gap in the field regarding the limited inclusion of learners' voices in LAL discussions (Butler, 2022), we propose a study focused on the relationship between the conceptions of language held by young learners in the early primary education and these students' LAL. We aim to design pedagogical strategies geared towards fostering this literacy so that both learners and teachers may contribute to an assessment culture that supports the process of AL learning from the earliest years of schooling.

KEYWORDS: Assessment Literacy; Learning-oriented Assessment; Assessment of Additional Languages.

INTRODUÇÃO

A avaliação da aprendizagem continua sendo um dos aspectos mais resistentes à mudança no contexto educacional brasileiro. Desde o Ensino Fundamental até o Ensino Superior, observam-se práticas avaliativas com nuances autoritárias e classificatórias, condutas que vêm sendo criticadas há décadas por autores renomados, como Cipriano Luckesi (2013) e Jussara Hoffmann (2009). Diversos estudos realizados a partir dos anos 1990 trouxeram avanços para o discurso pedagógico acerca da avaliação da aprendizagem (Hoffmann, 2018), todavia poucas mudanças aconteceram a nível prático.

Luckesi (2013) argumenta que a dificuldade da escola em superar a cultura dos testes está enraizada em três grandes motivos: (i) as contribuições da história da educação, que sistematizou o uso dos testes como ferramentas punitivas e de controle social; (ii) o modelo socioeconômico vigente, estruturado em uma lógica excludente que se reflete na escola; (iii) e a experiência biográfica dos professores, que tendem a repetir os hábitos avaliativos acrílicos aos quais foram submetidos enquanto estudantes. Essa crise é aprofundada, ainda, pelo fato de esse tema receber pouca atenção nos cursos de formação de professores (Quevedo-Camargo, 2020). Todos esses fatores fazem emergir uma concepção de avaliação repleta de significados negativos (Hoffmann, 2009), compartilhados entre professores e estudantes (Cortese, 2006, Silva Paiva; Canan, 2016), e que dão origem a práticas avaliativas desvinculadas do processo de ensino-aprendizagem, assumindo um caráter classificatório e excludente. A avaliação, dessa forma, torna-se um ato autoritário, antipedagógico e antidemocrático, pois pode inviabilizar o acesso das crianças e adolescentes ao direito à educação (Luckesi, 2013).

Nas aulas de Língua Adicionais (doravante LA), a avaliação da aprendizagem é condicionada, também, pela concepção que os docentes carregam a respeito da natureza da língua(gem), que é transmitida, mesmo que inconscientemente, aos discentes. O avanço dos estudos linguísticos e da Linguística Aplicada deram evidência a diferentes noções de língua, sendo as perspectivas textuais-discursivas as que mais influenciaram o ensino de línguas maternas e adicionais (Marcuschi, 2016). Tais mudanças conceituais demandam modificações no processo de ensino-aprendizagem-avaliação de línguas, sendo que esta última deve assumir um caráter qualitativo e formativo, visão defendida pelos documentos oficiais que orientam a educação no Brasil: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Brasil, 2013) e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018).

Pelo fato de a avaliação ser um componente indissociável e catalisador do processo de ensino-aprendizagem escolar (Luckesi, 2011), torna-se essencial que professores de LA tenham acesso a conhecimentos teórico-metodológicos relativos à avaliação em uma perspectiva formativa e orientada para a aprendizagem (Carless, 2007). Nos últimos anos, esse conjunto de conhecimentos, habilidades e princípios acerca da avaliação no contexto do ensino de LA vem sendo identificado como letramento em avaliação de línguas (doravante LAL) (Inbar-Lourie, 2008, Fulcher, 2012, Hill, 2017a). Nessa perspectiva, multiplicaram-se pesquisas relativas ao aperfeiçoamento do letramento em avaliação dos professores de línguas atuantes e em formação, tanto no contexto internacional (Hill, 2017b, Scarino, 2017, Sellan, 2017, Giraldo, 2018), quanto no Brasil (Quevedo-Camargo; Scaramucci, 2018, Ismail, 2019, Moraes; Batista, 2020, Fernandes, 2022, Moraes, 2023). Contudo, menos atenção tem sido dirigida ao desenvolvimento do LAL de outros protagonistas, sendo um exemplo de exceção o trabalho de Balbino e Moraes (2023), que trata da relação entre os pais/responsáveis e o LAL.

Outro grupo de protagonistas que recebe menos atenção nas pesquisas são os estudantes, com investigações concentradas mormente em discentes do ensino superior (Smith *et al.*, 2011, Deeley; Bovill, 2015, Kvasova, 2022), com esparsa produção no contexto do Ensino Fundamental ou equivalente (Butler, 2022). Não obstante, observa-se um crescente esforço de pesquisadores interessados em explorar o que vem sendo denominado letramento em avaliação dos estudantes, ou seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e disposições necessário para que os alunos se engajem em processos avaliativos que visam aprimorar a aprendizagem (Hannigan *et al.*, 2022, Yang *et al.*, 2025).

Concordamos com a urgência das diretrizes de fomento ao LAL de professores de LA atuantes e em formação propostas por Quevedo-Camargo e Tonelli (2024), contudo defendemos que a relação dos educandos com a avaliação também precisa ser ressignificada, de forma que a avaliação seja transformada em uma etapa de investigação e planejamento de aprendizados, possibilitando a participação ativa dos estudantes na aprendizagem (Hannigan *et al.*, 2022, Yang *et al.*, 2025). Ainda, tendo em vista a crescente tendência de inclusão de LA na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Secatto; Tonelli; Selbach, 2022, Quevedo-Camargo; Tonelli, 2024), torna-se central a problematização, a reflexão crítica e a transformação das práticas avaliativas levadas a cabo nas aulas de LA desde os primeiros anos da escolarização.

Assim, esta investigação tem como objetivo central contribuir para o desenvolvimento do LAL de estudantes de LA nos anos iniciais do Ensino Fundamental, buscando aprofundar seu grau de consciência e reflexão crítica sobre os processos avaliativos, promovendo

contextos de avaliação orientados para a aprendizagem de LA. Defendemos a hipótese de que a ação conjunta de docentes e discentes nas aulas de LA em prol de processos avaliativos promotores da aprendizagem pode estimular o aprofundamento do LAL dos estudantes (Yang *et al.*, 2025) e, conseqüentemente, qualificar o processo de ensino-aprendizagem de LA.

REFERENCIAL TEÓRICO

Na história da educação brasileira, predominaram pedagogias de orientação tradicionalista, escolanovista e tecnicista (Saviani, 2018). Dentro dessas perspectivas pedagógicas não críticas, em especial na pedagogia tradicional, o processo de ensino-aprendizagem e avaliação se cristalizou, predominantemente, em relações autoritárias entre professores e alunos, demarcadas pela disciplina, pelo controle e pela passividade dos estudantes; assim, a cultura avaliativa predominante nas escolas brasileiras assumiu, historicamente, uma conotação autoritária e classificatória (Luckesi, 2013, Vasconcellos, 2008). O processo avaliativo hegemônico nesses contextos caracteriza-se por uma aferição da aprendizagem feita de modo pontual e terminal, com instrumentos elaborados com baixo rigor científico, sem critérios claramente definidos, preocupado com o produto final da aprendizagem e com a conversão de interpretações qualitativas em notações numéricas que pouco informam sobre a aprendizagem dos educandos (Luckesi, 2013). Essas formas de avaliar a aprendizagem impregnaram-se nas mentes dos professores e dos estudantes, que as reproduzem em sua prática escolar, reforçando concepções e sentimentos negativos em relação à avaliação (Hoffmann, 2009).

No âmbito específico do ensino de LA, além dos condicionantes sociais e pedagógicos, a avaliação é influenciada pela forma como os professores e os alunos compreendem a natureza da língua(gem). Inicialmente, a Linguística tratou a língua como um sistema abstrato, autônomo, estável, dotado de regras próprias e exterior aos indivíduos, inaugurando o paradigma estruturalista (Marcuschi, 2016). Nessa concepção, e também inspirado no behaviorismo, o processo de ensinar, aprender e avaliar a aquisição de LA centra-se na transmissão e apreensão de regras gramaticais, fazendo-se uso de atividades de repetição e memorização, para que a futura produção oral e escrita dos alunos esteja de acordo com a norma-padrão da língua. Dentro dessa concepção estruturalista de língua(gem), a avaliação centra-se, predominantemente, na aferição da apreensão de itens gramaticais, listas de vocabulário e estruturas sintáticas (Marchezan, 2005), dando-se pouca atenção às habilidades de leitura, escrita, oralidade e escuta, ou para questões discursivas e interculturais.

Luckesi (2013), já em 1984, alertava para a necessidade de rigor científico e consciência política na elaboração e operacionalização da avaliação diagnóstica, para que a tomada de decisões sobre a aprendizagem fosse feita sobre dados significativos gerados de modo acurado. Uma posição semelhante foi expressa por Stiggins (1991), que chamou o conjunto de conhecimentos teóricos e práticos acerca da avaliação da aprendizagem de letramento em avaliação. O autor considera esse letramento essencial em uma sociedade que cada vez mais utiliza os resultados de avaliações para tomar decisões que afetam a esfera educacional e, por extensão, a sociedade. Stiggins (1991, p. 535 *apud* Quevedo-Camargo; Scaramucci, 2018, p. 228) propõe que

Aqueles que são letrados em avaliação fazem duas perguntas-chave sobre todas as avaliações do rendimento do aluno: o que essa avaliação diz aos alunos sobre os resultados de rendimento que valorizamos? E qual é o provável efeito dessa avaliação nos alunos? Os letrados em avaliação buscam e usam avaliações que transmitem definições ricas, específicas e claras do rendimento que é valorizado

O autor aponta claramente o impacto que a avaliação exerce sobre as percepções dos estudantes acerca dos conhecimentos, habilidades, valores, condutas e competências valorizadas no processo de ensino-aprendizagem. Logo, para que a avaliação consiga desencadear novas posturas e comportamentos nas aulas de LA, é necessário que o professor proponha atividades avaliativas orientadas para a aprendizagem (Carless, 2007).

Ancorados no conceito seminal de Stiggins (1991), os linguistas aplicados têm trabalhado para compreender as particularidades que o letramento em avaliação apresenta nos contextos de aprendizagem de LA, onde surge o Letramento em Avaliação de Línguas (LAL). Inbar-Lorie (2008) considera que “o fato [da avaliação em aulas de línguas] estar centrada especificamente na linguagem significa que considerações sobre os propósitos, as características e os métodos de avaliação devem ser entendidos à luz de teorias contemporâneas das áreas relacionadas à linguagem” (Inbar-Lourie, 2008, p. 394, tradução própria)². Fulcher (2012), por sua vez, elabora uma definição mais detalhada das dimensões que o letramento em avaliação no contexto de línguas abarca:

Os conhecimentos, as habilidades e capacidades necessárias para elaborar, desenvolver, manter ou avaliar testes padronizados de larga escala e/ou testes desenvolvidos para a sala de aula, familiaridade com os processos avaliativos, e consciência dos princípios e conceitos que guiam e subjazem a prática, incluindo

² No original: “The fact that it is concerned specifically with language means that considerations of assessment purpose, trait and method must be understood in light of contemporary theories in language-related areas.” (Inbar-Lourie, 2008, p. 394).

ética e códigos de prática. A habilidade de situar conhecimentos, habilidades, processos, princípios e conceitos em contextos históricos, sociais, políticos e filosóficos mais amplos a fim de compreender por que as práticas se desenvolveram como tal, e avaliar o papel e o impacto da avaliação/dos testes na sociedade, nas instituições e nos indivíduos (Fulcher, 2012, p. 125 *apud* Quevedo-Camargo; Scaramucci, 2018, p. 236).

Alguns pesquisadores argumentam que parte da complexidade que envolve a noção de LAL está relacionada com a noção de língua(gem), além das diferenças contextuais a nível nacional, regional ou mesmo entre escolas (Hill, 2017a). Essa constatação levou ao desenvolvimento de investigações mais contextualizadas, a fim de identificar as necessidades dos professores de línguas em relação ao LAL, auxiliando-os no exame crítico e na adequação de suas práticas avaliativas em sala de aula (Hill, 2017b). Nesse sentido, diversos estudos brasileiros propõem ações sistematizadas de aprofundamento desse letramento junto aos docentes (Quevedo-Camargo; Scaramucci, 2018, Quevedo-Camargo; Sousa, 2022, Ismail, 2019, Moraes; Batista, 2020, Fernandes, 2022, Moraes, 2023).

Mais recentemente, observam-se pesquisas que buscam englobar as vozes dos estudantes no construto do LAL, focadas, especialmente, em discentes do Ensino Superior (Deeley; Bovill, 2015, Smith *et al.*, 2011, Kvasova, 2022). Por outro lado, Butler (2022) reporta um estudo realizado com crianças chinesas aprendizes de inglês cujos resultados demonstram que os jovens estudantes apresentaram conhecimentos de como a avaliação deveria ser feita, relataram dilemas e problemas em relação à avaliação e ao “querer avaliações mais orientadas para a aprendizagem, focadas no significado e diagnósticas” (Butler, 2022, p. 95, tradução própria)³. A autora aponta que os *insights* provenientes dos estudantes são importantes contribuições para a contextualização do LAL, pois estão mais ligados às suas necessidades e podem servir de base para a elaboração de intervenções (Butler, 2022).

Hannigan, Alonzo e Oo (2022), após uma extensa revisão de escopo da literatura, sintetizaram 45 indicadores que caracterizariam o letramento em avaliação dos estudantes e propõem a seguinte definição para esse conceito:

O letramento em avaliação dos estudantes refere-se às percepções, atitudes, conhecimentos e habilidades contextualizados relacionados ao desenvolvimento de estratégias utilizadas para se envolver ativamente na avaliação, monitorar sua aprendizagem, engajar-se em práticas reflexivas e desenvolver habilidades

³ No original: “they wanted assessments to be more learner-oriented, meaning-focused, and diagnostic” (Butler, 2022, p. 95).

eficazes para melhorar seus resultados de aprendizagem e desempenho (Hannigan; Alonzo; Oo, p. 493, tradução própria)⁴.

Outro trabalho interessante sobre o tema é o de Yan *et al.* (2025). Os autores argumentam que as concepções de letramento em avaliação dos estudantes que buscam desenvolver seus conhecimentos e habilidades focados na melhora de seu aprendizado são importantes, mas não suficientes para que estudantes se engajem no processo avaliativo, uma vez que a experiência avaliativa não se restringe a questões cognitivas e acadêmicas, englobando também aspectos sócio-afetivos e emocionais, devido às relações estabelecidas entre estudantes e entre esses e os professores. Logo, para esses autores, o letramento em avaliação dos estudantes também precisa englobar questões como corresponsabilidade, autoconfiança, o impacto das emoções na avaliação e formas de gerenciar esse impacto (Yan *et al.*, 2025).

Ancorados nessas reflexões, buscaremos investigar as dimensões do LAL dos estudantes de LA nos anos iniciais do ensino fundamental e seu grau de consciência, reflexão crítica e tomada de decisões sobre os dados produzidos nos processos avaliativos, com vistas a identificar necessidades que precisam ser sanadas para que a avaliação se transforme em um processo orientado para a aprendizagem de LA.

METODOLOGIA

Por buscar construir alternativas possíveis para lidar com problemas relacionados à língua(gem), esta pesquisa situa-se na área da Linguística Aplicada (Moita Lopes, 2009, Tilio, 2020). Este estudo também caracteriza-se como qualitativo, uma vez que para entender os múltiplos significados que os participantes atribuem à avaliação nas aulas de LA serão gerados materiais empíricos predominantemente descritivos, que serão analisados e interpretados de forma metódica e disciplinada (André; Lüdke, 1986, Croker, 2009, Freeman, 2009). Como o contexto da pesquisa influi preponderantemente sobre os participantes, que integram um sistema fechado, e por haver pouco controle do pesquisador sobre os fenômenos que serão analisados, esta investigação se caracteriza como um estudo de caso (Yin, 2001, Hood, 2009).

Os participantes da pesquisa serão estudantes de seis turmas dos 3º, 4º e 5º anos da primeira etapa do Ensino Fundamental (8 a 10 anos) que frequentam uma escola pública

⁴ No original: "Student assessment literacy refers to students' perception, attitude and contextualised knowledge and skills in developing strategies to actively engage in assessment, monitor their learning, engage in reflective practice, and develop effective skills, to improve their learning and performance outcomes" (Hannigan; Alonzo; Oo, p. 493).

municipal da cidade de Apucarana. A fim captar a multiplicidade de interpretações que eles compartilham acerca da avaliação nas aulas de Língua Espanhola e Língua Inglesa, serão empregados três instrumentos de geração de dados: um desenho que representa o que significa a avaliação nas aulas de Língua Espanhola e Língua Inglesa, um questionário focado em elucidar suas ideias acerca da avaliação nas aulas de Língua Inglesa e Língua Espanhola, que papel eles desempenham durante essas atividades e o que é feito a partir dos resultados alcançados, e 6 grupos focais (1 por turma), com até seis participantes (Gondim, 2003, Gomes, 2005), cuja discussão focalizará suas impressões e experiências compartilhadas em relação à avaliação da aprendizagem de Língua Inglesa e Língua Espanhola. Assim, será possível realizar a triangulação das informações, diminuindo a influência de fatores externos, como preconceitos e vieses. As questões presentes no questionário e no roteiro dos grupos focais foram preliminarmente geradas com auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial generativa e posteriormente reelaboradas de acordo com os componentes e indicadores do LAL dos estudantes encontrados na literatura (Hannigan *et al.*, 2022, YANG *et al.*, 2025). Também será feita uma aplicação piloto com crianças de outro contexto, com o objetivo de acolher suas contribuições e refinar o questionário.

O escrutínio dos materiais empíricos gerados por meio dos questionários e da gravação dos grupos focais será feito por meio da análise de conteúdo, método sistemático e rigoroso que propicia o desvelamento dos significados que os participantes atribuem às experiências e aos seus contextos através de indicadores na superfície textual (Mendes, Miskulin, 2017, Cardoso, Oliveira, Ghelli, 2021). O uso dos instrumentos e da técnica de análise mencionados permitirá o acesso às representações e significados mais gerais e aos comportamentos e atitudes práticas adotadas pelos professores e alunos do contexto estudado relativos à avaliação de LA, possibilitando a identificação de dimensões e necessidades coletivas relativas ao LAL dos estudantes.

CONCLUSÃO

Espera-se que a pesquisa proposta dê relevância aos processos avaliativos realizados nas aulas de LA no EFI, um tema que tem recebido pouca atenção nos cursos de graduação. Ao ressignificar essas práticas pelo ponto de vista dos estudantes, acreditamos ser possível inspirar ações de superação de atitudes centralizadas, hierarquizadas, passivas e desinteressadas em relação ao ensino-aprendizagem de LA, possibilitando oportunidades de desenvolvimento do LAL dos estudantes.

Defendemos que um entendimento mais profundo e crítico sobre as finalidades da avaliação da aprendizagem de LA desencadeará, localmente e a curto prazo, mudanças teórico-práticas, técnicas e de corresponsabilidade nos processos avaliativos. Esperamos que essas mudanças desencadeiem, a médio prazo, revisões epistemológicas e político-pedagógicas significativas, impactando a forma como a avaliação é concebida, planejada, instrumentalizada e executada por docentes e discentes de LA dos primeiros anos do Ensino Fundamental, de forma individual e coletiva, capacitando-os a gerar e utilizar os resultados das avaliações de maneira a orientar qualitativamente o processo de ensino-aprendizagem de LA.

Ainda, levando em conta o fato de que professores tendem a repetir os hábitos avaliativos com os quais tiveram contato enquanto estudantes, acreditamos que desenvolver nos educandos uma relação mais positiva e participativa com a avaliação da aprendizagem de LA pode, a longo prazo, trazer benefícios para todo o sistema educativo, pois os aprendizes que avaliamos hoje serão os professores avaliadores de amanhã.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, M. E. D. A.; LÜDKE, M. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

BALBINO, T. R. T.; MORAES, I. T. Letramento em avaliação em contexto de línguas para pais e responsáveis por crianças. **Revista X**, v. 18, n. 1, p. 5-38, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5380/rvx.v18i1.88026>

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica**. Brasília, DF: MEC, CNE, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2017.

BUTLER; Y. G. Exploring the idea of “assessment with learners” in discussing language assessment literacy. **Language Teaching Research Quarterly**, v. 29, p. 92-101, 2022.

- CARDOSO, M. R. G.; OLIVEIRA, G. S.; GHELLI, K. G. M. Análise de conteúdo: uma metodologia de pesquisa qualitativa. **Cadernos da Fucamp**, v. 20, n. 43, p. 98-11, 2021.
- CARLESS, D. Learning-oriented assessment: conceptual bases and practical implications. **Innovations in Education and Teaching International**, v. 44, n. 1, p. 57-66, fev. 2007.
- CROKER, R. A. An Introduction to Qualitative Research. *In*: HEIGHAM, J.; CROKER, R. A. (ed.). **Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction**. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009.
- CORTESE, B. P. O que dizem os alunos sobre a avaliação escolar. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 17, n. 35, set./dez. 2006.
- DEELEY, S. J.; BOVILL, C. Staff student partnership in assessment: enhancing assessment literacy through democratic practices. **Assessment & Evaluation in Higher Education**, v. 42, n. 3, p. 463-477, 2015.
- FERNANDES, G. M. **Letramento em avaliação orientada para a aprendizagem**: um estudo de caso na formação de professores de línguas estrangeiras. 2022. 162 f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) - Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022.
- FREEMAN, D. What Makes Research 'Qualitative'? *In* HEIGHAM, J.; CROKER, R. A. (ed.) **Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction**. Palgrave Macmillan, Nova Iorque, 2009.
- FULCHER, G. Assessment Literacy for the Language Classroom. **Language Assessment Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 113-132, 2012.
- GIRALDO, F. Language Assessment Literacy: implications for language teachers. **Profile: Issues in Teacher's Professional Development**, v. 20, n. 1, p. 179-195, jan./jun. 2018.
- GOMES, A. A. Apontamentos sobre a pesquisa em Educação: usos e possibilidades do grupo focal. **EccoS Revista Científica**, v. 7, n. 2, p. 275-290, jul./dez. 2005.
- GONDIM, S. M. G. Grupos focais como técnica de investigação qualitativa: desafios metodológicos. **Paidéia**, v. 12, n. 24, p. 149-161, 2003.

HANNIGAN, C.; ALONZO, D.; OO, C. Z. Student assessment literacy: indicators and domains from the literature. **Assessment in Education: Principles, Policy & Practice**, v. 29, n. 4, p. 482-504, 2022. DOI: 10.1080/0969594X.2022.2121911

HILL, K. Language Teacher Assessment Literacy: scoping the territory. **Papers in Language Testing and Assessment**, v. 6, n. 1, p. iv-vii, 2017a.

HILL, K. Understanding classroom-based assessment practices: a precondition for teacher assessment literacy. **Papers in Language Testing and Assessment**, v. 6, n. 1, p. 1-17, 2017b.

HOFFMANN, J. M. L. **Avaliação**: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 40. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009.

HOFFMANN, J. M. L. Entrevista com Jussara Hoffmann. [Entrevista concedida a] Maria Teresa Esteban. **Revista Teias**, v. 19, n. 54, p. 273-283, jul./set. 2018.

HOOD, M. Case Study. In: HEIGHAM, J.; CROKER, R. A. (ed.). **Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction**. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009.

INBAR-LOURIE, O. Constructing a language assessment knowledge base: a focus on language assessment courses. **Language Testing**, v. 25, n. 3, p. 385-402, 2008.

ISMAIL, D. S. D. **Oficinas para o desenvolvimento do letramento em avaliação de línguas de professores de um centro de línguas público do Distrito Federal**. 2019. 171 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, Universidade de Brasília, 2019.

KVASOVA, O. The Impact of Student Teachers' Pre-Existing Conceptions of Assessment on the development of Language Assessment Literacy within an LTA Course. **Languages**, v. 7, n. 62, p. 1-22, 2022.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar**: estudo e proposições. São Paulo: Cortez, 2013. E-book.

MARCHEZAN, M. T. N. **Perfil de provas elaboradas por professores de inglês na escola pública fundamental**. 2005. 163 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

MARCUSCHI, L. A. O papel da Linguística no ensino de línguas. **Diadorim**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 12-31, jul./dez. 2016.

MENDES, R. M.; MISKULIN, R. G. S. A análise de conteúdo como uma metodologia. **Cadernos de Pesquisa**, v. 47, n. 165, p. 1044-1066, jul./set. 2017.

MOITA LOPES, L. P. Linguística aplicada como lugar de construir verdades contingentes: sexualidades, ética e política. **Gragoatá**, Niterói, n. 27, p. 33-50, 2009.

MORAES, I. T. **A promoção do letramento em avaliação para a práxis de formadoras de professores/as de inglês**: implicações para a formação inicial e continuada. 2023. 233 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2023.

MORAES, I. T.; BATISTA, E. G. Letramento em avaliação para professores de línguas estrangeiras para crianças: orientações teórico-práticas. **Horizontes de Linguística Aplicada**, v. 19, n. 2, p. 15-42, 2020.

QUEVEDO-CAMARGO, G. Formação de professores de línguas adicionais e letramento em avaliação: breve panorama e desafios para os cursos de licenciatura em LEM no Brasil. **Calidoscópico**, v. 18, n. 2, p. 435-459, maio/ago. 2020.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; SCARAMUCCI, M. O conceito de letramento em avaliação de línguas: origem de relevância para o contexto brasileiro. **Linguagem: Estudos e Pesquisa**, Catalão, v. 22, n. 1, p. 225-245, jan./jun. 2018.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; SOUSA, A. A. C. P. Letramento em avaliação para professores de inglês e a perspectiva glocal: um microestudo. **Revista do GEL**, v. 19, n. 1, p. 223-245, 2022.

QUEVEDO-CAMARGO, G.; TONELLI, J. R. A. Inglês e avaliação no ensino fundamental I: propostas para o PNE 2025-2035. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 35, Artigo e10547, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18222/eae.v35.10547>

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. Campinas: Autores Associados, 2018. *E-book*.

SCARINO, A. Developing assessment literacy of teachers of languages: A conceptual and interpretive challenge. **Papers in Language Testing and Assessment**, v. 6, n. 1, p. 18-40, 2017.

SECATTO, M. G.; TONELLI, J. R. A.; SELBACH, H. V.; A panorama of the teaching of additional languages to children in Brazil. **Revista Letra Magna**, v. 18, n. 29, p. 34-46, 2022.

SELLAN, R. Developing assessment literacy in Singapore: how teachers broaden English language learning by expanding assessment constructs. **Papers in Language Testing and Assessment**, v. 6, n. 1, p. 64-87, 2017.

SILVA PAIVA, V. M. A.; CANAN, A. G. **Avaliação de língua inglesa na sala de aula: uma construção coletiva**. Natal: EDUFERN, 2016.

SMITH, C. D.; WORSFOLD, K.; DAVIES, L.; FISHER, R.; MCPHAIL, R. Assessment literacy and student learning: the case for explicitly developing students 'assessment literacy'. **Assessment & Evaluation in Higher Education**, v. 38, n. 1, p. 1-17, 2011.

STIGGINS, R. J. Assessment literacy. **Phi Delta Kappan**, v. 72, n. 7, p. 534-539, mar. 1991.

TILIO, R. 30 anos da ALAB: 30 anos de Linguística Aplicada e ensino de línguas no Brasil. **Raído**, Dourados, v. 14, n. 36, p. 17-36, set./dez. 2020.

VASCONCELLOS, C. S. Finalidade da avaliação. In: VASCONCELLOS, C. S. **Avaliação: concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar**. 18. ed. São Paulo: Libertad, 2008, p. 53-62.

YANG, M.; YAN, Z.; YANG, L.; ZHAN, Y. **Understanding and Developing Student Assessment Literacy: Translating Research into Actionable Approaches**. Springer Briefs in Education, Springer Singapore, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-981-97-9484-3>.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

PRÁTICAS INTERCULTURAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO E INCLUSÃO DE CRIANÇAS IMIGRANTES NO CONTEXTO ESCOLAR

Modalidade: Pesquisa em andamento

Thaís Angélica Carneiro Moreira¹

RESUMO: O objetivo deste resumo expandido visa investigar as estratégias pedagógicas e os recursos utilizados por professores da Educação Infantil no município de Apucarana (PR), para promover a inclusão e o desenvolvimento de repertórios de estudantes migrantes internacionais. Considerando a diversidade linguístico-cultural presente em sala de aula e os desafios acarretados, o estudo busca: a) mapear as principais nacionalidades e origens dos estudantes migrantes internacionais matriculados na rede do município investigado, incluindo as diversas línguas faladas pelas crianças e suas famílias; b) identificar as práticas interculturais representativas de seus países de origem, as quais podem ser incorporadas nas praxiologias pedagógicas; c) investigar os conhecimentos dos professores da educação infantil do município investigado acerca dos estudantes migrantes internacionais no que se refere às práticas interculturais manifestas no espaço escolar para promover a inclusão e o desenvolvimento de seus repertórios. A abordagem metodológica desta futura investigação será interpretativa e qualitativa, ancorada nas importantes contribuições de estudiosos, incluindo Rees (2003), Risager (2006) e Vygotsky (2001).

PALAVRAS-CHAVE: migrantes internacionais; interculturalidade; educação infantil.

¹ Mestranda em Estudos da Linguagem. Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Londrina. E-mail: thais.carneiro@uel.br.

ABSTRACT: The objective of this expanded abstract is to investigate the pedagogical strategies and resources utilized by Early Childhood Education teachers in the municipality of Apucarana, Paraná (PR), to promote the inclusion and repertoire development of international migrant students. Considering the linguistic and cultural diversity present in the classroom and the challenges encountered, the study seeks: a) to map the main nationalities and origins of international migrant students enrolled in the municipal school system, including the diverse languages spoken by the children and their families; b) to identify intercultural practices representative of their countries of origin, which can be incorporated into pedagogical praxeologies; and c) to investigate the knowledge of early childhood education teachers in the researched municipality regarding international migrant students with respect to the intercultural practices manifested in the school setting to promote their inclusion and repertoire development. The methodological approach of this future investigation will be interpretive and qualitative, grounded in the important contributions of scholars, including Rees (2003), Risager (2006), and Vygotsky (2001).

KEYWORDS: International Migrants; Interculturality; Early Childhood Education.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, crises globais como a pandemia de COVID-19 e a calamidade ambiental ocorrida no Rio Grande do Sul, em 2024, exigiram que as escolas adotassem novas metodologias de acolhimento com os estudantes afetados.

Atualmente, une-se a isso o desafio da imigração (América Latina, Rússia, Ucrânia, Líbano). O Brasil, enquanto país receptor de imigrantes, tem o papel fundamental de não apenas acolher, mas também fornecer subsídios para o desenvolvimento desses indivíduos, sendo a educação um dos recursos essenciais.

Nesse cenário de imigração, emerge o desafio de como o professor não bilíngue de escolas públicas pode interagir com o estudante migrante internacional. O projeto volta-se a Apucarana (PR), município que apresenta um fluxo constante de imigrantes, muitos falantes de espanhol, francês, crioulo haitiano e inglês. Muitos desses imigrantes são atraídos ao município pela facilidade em conseguir emprego, mesmo sendo de maneira informal, assim que encontram trabalho, buscam matricular seus filhos (as) nos CMEIS e escolas municipais da cidade, a qual damos enfoque aos CMEIs – Centros Municipais de Educação Infantil de Apucarana. As crianças matriculadas nos CMEIS têm idade a partir de quatro meses a 4 anos completos, e chegam à escola com uma bagagem linguístico-cultural diferente das outras crianças, as quais são falantes de língua portuguesa e vivem no Brasil. Assim, tem-se três desafios a serem enfrentados: a) a interação entre professor e estudante migrante internacional; b) a interação entre o estudante imigrante e seus colegas de turma; c) a interação do aluno imigrante com as atividades desenvolvidas em sala de aula.

Face a essa realidade, surge-nos um questionamento: de que forma as bagagens culturais dos estudantes migrantes internacionais dos CMEIs de Apucarana são colocadas em prática nas atividades desenvolvidas? Diante dessa pergunta, é crucial considerar que os professores de Educação Infantil são, geralmente, habilitados em Pedagogia ou Magistério, não sendo obrigatória a formação em línguas adicionais, pois o foco principal é o desenvolvimento da Língua Portuguesa e a transmissão de conteúdos culturais do Brasil.

À vista disso, o presente projeto tem como objetivo “investigar as práticas linguístico-culturais desenvolvidas na sala de aula de educação infantil com crianças migrantes internacionais”.

Para o desenvolvimento deste objetivo será necessário: identificar, através de um estudo bibliográfico, as causas e impactos linguístico-culturais da imigração ao Brasil; em seguida,

será realizada a aplicação de um questionário e grupo focal aos professores de educação infantil a fim de se descobrir as práticas linguístico-culturais adotadas em sala de aula; por fim, será realizado um grupo focal com os pais e familiares das crianças migrantes internacionais acerca dos aspectos linguístico-culturais dos países onde os estudantes imigrantes habitavam.

Este trabalho ancora-se teoricamente em Agar (1994), Barbosa e Soares (2018), Byram (1997 *apud* Hall, 2012), Carihuentro (2007), Corbett (2003), Ferreira (2020), Figueiredo e Oliveira (2012), Franklin (2009), Hall (2012), Rees (2003), Risager (2006), Sarmiento (2003), Spencer-Oatey (2012), Vygotsky (2001) e Wallon (1975).

REFERENCIAL TEÓRICO

Breves considerações sobre o conceito de "cultura"

O conceito de cultura é complexo e possui múltiplas interpretações teóricas. De acordo com autores como Rees (2003), Risager (2006), Spencer-Oatey e Franklin (2009), Spencer-Oatey (2012) e Hall (2012), a cultura está presente em todas as dimensões da vida social, influenciando crenças, comportamentos e formas de agir dos indivíduos. Rees (2003) destaca que a cultura vai além da visão restrita aos elementos eruditos, sendo construída social e individualmente, e composta por padrões cognitivos, emocionais e comportamentais transmitidos ao longo do tempo. Spencer-Oatey e Franklin (2009) afirmam que a cultura se organiza por convenções de diferentes graus de explicitude e se constitui de forma dialógica, por meio da interação social. Já Spencer-Oatey (2012) diferencia duas perspectivas: *etics*, que analisa culturas de forma comparativa, e *emics*, que busca compreender sua singularidade. Hall (2012) reforça que crenças e valores são compartilhados em um grupo social. Risager (2006) critica a visão hierárquica de cultura, que privilegia apenas elementos eruditos e exclui certos grupos. Assim, compreende-se que todos os seres humanos são culturais, e tais aspectos influenciam sua formação pessoal e suas interações linguísticas. A seção seguinte aborda a cultura no espaço escolar.

A cultura no ensino de línguas

É por meio da língua que o ser humano realiza interações, expressa e socializa-se. Nesse contexto, surge a competência comunicativa intercultural, entendida como a habilidade de compreender e interpretar a linguagem e o comportamento da comunidade-alvo,

reconhecendo diferenças culturais. Em sala de aula, essa competência deve ir além do domínio linguístico, desenvolvendo no aluno a capacidade crítica de observar e analisar a diversidade cultural presente no meio social. A interculturalidade, nesse sentido, envolve integração, respeito e valorização das diferentes identidades culturais. Não se limita ao ensino de línguas ou à apresentação superficial de datas comemorativas, mas busca promover reflexão, inclusão e cooperação entre os estudantes. Para isso, é essencial estimular habilidades como interpretação, curiosidade e compreensão. Como alerta Sarmiento (2003), os alunos devem comunicar-se de forma compreensível para outras culturas sem perder sua identidade. Trabalhar cultura apenas de modo raso pode gerar estereótipos e preconceitos. Assim, uma abordagem intercultural contribui para práticas inclusivas e dialógicas no ensino de línguas, beneficiando o processo educativo quando desenvolvida de forma crítica e reflexiva.

BNCC: um olhar para a educação infantil

A educação infantil brasileira enfrentou vários desafios até alcançar o estágio atual. Desde 1996, com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96), a fase educacional em destaque está integrada à educação básica, que abrange também o ensino fundamental e o ensino médio, conforme estipulado no artigo 29 da LDB: “[...] A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (Brasil, 1996).

Nesse viés, a educação infantil passou a exercer o papel de cuidar e educar a criança em um ambiente estruturado e educativo, oferecendo alimentação, higiene e momentos de lazer através das brincadeiras. Vale destacar que as crianças, nesta fase da educação, não obtêm a maturidade neural necessária para serem alfabetizadas. Por esse motivo, precisa-se que seja explorada a expressão lúdica, a fim de despertar o seu desenvolvimento integral.

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018), documento orientador que define as competências e habilidades fundamentais a serem ensinadas em todas as escolas do Brasil, estabelece seis direitos de aprendizagem que são fundamentais para garantir uma educação infantil de qualidade, possibilitando o desenvolvimento integral das crianças; são eles: **conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se**. Com esses direitos, o professor tem um direcionamento em suas práticas pedagógicas, formando uma base para a aprendizagem das crianças através de habilidades imprescindíveis, as

quais propiciam um ambiente acolhedor e desafiador onde as crianças possam se tornar protagonistas de sua aprendizagem.

Esses seis direitos de aprendizagem visam garantir uma educação que respeite o desenvolvimento integral das crianças em sua primeira fase da infância. Nesse sentido, estão dispostos à concepção de que aprender envolve aspectos cognitivos, sociais, emocionais e físicos.

Além disso, a BNCC (Brasil, 2018) visa garantir uma educação integral e centrada no desenvolvimento da criança por meio de cinco campos de experiências, os quais foram criados com a finalidade de organizar as práticas pedagógicas, possibilitando aprendizagens significativas e respeitando as especificidades dessa fase na educação. Os cinco campos de experiências são: **o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.**

Tais campos de experiência ponderam a importância de se criar um ambiente educativo que respeite a individualidade, a curiosidade e a criatividade dos pequenos, promovendo o aprendizado por meio da exploração, da interação e do brincar.

A BNCC (2018) define os campos de experiência como espaços que possibilitam às crianças construir conhecimentos a partir de suas vivências, relacionando o que aprendem no cotidiano e desenvolvendo autonomia e pensamento crítico. Ao planejar atividades baseadas nesses campos, os educadores podem integrar diversas linguagens e práticas, favorecendo uma educação que valoriza a diversidade cultural. A linguagem é entendida pela BNCC como um meio essencial para a criança expressar-se, interagir, explorar o mundo e construir conhecimento. Cada campo contribui para o desenvolvimento de múltiplas formas de linguagem – verbal, corporal e artística – fundamentais para a formação integral. Assim, a BNCC busca assegurar uma educação equitativa e de qualidade, que considere as necessidades individuais das crianças e promova inclusão, valorizando aspectos sociais, emocionais e culturais.

METODOLOGIA

A pesquisa percorrida ao longo deste projeto situa-se na Linguística, especificamente no campo da Linguística Aplicada. Com base em Bortoni-Ricardo (2008), podemos classificá-la como uma pesquisa interpretativa e qualitativa, uma vez que se estrutura a partir de um estudo de caráter social com indivíduos inseridos num determinado contexto sócio-histórico- ideológico.

Conforme os objetivos destacados ao longo deste projeto, em primeira instância, realizamos um estudo bibliográfico (Gil, 2002) na plataforma Banco de Teses e Dissertações da CAPES a fim de averiguar o estado da arte do tema proposto neste projeto. A escolha dessa plataforma se motiva por reunir materiais de diferentes localidades do Brasil. Dessa forma, tal pesquisa auxiliará na compreensão dos resultados do atual objeto de estudo em nível nacional.

Em seguida, a pesquisa bibliográfica (Gil, 2002) será direcionada para materiais histórico-críticos, em que teremos a finalidade de interpretar os fatores histórico-sociais que levam os indivíduos a migrarem ao Brasil, especificamente no interior do estado do Paraná. Além disso, também será realizada uma pesquisa acerca do impacto cultural e linguístico de indivíduos imigrantes latino-americanos no contexto brasileiro, assim como um estudo acerca dos aspectos linguísticos e culturais do país de origem dos imigrantes.

A partir disso, será realizado um estudo na rede pública de ensino especificamente na educação infantil (0 a 3 anos) do município de Apucarana, onde se tem um alto número de crianças imigrantes.

Conforme orienta Gil (2002), o questionário é um instrumento amplamente utilizado em pesquisas sociais, sobretudo quando se pretende obter informações objetivas junto a um grupo específico, de forma padronizada e com alcance ampliado.

Com base em Bortoni-Ricardo (2008), a realização dos objetivos *b* e *c* propostos neste projeto será conduzida por meio da metodologia qualitativa, utilizando grupos focais como instrumentos de escuta e construção coletiva de sentidos. A autora ressalta que, na abordagem qualitativa, o pesquisador atua como um mediador sensível às vozes e experiências dos sujeitos sociais, valorizando suas histórias, práticas e saberes em sua complexidade e singularidade.

A pesquisa com uso de instrumentos de coleta de dados será desenvolvida em diferentes etapas. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação será convidada a participar e, após o aceite, será solicitado o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, por meio de um questionário *on-line* aplicado à Secretaria da Autarquia Municipal de Educação, será realizado um mapeamento das principais nacionalidades e origens dos estudantes migrantes internacionais matriculados na rede de Apucarana. Entre os dias 11 de novembro a 15 de dezembro de 2025, serão levantados os dados referentes ao número e às nacionalidades das crianças migrantes de 0 a 3 anos matriculadas na educação infantil do município. Na sequência, o TCLE será encaminhado aos professores da educação infantil; aqueles que concordarem em participar responderão a um questionário *on-line*.

Como parte deste procedimento ocorre em ambiente virtual, serão adotados cuidados éticos específicos quanto à privacidade dos dados, conforme a Carta Circular nº 1/2021-CONEP/SECNS/MS, assegurando que todas as informações sejam baixadas apenas no computador da pesquisadora e que os registros sejam excluídos de plataformas virtuais, como o Google Forms. Após essa etapa, os professores participantes serão convidados, dentro do próprio questionário, a integrar um grupo focal destinado a aprofundar a compreensão sobre suas experiências pedagógicas com crianças migrantes. Por fim, a análise dos dados provenientes dos questionários e dos grupos focais ocorrerá ao longo de 2026. Vale destacar que este projeto de pesquisa já foi aprovado pelo Comitê de Ética.

A partir dos resultados dos instrumentos abordados na pesquisa, faremos uma interpretação com base nas teorias de: Rees (2003), Risager (2006), Franklin (2009), Spencer-Oatey (2012), Ferreira (2020), Figueiredo e Oliveira (2012), Byram (1997 *apud* Hall [2012]), Hall (2012), Corbett (2003), Sarmiento (2003), Michael Agar (1994), Carihuentro (2007), Barbosa e Soares (2018), Vygotsky (2001) e Wallon (1975). Essa interpretação nos ajudará a compreender os possíveis impactos para o futuro das crianças, como também para o espaço social que habitam, assim como para a interação dos estudantes.

CONCLUSÃO

Espera-se que esta pesquisa contribua aos estudos culturais e linguísticos sobre imigração de indivíduos de países latino-americanos no Brasil. Além disso, problematize o trabalho docente na educação infantil com estudantes migrantes internacionais, como também a interação entre os estudantes.

REFERÊNCIAS

AGAR, M. **Language shock**: Understanding the culture of conversation. New York: William Morrow, 1994.

BARBOSA, I. G.; SOARES, M. A. Educação estética na perspectiva histórico-cultural: contribuições à educação infantil de orientação dialética. *In*: BARBOSA, I. G.; SOARES, M. A. **Educar na perspectiva histórico-cultural**: diálogos vigotskianos. Campinas: Mercado de Letras, 2018. p. 137-160.

BARBOUR, R. S. **Grupos focais**. Tradução Marcelo Figueiredo Duarte; consultoria, supervisão e revisão desta edição Leandro Miletto Tonetto. Porto Alegre: Artmed, 2009. (Coleção Pesquisa Qualitativa/ coordenada por Uwe Flick).

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases**. Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. **Observatório das Migrações Internacionais**. OBMigra, 2023. Disponível em: [dados_e_infografico_2024_v4.pdf](#). Acesso em: 18 out. 2023.

BYRAM, M. **Teaching and assessing and assessing intercultural communicative competence**. Philadelphia, PA: Multilingual Matters, 1997.

BORTONI-RICARDO, S. M. **O professor pesquisador: introdução à pesquisa qualitativa**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

CARIHUENTRO, S. **Saberes mapuches que deveriam ser incorporados na educação formal em contexto interétnico e intercultural segundo sábios mapuche**. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Chile, Santiago do Chile, 2007.

CORBETT, J. **An intercultural approach to English language teaching**. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 2003.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Tradução Luciana de Oliveira da Rocha. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DENIZ, C. de O.; FRANZON, G. K.; CONTRERAS, H. H. Crianças imigrantes nas escolas de educação infantil: seus aspectos culturais com enfoque no processo linguístico. **Revista Cactácea**, Registro, v. 3, n. 9, p. 131-149, nov. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GHIGGI, G. Acolhida de crianças migrantes e refugiadas na educação infantil no Brasil: o que dizem as pesquisas? (1988-2021). *In*: REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO – ANPEd SUL, 14., 2022, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: ANPEd, 2022. ISSN 2595-7945. Disponível em: <https://www.anped.org.br>. Acesso em: 9 set. 2025.

FERREIRA, C. C. Abre alas que eu quero passar. Não só a festividades se resume trabalhar (inter/trans) culturalidade: reflexões teóricas e propostas pedagógicas. *In*: FERREIRA, C. C.; MIRANDA, C. V. M. **(Re)Visões sobre o processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais**: conjugação entre teoria e prática. 2020a. p. 13-56.

FERREIRA, C. C. E por falar em cultura... Apontamentos teórico-práticos sobre matizes culturais no processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais. *In*: FERREIRA, C. C. (org.). **Interlocuções e perspectivas investigativo-metodológicas sobre o ensino de línguas estrangeiras/adicionais**. 1. ed. Campinas: Pontes, 2020b. v. 1, p. 12-40.

FIGUEIREDO, F. J. Q.; OLIVEIRA, E. C. Sobre métodos, técnicas e abordagens. *In*: FIGUEIREDO, F. J. Q. (org.). **Formação de professores de línguas estrangeiras: princípios e práticas**. Goiania: Editora da UFG, 2012. p. 11-40.

HALL, J. K. **Teaching and researching language and culture**. Harlow: Pearson Education, 2012.

REES, K. **O deslocar de horizontes**: um estudo de caso da leitura de textos literários em língua inglesa. 2003. 201f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003.

RISAGER, K. Languaculture as a key concept in language and culture teaching. *In*: PREISLER, B.; FABRICIUS, A.; HABERLAND, H.; KJAERBECK, S.; RISAGER, K. (ed.). **The consequences of mobility**. Roskilde: Roskilde University, 2005. p. 185- 196.

RISAGER, K. **Language and culture**: global flows and local complexity. Great Britain: Multilingual Matters Ltd, 2006.

SARMENTO, S. Ensino de cultura na sala de aula de língua estrangeira. *In*: MORAES, G. B.; BUCHWEITZ, R. M.; SANTOS, M. E. M. (org.). **A questão cultural no processo de ensino- aprendizagem de línguas estrangeiras**. Passo Fundo: UPF Editora, 2003. p. 162-169.

SPENCER-OATEY, H.; FRANKLIN, P. Unpacking culture. *In*: SPENCER-OATEY, H.; FRANKLIN, P. (ed.). **Intercultural interaction; a multidisciplinary approach to intercultural communication**. New York: Palgrave MacMillan, 2009. p. 13-49.

SPENCER-OATEY, H. **What is culture?** A compilation of quotations. GlobalPAD Core Concepts. 2012. Disponível em: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad_-_what_is_culture.pdf.. Acesso em: 3 jan. 2015.

VIGOTSKI, L. S. **Psicologia Pedagógica**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

WALLON, H. **Psicologia e educação da infância**. Lisboa: Estampa, 1975.

A TRANSLINGUAGEM NO ENSINO DE INGLÊS COM CRIANÇAS

Modalidade: Pesquisa em andamento

Jefferson Alves da Silva¹

Juliana Reichert Assunção Tonelli²

RESUMO: O presente trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado que visa investigar de que modo a translanguagem pode impactar o desenvolvimento social e linguístico de crianças na aprendizagem de inglês. A relevância da pesquisa se pauta na necessidade de buscar uma educação linguística que considere os sentidos que as crianças constroem e reconstróem, especialmente em um cenário onde a supervalorização de línguas ditas “dominantes” pode levar à desvalorização da identidade e cultura nacional dos estudantes. A translanguagem é compreendida como o trânsito entre diferentes estruturas e sistemas linguísticos, incluindo as linguagens trazidas pelo outro para a co-construção de sentidos. Para isso, o estudo adota uma abordagem qualitativa, buscando compreender as percepções das crianças por meio de grupo focal. Espera-se, com a pesquisa, ampliar o debate sobre a necessidade de uma educação que valorize o reconhecimento do outro.

PALAVRAS-CHAVE: translanguagem; ensino de línguas; crianças.

¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina. Discente. E-mail: jefferson.alves@uel.br

² Profa. Doutora do programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Professora Universitária. E-mail: jtonelli@uel.br

ABSTRACT: The present study investigates how translanguaging can impact the social and linguistic development of children in English language teaching. The relevance of this research is based on the necessity of promoting a linguistic education that takes into account the meanings children construct and reconstruct, especially in a scenario where the overvaluation of so-called “dominant” languages may lead to the devaluation of students’ national identity and culture. Translanguaging is understood as the movement between different linguistic structures and systems, including the languages brought by others for the co-construction of meaning. For this purpose, the study adopts a qualitative approach, seeking to understand children’s perceptions through focus groups. It is expected that the research will broaden the debate on the need for an education that values the recognition of the “other”.

KEYWORDS: Translanguaging; Language teaching; Children.

INTRODUÇÃO

Desde os primeiros dias de vida, as crianças permanecem em uma relação direta com adultos, buscando, assim, envolvê-los em sua própria cultura, reserva de significados e de modos agir no mundo que são acumulados ao longo da história (Vygotsky, 2010). Desse modo, no que tange ao ensino de línguas com crianças, é fundamental que se busque diferentes maneiras de proporcionar uma educação linguística que possibilita pensar nos sentidos que são construídos e reconstruídos por elas (Kawachi-Furlan; Tonelli, 2021; Tonelli, 2023). Ocorre que “elas necessitam de atividades inseridas em um contexto maior que traduzam a vida dessa faixa etária” (Tonelli, 2024, p. 33). Embora tenha se notado um crescimento no número de novos estudos linguísticos, abordagens e técnicas de ensino de idiomas, a verdade é que, de modo geral, esse avanço não tem chegado a todas as escolas (De Souza, 2011). Essa realidade pode ser observada ao longo da prática docente, em alguns contextos educacionais, onde o ensino de línguas ainda se organiza a partir de modelos monolíngues, os quais tendem a deslegitimar práticas que articulam diferentes recursos linguísticos e semióticos.

Ainda que não haja problema direto em ser dado um enfoque maior ao uso de língua estrangeira, em detrimento da língua materna, o excesso de ênfase pode ter um efeito rebote. Isso se dá porque essa prática pode corroborar “na construção de crenças que muitas vezes supervalorizam os falantes nativos e o ambiente no qual eles vivem” (Kalva; De Jesus, 2011, p. 166). Saez (2002, p. 109, tradução própria) aponta que, “embora a história do ensino de línguas estrangeiras seja marcada pelo caráter nacional das línguas em estudo [...], (elas) não estão restritas às fronteiras nacionais, nem à cultura dos estados-nação”³. Segundo Canagarajah (2012, p. 6, tradução própria), “nós temos que reconsiderar o entendimento dominante de que uma língua interfere prejudicialmente na aprendizagem e no uso de outra. As influências de uma língua sobre a outra podem ser criativas, possibilitando e ofertando possibilidades de voz”⁴. Uma forma de se romper com a crença de que a língua e a cultura de alguns países não podem se misturar, é por meio da translinguagem. Conforme De Oliveira e Sabota (2020, p. 392), se “entendermos que ‘translinguar’ é transitar além de códigos e estruturas, podemos acolher a alternância de códigos e a desconstruir binarismos que se opõem apenas para oprimir os/as aprendizes”. O acolhimento no ensino de línguas

3 No original: “The history of foreign language teaching is marked by the national character of the languages under study: Latin from Rome, French from France, English from Britain or the United States. However, neither languages are constrained within national boundaries nor culture is restricted (or exclusively applicable) to nation-states” (Saez, 2002, p. 109).

4 No original: “we have to reconsider the dominant understanding that one language detrimentally “interferes” with the learning and use of another. The influences of one language on the other can be creative, enabling, and offer possibilities for voice.” (Canagarajah, 2012, p. 6).

é fundamental, afinal “coibir o uso da língua materna durante as aulas [...] é uma violência simbólica” (Reinoldes; Amado, 2019, p. 33).

REFERENCIAL TEÓRICO

O presente referencial teórico discute como a translanguagem pode impactar o desenvolvimento linguístico. A relevância desse levantamento está relacionada ao crescente interesse, no campo dos estudos linguísticos, pelo ensino de línguas por meio de práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e o respeito às múltiplas culturas.

Translanguagem

Para Li Wei (2011, p. 2, tradução própria), “translanguagem é transitar entre diferentes estruturas e sistemas linguísticos, incluindo diferentes modalidades (falar, escrever, sinalizar, ouvir, ler, lembrar) e ir além deles”⁵. Desse modo, “ir além” seria uma forma de “incluir toda a gama de performances linguísticas de usuários de línguas multilíngues para fins que transcendem a combinação de estruturas [...], identidades e relacionamentos”⁶ (Li Wei, 2011, p. 2, tradução própria). De acordo com Canagarajah (2011, p. 4, tradução própria), “translanguagem não envolve apenas uma pessoa que utiliza todas as línguas em seu repertório para se comunicar, isso também envolve viajar entre as linguagens trazidas pelo outro para co-constituir sentido”⁷. Para Garcia (2009, p. 140, tradução própria), translanguagem é “o ato realizado por bilíngues de acessar diferentes recursos linguísticos ou vários modos do que é descrito como línguas autônomas, a fim de maximizar o potencial comunicativo”⁸. É também uma “abordagem ao bilinguismo que se centra, não nas línguas, como tem sido frequentemente o caso, mas nas práticas dos bilíngues que são facilmente observáveis, a fim de dar sentido aos seus mundos multilíngues”⁹ (Garcia, 2009, p. 140, tradução própria).

5 No original: “For me, translanguaging is both going between different linguistic structures and systems, including different modalities (speaking, writing, signing, listening, reading, remembering) and going beyond them.” (Li Wei, 2011, p.2).

6 No original: “It includes the full range of linguistic performances of multilingual language users for purposes that transcend the combination of structures, the alternation between systems, the transmission of information and the representation of values, identities and relationships.” (Li Wei, 2011, p.2).

7 No original: “Translanguaging not only involves a person drawing from all the languages in his/her repertoire to communicate, it also involves shuttling between the languages brought by the other to co-construct meaning.” (Canagarajah, 2011, p. 4).

8 No original: “Translanguaging is the act performed by bilinguals of accessing different linguistic features or various modes of what are described as autonomous languages, in order to maximize communicative potential.” (Garcia, 2009, p. 140).

9 No original: “It is an approach to bilingualism that is centered, not on languages as has often been the case, but on the practices of bilinguals that are readily observable in order to make sense of their multilingual worlds.” (Garcia, 2009, p. 140).

Ensino de línguas para crianças

Ao se pensar o ensino de línguas para crianças, muito se discute sobre técnicas e abordagens voltadas à aquisição de uma nova língua; no entanto, o que muitas vezes resta às crianças é apenas aceitar o que lhes é previamente preparado, sem espaço para participação ou voz. Como afirma Pulino (2001, p. 34), a criança é “um outro ser que vai ser recebido entre nós como um de nós, não para dissolvermos em sua alteridade e o reduzirmos à condição de mesmo [...], mas para que, à sua maneira, se introduza entre nós”. Assim, ao desenvolver práticas de ensino de línguas para crianças, torna-se fundamental refletir criticamente sobre os conteúdos trabalhados e sobre como eles são apresentados. Uma possibilidade para isso é ancorar-se na translinguagem, que reconhece e valoriza as múltiplas formas de expressão e de construção de sentido, inclusive as trazidas pelas próprias crianças.

METODOLOGIA

Esta pesquisa constitui-se como uma investigação qualitativa, pois ela visa possibilitar a compreensão de “como os participantes vivenciam e interagem com um fenômeno em determinado momento e em um contexto particular, e os múltiplos significados que ele tem para eles” (Croker, 2009, p. 7). Para que as percepções e os sentimentos dos estudantes pudessem ser coletados, optou-se pelo uso do grupo focal, uma vez que “essa técnica de coleta de dados, a partir da interação grupal, promove uma problematização acerca de um tema ou foco específico” (Backes *et al.*, 2011, p. 438).

Antes do início da coleta de dados, o projeto de pesquisa de mestrado, cujo recorte é apresentado neste trabalho, foi submetido à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Após sua aprovação, os responsáveis legais pelos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e os próprios estudantes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). Todos os procedimentos adotados para a coleta de dados respeitaram os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, com aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa, garantindo o caráter voluntário da participação, o direito de desistência e o sigilo das informações.

A pesquisa foi desenvolvida em um instituto de idiomas localizado na cidade de Londrina, no norte do Paraná, com estudantes brasileiros com idades entre 6 e 11 anos, matriculados em aulas de inglês como língua estrangeira. O grupo focal ocorreu em um ambiente familiar aos participantes, durante o horário regular das aulas, com o intuito de

favorecer a participação espontânea e minimizar possíveis interferências decorrentes do contexto de pesquisa.

O grupo focal foi mediado pelo pesquisador, utilizando perguntas orientadoras, brinquedos, plaquinhas de cores e emojis, com o objetivo de oportunizar que os alunos pudessem expressar como sentem em relação às atividades propostas em suas aulas de inglês. De acordo com Kishimoto (1995), o brincar configura-se como uma prática cultural por meio da qual as crianças constroem representações de significados. Nessa perspectiva, a utilização de recursos semióticos pertencentes ao repertório cultural infantil para a expressão de sentimentos favoreceu a participação de alunos mais tímidos ou inseguros, ao permitir a manifestação emocional sem a exigência de verbalização.

Para possibilitar o registro dos dados, o grupo focal foi gravado em vídeo, posteriormente transcrito e arquivado, permanecendo sob guarda do pesquisador até o descarte após a finalização da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, é exibido um trecho da transcrição (Tabela 1) do primeiro grupo focal realizado, no qual os alunos empregam diversas formas de linguagem para expressar seus sentimentos em relação às aulas de inglês. O "Participante" é representado pela letra P, seguida de numeração, e as ações executadas durante a atividade são descritas entre colchetes.

Antes da realização do grupo focal, a professora da turma foi consultada a respeito das atividades recorrentes em sala de aula, o que possibilitou ao pesquisador selecionar algumas imagens que representassem diferentes atividades realizadas da aula (por exemplo, *crafting*). Durante a coleta, os estudantes tiveram que responder às perguntas norteadoras utilizando palavras, gestos, imagens, brinquedos, ou qualquer outro meio que considerassem mais confortável. Nesta fase, a pergunta norteadora foi: "How do you feel when you do crafting?".

Tabela 1 – Expressão de sentimentos dos participantes em relação à atividade de *crafting*

How do you feel when you do crafting?	
P1	[seleciona um leão de pelúcia e uma foto de um cachorro] <i>Happy, porque me lembra desses animais.</i>
P2	[seleciona um leão de pelúcia segurando um coração e uma imagem de um gato sorrindo] <i>Eu não lembro</i> Teacher: <i>E eles te lembram crafting?</i> [responde assentindo com a cabeça]
P3	[seleciona um polvo de pelúcia expressando felicidade] <i>Eu não lembro.</i>
P4	[seleciona um polvo de pelúcia expressando felicidade e uma foto de um cavalo fazendo uma careta – o aluno posiciona o polvo em cima da imagem do cavalo] <i>Isso me lembra tipo um cowboyzinho montando um cavalo.</i> Teacher: <i>E você gosta de fazer isso quando está fazendo crafting?</i> <i>Sim.</i>
P5	[seleciona um emoji indicando estar cansado e um <i>flashcard</i> com a cor vermelha] <i>Porque quando faço crafting eu me sinto muito cansado.</i>
P6	[seleciona a foto de um cavalo expressando felicidade e um leão] <i>Eu me sinto feliz.</i>
P7	[seleciona a foto de um cachorro com uma expressão neutra e de um porco-espinho segurando um coração] <i>Eu gosto de cachorro, desenho e eu tenho um bichinho quase igual a esse.</i>
P8	[seleciona a foto de um gato sorrindo] <i>Eu não sei, mas eu sei que isso me lembra do crafting.</i>
P9	[seleciona a foto de um gato sorrindo] <i>Eu fico feliz.</i>
P10	[seleciona um emoji que indica cansaço] <i>Eu fico cansado.</i>

Fonte: o autor deste texto

As respostas mostram que a expressão dos sentimentos incorpora linguagem verbal, gestual e imagética. Alguns alunos relacionaram o *crafting* a emoções positivas, principalmente a felicidade, conforme evidenciado nas escolhas de imagens e objetos que remetem a animais de estimação, bem como nas verbalizações diretas desse sentimento (P1, P6, P9). Em certas situações, os participantes conectaram a atividade a vivências pessoais, o que sugere que memórias e emoções foram mobilizadas na construção de significado.

Outros alunos relataram dificuldade em expressar seus sentimentos, dizendo que “não lembravam” (P2, P3, P8) como se sentiam ao longo das atividades realizadas nas suas aulas de inglês”. Mesmo quando não totalmente verbalizado, a escolha de objetos e

imagens indica que o processo de significação estava em andamento. Esse dado destaca a relevância de levar em conta as formas não verbais de expressão ao analisar as percepções e sentimentos das crianças em ambientes educacionais.

Também se destaca a dimensão criativa das interações, como no exemplo de P4, que mesclou vários objetos para criar sua própria narrativa, demonstrando a co-construção de significados por meio da imaginação e do jogo simbólico. Por outro lado, alguns participantes relacionaram o *crafting* a sensações de cansaço (P5, P10), sugerindo que o grupo focal também permitiu o surgimento de percepções menos favoráveis em relação à atividade.

De modo geral, os dados apontam que a utilização de múltiplos recursos semióticos amplia as possibilidades de participação e expressão das crianças, permitindo que diferentes sentimentos em relação às aulas de Língua Inglesa sejam comunicados. O grupo focal, organizado sob uma perspectiva translinguística, mostrou-se um espaço de escuta das vozes infantis, evidenciando como os estudantes constroem sentidos sobre suas experiências de aprendizagem para além da linguagem verbal.

CONCLUSÃO

É possível determinar, por enquanto, que o uso de diversas linguagens permite que crianças de 6 a 11 anos expressem suas emoções e percepções sobre as aulas de inglês de maneira mais completa. O grupo focal revelou que, mesmo quando a verbalização não é clara, gestos, imagens e objetos contribuem significativamente para a construção de sentido. Isso demonstra a prática da translinguagem, em que diversos recursos comunicativos são combinados para gerar significados.

O uso de recursos semióticos facilitou a participação de alunos com diferentes perfis, permitindo a identificação de sentimentos positivos, como a felicidade, bem como de percepções menos favoráveis, como o cansaço. Esses resultados destacam a importância de estratégias educacionais que incluam diferentes formas de expressão, promovendo um ambiente de aprendizagem que seja inclusivo, afetivo e mais sensível às necessidades individuais.

Em conclusão, a pesquisa contribui para a compreensão de como a translinguagem pode fomentar a participação, o engajamento e o desenvolvimento socioemocional das crianças no ensino de idiomas, destacando sua habilidade de ampliar as possibilidades de expressão e construção colaborativa de significado em sala de aula.

REFERÊNCIAS

- AMADO, R. de S.; REINOLDES, M. Por uma pedagogia decolonial e intercultural no ensino de português como língua de acolhimento: desafios e possibilidades. *In: SOUZA-JERÔNIMO, R. F. de (org.). Português como língua de acolhimento: experiências no Brasil e no mundo.* Belo Horizonte: Mosaico Produção Editorial, 2019. p. 33.
- BACKES, V. M. *et al.* Grupo focal: uma técnica de coleta de dados para pesquisa qualitativa. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 20, n. 1, p. 441-446, 2011.
- CANAGARAJAH, S. Translanguaging in the classroom: Emerging issues for research and pedagogy. **Applied linguistics review**, v. 2, n. 2011, 2011.
- CANAGARAJAH, S. **Translingual practice: Global Englishes and cosmopolitan relations.** Routledge, 2012.
- CROKER, R. t A. An introduction to qualitative research. *In: HEIGHAM, J.; CROKER, R. A. (ed.). Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction.* London: Palgrave Macmillan, 2009. p. 3-20.
- DE SOUZA, E. S. *et al.* O ensino da língua inglesa no Brasil. **BABEL: Revista Eletrônica de Línguas e Literaturas Estrangeiras**, v. 1, n. 1, p. 39-46, 2011.
- DE OLIVEIRA, J. R.; SABOTA, B. Translinguagem e interculturalidade na educação linguística crítica: entre concepções e articulações. **Cadernos de Gênero e Diversidade**, v. 6, n. 3, p. 384-406, 2020.
- ESPÍRITO SANTO, D. O. do; SANTOS, K. B. A invenção do monolinguismo no Brasil: por uma orientação translíngue em aulas de “línguas”. **Calidoscópico**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 152-162, jan./abr. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.4013/cld.2018.161.14>.
- GARCÍA, O. Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century. **Social justice through multilingual education**, v. 143, p. 158, 2009.
- TONELLI, J. R. **Histórias infantis no ensino da língua inglesa para crianças.** 2024.
- KALVA, J. M.; DE JESUS FERREIRA, A.. Inglês como língua franca e a concepção de identidade nacional por parte do professor de inglês: uma questão de formação. **Fórum Linguístico**, v. 8, n. 2, p. 165-176, 2011.
- KAWACHI-FURLAN, C. J.; TONELLI, J. R. “Na teoria a prática é outra?”: Reflexões de professoras de inglês sobre as necessidades de crianças pequenas em contexto de ensino remoto do artigo. **Olhares & Trilhas**, v. 23, n. 2, p. 609-630, 2021.

KISHIMOTO, T. M. O brinquedo na educação: considerações históricas. **Série Ideias**, v. 7, n. 1, p. 39-45, 1995.

LI WEI. Moment Analysis and Translanguaging Space: Discursive Construction of Identities by Multilingual Chinese Youth in Britain. **Journal of Pragmatics**, v. 43, n. 5, p. 1222-1235, 2011.

PULINO, L. Acolher a criança, educar a criança: uma reflexão. **Em Aberto**, v. 18, n. 73, 2001.

SÁEZ, F. T. Towards interculturality through language teaching: Argumentative discourse. **CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica**, v. 25, p. 103-119, 2002.

VYGOTSKY, L. S. **Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem**. 11. ed. São Paulo: ícone, 2010).

NARRATIVAS ENTRELAÇADAS DE SI E DO OUTRO: OS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA PROFISSIONAL DE PROFESSORES/AS EDUCADORES/AS DE INGLÊS COM CRIANÇAS

Modalidade: pôster

Kely Cristina Silva¹

Juliana Reichert Assunção Tonelli – orientadora²

RESUMO: O objetivo principal desta pesquisa – fruto de uma tese em andamento – é identificar e discutir como se dá a construção identitária profissional de professores/as educadores/as de inglês com crianças. Essa jornada parte da escuta das narrativas desses/as profissionais, que se entrelaça com a narrativa desta pesquisadora. O caminho é único, mas não solitário, assim, entendemos ser possível (re)encontrar outros (Ono, 2017). Entendendo que há uma crescente oferta do ensino de línguas adicionais na infância (Brossi, 2022) e que esses espaços já estão constituídos (Tonelli, 2017), quem são esses profissionais? Qual a história daqueles/as que atuam ou irão atuar nos anos iniciais? Ancoramo-nos em Clandinin e Connelly (2015) e em Linde (1993) para realizar as análises do primeiro conjunto do material empírico emergido das narrativas do encontro presencial do Projeto de Pesquisa Praxiologias Colaborativas na Educação Linguística (em línguas adicionais) com crianças. Dada a complexidade para decompor o material, recorreremos à teoria fundamentada (Strauss; Corbin 1998; Charmaz, 2006), a qual preconiza que a teoria emerge dos dados. As análises revelam que vivências da infância, experiências pessoais e profissionais, emoções (Barcelos *et al.*, 2022) e as praxiologias (Freitas; Avelar, 2021) docentes cooperam para a construção identitária profissional para SER na educação linguística com a infância.

PALAVRAS-CHAVE: narrativas; construção identitária profissional de professores/as educadores/as de inglês; educação linguística com crianças.

¹ Doutoranda na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Professora Municipal-NL/MG/BR. E-mail: kelycristina.teacher@gmail.com.

² Doutora na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Professora Titular e Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq. E-mail: jtonelli@uel.br.

ABSTRACT: The main objective of this study is to identify and discuss how the professional identity construction of teachers of English to young learners occurs. This journey departs from listening to the narratives of these professionals, which is intertwined with the narrative of this researcher. The path is unique but not solitary, so we understand it to be possible to (re)find other ones (Ono, 2017). Understanding that there is a growing offer of additional language teaching in childhood (Brossi, 2022) and that these spaces are already constituted (Tonelli, 2017), who are these professionals? What is the history of those who teacher will act in the early years? We base ourselves on Clandinin and Connelly (2015) and Linde (1993) to carry out the analysis of the first set of empirical material emerged from the narratives of the face-to-face meeting of the Collaborative Praxiologies Research Project in Linguistic Education (in additional languages) with children. Given the complexity to decompose the material, we resort to grounded theory (Strauss; Corbin, 1998; Charmaz, 2006), which advocates that theory emerges from material. The analyses reveal that childhood experiences, personal and professional experiences, emotions (Barcelos *et al.*, 2022) and teaching practices (Freitas and Avelar, 2021) cooperate for the construction of professional identity to be in language education with childhood.

KEYWORDS: Narratives; Professional Identity Construction of Teachers of English; Language Education with Children.

INTRODUÇÃO

Por que falar do processo de construção identitária profissional de professores/as e educadores/as de inglês com crianças? Essa foi uma das inquietações que me levaram a investigar e conhecer as narrativas de outros profissionais para identificar e discutir como se dá essa trajetória para cada um/a deles/as.

Há vinte anos venho atuando com o ensino da língua inglesa nos anos iniciais, nota-se que, embora a obrigatoriedade na lei seja a partir do 6º ano do ensino fundamental II, existo, existimos, exercemos, atuamos. Foi nessas andanças, nas movências (Sól, 2024) que me (re)encontrei com outros professores/as educadores/as para partilhar nossos fazeres, nossas praxiologias (Freitas; Avelar, 2021; Malta, 2024). Todos oriundos de um 'não saber' que tem reinventado o chão da sala de aula com crianças e trazido frutíferas contribuições para a formação docente e os estudos da educação linguística com a infância.

De modo que, apesar de não haver uma formação específica para tal profissão (De Grande, 2010; Lima; Kawachi-Furlan, 2021; Tonelli; Pereira; Damaceno, 2024), é vertiginoso o crescimento da oferta do ensino de línguas adicionais na infância (Seccato; Tonelli; Selbach, 2022), especialmente em escolas públicas (Brossi, 2022). Tal fato confirma a afirmação de que os espaços para esse ensino já estão constituídos (Tonelli, 2017).

Assim, entendemos fazer sentido ir ao encontro de outros/as para saber quem são esses/as profissionais. Qual a história de sua trajetória profissional? De que maneira suas praxiologias poderão contribuir com os estudos da educação linguística com crianças e principalmente com a urgente necessidade de formação docente?

Diante dessas indagações, por meio de um exercício de reflexão (Aragão, 2008), parto de três marcos anteriores ao doutoramento, que são importantes na trajetória da minha história de vida para (re)conhecer-SER³ quem sou. O primeiro foi a participação em um *workshop* sobre práticas do dia a dia em sala de aula com crianças, em um evento do projeto Educonle⁴. O segundo foi a participação na mesa de egressos do curso de letras no Encontro de Professores de Inglês para Crianças (EPIC)⁵. E o terceiro foi palestrar, durante

3 Utilizamos letras maiúsculas para representar o modo de se ver SER no processo de construção identitária de cada professor/a educador/a.

4 O projeto Educonle – Educação Continuada de Professores de Línguas Estrangeiras – busca promover ações de educação inicial e continuada para professores de inglês de escolas regulares (rede pública e particular) da Grande Belo Horizonte, por meio de atividades diversas. Mais informações: http://www.lettras.ufmg.br/padrao_cms/?web=educonle&lang=1&page=&menu=&tipo=1. Acesso em: 13 jan. 2026.

5 Encontro de Professores de Inglês para Crianças e Seminário de Avaliação de Línguas Estrangeiras para Crianças, coordenado pela Profa. Dra. Juliana Reichert Assunção da Universidade Estadual de Londrina, que também é responsável pelo grupo de pesquisa FELICE CNPq. O evento acontece de dois em dois anos. Mesa de Egressos: <https://www.youtube.com/watch?v=tXg2RPjMvzU>. Acesso em: 13 jan. 2026.

uma aula *online* do curso de graduação de Letras em uma universidade estadual da região metropolitana de Minas Gerais.

Então a partir dessas movências (Sól, 2024), entendo ser relevante escutar as experiências e vivências, as histórias de profissionais da língua inglesa na/com a infância. Falar de pessoas, de suas emoções (Aragão, 2008; Barcelos, 2015, 2022) poderá, de alguma forma, ressignificar a práxis de cada um e quiçá (re)historiar, no sentido de trazer à tona os processos de construção identitária dos educadores e das educadoras de línguas adicionais na infância. No espaço escolar, somos todos professores/as, mas cada um tem um traço que nos subjetiva, determina, diferencia, que traz mais sentido ao que fazemos de modo colaborativo (Tonelli; Selbach; Kawachi-Furlan, 2025).

Dito isso, organizamos essa introdução na qual apresentamos este estudo sobre a problematização do processo de construção identitária de professores/as educadores/as de inglês com crianças. Na sequência, trazemos o referencial teórico, onde ancoramos o nosso objetivo principal, que é: identificar e discutir como se dá a construção identitária profissional de professores/as educadores/as de inglês com crianças, depois a metodologia e por fim os resultados parciais e a nossa conclusão.

REFERENCIAL TEÓRICO

Como já pontuamos, professores/as que atuam no ensino de inglês nos anos iniciais ocupam um espaço (Tonelli, 2017); eles/as carregam consigo experiências vividas que são as suas histórias de vida, e essas experiências estão acompanhadas de fazeres subjetivos e também praxiológicos (Freitas; Avelar, 2021; Tonelli; Selbach; Kawachi-Furlan, 2025), pois todos/as partem de um 'não saber' como SER para/com essa faixa etária para um fazer/ser. Sendo assim, depreendemos que as narrativas recolhidas para este estudo se tornam, para nós, as histórias sagradas de cada um deles/as na caminhada do TORNAR-SER.

Por esse motivo, buscamos em Clandinin e Connelly (2015) e em Linde (1993) respaldo para conhecer as narrativas deles/as e identificar de que modo essas experiências vivenciadas como história de vida podem contribuir nesta investigação do processo da construção identitária de professores/as educadores/as de inglês com crianças. Dessa maneira, as narrativas foram organizadas conforme as características de narrativas (Clandinin; Connelly, 2015; Linde, 2003) encontradas no material empírico.

Entretanto, considerando o caráter indisciplinar (Moita-Lopes, 2006) e transdisciplinar (Celani, 1998; Kleiman; De Grande, 2015) da linguística aplicada, doravante LA, "buscar

diálogos com outras perspectivas teórico-metodológicas é essencial para o desenvolvimento da área” (Santos; Rodrigues, 2024, p. 162). Dada a complexidade para decompor o material empírico, recorreremos à *Grounded Theory* (GT) (Strauss; Corbin, 1998; Charmaz, 2006) ou teoria fundamentada (TF), a qual preconiza que a teoria emerge dos dados.

Ou seja, do material observado, outros elementos emergem e demandam uma nomeação, uma nova interpretação. Então, a fim de realizar uma melhor cristalização (Ellingson, 2009; Richardson, 2000) do material recolhido, realizamos as três etapas de codificação, seguindo as orientações dessa teoria, a GT/TF, como bem detalhado por Novelli Coradim (2008); D’Almas (2016); Chimentão (2016) e Egido, Santos e Heshiki (2019).

Para além, esta pesquisa qualitativa (Denzin; Lincoln, 2006) está alicerçada no tripé emoções (Aragão, 2008; Souza; Aragão, 2017; Barcelos, 2015, 2022), identidades (Hall, 2006; Norton, 2013; Colombo Gomes, 2014; Sól, 2024) e praxiologias (Freitas; Avelar, 2021; Malta, 2024; Tonelli; Selbach; Kawachi-Furlan, 2025) e também se ancora nos pressupostos teóricos da construção identitária profissional (Leffa, 2001; Weber, 2003; Tardif, 2000; De Grande, 2010; Flores, 2015) e identidade profissional (Beijaard; Meijer; Verloop, 2004; Santiago; Bengezen, 2020) de professores/as educadores/as de língua inglesa com crianças (Machado, 2016; Monteiro, 2017; Lima, 2019; Kawachi-Furlan; Neto, 2021; Brossi, 2022, Costa, 2022; Tonelli; Egido; Magiolo, 2024; Tonelli, 2017, 2021, 2023).

Isto dito, descreveremos a seguir os caminhos metodológicos percorridos na feitura desta pesquisa.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se valerá de diferentes instrumentos metodológicos possibilitados a partir da pesquisa qualitativa (Denzin, Lincoln, 2006), que são: pesquisa narrativa (Clandinin, Connelly, 2015; Linde, 2003), *grounded theory*, a teoria fundamentada (Strauss; Corbin, 1998; Charmaz, 2006), Grupo Focal (Bomfim, 2009; Pommer; Pommer, 2014) e alguns nuances da autoetnografia (Ono, 2018; Merlo, 2022; Malta, 2024), para que possamos trazer as narrativas de si e do outro.

Para tanto, trilhamos caminhos de reflexão (Aragão, 2008) sobre a prática e o agir (Tonelli; Brossi, 2021) de uma professora educadora de inglês com crianças, entendendo que uma jornada reflexiva parte de dentro para fora, mas também se dá através da (co) construção (Colombo Gomes, 2014) de saberes, da troca de experiências e das histórias de cada um. Como Gattolin e Camargo (2022), entendemos que a nossa trajetória nunca é solitária, por vezes estamos sós, *mas de forma alguma sozinhas/os*.

Sendo assim, o primeiro conjunto de material empírico⁶ emergiu no âmbito do Projeto de Pesquisa Praxiologias Colaborativas na Educação Linguística (em línguas adicionais)⁷ com crianças, especificamente, em um encontro presencial⁸ deste projeto, que teve como foco a discussão e a elaboração de material didático para o ensino de línguas adicionais com crianças. Convidamos professores/as de inglês para crianças de diferentes regiões do Brasil para escrever uma narrativa que teve a seguinte pergunta motivadora: **Como você se identifica profissionalmente?** Na sequência, ainda como forma de convite foram encorajados a passar tinta guache nas mãos e pintar/gravá-las em um forro (previamente selecionado pela equipe do Projeto Praxiologias) com o objetivo de transformar o forro em um painel com as marcas das mãos dos professores/as educadores/as participantes (Figura 1)⁹.

Figura 1 – Encontro Presencial Praxiologias I

Fonte: Arquivo FELICE CNPq

Feito isso, seguimos os passos metodológicos realizando os seguintes movimentos de análise: 1) Leitura das narrativas; 2) Identificação e listagem das características de narrativas; 3) Distribuição das narrativas linha por linha; 4) Releitura das narrativas e identificação dos

6 Pesquisa em andamento, de modo que, nesse evento, foram apresentados resultados parciais do primeiro material empírico.

7 Projeto de pesquisa interinstitucional sediado na Universidade Estadual de Londrina e coordenado pela orientadora deste trabalho. Participam do Projeto professoras-formadoras-pesquisadoras da Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal do Espírito Santo e Universidade Federal de Pelotas. Projeto intitulado "Praxiologias colaborativas na educação linguística (em línguas adicionais) com crianças" (Tonelli *et al.*, 2020), que conta com financiamento da Fundação Araucária e da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. Projeto registrado na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. CAAE 58932722.4.0000.5231.

8 Todas as atividades aconteceram nas dependências da UEL. No dia 14, sexta-feira, iniciamos às 9h no LABESC, sala 2. O LABESC – Laboratório Escola de Pós-Graduação – fica localizado próximo à ARI (Assessoria de Relações Internacionais), da EDUEL e da Biblioteca Central. Telefone (43) 3371-5452. No dia 15, sábado, iniciamos às 9h, mas as atividades ocorreram na sala 102 do Centro de Letras e Ciências Humanas. Também no mesmo local na UEL. O encerramento em ambos os dias foi programado para 17h.

9 Ressaltamos que nesta pesquisa seguimos os protocolos referentes aos cuidados éticos de pesquisa (Egido, 2024), que está aprovada pelo parecer: 6.018.650 e CAAE: 68153323.6.0000.5231.

elementos discursivos; 5) Distribuição dos elementos discursivos por meio das etapas de codificação da GT/TF; 6) Organização das análises por narrativas e excertos de narrativas; 7) Realização da codificação inicial, onde foram feitas a seleção e identificação; 8) Codificação focalizada na qual os elementos foram agrupados por cores, de acordo com as sugestões de Heller (2008, 2013) e 9) Tematização na etapa codificação teórica ou temática, da qual foi gerada a nossa tematização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado, apresentamos a análise da narrativa 1 apresentada no evento, o que nos possibilitou trazer à tona as seguintes discussões:

Imagem 1 – Narrativa 1: Minha profissão e também minha paixão

Narrativa 1: Minha profissão e também minha paixão	
1	A minha primeira experiência com as línguas foi me apaixonar
2	pela nesta própria língua e tudo que eu queria era
3	saber/aprender a ler para poder ler tudo que eu via e não era
4	capaz de entender.
5	A minha paixão pela segunda língua/inglês surgiu aos 17 anos
6	quando tive minha própria aula de inglês no fundamental 2.
7	Fiquei 7 anos fora da sala porque minha escola rural só tinha
8	aula até a 4ª série e depois quando terminávamos éramos
9	“convidados” a trabalhar na lavoura e dar bye-bye a escola, mas
10	a lavoura ficou s/ trabalho por conta da tecnologia, e meu pai
11	deixou eu vi morar em X e trabalha aqui.
12	Foi uma alegria imensa quando isto aconteceu e o meu maior
13	desejo era voltar a estudar e claro que deu certo.
14	Minha primeira faculdade foi letras realização de um sonho,
15	tanto pelo inglês como pela literatura. Comecei a trabalhar com
16	inglês pelo Estado de “PSS” e depois conseguir trabalhar com
17	inglês dentro do fundamental 1 em X
18	Como ser professora de inglês, é algo que realmente faço com
19	prazer. Cada aluno/aluna é especial para mim e eles são meu
	combustível para continuar a fazendo o que eu gosto.

Fonte: a primeira autora deste artigo

Embora o narrar seja apresentado de modo fragmentado, que é a questão do espaço/tempo, experiências passadas que influenciam nas experiências presentes e futuras (Clandinin; Connelly, 2015), por meio de recortes das suas paisagens de vida, percebemos os desejos/anseios de uma pessoa enquanto criança que almeja querer, saber/aprender ler “e tudo que eu queria era saber/aprender a ler para poder ler tudo que eu via e não era capaz de entender” – linhas 2 e 3. Depois, nas linhas que seguem, podemos ouvir a pessoa/adulta narrar sua conquista pela primeira faculdade e poder SER/exercer a profissão de professora de inglês. “Minha primeira faculdade foi letras” – linha 12 e “depois conseguir

trabalhar com inglês do fundamental I". "Como ser professora de inglês, é algo que realmente faço com prazer" – linhas 13, 14 e 15. Entendemos que o modo como ela narrativamente revê sua história é costurada de coerência e causalidade, o que nos permite ver a inteireza de sua trajetória. Linde (1993, p. 4) afirma que:

Uma história de vida também é uma unidade descontínua, contada em partes separadas por um longo período de tempo. Por ser uma unidade de longo prazo, está necessariamente sujeita a revisão e mudança à medida que o falante abandona alguns significados antigos e adiciona novos significados a partes da história de vida. Como se pode observar em nossas próprias conversas e na conversa de outros, em momentos diferentes, em ocasiões diferentes e para pessoas diferentes, os indivíduos dão relatos diferentes dos mesmos fatos e das razões pelas quais eles aconteceram.

Isso significa que, no contínuo da vida, as pessoas elegem partes da história de vida deles/as, "que podem ser uma unidade de longo prazo" (*Ibid*), para narrar e compartilhar de modo colaborativo suas experiências e vivências. Esse ato de narrar se dá de diferentes formas para e em diferentes momentos e situações para cada pessoa, que no nosso caso foi o encontro de praxiologias. No encontro presencial do Projeto Praxiologias, professores/as educadores/as se sentiram à vontade para expor e compartilhar suas histórias em narrativas escritas sobre seus processos de construção de si e de sua profissão, de modo que não acessamos toda a história de vida de cada um/a deles/as; tivemos acesso aos recortes de suas paisagens de vida.

Essa narrativa nos possibilita acompanhar o processo de construção identitária da participante e, por isso, contempla nossa proposição investigativa de conhecer narrativas e identificar como se dá o processo de construção identitária de outros/as professores/as educadores/as de inglês com crianças.

CONCLUSÃO

O objetivo principal desta pesquisa – caminho para uma tese em andamento – é identificar e discutir como se dá a construção identitária de professores/as educadores/as de inglês com crianças. Assim, seguindo essa proposição e os caminhos trilhados neste trabalho, podemos dizer que, por meio das análises preliminares, foi possível conhecer mais detalhadamente as histórias de vida dos professores/as educadores/as de inglês com crianças e problematizar a construção identitária deste profissional. Assim, delineadas

as características de narrativas, emergiram alguns elementos discursivos que, ao serem tratados pelos procedimentos da *Grounded Theory*/Teoria Fundamentada, especialmente a tematização por cores, nos permitiu identificar marcos da trajetória profissional de cada um/a deles/as.

Esses marcos revelam, a partir das análises até aqui empreendidas, que as vivências da infância, como as brincadeiras, as paisagens da história de cada um/a, as experiências pessoais e profissionais, as praxiologias docentes e as emoções desses/as profissionais, inclusive da própria pesquisadora, cooperam para a construção identitária profissional para SER na educação linguística com a infância.

Nas movências (Sól, 2024) para construir-SER profissionalmente, (re)conhecemo-nos, (re)encontramos, (re)significamos, (re)existimos; é o traço do subjetivo no colaborativo. Por esse motivo, propomos narrativas entrelaçadas de si e do outro.

Todas essas proposições vão ao encontro dos nossos objetivos de pesquisa e, nesse sentido, entendemos que as especificidades tratadas aqui podem contribuir para a expansão das áreas acionadas e revelar caminhos sobre a construção identitária de professores/as, especificamente daqueles/as de línguas adicionais na infância/com crianças.

REFERÊNCIAS

- ARAGÃO, R. C.; CAJAZEIRA, R. V. Emoções e pesquisa narrativa: transformando experiências de aprendizagem. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 8, p. 295-320, 2008.
- ARAGÃO, R. C.; SOUZA, N. E. S. Emoções e identidades de professores entre o aprender e o ensinar inglês. **EntreLetras**, v. 8, n. 2, p. 57-79, 2017.
- BARCELOS, A. M. F. Unveiling the relationship between language learning beliefs, emotions, and identities. **SSLLT**, Kalisz, v. 5, n. 2, p. 301-325, 2015.
- BARCELOS, A. M. F. *et al.* Contemporary perspectives on research about emotions in language teaching. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 22, n. 1, p. 1-16, 2022.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.
- BROSSI, G. C. **Movimentos dialógicos de realização de políticas locais em ação no ensino de inglês com crianças na escola pública**. 2022. 329 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022.

- BROSSI, G. C.; TONELLI, J. R. A. A construção do agir docente por professoras de língua inglesa para crianças: um olhar para o ensino como trabalho. **Alfa: Revista de Linguística**, São José do Rio Preto, v. 65, 2021.
- CELANI, M. A. A. Um desafio na Linguística Aplicada contemporânea: a construção de saberes locais. **DELTA**, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 543-555, 1998.
- CHARMAZ, K. **Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis**. California: Thousand Oaks, Sage, 2006.
- CHIMENTÃO, L. K. **Entre quatro binários: um estudo sobre desenvolvimento profissional docente**. 2016. 375 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Centro de Letras e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.
- CLANDININ, D. J; CONNELLY, M. **Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa**. Tradução Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores ILEEI/UFU. 2. ed. Rev. Uberlândia: EDUFU, 2015.
- COLOMBO GOMES, G. da S. **Narrativas de professoras e identidades coconstruídas discursivamente em um curso de formação continuada norteado pela Prática Exploratória**. 2014. 294 f. Tese (Doutorado em Letras) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014
- COLOMBO GOMES, G. da S.; GATTOLIN, S. R. B. **Sob a mira das emoções: caminhos múltiplos para letramentos emocionais**. 1. ed. Campinas: Pontes Editores, 2024.
- CORADIM, J. N. **Leitura crítica e letramento crítico: idealizações, desejos ou (im) possibilidades?** 2008. 123 f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2008.
- D'ALMAS, Juliane. **Da passividade à agência: desenvolvimento de professoras como resultado de empoderamento**. 2016. 307 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Centro de Letras e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.
- DE GRANDE, P. B. O pesquisador interpretativo e a postura ética em pesquisas em Linguística Aplicada. **Eletras**, v. 23, n. 23, dez. 2011.
- ELLINGSON, L. L. **Engaging crystallization in qualitative research: An introduction**. Sage, 2009.
- DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

EGIDO, A. A.; SANTOS, C. A. de O.; HESHIKI, S. R. A. Apropriação da grounded theory nos estudos da linguagem. **RevLet – Revista Virtual de Letras**, v. 1, n. 1, jan./jul. 2019.

FREITAS, C. C.; AVELAR, M. G. Leitura do e no mundo digital: multiletramentos na formação de professores de línguas. *In*: PESSOA, R. R.; SILVA, K. A.; FREITAS, C. C. (org.). **Praxiologias do Brasil Central sobre educação linguística crítica**. São Paulo: Pá de Palavra, 2021. p. 91-108.

HALL, S. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

LEFFA, V. J. (org.). O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. **EDUCAT**: Editora da Universidade Católica de Pelotas, 2001.

LIMA, A. P. de. **Desenvolvimento profissional de professores de inglês para crianças do Ensino Fundamental I**: possibilidades para a formação e trabalho docente. 2019.

LIMA, A. P.; KAWACHI-FURLAN, C. J. Estado do conhecimento sobre formação de professores de inglês para crianças: O que revelam os estudos publicados nos últimos dez anos?. **Revista X**, v. 16, n. 3, p. 643-663, 2021.

LINDE, C. **Life stories, the creation of coherence**. New York: Oxford University Press, 1993.

MALTA, L. S. **“É preciso transver o mundo”**: a sensibilidade na educação linguística com crianças na perspectiva plural. 2024. 312 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Centro de Letras e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2024.

MERLO, M. C. R. **Autoetnografia, infâncias e decolonialidades em (trans)formação**. 2022. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022.

NORTON, B. **Identity and language learning**: Extending the conversation. Multilingual matters, 2013.

OLIVEIRA, M. Pa. *et al.* A (re)significação de si e de práticas na construção de reexistências na formação de professores de LI na e para infância: relatos, experiências e saídas singulares. *In*: KAWACHI-FURLAN, C. J.; TONELLI, J. R. A.; GATTOLIN, S. R. B. (org.). **Educação em línguas adicionais na e para a infância e a formação de professores e professoras em tempos inéditos**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. p. 171-192.

, F. T. P. **A formação do formador de professores**: uma pesquisa autoetnográfica na área de língua inglesa. 2017. 298 f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em inglês) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

SECCATO, M. G.; TONELLI, J. R. A.; SELBACH, V. H. A panorama of the teaching of additional languages to children in Brazil. **Revista Letra Magna**, v. 18, n. 29, p. 34-46, 2022.

SÓL, V. dos S. A. Tríade rizomática de formação docente de Língua Inglesa: uma proposta de problematização da relação universidade-escola. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 63, p. 225-239, 2024.

STRAUSS, A.; CORBIN, J. **Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory**. 3. ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.

TONELLI, J. R. A.; KAWACHI-FURLAN, C. J. Perspectivas de professoras de inglês para crianças: (re)planejar, (re) pensar e (trans)formar durante a pandemia (Covid-19). **Signo**. Santa Cruz do Sul, v. 46, n. 85, p. 83-96, 2021.

TONELLI, J. R. A. Do ensino de inglês para crianças à educação linguística em língua inglesa com elas: reflexões teóricas e redirecionamentos epistemológicos sob vozes múltiplas. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 62.1, p. 58-73, 2023.

TONELLI, J. R. A.; PEREIRA, E. A. S.; DAMACENO, I. A. A formação de professores e professoras de inglês e as possíveis implicações para a educação linguística com crianças: respostas e propostas em meio às demandas da contemporaneidade. **Revista Letras**, Curitiba, n. 110, p. 23-46, jul./dez. 2024.

TONELLI, J. R. A.; EGIDO, A. A.; MAGIOLO, G. M. Currículos que emanam das práticas: reflexões sobre educação linguística em inglês com crianças no Brasil. **Journal of Curriculum and Pedagogy**, v. 21, n. 3, p. 318-340, 2024.

WEBER, S. Profissionalização docente e políticas públicas no Brasil. **Educação & Sociedade**, v. 24, p. 1125-1154, 2003.

REALIZAÇÃO

APOIO

Publique com a gente e
compartilhe o conhecimento

www.letraria.net

 Letraria[®]